

HISTORIA DEL ENRIQUECIMIENTO QUÍMICO Y GRADIENTES DE METALICIDAD EN LAS NUBES DE MAGALLANES

Ricardo Carrera Jiménez

INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE CANARIAS

DEPARTAMENTO DE ASTROFISICA

Universidad de La Laguna

**HISTORIA DEL ENRIQUECIMIENTO QUÍMICO
Y GRADIENTES DE METALICIDAD
EN LAS NUBES DE MAGALLANES**

Memoria que presenta
D. Ricardo Carrera Jiménez
para optar al grado de
Doctor en Ciencias Físicas.

INSTITUTO D ASTROFISICA D CANARIAS

noviembre de 2006

A mis Padres
A Marta y Ana
A Juan Bautista y Raúl

Resumen

¿Cómo se forman las galaxias? ¿Cómo evolucionan? Éstas son cuestiones fundamentales que los cartografiados profundos de galaxias a alto desplazamiento al rojo tratan de resolver. Una segunda aproximación es reconstruir la historia de formación estelar de las galaxias a través de sus poblaciones estelares resueltas. La historia de formación estelar de una galaxia se puede caracterizar a través de cuatro funciones: la tasa de formación estelar, la ley de enriquecimiento químico, la función inicial de masas y la fracción de binarias. Las diferencias entre las distintas historias de formación estelar observadas vienen determinadas principalmente por la tasa de formación estelar y la ley de enriquecimiento químico. La primera de ellas se obtiene a partir de los diagramas color-magnitud, mientras que la ley de enriquecimiento químico se ha caracterizado a partir de la distribución en color de las estrellas en la Rama de Gigantes Rojas, a pesar de la dificultad que supone la degeneración edad-metalicidad presente en la Rama de Gigantes Rojas. El objetivo principal de este trabajo es romper esta degeneración, obteniendo la metalicidad por un método alternativo. La vía más precisa para medir abundancias químicas es la espectroscopía de alta resolución. Sin embargo, esta técnica requiere de un tiempo de telescopio desmesurado. La alternativa es la espectroscopía de baja resolución, que junto con los modernos espectroscopios multiobjeto, permite observar un gran número de estrellas en un tiempo razonable.

En las galaxias, únicamente podemos observar espectroscópicamente las estrellas más brillantes, que en muchos casos son las estrellas Gigantes Rojas. El índice adecuado para medir la metalicidad de estas estrellas es el triplete infrarrojo del Ca II ($\sim 8500 \text{ \AA}$), que es la característica más relevantes de la parte infrarroja de su espectro. La relación entre la anchura equivalente de las líneas del triplete de Ca II y la metalicidad se ha estudiado principalmente en sistemas viejos y pobres en metales. Sin embargo, las galaxias presentan, en general, amplios rangos de edades y metalicidades. El primer objetivo de este trabajo fue estudiar el comportamiento de las líneas del triplete de Ca II con la edad y la metalicidad. Para ello hemos medido las líneas del triplete de Ca II en estrellas de cúmulos abiertos y globulares que cubren los más amplios rangos de edad y metalicidad, $0.25 \leq (\text{Edad}/\text{Ga}) \leq 13$ y $-2.2 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq +0.47$, en los cuales se ha investigado el comportamiento de las líneas del triplete de Ca II hasta el momento.

El siguiente paso ha sido utilizar este índice para medir abundancias estelares en las Nubes de Magallanes y de este modo estudiar su evolución química. Por su proximidad, estas galaxias son un excelente laboratorio para probar la potencia de este método. Son fácilmente observables desde tierra y presentan poblaciones estelares con un amplio rango de edades y metalicidad. Hemos observado estrellas en diferentes posiciones en las dos galaxias. El principal resultado es la presencia en ambas de un gradiente de poblaciones, en el sentido de que las estrellas más metálicas son también más jóvenes, y se encuentran concentradas principalmente en las regiones centrales. En promedio la Gran Nube de Magallanes es más metálica que la Pequeña Nube. En el caso de la Pequeña Nube de Magallanes hemos encontrado que las poblaciones estelares más viejas de 1 Ga no presentan la apariencia irregular que se observa actualmente en esta galaxia.

Summary

How do galaxies form? How do they evolve? These are the fundamental questions driving the current deep, high- z galaxy surveys. A second approach, used here, reconstructs the star formation histories of galaxies from their resolved stellar populations. The main functions that are commonly used to define the star formation history of a complex stellar system are four: the star formation rate, the chemical enrichment law, the initial mass function and the binary function. The two that one expects to present a larger variation from system to system, and thus those defining its evolutionary history are the star formation rate and the chemical enrichment law. The star formation rate is derived in detail from deep color-magnitude diagrams. The chemical enrichment law was traditionally constrained from color distribution of RGB stars. However, this method to derive metallicities from photometry is a very crude one because in the RGB there is a degeneracy between age and metallicity. The main objective of this work is to break this degeneracy by obtaining stellar metallicities from another source and then derive the age from the positions of stars in the color-magnitude diagram. The best way to obtain stellar metallicities is high-resolution spectroscopy. However, to evaluate a suitable number of stars, a lot of telescope time is necessary. The alternative is low-resolution spectroscopy, which allows us to observe a significant number of stars in a reasonable time with the modern multi-object spectrographers.

In galaxies, the only objects that can be observed spectroscopically are the most brilliant stars, which usually are RGB stars. The appropriate spectroscopic index to obtain the metallicity of these stars is the infrared Calcium II Triplet, ($\sim 8500 \text{ \AA}$) which is the main feature of the infrared spectra of red giant stars. The relationship between the equivalent width of the Ca II Triplet lines and metallicity has been studied in metal-poor and coeval stellar systems. However, galaxies have in general a wide ranges of ages and metallicities. The first step in this work was to study the behaviour of the Ca II Triplet lines with age and metallicity. For this purpose we have observed a sample of stars in open and globular clusters which cover the widest age and metallicity ranges, $0.25 \leq (\text{Age/Gyr}) \leq 13$ and $-2.2 \leq [\text{Fe/H}] \leq +0.47$, in which the behaviour of the Ca II Triplet lines has ever been studied.

The next step in this work has been to measure stellar metallicities with this index in the Magellanic Clouds with the purpose of studying their chemical evolution. Thanks to their proximity, these galaxies are an ideal laboratory to test the power of this method. They are easily observed from the ground and their stellar populations have a wide range of ages and metallicities. The main result of this work is that both galaxies have a stellar population gradient, in the sense that the metal-rich stars are also younger, and they are concentrated in the central regions of both galaxies. On average, the Large Magellanic Cloud is more metal rich than the Small one.

Índice

1	Introducción	1
2	Las Nubes de Magallanes	3
2.1	El Sistema de Las Nubes de Magallanes	5
2.1.1	La Gran Nube de Magallanes	5
2.1.2	Naturaleza de la Barra de la LMC	6
2.1.3	La Pequeña Nube de Magallanes	8
2.1.4	La Región entre las Nubes	9
2.1.5	La Corriente de Magallanes	10
2.1.6	Interacciones entre Las Nubes	11
2.2	Cúmulos Estelares en Las Nubes de Magallanes	12
2.2.1	Sistema de Cúmulos de la LMC	12
2.2.2	Sistema de Cúmulos de la SMC	13
2.3	Poblaciones Estelares de Campo en las Nubes de Magallanes	14
2.3.1	Poblaciones más Jóvenes	14
2.3.2	Poblaciones de Edad Vieja e Intermedia en la LMC	14
2.3.3	Poblaciones de Edad Vieja e Intermedia en la SMC	16
2.4	El Medio Interestelar en las Nubes de Magallanes	18
2.4.1	El Medio Interestelar de la LMC	19
2.4.2	El Medio Interestelar de la SMC	20
3	Composición Química de las Nubes de Magallanes	21
3.1	Origen y Evolución de los Elementos Químicos	21
3.1.1	La Metalicidad [Fe/H]	24
3.2	Abundancias Químicas en el Medio Interestelar	24
3.3	Composición Química de la Población Joven	25
3.4	Abundancias Químicas en la Población de Edad Vieja e Intermedia	27
3.4.1	Metalicidades Estelares en la LMC: Relación Edad-Metalicidad	27
3.4.2	Metalicidades Estelares en la SMC: Relación Edad-Metalicidad	30
3.4.3	Composición Química detallada de las Poblaciones de Edad Vieja e Intermedia en las Nubes de Magallanes	32

4	El Triplete Infrarrojo del Ca II como Indicador de Metalicidad	37
4.1	Muestra de Cúmulos	38
4.2	Observaciones y Reducción de Datos	40
4.2.1	Velocidades Radiales	43
4.3	El Triplete de Calcio	44
4.3.1	Definición de las Ventanas de las Líneas y del Continuo	45
4.3.2	La Anchura Equivalente	47
4.3.3	El Índice del CaT	48
4.3.4	La Anchura Equivalente Reducida	50
4.4	La Escala de Metalicidad del Triplete de Calcio	56
4.4.1	Calibración en la Escala de Metalicidad de CG97	60
4.4.2	Calibración en otras Escalas de Metalicidad	62
4.4.3	El papel de la Edad en la relación W'_V (W'_I) frente a $[Fe/H]$	64
4.4.4	Influencia de la Abundancia $[Ca/Fe]$	65
4.5	Metalicidades de Cúmulos	67
4.5.1	Berkeley 39	68
4.5.2	Trumpler 5	69
4.5.3	Collinder 110	69
4.6	Conclusiones	70
5	La Historia de la Evolución Química de La Gran Nube de Magallanes	71
5.1	Distribución Espacial de los Campos Observados	72
5.2	Observaciones y Reducción de Datos	73
5.2.1	Velocidades Radiales	77
5.2.2	Anchuras Equivalentes del CaT y Metalicidades	78
5.2.3	Determinación de la Edad de las Estrellas	80
5.3	Análisis	86
5.3.1	Cinemática de las Estrellas de la LMC	86
5.3.2	Distribución de Metalicidades	88
5.3.3	Relaciones Edad-Metalicidad	89
5.3.4	Historia de la Formación Estelar	94
5.3.5	Modelos de Evolución Química para la LMC	98
5.4	Discusión	102
5.5	Conclusiones	103
6	La Historia de la Evolución Química de la Pequeña Nube de Magallanes	105
6.1	Selección de los Campos	106
6.2	Observaciones y Reducción de Datos	108
6.2.1	Velocidades Radiales	110
6.2.2	Anchuras Equivalentes del CaT y Determinación de la Metalicidad	113
6.2.3	Determinación de la Edad de las Estrellas	114
6.3	Análisis	117
6.3.1	Cinemática de las Estrellas en la SMC	117
6.3.2	Distribución de Metalicidad	122
6.3.3	Relaciones Edad-Metalicidad	123

6.3.4	La Historia de Formación Estelar de la SMC	127
6.3.5	Modelos de Evolución Química para la SMC	132
6.4	Discusión	135
6.5	Conclusiones	138
7	Conclusiones y Trabajo Futuro	141
7.1	Conclusiones	141
7.2	Trabajo Futuro	142
7.2.1	El Triplete del Ca II como indicador de metalicidad	142
7.2.2	Las Nubes de Magallanes	143
8	Bibliografía	147
A	Lista de Acrónimos	155
B	Catálogo de estrellas en Cúmulos usados para la Calibración del CaT	157
C	Catálogo de Estrellas Observadas en los Campos de la LMC	169
D	Catálogo de Estrellas Observadas en los Campos de la SMC	181

1

Introducción

Uno de los retos actuales de la astrofísica es entender como se forman y, sobretodo, como evolucionan las galaxias. La evolución de una galaxia está determinada en gran parte por su historia de formación estelar (HFE). Ésta, se puede definir como combinación de cuatro funciones: la tasa de formación estelar, $TFE(t)$, y la ley de enriquecimiento químico, $Z(t)$, normalmente consideradas función del tiempo; y la función inicial de masas, FIM, y la fracción de binarias, β . Hay indicios de que la FIM y la fracción de binarias no presentan grandes variaciones de un sistema estelar a otro (p. ej. Feltzing, Gilmore & Wyse 1999), y de hecho, a menudo se suponen valores razonables para ellas, tal como se han determinado para la Vía Láctea, en el cálculo de la HFE de otros sistemas estelares.. Así, la $TFE(t)$ y $Z(t)$ serán las dos funciones principales que varían de una galaxia otra y definen su HFE.

La $TFE(t)$ se puede obtener en detalle a partir de diagramas color-magnitud (DCM) profundos en los cuales se alcanzan los "puntos de giro"¹ de las poblaciones más viejas de la Secuencia Principal² (p. ej. Gallart y cols. 1999; Aparicio y cols. 2001; Carrera y cols. 2002). La ley de enriquecimiento químico se ha acotado tradicionalmente a partir de la distribución de color de las estrellas de la Rama de Gigantes Rojas (RGB³). Sin embargo, debido a la degeneración en edad y metalicidad presente en la RGB, ésta no es un buen indicador de metalicidad en sistemas que han tenido formación estelar extendida en el tiempo. También se ha intentado obtener a partir del ajuste de todo el DCM, a la vez que la TFE . En este caso se considera un parámetro libre más.

Para romper esta degeneración las metalicidades estelares se han de determinar por otro camino, y después, se puede estimar la edad de cada estrella a partir de su posición en la RGB. La forma más precisa de obtener abundancias químicas es mediante espectroscopía de alta resolución. Sin embargo, observar un número significativo de estrellas con esta técnica implica emplear una gran cantidad de tiempo de telescopio. Una alternativa es la espectroscopía de baja resolución, que permite observar un gran número de estrellas en un

¹El "punto de giro" es el punto de máxima luminosidad que alcanzan las estrellas de una determinada masa en la Secuencia Principal.

²Es la región del diagrama color-magnitud donde se encuentran las estrellas que están consumiendo Hidrógeno en su núcleo. Es muy sensible a la edad y al contenido en metales de las estrellas.

³Es la región del DCM en la que se encuentran las estrellas que consumen Hidrógeno en una capa alrededor del núcleo de Helio inerte. Sólo las estrellas con edades mayores de 1 Ga ocupan esta región.

tiempo razonable con los modernos espectrógrafos multiobjeto. Usando espectros de baja resolución, la metalicidad se obtiene a partir de índices espectroscópicos. Entre los más utilizados están el Mg_2 , el H_β , las líneas de Fe, la línea K o las líneas del triplete infrarrojo del Ca II. Cada uno de estos índices es adecuado para un determinado tipo de estrellas. Por ejemplo, las líneas de Fe son útiles para estrellas en la base de la RGB, mientras que la línea H_β se usa en objetos masivos cerca del punto de giro de la Secuencia Principal. Sin embargo, la observación de estrellas en la base de la RGB o en la Secuencia Principal es únicamente posible en los sistemas más cercanos a nosotros, e incluso en éstos, se requiere de telescopios de clase 8-10 m y grandes tiempos de integración. Así, en las galaxias externas, las únicas estrellas que pueden ser observadas con los espectrógrafos multiobjeto actuales y un tiempo de telescopio razonable son aquellas cercanas al punto de máxima luminosidad de la RGB. Para este tipo de estrellas el índice espectroscópico adecuado son las líneas del triplete infrarrojo del Ca II (CaT⁴), que son las más prominentes en la parte infrarroja de su espectro. Además, se ha demostrado la utilidad del CaT para obtener metalicidades en sistemas con HFE complejas (p. ej. Pont y cols. 2004; Cole y cols. 2005).

Las galaxias ideales para probar la potencia de este método son aquellas cercanas a nosotros, en las que podemos observar un gran número de estrellas individuales en un tiempo razonable de telescopio. Dentro de las galaxias cercanas, las Nubes de Magallanes, tienen características que hacen de ellas un laboratorio ideal para el estudio de la evolución de las galaxias. (i) Los puntos de giro más viejos de la Secuencia Principal se pueden observar desde tierra, y estrellas tanto en la Rama de Gigantes Roja como en la Secuencia Principal se pueden observar espectroscópicamente para determinar sus abundancias químicas. (ii) Contienen estrellas que cubren un amplio rango de metalicidades, desde cúmulos pobres en metales hasta las regiones en las que se están formando estrellas en la actualidad, con metalicidad cercana, o superior, a la solar. (iii) La Gran Nube de Magallanes, LMC⁵, contiene la única barra observada en el Grupo Local de galaxias, y podemos estudiar sus efectos sobre las poblaciones estelares. (iv) Las Nubes de Magallanes, junto con la Vía Láctea, conforman un sistema de galaxias que han interactuado a lo largo del tiempo, lo cual nos permite estudiar el efecto de estas interacciones sobre la evolución de cada galaxia.

El objetivo de este trabajo es estudiar en detalle la evolución química de las Nubes de Magallanes como paso previo al estudio en profundidad de sus HFE. Para ello vamos a medir abundancias a partir del CaT en estrellas de la RGB. Dado el amplio rango de edades y metalicidades presentes en las dos galaxias, previamente vamos a estudiar el comportamiento de este índice espectroscópico de baja resolución, como indicador de metalicidad, para este amplio rango de edades y metalicidades.

Este trabajo está estructurado de la siguiente forma: en los Capítulos 2 y 3, presentaremos brevemente lo que hasta el momento conocemos de las Nubes de Magallanes. El comportamiento del CaT como indicador de metalicidad para un amplio rango de edades y metalicidades será investigado en el Capítulo 4. En el Capítulo 5 estudiaremos la historia de evolución química de la LMC, mientras que la de la SMC será investigada en el Capítulo 6. Finalmente las principales conclusiones de esta memoria junto con los planes de trabajo futuro se presentarán en el Capítulo 7.

⁴Tomado de las siglas en inglés "Calcium Triplet".

⁵Mantenemos la nomenclatura de las siglas en inglés, "Large Magellanic Cloud", debido a su extendido uso. De igual forma, la Pequeña Nube se denota como SMC de "Small Magellanic Cloud".

2

Las Nubes de Magallanes

Figura 2.1: Imagen de gran campo de las Nubes de Magallanes. La LMC está a la izquierda y la SMC a la derecha. Imagen tomada por W. Keel desde el Observatorio de Cerro Tololo en Chile. La imagen está disponible en <http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap980203.html>.

Las Nubes de Magallanes (Figura 2.1) han sido conocidas por los habitantes del hemisferio Austral desde hace milenios. De hecho, aparecen referencias a ellas en la mayoría de las culturas de esta región. Las tribus aborígenes de las islas australianas las denominaban Nube Superior e Inferior de Niebla. Para otras culturas, las Nubes representaban una pareja de ancianos conocidos como "Jukara" los cuales proporcionaban al resto de estrellas pescado y otros víveres que tomaban de la Vía Láctea para sobrevivir. Para los nativos

de la región Chaqueña, al Noroeste de Argentina, las Nubes representaban dos pozos que proporcionaban agua.

Las Nubes de Magallanes no llamaron la atención de los habitantes del hemisferio Norte hasta el s. XII. Los árabes fueron los primeros que, en sus viajes hacia el Sur del continente africano, descubrieron las Nubes y llamaron "Buey Blanco" a la Gran Nube. Sin embargo, la existencia de las Nubes de Magallanes no fue conocida en Europa hasta el s. XVI, cuando varios marineros de la época escribieron sobre ellas durante sus viajes. Fue Antonio Pigafetta el que sugirió que las Nubes deberían llevar el nombre de Magallanes como recuerdo del famoso navegante portugués, que perdió la vida en las Filipinas durante su intento de dar la vuelta alrededor del Mundo.

Los primeros estudios astronómicos de estas galaxias no se realizaron hasta el s. XIX. James Dunlop observó la Pequeña Nube con un telescopio desde Australia en 1820, describiéndola *"como una de las porciones más brillantes de la Vía Láctea, pero menos rica en estrellas de toda clase"*. Algunos años después, John Herschel, desde Suráfrica, identificó y catalogó docenas de cúmulos estelares y nebulosas en las Nubes de Magallanes (Herschel 1864). De hecho, Herschel las consideraba como objetos inusuales:

"Las Nubes de Magallanes son objetos importantes. La mayor de las dos acumula masa en estrellas y está compuesta por cúmulos estelares de forma irregular, además de nebulosas de diferentes magnitudes y grados de condensación[...] En ninguna otra región del cielo hay tantas nebulosas y cúmulos estelares concentradas en un área tan pequeña."

Incluso la prensa popular se hizo eco del trabajo de Herschel y llamó la atención de Cleveland Abbe, director del Observatorio de Cincinnati (Ohio, EEUU). Abbe impresionado por la gran densidad de cúmulos estelares y nebulosas concentradas en las Nubes de Magallanes, concluyó que debería de tratarse de sistemas distantes similares a la Vía Láctea (Abbe 1867). Incluso fue más allá, extrapolando esta conclusión a las nebulosas pequeñas y débiles, anticipándose de este modo en medio siglo al trabajo de Hubble:

"El Universo está compuesto por sistemas, de los cuales la Vía Láctea, las dos Nebulosas (las Nubes de Magallanes) y las nebulosas, son sistemas individuales, los cuales están compuestos por estrellas, cúmulos y cuerpos gaseosos ..."

Con la llegada de la placa fotográfica se comenzó a estudiar el contenido estelar de las Nubes, especialmente las estrellas variables que contenían. La mejora de la instrumentación durante el s. XX hizo que la astronomía pasara de ser una ciencia descriptiva a serlo cuantitativa, lo que provocó un aumento de nuestro conocimiento de las Nubes de Magallanes. Las Nubes han sido útiles en muchos campos de la astrofísica, como por ejemplo: para descubrir la relación período-luminosidad de las Cefeidas (Leavitt & Pickering 1904); para obtener los primeros DCM de estrellas extragalácticas (Arp 1958b); y para entender la relación entre las agrupaciones OB y las nubes de gas neutro e ionizado (Westerlund 1961).

Existen varios trabajos de recopilación que recogen nuestro conocimiento actual de las Nubes de Magallanes (p.e. Westerlund 1990; Olszewski y cols. 1996; Westerlund 1997). En este Capítulo vamos a resumir de manera breve los rasgos generales de estas dos galaxias, dejando para el próximo la revisión de nuestro conocimiento actual de la composición química de ambas galaxias.

Tabla 2.1: Propiedades Fundamentales de las Nubes de Magallanes

	LMC	SMC
Tipo	Irr	dIrr
A.R.	05 24.0	00 51.0
Declinación	-69 48	-73 06
Distancia (kpc)	49	58
M_V	-18.1	-16.2
V_{\odot} (km/s)	324	175
M_{HI} (M_{\odot})	3.5×10^9	4.2×10^8

2.1 El Sistema de Las Nubes de Magallanes

Para comprender la evolución de las Nubes de Magallanes es esencial entenderlas como un sistema de dos galaxias, contenidas en una envoltura común de Hidrógeno neutro, la "Corriente de Magallanes". Esto implica que ambas han estado ligadas una a la otra a lo largo del tiempo. Además, hay que tener en cuenta que, a su vez, las dos Nubes han estado influenciadas por la Vía Láctea, puesto que el sistema de las Nubes de Magallanes está contenido en su potencial gravitatorio. La interacción entre las dos Nubes, y/o con nuestra galaxia, ha influenciado su estructura y cinemática notablemente. En la Tabla 2.1 hemos recopilado las propiedades fundamentales de las dos galaxias.

2.1.1 La Gran Nube de Magallanes

A pesar de que por su luminosidad la Gran Nube de Magallanes es una galaxia pequeña dentro de las galaxias *normales*, tradicionalmente se la ha considerado dentro del grupo de las enanas (Gallagher 1998). Esto se debe a la barra asimétrica y a la curva de rotación lineal que se observa (Feitzinger 1980; Kim 1998). Además no presenta ni núcleo ni bulbo óptico bien definidos, aunque Zaritsky (2004) propone que la barra sería el bulbo como discutiremos más adelante. La Gran Nube está en un plano prácticamente perpendicular a nuestra línea de visión, lo que facilita su estudio. La LMC presenta un disco externo de H I que ha sido perturbado por la presencia de la SMC en su órbita alrededor de la Vía Láctea. De la misma forma, su sistema de cúmulos sigue una cinemática de disco en lugar de una distribución esferoidal como en nuestra galaxia (p.e. Schommer y cols. 1992). También comparte con las galaxias enanas la falta de un gradiente claro de abundancias en las regiones H II. Además, en el disco se mezclan estrellas que cubren un amplio rango de edades y metalicidades. La mayor parte de la población estelar de la galaxia está contenida en el disco grueso. Los modelos dinámicos, predicen que la galaxia debería tener un halo. Éste se habría formado como consecuencia de las interacciones con la Nube Pequeña y/o la Vía Láctea, y estaría poblado por estrellas viejas que en un principio nacieron en el disco grueso original. Pero existe una cierta controversia sobre si la LMC presenta halo o no. Freeman y cols. (1983) a partir del estudio de 59 cúmulos, concluyeron que no había evidencias de la presencia de este halo. Un resultado similar fue encontrado por Zhao y cols. (2003). La primera evidencia positiva de la presencia del halo fue presentada por Hughes y

Figura 2.2: Distribución de estrellas AGB y RGB en la Gran Nube en un área de $23^{\circ}55' \times 21^{\circ}55'$. Tomada de van der Marel (2001). El Norte está arriba y el Este a la izquierda.

cols. (1991), quienes encontraron que las variables de largo período presentaban una gran dispersión de velocidades con una muy pequeña componente rotacional. Recientemente, Minniti y cols. (2003), a partir de la velocidad radial de 43 RR Lyrae, encontraron de nuevo que presentan una alta dispersión de velocidades compatible con su pertenencia a un halo cinemático.

La galaxia muestra un patrón muy definido, con una barra que no se encuentra exactamente en el centro del cuerpo de la galaxia. La naturaleza de la barra será discutida más adelante. Como se ve en la distribución de estrellas AGB y RGB presentado en la Figura 2.2, realizado a partir de los cartografiados en el infrarrojo cercano de 2MASS y DENIS, el disco no presenta una geometría circular, sino que está elongado en la dirección Norte-Sur (van der Marel 2001). Esta elongación no es sorprendente. De hecho se espera que los discos galácticos estén elongados en lugar de ser circulares. Pero no está claro si la elongación presente en la LMC es típica o no. Esta elongación y su orientación serían fácilmente explicables por las perturbaciones de marea que producen en la LMC, la SMC y la Vía Láctea (van der Marel 2001). En la Figura 2.2, se ve claramente la presencia de la barra. Pero también se aprecian varias estructuras que insinúan una configuración espiral, aunque tienen muy bajo contraste con respecto a los alrededores.

2.1.2 Naturaleza de la Barra de la LMC

Como ya se ha dicho anteriormente, la barra (Figura 2.3) de la LMC es la única que aparece en el Grupo Local. Pero, ¿es esta barra real? o por el contrario ¿es un efecto óptico? La barra no está alineada con el disco, lo cual fue aprovechado por de Vaucouleurs & Freeman (1973) para nombrar a un tipo de galaxias irregulares con barra como "Irregulares de

Figura 2.3: Imagen óptica de la barra de la LMC tomada por D. Malin disponible en <http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap980124.html>. El Norte está arriba y el Este a la izquierda.

Magallanes”. A partir de la relación período-luminosidad de las Cefeidas, parece que la distancia a la que se encuentra la barra es diferente que la del disco (Nikolaev y cols. 2004). La barra estaría más cercana a nosotros (~ 0.5 Kpc).

Aunque la hipótesis más aceptada es que la formación de la barra se debe a la interacción entre la Gran Nube y la SMC y/o la Vía Láctea (p.e. Bekki & Chiba 2005), las anomalías descritas anteriormente se han utilizado para dar explicaciones alternativas. Zaritsky (2004), basándose en el hecho de que la barra no está alineada con el disco, sugirió que en realidad la barra es la proyección de un bulbo contenido en el disco de la galaxia. De esta forma, el hecho de que la barra no esté alineada con el disco se explicaría porque únicamente vemos la mitad del bulbo, que está por delante del disco, mientras que la otra mitad estaría por detrás de éste. La diferencia de distancias sería debida a que sólo estamos observando las estrellas que están delante del disco. La asimetría se debería a que la parte Noreste, que quedaría por detrás del disco, está oscurecida por éste.

Pero existe una alternativa aún más exótica si cabe. Zhao & Evans (2000) propusieron que en realidad la barra es una estructura no virializada que se encuentra en nuestra línea de visión hacia la LMC. Según esto, la barra sería una compañera de la Gran Nube afectada por la interacción con las dos Nubes, que se habría formado en la nube de gas original que dió lugar a las dos galaxias. Esta hipótesis encajaría en el modelo de la "Corriente de Magallanes" propuesto por Lynden-Bell (1982), en el cual la Gran Nube se habría formado a partir de una nube rica en gas con algunos pequeños compañeros de diferentes historias de evolución química. Según este modelo, la barra sería similar a la Pequeña Nube. Esta hipótesis sería consistente con la ausencia de diferencias de velocidades radiales y con la distancia existente entre el centro de la barra y el del disco. Pero no explicaría que el centro de rotación de la barra no coincide con su centro gravitacional.

Pero la hipótesis más plausible es que la barra se haya formado debido a las perturbaciones producidas por las interacciones entre la Gran Nube con la SMC y/o con la Vía

Láctea. Bekki & Chiba (2005) presentan un modelo dinámico para la formación y evolución de la LMC que tiene en cuenta las perturbaciones producidas por las otras dos galaxias. En este modelo, la barra aparece como algo natural debido a las interacciones. Este tipo de barras se conocen como "barras de marea". El hecho de que la barra se haya formado debido a las fuerzas de marea producidas por las otras dos galaxias, explicaría la asimetría que en ella se observa (Noguchi 1996). Según esta hipótesis, la barra sería una estructura reciente, formada en los últimos Ga, lo que explica el alto porcentaje de estrellas jóvenes observado en ella. Además, aunque una barra tradicional habría destruido los gradientes de edad que pudieran estar presentes en la galaxia, las "barras de marea" no habrían tenido tiempo para mezclar las diferentes poblaciones estelares, y por tanto, el gradiente debe de estar presente, lo que explicaría el observado en la LMC (p.e. Cioni & Habing 2003). Sin embargo, para confirmar esta hipótesis, trabajos futuros deberán estudiar la densidad de poblaciones estelares jóvenes, para confirmar, o no, la presencia de los perfiles radiales característicos de las "barras de marea".

2.1.3 La Pequeña Nube de Magallanes

Figura 2.4: Imagen óptica de la Pequeña Nube de Magallanes tomada por D. Malin. El Norte está arriba y el Este a la izquierda. La imagen está disponible en <http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap980125.html>.

La Pequeña Nube de Magallanes (Figura 2.4) es una galaxia irregular enana que posee una baja metalicidad media y una alta fracción de masa que permanece en forma gaseosa. Estas características sugieren que la Pequeña Nube es, desde un punto de vista evolutivo, una galaxia más primitiva que la Gran Nube (Arp 1962). No posee una barra, aunque ocasionalmente se utiliza erróneamente el término "barra" para referirse a la porción más brillante del eje mayor del caótico cuerpo de la Pequeña Nube. Actualmente la SMC parece estar formando estrellas en forma menos activa de lo que lo hace la LMC. Una evidencia

de ésto es que la Pequeña Nube posee regiones H II mucho menos espectaculares que las de la Gran Nube.

Figura 2.5: Imagen en falso color del infrarrojo lejano de la SMC. Las características más destacables son la región central y el ala. El Norte está arriba y el Este a la izquierda. Tomada de Wilke y cols. (2003).

En la Figura 2.5 presentamos una imagen del infrarrojo lejano de la SMC donde se aprecia el cuerpo principal de la galaxia, tiene un ángulo de posición de $\sim 45^\circ$. También destaca la presencia del ala, situada casi 2° al Este del cuerpo principal. Probablemente el ala es una estructura joven formada como consecuencia de las interacciones con la Gran Nube (Caldwell & Coulson 1986). Las estrellas y cúmulos más jóvenes (<1 Ga) en la SMC se encuentran concentrados principalmente en el ala y en la parte central de la Nube, que como veremos más adelante, es donde se concentra el gas. Las poblaciones más viejas parecen estar distribuidas en un gran volumen espacial. Las estrellas de Carbono, indicadores de población de edad intermedia, presentan una distribución suave (Morgan & Hatzidimitriou 1995), que parece extenderse hasta 6° . Esta observación está de acuerdo con lo encontrado por Cioni & Habing (2003) y Zaritsky y cols. (2000), quienes a partir del estudio de la distribución espacial de las poblaciones de diferentes edades, concluyen que la apariencia irregular actual de la galaxia se debe a la distribución espacial de las poblaciones más jóvenes, mientras que las estrellas de edad vieja presentan un distribución esferoidal, similar a las de las galaxias enanas esferoidales. Esta idea estaría de acuerdo con la cinemática observada en las poblaciones de edad vieja (Harris & Zaritsky 2006; este trabajo).

2.1.4 La Región entre las Nubes

Ya en 1963, Hindman, Kerr & McGee encontraron Hidrógeno neutro en la región existente entre las dos galaxias (Figura 2.6). La estructura de este puente de gas es compleja. Sin embargo, los primeros intentos por encontrar la contrapartida estelar a este puente

Figura 2.6: Distribución de H I a lo largo del puente que une la LMC y la SMC. Tomado de Putman (2000).

de gas que une las Nubes fueron infructuosos, hasta 1980, cuando Kunkel indentificó un primer grupo de estrellas jóvenes. Desde entonces, una extensa población estelar joven ha sido descubierta (Irwin, Kunkel & Demers 1985). El ala de la SMC, que ya se conocía con anterioridad, sería la parte más brillante de este puente y contiene las poblaciones más jóvenes. Al menos seis asociaciones estelares pueden encontrarse en el "Puente entre Nubes", con edades ≤ 16 Ma (Grondin y cols. 1990; 1992; Demers y cols. 1991). A partir de búsquedas de estrellas rojas en la región entre Nubes, se han encontrado 57 estrellas, de las cuales dos tercios se han catalogado espectroscópicamente como estrellas de Carbono (Demers, Irwin & Kunkel 1993). No se han realizado estudios que hayan detectado los puntos de giro de las Secuencia Principal de las poblaciones más viejas.

2.1.5 La Corriente de Magallanes

A su vez, el sistema de las Nubes de Magallanes está contenido en una estructura de mayor tamaño conocida como "Corriente de Magallanes" (ver Figura 2.7). La "Corriente de Magallanes" es una estructura delgada de Hidrógeno neutro de $\sim 10^\circ$ de ancho (Putman & Gibson 1999) que, partiendo desde las Nubes de Magallanes, se aleja casi 100° a lo largo del cielo ($-60^\circ < \delta < +15^\circ$). Esta enorme estructura de Hidrógeno neutro ha de ser el resultado de la interacción entre las Nubes de Magallanes y la Vía Láctea. Trabajos recientes revelan una estructura compleja de filamentos y agrupaciones en la "Corriente de Magallanes" (Putman & Gibson 1999). Únicamente se han encontrado estrellas en las regiones más cercanas a las Nubes. Esto hace que se considere que el gas que contiene no se ha enriquecido por la síntesis estelar. Se ha encontrado emisión de H_α a lo largo de la "Corriente de Magallanes" (Weiner & Williams 1996), lo que sugiere que está siendo ionizada por fotones originados en nuestra galaxia (Bland-Hawthorn & Maloney 1999).

Figura 2.7: Distribución de H I a lo largo de la "Corriente de Magallanes". Tomado de Mathewson & Ford (1984).

2.1.6 Interacciones entre Las Nubes

Dada la proximidad que existe entre ambas Nubes y la cercanía del sistema a la Vía Láctea, está ampliamente extendida la idea de que las interacciones entre los tres sistemas han modelado la dinámica y evolución de las Nubes de Magallanes. Es necesario conocer la historia de los encuentros entre ambas para entender su evolución. Sin embargo, es complicado trazar las órbitas que han seguido ambas galaxias alrededor de la Vía Láctea, dado que para ello necesitamos tener información de la posición de las galaxias en diferentes momentos a lo largo de sus órbitas. La influencia que una ejerce sobre la otra ha de ser investigada a partir de modelos dinámicos que han de explicar las propiedades físicas que actualmente se observan en cada una de ellas.

En la Figura 2.8 presentamos la evolución orbital de las dos galaxias de acuerdo con el esquema de Bekki & Chiba (2005). Según este modelo dinámico, en los últimos 9 Ga las dos galaxias se habrían acercado nueve veces. Estas aproximaciones habrían perturbado a las dos galaxias dando lugar a la barra que se observa en el LMC y al ala de la SMC. Pero además, estas aproximaciones estarían relacionadas con los episodios de formación estelar tanto en el sistema de cúmulos como en las poblaciones de campo de ambas galaxias. Las interacciones entre ambas podrían ser la causa de la compleja cinemática que presenta la Pequeña Nube.

Figura 2.8: Evolución de las órbitas de las Nubes de Magallanes en los últimos 9 Ga según el modelo presentado por Bekki & Chiba (2005). La línea gruesa representa la separación entre las dos Nubes, la fina, la separación entre la LMC y la Vía Láctea, y la discontinua la separación entre la SMC y nuestra galaxia. El cero representa el instante actual.

2.2 Cúmulos Estelares en Las Nubes de Magallanes

Los cúmulos estelares eran los únicos objetos a partir de los cuales se podía trazar la evolución de las galaxias hasta que, con las mejoras en la instrumentación, hemos sido capaces de resolver estrellas individuales. En la Vía Láctea y en la galaxia de Andrómeda (M31) hay dos tipos de cúmulos: los globulares, que son objetos masivos (10^4 - $10^6 M_{\odot}$) y con una edad vieja; y los cúmulos abiertos, mucho menos masivos y con edades entre 1 y 10 Ga. Los cúmulos globulares se han utilizado para trazar las poblaciones más viejas de las galaxias, suponiéndolos análogos a aquellos que encontramos en nuestra galaxia. Sin embargo, en las Nubes de Magallanes, y también en M33, existe un tercer tipo de cúmulos, conocidos como los cúmulos poblados¹. Estos cúmulos son tan masivos como los globulares pero tienen edades mucho más jóvenes (Chandar y cols. 1999).

2.2.1 Sistema de Cúmulos de la LMC

A pesar de la hipótesis de que la Gran Nube de Magallanes debe de poseer un halo dinámicamente caliente, la dispersión de velocidades que se observa en su sistema de cúmulos, incluso en los más viejos, implica que éstos pertenecen al disco grueso de la galaxia (Freeman y cols. 1983; Schommer y cols. 1992). Sin embargo, hay indicios de que esta dispersión de velocidades aumenta con la edad (Hughes y cols 1991; Schommer y cols. 1992). Esta cinemática tipo disco que presentan los cúmulos es similar a la que se encuentra para el Hidrógeno neutro. (Freeman y cols. 1983; Jones, Klemola & Lin 1994).

El sistema de cúmulos de la Gran Nube de Magallanes es muy interesante porque presenta una distribución de edades peculiar. Existen cúmulos más viejos que 10 Ga y cúmulos más jóvenes que 3 Ga (Olszewski y cols. 1991), pero sólo hay un cúmulo, ESO 121-SC03 (Mateo, Hodge & Schommer 1986; Sarajedini, Lee & Lee 1995) entre 3 y 8 Ga. De hecho, existe una cierta controversia sobre este cúmulo, ya que parece estar significativamente más

¹En inglés "populous clusters".

cerca que el resto de cúmulos de la LMC (Mackey, Payne & Gilmore 2006). Este período en el que no hay cúmulos se conoce como "hueco de edad"². De esta forma, a menos que hubiera habido un mecanismo eficiente para destruir los cúmulos de este rango de edad, lo cual parece poco probable, los cúmulos han nacido en dos períodos de formación estelar (Olszewski y cols. 1991). Sin embargo, como veremos más adelante, esto no se observa en las estrellas de campo. Ésta falta de cúmulos a edades intermedias ha provocado la búsqueda de objetos en este "hueco de edad", pero sin resultados positivos hasta el momento (p.e. Geisler y cols. 1997). Además, como veremos en el próximo capítulo, el "hueco de edad" también se corresponde con una laguna en la metalicidad, en el sentido de que los cúmulos más viejos son pobres en metales, mientras que los más jóvenes son ricos. Aunque aún queda mucho camino por recorrer para encontrar una respuesta a la falta de cúmulos en este rango de edad, Bekki y cols. (2004) a partir de modelos dinámicos basados en las interacciones entre las dos Nubes y/o la Vía Láctea, fueron capaces de reproducir la distribución de edades observada en los cúmulos, en el sentido que las interacciones serían las responsables de desencadenar los brotes de formación estelar que dieron lugar a los cúmulos. Esto implicaría que la formación de los cúmulos estaría relacionada con los encuentros entre las tres galaxias. Y el "hueco de edad" se explicaría como el período en el cual las interacciones entre la tres galaxias no fueron lo suficientemente intensas como para desencadenar la formación de cúmulos estelares.

2.2.2 Sistema de Cúmulos de la SMC

Muchos menos trabajos se han dedicado al estudio del sistema de cúmulos de la Pequeña Nube. No sabemos prácticamente nada de su cinemática, como por ejemplo si tienen cinemática de disco o halo. Esta falta de trabajos es, en parte, motivada por el hecho de que los cúmulos de la SMC son muy poco poblados.

Los primeros trabajos sobre el sistema cúmulos de la SMC parecían indicar que los objetos más viejos tenían edades similares a los cúmulos globulares de la Vía Láctea (Arp 1958a, 1958b; Tift 1963). Sin embargo, el cúmulo más viejo, NGC 121, es más joven que la mayoría de los cúmulos globulares galácticos (Piatti y cols. 2005a). En cuanto a los cúmulos jóvenes, a pesar de que existen algunos muy brillantes, se han hecho muy pocos estudios en detalle. El hecho de que la galaxia contenga un sólo cúmulo viejo parece indicar que la formación estelar comenzó más tarde en ésta que en la LMC, o al menos de forma más pausada. Pero también se ha sugerido que alguno de los cúmulos que inicialmente se formaron en la SMC, hayan sido capturados por la LMC y/o por la Vía Láctea (Olszewski, Suntzeff & Mateo 1996). Sin embargo, sí parece que la galaxia ha formado estrellas de campo de edades viejas (Smith y cols. 1992). La distribución de edades de los cúmulos de la SMC es mucho peor conocida que en el caso de la Nube Grande. Da Costa & Hatzidimitriou (1998) y Mighell, Sarajedini & French (1998) concluyen que la distribución de edades es continua y no aparece el "hueco de edad" existente en la LMC. Sin embargo, Rich y cols. (2000), a partir de siete de los cúmulos más viejos de 1 Ga, sugieren que la formación de los cúmulos ocurrió en dos episodios, uno hace 8 ± 2 Ga y otro hace 2 ± 0.5 Ga. A pesar de que los cúmulos se hayan formado preferentemente en dos episodios principales, no parece

²En inglés "age-gap"

existir un rango de edad en el cual no existan objetos de este tipo (Rafelski & Zaritsky 2005).

2.3 Poblaciones Estelares de Campo en las Nubes de Magallanes

La herramienta fundamental para el estudio de las poblaciones estelares resueltas es el DCM, analizado a partir de la superposición de isocronas teóricas, o del conteo de estrellas en diferentes regiones del diagrama y su comparación con los conteos predichos por la teoría de evolución estelar para poblaciones simuladas con una determinada historia de formación estelar (Gallart, Zoccali & Aparicio 2005). La presencia de determinados tipos de objetos o de estrellas variables (p. ej. nebulosas planetarias, RR Lyrae, etc.) también nos ayuda a caracterizar la población estelar que contienen las galaxias.

2.3.1 Poblaciones más Jóvenes

Las poblaciones más jóvenes que aparecen en ambas galaxias forman parte de superasociaciones, que están relacionadas con nubes de gas. En estas superasociaciones, las estrellas más evolucionadas se concentran en la región central, mientras que las estrellas OB, más jóvenes, aparecen en las zonas más externas. En la Gran Nube, una región con importante formación estelar en los últimos pocos millones de años es la LMC4, que contiene objetos con edades comprendidas entre 9 y 14 Ma (Braun y cols. 1997). En la LMC aparecen diferencias importantes entre las diferentes zonas de formación estelar reciente. Las que aparecen al Oeste de la barra tienen en promedio estrellas supergigantes más evolucionadas que las del Este. Este hecho motiva la asimetría que se observa en el infrarrojo lejano y en rayos-X.

En el caso de la Nube Pequeña, la mayor parte de la formación estelar reciente se ha concentrado en el ala, que es el comienzo del puente que une las dos Nubes. Esto parece confirmar su origen debido a la interacción entre ambas galaxias. En el centro del ala se estima que la edad es de 10-60 Ma, mientras que hacia el Este sería de 10-25 Ma. La formación estelar en el ala podría haber comenzado a partir de un brote de formación en el puente de gas que une las dos galaxias (Demers & Battinelli 1998).

2.3.2 Poblaciones de Edad Vieja e Intermedia en la LMC

Siguiendo el criterio de Olszewski, Suntzeff & Mateo (1996), consideraremos población de edad intermedia aquella cuyas estrellas tengan edades comprendidas entre 1 y 10 Ga, mientras que la población vieja será aquella con estrellas de edades mayores de 10 Ga. El límite inferior se corresponde con la edad a partir de la cual las estrellas empiezan a poblar la RGB, mientras que el superior es la época de formación de las variables RR Lyrae.

Tradicionalmente la población de edad vieja e intermedia se ha estudiado a partir del DCM, aunque también puede hacerse a partir de distintos tipos de variables: RR Lyrae, Cefeidas, Cefeidas anómalas y variables de largo período, así como de objetos como las Nebulosas Planetarias. Podemos encontrar en la literatura varios trabajos que presentan DCM profundos obtenidos con el telescopio espacial (Elson, Gilmore & Santiago 1997; Geha y cols. 1998; Olsen 1999; Smecker-Hane y cols. 2002). En la Figura 2.9 mostramos

Figura 2.9: DCM obtenido con el telescopio espacial, para un campo en el disco (izquierda) y otro en la barra (derecha) de la LMC. Tomado de Smecker-Hane y cols. (2002).

un ejemplo de ellos. Casi todos ellos se concentran en las regiones más internas de la galaxia y muestran una morfología similar. No se observa una Rama Horizontal³ que sí que se observa en algunos de los cúmulos (Olsen 1999). Pero no es necesario el telescopio espacial para obtener diagramas profundos de la LMC. Desde tierra se pueden obtener DCM que alcancen los "puntos de giro" más viejos de la Secuencia Principal (p.e. Gallart y cols. 2004a), lo que permite el estudio de las poblaciones estelares en regiones mucho más extensas. A partir del estudio de los DCM a diferentes distancias galactocéntricas se encuentra que la magnitud más brillante que alcanzan las estrellas en la secuencia principal disminuye al alejarnos del centro, como veremos en el Capítulo 5. Dado que esta magnitud es más brillante cuanto más joven sea la población estelar a la que pertenece, este hecho implica que la población más joven se concentra en las regiones más internas.

A partir del DCM podemos reconstruir la historia de formación estelar de cualquier galaxia (Aparicio 2002). En la Figura 2.10 hemos representado las HFE de un campo de la barra (línea gruesa) y otro en el disco (área sombreada) tomadas de Smecker-Hane y cols. (2002). No aparece un gran período sin formación estelar a edad intermedia como sucede en el caso de los cúmulos, aunque la TFE entre 9 y 7 Ga es muy baja. A partir de este momento, la masa que se convierte en estrellas aumenta progresivamente hacia edades más jóvenes en la barra.

También obtenemos información de la población estelar presente a partir de ciertos

³Fase de la evolución estelar en la cual las estrellas están consumiendo He en su núcleo.

Figura 2.10: HFE en el campo de la LMC. Tomado de Smecker-Hane y cols. (2002). La línea continua representa la formación estelar de la barra, mientras que el área sombreada representa la del disco.

tipos de objetos particulares. En la Tabla 2.2 hemos resumido los valores encontrados para algunas de estas poblaciones en la LMC. Por ejemplo, Dopita y cols. (1997) encontraron que las Nebulosas Planetarias tienen un rango de edad entre 1 y 12 Ga y que su relación edad-metalicidad es similar a la de los cúmulos, aunque sólo utilizaron 12 objetos. Gratton y cols. (2004) han estudiado la población de RR Lyrae en la barra de la LMC, encontrando que cubren un rango de metalicidades entre $-1.12 < [\text{Fe}/\text{H}] < -0.27$. Otras poblaciones de variables se han estudiado con el propósito principal de utilizarlas para obtener la distancia a las Nubes (Westerlund 1997 ofrece una recopilación de las determinaciones de distancia a las Nubes de Magallanes).

Tabla 2.2: Poblaciones estelares en la LMC

Población	Edad (Ma)	$[\text{Fe}/\text{H}]$	Referencia
Enanas B	< 20	-0.31 ± 0.04	Rolleston y cols. (2002)
Cefeidas	10-60	-0.34 ± 0.15	Luck y cols. (1998)
Gigantes Rojas jóvenes	200-1000	-0.35 ± 0.10	Smith y cols. (2002)
Cúmulos edad intermedia	1000-3000	-0.40 ± 0.22	Geisler y cols. (1997)
Nebulosas Planetarias	10^3 - 10^4	-0.5 ± 0.2	Dopita y cols. (1997)
RR Lyraes en la barra	$\geq 10^4$	-1.23 ± 0.29	Gratton y cols. (2004)
Cúmulos viejos	$\geq 10^4$	-1.74 ± 0.36	Johnson y cols. (2006)

2.3.3 Poblaciones de Edad Vieja e Intermedia en la SMC

Al igual que sucedía con el sistema de cúmulos, se han realizado bastantes estudios de las poblaciones estelares en el campo de la Gran Nube, mientras que la Pequeña Nube ha sido

tradicionalmente olvidada. Existen algunos DCM en el campo de la SMC obtenidos con el telescopio espacial (Dolphin y cols. 2001; McCumber, Garnett & Dufour 2005). Desde tierra se pueden obtener DCM de similar calidad a los anteriores (p.e. Noël y cols. 2006). En la Figura 2.11 presentamos un DCM en un campo situado en la región del ala. Se aprecia una Secuencia Principal poblada hasta magnitudes muy brillantes lo que indica que ha habido formación estelar reciente en esta zona. Al igual que sucede en la LMC, la cantidad de estrellas brillantes y jóvenes en la Pequeña Nube disminuye al alejarnos del centro y del ala (Noël y cols. 2006). Al igual que sucede en la Gran Nube, no se observa una Rama Horizontal.

Figura 2.11: DCM de un campo de la SMC situado a 1.5° del centro, en la zona del ala. Tomado de Noël y cols. (2006).

Únicamente podemos encontrar en la literatura dos trabajos que derivan la historia de la formación estelar de campo en la SMC (Dolphin y cols. 2001; Zaritsky & Harris 2004). El resultado encontrado por Harris & Zaritsky (2004) se muestra en la Figura 2.12. Estos autores usaron DCM relativamente poco profundos, que únicamente alcanzan 2 magnitudes por debajo del "Red Clump". Al contrario de lo que se observa en los cúmulos, la galaxia muestra una tasa de formación estelar importante para edades mayores de 10 Ga, cuando se habrían formado aproximadamente la mitad de las estrellas. Este período de formación estelar inicial fue seguido de un período de baja formación estelar hasta hace ~ 3 Ga, donde, al contrario de lo que sucedía en la LMC, sí se han formado cúmulos. Este período coincide con el "hueco de edad" que presenta la distribución de cúmulos de la Gran Nube. A partir de ese momento, la galaxia ha tenido varios brotes de formación estelar, que pueden haber

coincido con acercamientos a la LMC y/o la Vía Láctea. Sin embargo, Dolphin y col. (2001) a partir de un DCM profundo de un campo situado en la periferia de la galaxia obtenido con el HST, donde se observan los puntos de giro más viejos de la Secuencia Principal con buena precisión fotométrica, encontraron que la galaxia habría tenido una formación estelar constante, dentro de las incertidumbres, hasta hace unos 2 Ga. Estos autores no encuentran formación estelar a partir de ese momento porque el campo fue escogido por no presentar formación estelar reciente.

Figura 2.12: HFE en el campo de la SMC. El panel de la izquierda representa el último Ga, mientras que el de la derecha muestra el resto de la vida de la galaxia. Las líneas indican los encuentros con la LMC (inferiores) y con la Vía Láctea (superiores). Tomado de Harris & Zaritsky (2004).

Hay muy pocos trabajos dedicados al estudio de otras poblaciones de campo en la SMC. Es interesante destacar la presencia de Cefeidas Anómalas (Smith y cols. 1992), que prácticamente no aparecen en la Gran Nube (Mateo, Fischer & Krzeminski 1995). La presencia de Cefeidas Anómalas implica la presencia de una población estelar de edad intermedia pero pobre en metales (Gallart y cols. 2004b). Sin embargo, también existe la posibilidad de confundir estas estrellas con variables de corto período del tipo RRab, que formarían parte de una población vieja (Sandage, Diethelm & Tammann 1994). En cuanto al estudio de las Nebulosas Planetarias en la SMC los trabajos realizados hasta el momento (Dopita y cols. 1985a) se han limitado a estudiar sus velocidades radiales, concluyendo que presentan una cinemática tipo halo similar a la que presentan las estrellas de Carbono (Hardy, Suntzeff & Azzopardi 1989). En la Tabla 2.3 se resumen las edades y metalicidades de las diferentes poblaciones estelares en la Pequeña Nube.

2.4 El Medio Interestelar en las Nubes de Magallanes

El intercambio de gas entre las estrellas de una galaxia y su Medio Interestelar determina en parte la evolución de dicha galaxia. La composición del Medio Interestelar contiene información de como ha sido la historia anterior de la galaxia, y puede darnos pistas de como será su evolución futura.

Tabla 2.3: Poblaciones estelares en la SMC

Población	Edad (Ma)	[Fe/H]	Referencia
Enanas B	<20	-0.5	Rolleston y cols. (1993)
Cefeidas	10-60	-0.5	Harris (1981)
Cúmulos edad intermedia	10^3 - 10^4	-1.11 ± 0.28	Piatti y cols. (2005a)
RR Lyrae	$\geq 10^4$	-1.6	Smith y cols. (1992); Alcock y cols. (1996)

Figura 2.13: Mapa de la Nube Grande de Magallanes en H I. El Norte está arriba y el Este a la izquierda. Tomado de Kim y cols. (1998).

2.4.1 El Medio Interestelar de la LMC

Debido a su proximidad, la LMC nos proporciona una oportunidad única para estudiar la conexión entre los mecanismos de formación estelar y la estructura y dinámica del Medio Interestelar. La LMC presenta una estructura de Hidrógeno neutro complicada. En la Figura 2.13 se muestra el mapa en H I de la LMC, donde es difícil de distinguir una estructura similar a la barra que se observa en el óptico. La mayor concentración de gas con un radio de al menos dos grados se da en los alrededores de 30 Doradus ($05^{\text{h}}38^{\text{m}}, -69^{\circ}06'$). Esta región también contiene la nube molecular más importante de la galaxia. El mapa de H I muestra una estructura compleja a pequeña escala, con una alta densidad de muchas pequeñas nubes de gas, que está relacionada con la distribución de formación estelar en la galaxia. La característica que más llama la atención es la presencia de un complejo sistema de filamentos, combinados con numerosas zonas de aparente falta de

gas. La mayoría de los filamentos están correlacionados con las regiones de emisión en H_α (Dopita y cols. 1985b). Otra característica importante es la presencia de un patrón espiral, especialmente en las regiones más externas. Destacable es el brazo espiral observado al Sur. Este brazo se dirigiría hacia la Nube pequeña, y estaría relacionado con el puente de gas existente entre las dos galaxias (McGee & Newton 1986).

2.4.2 El Medio Interestelar de la SMC

Figura 2.14: Contornos de densidad de H I superpuestos a una imagen en H_α de la Pequeña Nube. Tomada de Stanimirović y cols. (1999).

La estructura de H I en la SMC es mucho más difusa que en la LMC. La emisión en H I cubre un área mucho mayor que las regiones brillantes que presentan formación estelar reciente. Su mayor densidad coincide con la región central y con el ala, en la dirección de la Nube Grande. Como se puede apreciar en la imagen de H_α (Figura 2.14), las regiones H II coinciden con estas regiones de mayor densidad de Hidrógeno neutro.

La complejidad de la estructura en H I de la SMC se interpreta como una consecuencia directa de la profundidad de la galaxia a lo largo de la línea de visión.

3

Composición Química de las Nubes de Magallanes

El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la evolución de la abundancia de metales en las Nubes de Magallanes, y más concretamente en lo referente a las poblaciones estelares de edad vieja e intermedia. El conocimiento de las abundancias químicas de objetos de edades diferentes en las Nubes de Magallanes es esencial para comprender su evolución en el pasado. Las abundancias químicas han sido tradicionalmente estudiadas a partir de las regiones H II o de las estrellas supergigantes. Sin embargo en la última década, con la disponibilidad de los telescopios de gran apertura y los espectrógrafos y detectores modernos, el estudio se ha extendido a un gran número de objetos que cubren amplios rangos de edades y estadios evolutivos como estrellas de Secuencia Principal, estrellas de la AGB o la RGB, variables RR Lyrae, etc.

3.1 Origen y Evolución de los Elementos Químicos

Antes de pasar a describir en detalle la composición química de las Nubes de Magallanes es conveniente dedicar algo de tiempo a explicar bajo qué condiciones se forma cada especie química. Es necesario conocer los mecanismos a partir de los cuales se forman para poder interpretar la información que sus abundancias nos proporcionan acerca del entorno. En la Figura 3.1 se muestra la abundancia de cada especie química, relativa a la del Si, para el entorno solar. Esta Figura indica qué especies químicas se forman más eficientemente y cuales menos, y a través de qué procesos. Los elementos dominantes son el H y el He. Es notable la baja abundancia de elementos como el Li, Be y B. Las abundancias decrecen desde el C al Ca, pero vuelven a crecer para elementos de masa atómica cercana a la del Fe. Esta estructura en el diagrama es lo que se conoce como pico del Hierro¹. Los elementos más pesados que el Fe muestran una progresiva caída de abundancias siguiendo un patrón marcado con las letras "r" y "s", que indican qué procesos son los principales responsables de la formación de las especies químicas correspondientes (ver más adelante).

¹En inglés "Iron-peak"

Durante la nucleosíntesis que tuvo lugar en la Gran Explosión² se produjeron los cuatro isótopos estables del H y el He junto con el ${}^7\text{Li}$. Desde entonces, sus abundancias no han cambiado demasiado, salvo la del ${}^7\text{Li}$ que aparentemente ha aumentado debido a su producción en el interior de las estrellas. Tres procesos básicos han contribuido a la formación de los elementos químicos más pesados que el H y el He y por tanto a la evolución de la composición química del Universo. Estos procesos son: nucleosíntesis primordial durante la Gran Explosión; reacciones nucleares en el interior de las estrellas, y durante sus fases explosivas (p. ej. Supernovas); y procesos de astillamiento o fraccionamiento de núcleos en el medio interestelar producidos por rayos cósmicos.

Figura 3.1: Distribución de abundancias de las diferentes especies químicas en el entorno solar, relativas a la abundancia del ${}^{56}\text{Si}$. Tomada de Pagel (1997).

En los modelos cosmológicos estándar, el ${}^6\text{Li}$, ${}^9\text{Be}$ y ${}^{10,11}\text{B}$ no se producen eficientemente ni durante la Gran Explosión ni durante la nucleosíntesis en el interior estelar. Sin embargo, existen modelos cosmológicos que predicen la producción de cantidades considerables de estos elementos, según los parámetros de entrada de estos modelos (ver Steigman 2004). Estos elementos son muy frágiles. En los modelos cosmológicos estándar únicamente se producen a través de procesos de astillamiento, y se destruyen eficientemente en el interior estelar. Como se ve en la Figura 3.1, son cinco veces menos abundantes que por ejemplo el C. Se producen por los procesos de astillamiento o fraccionamiento de núcleos más pesados, pero tampoco esta vía los produce de forma eficiente.

La gran mayoría de especies químicas se sintetizan durante la nucleosíntesis estelar. Ésta puede ser de dos tipos: la que se da en equilibrio hidrostático, y la que sucede de forma explosiva, principalmente en los últimos estadios de la evolución de ciertas estrellas. La

²En inglés "Big Bang"

contribución al enriquecimiento químico de las primeras generaciones de estrellas se produce a partir de las cadenas protón-protón (pp), ya que se formaron a partir de las especies químicas sintetizadas durante la Gran Explosión. A partir de $5 \times 10^6 \text{K}$ el H se transforma en otras especies de forma tranquila, en equilibrio hidrostático, en el núcleo de la estrella. Esta transformación se puede hacer por diferentes caminos según la temperatura, hasta $\sim 15 \times 10^6 \text{K}$. Para las estrellas más frías y menos masivas ($M < 1 M_{\odot}$), el H es transformado en ^4He en la cadena ppI, mientras que a medida que la temperatura aumenta la combustión de H se realiza en las cadenas ppII y III. Las tres tienen el mismo producto final, el ^4He , pero los productos intermedios son distintos: en la cadena ppI se produce ^2D y ^3He ; en la ppII ^7Be y ^7Li ; y en la ppIII ^7Be , ^8Be y ^8B .

A partir de $15 \times 10^6 \text{K}$ el H del núcleo es consumido a partir del ciclo CNO. Esto se da en las estrellas más masivas que el Sol ($M > 2 M_{\odot}$). El ciclo CNO es la combinación de dos ciclos independientes: el ciclo CN y el ciclo NO. Para que este proceso tenga lugar es necesario la presencia de algunos isótopos de C, N o O, por lo tanto las estrellas han de ser de la segunda o sucesivas generaciones de estrellas. El efecto final del ciclo CNO sobre las abundancias de estas especies es que las abundancias de C y O disminuyen, mientras que las de N aumentan. De cualquier forma, el principal efecto del ciclo CNO es la formación de ^4He a partir de H. El ciclo CNO y las cadenas pp pueden suceder simultáneamente en el núcleo de la estrella, pero la eficiencia relativa de cada uno de ellos depende de la masa total de la estrella.

Posteriormente, y siempre en función de la masa de la estrella, se sintetizan otras especies hasta el ^{56}Fe . Por ejemplo, la combustión del C se da en estrellas con $M > 8 M_{\odot}$ y la del O para $M > 16 M_{\odot}$. A partir del C o del O comienza la producción de los elementos α , que se obtienen a partir de los anteriores por captura de núcleos de ^4He . Estos elementos son: Mg, Si, S, Ar, Ca y Ti, de los cuales el más estable es el Si. Esto explica porqué los elementos α son más abundantes que el resto como se ve en la Figura 3.1. Los cambios de abundancias de estos elementos están relacionadas con la nucleosíntesis en estrellas masivas.

El resto de elementos más pesados que el ^{56}Fe se forman principalmente a partir de la nucleosíntesis explosiva, siendo el ^{209}Pb el elemento más pesado que se sintetiza de esta forma. La nucleosíntesis explosiva tiene lugar en las Supernovas, en los pulsos térmicos que sufren las AGB o en las Novas. Las explosiones de Supernova las sufren las estrellas con $M > 8 M_{\odot}$. Las hay de dos tipos. Las de tipo I, SN I, son la explosión que sufren al final de su vida las estrellas que han quemado todo el H que contenían y que están formadas por elementos pesados. Dentro de las de tipo I se distinguen tres subclases: Ia, Ib y Ic. Las SN Ia presentan en su espectro la línea de Si II a 6150\AA , mientras que las de tipo Ib y Ic no presentan esta línea, distinguiéndose entre sí por la presencia o no de la línea de He I a 5876\AA . Se considera que las SN Ib y Ic es la consecuencia de la explosión de estrellas masivas, mientras que las SN Ia se originan en enanas blancas con un núcleo compuesto de C y/o O que han capturado materia de la compañera en un sistema binario. Las de tipo II, SN II, se relacionan con estrellas jóvenes, que todavía no han consumido todo el H que contenían. Los pulsos térmicos los sufren las estrellas con $M < 3 M_{\odot}$ al final de su etapa AGB. Se produce cuando la región en la cual el He se transforma en elementos más pesados deja de estar en equilibrio hidrostático. Finalmente las Novas tienen lugar en sistemas binarios cuando la Enana Blanca, enriquecida por el ciclo CNO, captura las capas enriquecidas de H y He de su compañera, una Gigante Roja.

Como ya hemos anticipado anteriormente, la nucleosíntesis explosiva es importante porque es la única vía para formar elementos más pesados que el Fe. Estos elementos se forman a partir de la captura de neutrones en tres procesos conocidos como "s", "r" y "p". Los procesos "s" o lentos³, como su nombre indica, dan lugar a elementos pesados a partir de la captura lenta de neutrones. Estas reacciones ocurren principalmente durante los pulsos térmicos de la fase AGB y las explosiones de SN Ia. Algunos de los elementos formados de esta forma son el Eu, Tc, Zr, Y, Ba y Pb. Los procesos "r" o rápidos, tienen lugar en una escala temporal mucho menor. Suceden principalmente durante las explosiones de SN II. Algunas de las especies formadas en estos procesos son Th, U, Pu, Se, Te y Pt. Finalmente están los procesos "p", que dan lugar a especies que se forman a partir de los productos resultantes de los procesos "r" y "s". Se producen por varios mecanismos y dan lugar a un patrón de abundancias similar a la de los procesos "r" y "s", pero con abundancias menores.

En resumen, si conocemos qué proceso da lugar a cada especie química, la comparación entre las abundancias de diferentes elementos en un sistema nos proporciona información muy valiosa acerca de la evolución de dicho sistema.

3.1.1 La Metalicidad [Fe/H]

En general, la relación de abundancias entre dos especies químicas A y B se define como:

$$[A/B] = \log_{10}(A/B)_* - \log_{10}(A/B)_{\odot}$$

Hay una relación de abundancias que, por su extendido uso, y porque va a ser la principal herramienta usada en este trabajo, merece ser explicada con un poco más de detenimiento. Ésta es la relación [Fe/H], que también se puede denotar como $Z = Z_{\odot} \times 10^{[Fe/H]}$. Comúnmente esta relación de abundancias es llamada metalicidad, aunque no siempre es obtenida a partir de las líneas de Fe. Por ejemplo, en el campo extragaláctico, el indicador de metalicidad más comúnmente utilizado es la abundancia de O. Por lo tanto, antes de comparar metalicidades es necesario comprobar a partir de qué elemento se ha obtenido.

En nuestro caso vamos a utilizar el Fe, que se toma como indicador de las abundancias de los elementos pesados, se produce en estrellas de masa intermedia que acaban su vida con explosiones SN I, y es fácil de medir a partir de sus líneas de absorción. También se puede inferir de forma indirecta a partir de otros indicadores espectroscópicos como el Triplete de Ca II, tal y como veremos en el Capítulo 4, y también a partir de métodos fotométricos usando fotometría de "Washington" o "Strömgren". En estos casos, no deberíamos hablar directamente de metalicidad sino de indicadores de metalicidad, que es lo que va a utilizarse en este trabajo. La metalicidad nos da una estimación de la evolución química del sistema. En este trabajo vamos a estudiar la metalicidad y la variación de la metalicidad con la edad de las estrellas Gigantes Rojas en el campo de las Nubes de Magallanes para investigar el proceso de evolución química en cada una de estas galaxias.

3.2 Abundancias Químicas en el Medio Interestelar

Las abundancias de algunos de los elementos que componen el medio interestelar se pueden obtener a partir del espectro visible de las regiones H II, por ejemplo O, Ne, Ar, S y N. La

³Del inglés "slow"

Tabla 3.1: Relaciones de abundancias, relativas a Orión, en las regiones H II de las Nubes de Magallanes. Adaptada de Garnett (1999).

	[C/H]	[N/H]	[O/H]	[Ne/H]	[S/H]	[Ar/H]
LMC	-0.59	-0.88	-0.32	-0.29	-0.47	-0.60
SMC	-1.09	-1.28	-0.72	-0.69	-0.87	-0.90

espectroscopía en el ultravioleta y en el infrarrojo lejano ha permitido el estudio de otros elementos como el C y el N con mayor detalle. En la tabla 3.1 se recogen las abundancias medias en las regiones H II de las Nubes, relativas al entorno solar. A partir de esta tabla se deduce que la LMC presenta una deficiencia de metales de un factor 3 (~ -0.4 dex.), con respecto al entorno solar. En la SMC, la deficiencia es de un factor 6 (~ -0.8 dex). Para el C en la SMC y el N en ambas galaxias, esta deficiencia es incluso mayor. De hecho, el valor de $\log(N/O) \sim -1.5$ observado en las Nubes de Magallanes es uno de los más bajos conocidos (p. ej. Pilyugin, Thuan & Vílchez 2003). En las galaxias irregulares, que contienen muy poca cantidad de metales, las abundancias de N observadas son similares a las encontradas en las Nubes de Magallanes. Comúnmente, la baja relación de abundancias $[N/O]$ observada se interpreta como la presencia de N producido durante la nucleosíntesis que tuvo lugar durante la Gran Explosión. Es difícil de entender cómo una galaxia que ha formado estrellas activamente durante un periodo de tiempo prolongado como la LMC, no han sido capaz de aumentar por sí misma la abundancia de N relativa a la de O. Considerando que el N se produce en las estrellas de masa intermedia formadas unos pocos billones de años atrás, y que se devuelve al gas interestelar en un tiempo de unos ~ 250 millones de años, éstas estrellas deberían de haber contribuido al enriquecimiento del N en la LMC y en la SMC (Henry, Edmunds & Köppen 2000). Una posible explicación alternativa sería que en las Nubes de Magallanes el O haya sido producido de forma masiva en los últimos 250 millones de años, por un estallido de formación estelar, lo que disminuiría la relación $[N/O]$. Pero este aumento se debería observar en la relación $[O/Fe]$, cosa que no sucede. También pueden jugar un papel importante en esta cuestión las incertidumbres existentes al derivar las abundancias de este tipo de objetos. Como Tsamis y cols. (2003) demuestran, a partir de diferentes indicadores no siempre se obtienen los mismos resultados. Por ejemplo, a partir de las líneas de recombinación excitadas colisionalmente se obtienen abundancias menores en un factor 2 ó 3 que las obtenidas en el caso de las líneas de recombinación óptica.

3.3 Composición Química de la Población Joven

Las abundancias de las estrellas más brillantes y jóvenes de ambas galaxias, supergigantes de tipos espectrales entre B y K, han sido estudiadas con espectroscopía de alta resolución desde mediados de los años 80 y sobretodo en la década de los 90. Sin embargo, las abundancias observadas en estas estrellas, gigantes y supergigantes, son difíciles de interpretar porque están afectadas por la nucleosíntesis interna. En los últimos años se han podido observar estrellas cuando todavía se encuentran en la Secuencia Principal. Esto supone una importante ventaja en el caso del estudio de las abundancias de C y N, ya que todavía no

Figura 3.2: Relaciones de abundancias en supergigantes de la LMC (panel superior) y de la SMC (panel inferior), normalizadas a los valores observados en el entorno solar. Las referencias de los símbolos explicados en la Figura son: RD92, Russel & Dopita (1992); L98, Luck y cols. (1998); H95, Hill, Andrievsky & Spite (1995); H97, Hill, Burbuy & Spite (1997); V99, Venn (1999). Tomada de Hill (2004).

muestran el material procesado en su interior.

Es particularmente interesante comparar las abundancias de C, N y O en las estrellas calientes y jóvenes con las que se encuentran en las regiones H II (esta comparación nos da una idea de la composición del material a partir del cual se han formado las estrellas). Rolleston, Trundle & Dufton (2002) encontraron que las abundancias de O en gigantes y enanas de las Nubes de Magallanes son similares a las encontradas en el medio interestelar ($[O/H]_{LMC} = -0.4$ y $[O/H]_{SMC} = -0.7$ dex). Sin embargo, las abundancias de C, incluso en las enanas (para las que estamos seguros que no hay contaminación por el material procesado en el ciclo CNO en sus regiones más internas), parecen mayores en las estrellas que aquellas encontradas en el medio interestelar ($[C/H]_{SMC,*} = -0.65$ dex). Esta diferencia observada se podría explicar porque al medir las abundancias de C en el medio interestelar no se tiene en cuenta las abundancias de C que se deposita en los granos de polvo. Por otra parte, la abundancia de N es similar en las enanas y en las regiones H II, confirmando la observación de que las Nubes de Magallanes tienen una relación de abundancias $[N/O]$ baja.

Las abundancias de otros muchos elementos se pueden investigar en estrellas supergigantes de tipos espectrales entre A y K. En especial, aquellas que no intervienen en el ciclo CNO, y que por tanto, no se han modificado durante la nucleosíntesis en la supergigante. En la Figura 3.2 se han representado relaciones de abundancias, normalizadas a los valores

solares, en función de su número atómico, en una muestra de estrellas en el campo de las dos Nubes. Un resultado llamativo es la concordancia entre las relaciones de abundancias en la LMC y en la SMC con los valores solares, para la mayoría de los elementos entre el O y el Zn ($Z \leq 30$), incluidos los elementos α . Por otro lado, aparece una sobreabundancia en un factor 2 en la LMC y 3 en la SMC, de los elementos pesados formados por captura de electrones desde el Ba al Eu ($Z \geq 56$). Esto sugiere que los procesos "r" han sido particularmente activos en las Nubes de Magallanes (Luck & Lambert 1992; Russel & Dopita 1992; Hill, Burbuy & Spite 1997). Como se considera que los procesos "r" se producen en estrellas masivas, sería de esperar que siguieran una tendencia similar al aumento de las abundancias de los elementos α , algo que no se observa en las Nubes de Magallanes.

3.4 Abundancias Químicas en la Población de Edad Vieja e Intermedia

Hasta hace algo más de una década, la medida detallada de las abundancias químicas en las Nubes de Magallanes estaba limitada a las regiones H II y a las estrellas más brillantes de ambas galaxias. Este panorama ha cambiado en los últimos años con la disponibilidad de los espectrógrafos de alta resolución modernos, instalados en los nuevos telescopios de clase 8-10 m. De hecho, hasta el momento se han medido únicamente en detalle abundancias en objetos de edad vieja e intermedia en la LMC. La alternativa es utilizar indicadores fotométricos o espectroscópicos para calcular la metalicidad. Como hemos visto en la Sección 3.1.1, la relación de abundancias $[\text{Fe}/\text{H}]$, o metalicidad, que puede ser obtenida a partir de diferentes indicadores, ha sido tradicionalmente utilizada para estudiar la evolución química de los cúmulos estelares y las galaxias. Dado que la mayoría de los trabajos que se han realizado para estudiar la evolución química en ambas Nubes se han hecho a partir de la metalicidad vamos a recopilar por separado los estudios que podemos encontrar en la literatura basados en la metalicidad, y en la medida de abundancias detalladas en ambas Nubes.

3.4.1 Metalicidades Estelares en la LMC: Relación Edad-Metalicidad

Las relaciones edad-metalicidad son fundamentales para definir la evolución química global de los sistemas estelares. La herramienta fundamental para el estudio de las poblaciones estelares es el DCM, a partir del cual se pueden derivar las edades de las estrellas, principalmente a partir de la posición de los puntos de giro de la Secuencia Principal. Sin embargo, la degeneración edad-metalicidad existente en estos diagramas, que es particularmente notoria en la RGB, dificulta obtener información sobre la metalicidad a partir de los mismos. Esta degeneración es debida a que la posición de la RGB depende principalmente de la metalicidad, de tal forma que las estrellas más metálicas son más rojas, pero también existe una dependencia, aunque menor, con la edad, en el sentido de que las estrellas más viejas son también más rojas. Dado que de forma general la evolución química implica que las estrellas más jóvenes son más ricas en metales que las viejas, la edad contrarresta parcialmente el efecto de la metalicidad en el color de la RGB. Sin embargo, la propia degeneración edad-metalicidad de la RGB implica que si somos capaces de determinar la metalicidad por algún método alternativo, como puede ser la espectroscopía, seremos capaces, a partir de la metalicidad y de la posición de la estrella en el DCM, de determinar su edad.

La relación edad-metalicidad de la LMC se ha estudiado principalmente a partir de

Figura 3.3: Relación edad-metalicidad para los cúmulos de la LMC. Adaptado de Dirsch y cols. (2000)

Figura 3.4: Relación edad-metalicidad derivada por Dopita y cols. (1997) a partir de una muestra de 10 nebulosas planetarias en la LMC.

Figura 3.5: Relación edad-metalicidad derivada por Cole y cols. (2005) en estrellas de la barra de la LMC.

Figura 3.6: Distribución de metallicidades de la muestra de RR Lyrae observadas en la barra de la LMC por Gratton y cols. (2004)

su sistema de cúmulos (p. ej. Olszewski y cols. 1991; Geisler y cols. 1997; Bica y cols. 1998). Todos los trabajos realizados en los cúmulos obtienen resultados similares. En la Figura 3.3 hemos representado la edad frente a la metalicidad a partir de los valores de Dirsch y cols. (2000) para los cúmulos de la LMC. La metalicidad media salta de aproximadamente $[\text{Fe}/\text{H}] \sim -1.5$ para los cúmulos viejos a $[\text{Fe}/\text{H}] \sim -0.5$ para los jóvenes. No se han obtenido relaciones edad-metalicidad para estrellas en el campo de la LMC hasta la última década. Dopita y cols. (1997) a partir del estudio de las abundancias de los elementos α en una muestra de Nebulosas Planetarias en la LMC (Figura 3.4) encuentran un resultado cualitativamente similar al obtenido en el caso de los cúmulos, a pesar de que sólo 10 objetos fueron utilizados para este estudio. Posteriormente Bica y cols. (1998) a partir de fotometría "Washington" y Cole, Smecker-Hane y Gallagher (2000) y Dirsch y cols. (2000) con fotometría "Strömgren", obtuvieron la metalicidad de estrellas RGB en diferentes campos de la LMC. Cole, Smecker-Hane y Gallagher (2000), también observaron 20 estrellas con espectroscopía del CaT. Todos encuentran que el "hueco de edad" existente en los cúmulos no se observa en la población de campo.

Recientemente, Cole y cols. (2005) han medido la metalicidad de cerca de 400 estrellas RGB en un campo de la barra usando espectroscopía del CaT. La metalicidad de cada estrella ha sido combinada con su posición en el DCM para determinar su edad. La relación edad-metalicidad obtenida (Figura 3.5) muestra un comportamiento similar al de los cúmulos para la población más vieja. Sin embargo, mientras que para los cúmulos, la metalicidad en los 2 últimos Ga sigue creciendo, en el caso de las RGB de la barra esto no sucede. No está claro a qué puede ser debido este comportamiento. Puede ser que la barra haya tenido una evolución diferente a la que ha seguido el sistema de cúmulos. Gratton y cols. (2004) han medido la metalicidad de cerca de 100 variables RR Lyrae en la barra de la LMC (Figura 3.6). Estas estrellas indican la presencia de una población vieja. La metalicidad media obtenida ($[\text{Fe}/\text{H}] = -1.48$) es similar a la encontrada por Cole y cols. (2005) para las estrellas más viejas de 10 Ga ($[\text{Fe}/\text{H}] = -1.31$), siempre teniendo en cuenta que las escalas de metalicidad no son exactamente las mismas.

Todos estos trabajos, salvo las medidas espectroscópicas en algunos cúmulos (p. ej. Olszewski y cols. 1991) y los trabajos fotométricos en campos cercanos a varios de los cúmulos externos (p. ej. Bica y cols. 1998; Dirsch y cols. 2000), se han realizado en campos de la barra o cercanos a ella (en un radio menor de 3°). Es necesario, por tanto, completar el estudio de la LMC con medidas espectroscópicas de la metalicidad en regiones más externas del disco de la LMC.

3.4.2 Metalicidades Estelares en la SMC: Relación Edad-Metalicidad

De nuevo, la Pequeña Nube de Magallanes ha sido tradicionalmente olvidada a la hora de derivar metalicidades de las diferentes poblaciones que la componen. Todos los estudios que pueden encontrarse en la literatura se han realizado sobre el sistema de cúmulos de la galaxia. En 1998, Da Costa & Hatzidimitriou obtuvieron espectroscopía del CaT en estrellas individuales de 7 cúmulos de la SMC. Posteriormente, la muestra de cúmulos se ha completado con los trabajos de Piatti y cols. (2001, 2005a) a partir de indicadores fotométricos. En la Figura 3.7 se muestra la relación resultante de la recopilación de todos los datos disponibles en la literatura. El enriquecimiento químico inicial parece ser más

Figura 3.7: Relación edad-metalicidad para los cúmulos de la SMC. Los triángulos representan las medidas espectroscópicas: (amarillo) NGC 121 Da Costa & Hatzidimitriou (1998); (azul claro) NGC 330, Hill 1999; (negro) NGC 121, Suntzeff y cols. 1986; (azul) metalicidad media de las RR Lyrae (ver Tabla 2.3). Los círculos son medidas de la metalicidad realizadas a partir de indicadores fotométricos: (rojo) Piatti y cols. (2001); (magenta) Piatti y cols. (2005a); (verde) Mighell, Sarajedini & French (1998); (negro) referencias en Da Costa & Hatzidimitriou (1998). Nótese que las escalas de metalicidades pueden variar entre los diferentes trabajos.

lento que en el caso la LMC, de hecho únicamente en los últimos 5 Ga aparecen cúmulos con metalicidades superiores a $[\text{Fe}/\text{H}] \geq -1$. A partir de ese momento, la galaxia parece haber experimentado un incremento notable de su contenido en metales hasta $[\text{Fe}/\text{H}] \sim -0.5$. El aumento de abundancias observado en los últimos pocos Ga puede deberse a un mayor ritmo de formación estelar estimulado por los encuentros con la Gran Nube (Bekki y cols. 2004). Esto también explicaría la gran cantidad de cúmulos con esta edad en la LMC.

En el caso de la SMC no se observa el "hueco de edad" presente en la LMC. También llama la atención el hecho de que sólo se conoce un cúmulo más viejo de 10 Ga (NGC 121), a diferencia de lo que se observa en la LMC. Existe una cierta discrepancia acerca de la metalicidad de este cúmulo. Suntzeff y cols. (1986), a partir de espectroscopía de baja resolución, obtuvieron $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.6 \pm 0.31$ (triángulo negro en la Figura 3.7), que es similar al valor, $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.6$ (ver Tabla 2.3) encontrado en las RR Lyrae de la galaxia (triángulo azul). Las determinaciones de la metalicidad de este cúmulo a partir de indicadores fotométricos están de acuerdo con el valor anterior (p. ej. Mighell, Sarajedini & French 1998; $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.71 \pm 0.1$). Sin embargo, Da Costa & Hatzidimitriou (1998), a partir de las líneas del CaT con espectroscopía de baja resolución, obtuvieron para este cúmulo $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.19 \pm 0.12$

(triángulo amarillo más viejo de 10 Ga), que es sensiblemente superior a la encontrada por los otros autores. Esta discrepancia pone de manifiesto la necesidad de estudios homogéneos, en el sentido de que los valores de la metalicidad sean obtenidos con un mismo método a partir de un indicador dado. Además, es necesario investigar la evolución química de la población de campo, ya que la relación edad-metalicidad de las estrellas de campo no tiene por qué ser la misma que la encontrada en los cúmulos, como sucede en el caso de la barra de la LMC.

3.4.3 Composición Química detallada de las Poblaciones de Edad Vieja e Intermedia en las Nubes de Magallanes

Tabla 3.2: Comparación entre las metalicidades obtenidas en cúmulos observados con espectroscopía de alta y baja resolución. La columna 5 indica la distancia al centro de la barra. Adaptada de Hill (2004). En los cúmulos marcados con * se da $[\text{Fe I}/\text{H}]$ tomados de Johnson, Ivans & Stetson (2006).

Cúmulo	Edad (Ga)	$[\text{Fe}/\text{H}]_{BR}$	$[\text{Fe}/\text{H}]_{AR}$	Distancia
NGC 1841	14	-2.11	-2.07 ± 0.10	14°
NGC 2257	14	-1.80	-1.86 ± 0.07	8°
NGC 2210	14	-1.97	-1.75 ± 0.07	4°.5
ESO 121-SCO03	9.2	-0.93	-0.91 ± 0.11	10°
NGC 1978	2	-0.42	-0.91 ± 0.15	3°.5
NGC 1866	0.2		-0.51 ± 0.08	4°
Hodge 11*	14	-2.1	-2.21 ± 0.10	5°
NGC 1898*	10	-1.37	-1.23 ± 0.10	1°.5
NGC 2005*	14	-1.92	-1.80 ± 0.10	1°.5
NGC 2019*	12	-1.81	-1.37 ± 0.10	1°.5

Como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, debido a la dificultad para obtener espectroscopía de alta resolución en estrellas viejas, tradicionalmente su metalicidad se ha estimado a partir de indicadores disponibles en baja resolución. Sin embargo, esta situación está cambiando en los últimos años, aunque lamentablemente hasta el momento, este tipo de estudios sólo existen para unas pocas estrellas de la LMC.

A partir de alta resolución espectral, Smith y cols. (2002) analizaron una muestra de 12 gigantes de campo de la LMC con metalicidades en el rango $-1.1 < [\text{Fe}/\text{H}] < -0.3$, para las cuales derivaron abundancias de C, N, O, Na, Si, Ti, Fe y F (ver también Cunha y cols. 2004). Sin embargo, es difícil calcular la edad en las estrellas de campo de la LMC. Por este motivo, la mayoría de trabajos se han centrado en obtener abundancias de estrellas pertenecientes a cúmulos estelares con un amplio rango de edades, desde el joven NGC 1866 hasta el más viejo y pobre en metales de los cúmulos del sistema de la LMC. En cada cúmulo se analizaron entre 2 y 4 estrellas (Hill y cols. 2000; Hill 2004). Estos trabajos se han visto completados recientemente por Johnson, Ivans & Stetson (2006), quienes han observado 10 estrellas en otros 4 de los cúmulos viejos de la LMC. Los resultados se muestran en la Tabla 3.2. Es de destacar que la alta y baja resolución obtienen valores similares para los cúmulos más viejos y pobres en metales, a pesar de que las escalas de metalicidad pueden

ser diferentes, con la excepción del cúmulo NGC 1978, para el cual la metalicidad con espectroscopía de baja resolución fue obtenida únicamente a partir de dos estrellas.

Figura 3.8: Relaciones de abundancias de los elementos α O y Mg para estrellas de la LMC. Los símbolos están explicados en cada panel. Las referencias son: H00, Hill y cols. (2000); H03, Hill (2004); S02, Smith y cols. (2002); L98, Luck y cols. (1998); H95, Hill, Andevsky & Spite (1995); Pompéia y cols. (2006). Las referencias de las abundancias de nuestra galaxia representados como comparación son: NP02, Nissen y cols. (2002); J02, Johnson (2002); S96, Shetrone (1996); GS91, Gratton & Sneden (1991); Cayrel y cols. (2004).

Como se ha explicado en la Sección 3.1.1, el estudio de los elementos α es particularmente importante. Los más ligeros, (O, S, Mg y Si) se producen en estrellas masivas en su fase de combustión hidrostática, mientras que el resto se producen en la fase explosiva de las Supernovas tipo II (Si, Ca y Ti). Estos elementos suelen compararse con el Fe, que se forma en las SN Ia, lo cual da información acerca de las escalas de tiempo de la formación estelar y de la relación SN II/SN Ia. En las Figuras 3.8 y 3.9 se muestran las relaciones de abundancias para varios de estos elementos α , en estrellas de edad vieja e intermedia, junto con varias medidas en estrellas del Halo y el Disco de la Vía Láctea. Como comparación, se han representado las relaciones de abundancias para varias supergigantes jóvenes de la LMC. Para un cúmulo viejo dado, las abundancias de estos elementos varían de una estrella a otra, dando lugar a una inhomogeneidad (Hill y cols. 2000). Estas anomalías en las abundancias de O, Na, Mg y Al también se observan en las RGB y en las estrellas cercanas al punto de giro de los cúmulos globulares de la Vía Láctea.

Figura 3.9: Como la Figura 3.8 para el Ca y el Ti.

Las relaciones de abundancias de $[O/Fe]$ y $[Mg/Fe]$, en la población más vieja y pobre en metales de la LMC, son compatibles con las observadas en el Halo de nuestra galaxia. Aunque, para $[Fe/H] \leq -1.5$, la relación de abundancias $[O/Fe]$ permanece constante al aumentar la metalicidad en la LMC. Esta tendencia no se observa en nuestra galaxia, donde la relación de abundancias $[O/Fe]$ aumenta al ir disminuyendo la metalicidad. Por el contrario, el Ca muestra abundancias claramente menores que las observadas en el Halo de la Vía Láctea. Este punto es importante, ya que si se confirma en muestras que contengan un número mayor de objetos, tendría implicaciones directas en nuestro conocimiento de los mecanismos de formación de los halos. En el modelo más aceptado, las menores relaciones de abundancias de $[\alpha/Fe]$ en objetos de edad vieja, no pueden ser debidas a la contribución de SN Ia, y por tanto deberían estar relacionadas con el número de SN II muy masivas relativas a las SN II menos masivas. Estas últimas producirían menores abundancias de elementos α . Esto estaría relacionado directamente con la función inicial de masas, bien porque en la LMC sea distinta que en la Vía Láctea, o bien porque esté truncada para los objetos más masivos (Shetrone 2004). Pero también podría ocurrir que la LMC haya sufrido vientos selectivos que habrían eliminado parte de estos elementos. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis parecen ser posibles para la LMC. La FIM medida en la LMC parece similar a aquella adoptada para la Vía Láctea (Massey, Johnson & DeGóia-Eastwood 1995; Hunter y cols. 1997). Y los vientos deberían ser muy fuertes para escapar del potencial de

la LMC. Es necesario obtener muestras con un mayor número de objetos para investigar con mayor profundidad este punto.

El Ti y el O tienen comportamientos confusos para metalicidades mayores de $[Fe/H]=-1$. Mientras los cúmulos muestran relaciones $[O/Fe]$ y $[Ti/Fe]$ constantes (Hill, Andrievsky & Spite 1995; Luck y cols. 1998; Johnson, Ivans & Stetson 2006), en las estrellas RGB de campo estas relaciones de abundancias decrecen fuertemente según aumenta la metalicidad (Smith y cols. 2002). Sin embargo, estas diferencias pueden ser debidas a que en cada trabajo se están usando diferentes líneas para medir la abundancia de cada elemento (Hill 2004).

Figura 3.10: En el panel superior se muestra la relación de abundancias $[Eu/Fe]$. El Eu se forma principalmente a partir de los procesos "r", que se dan durante las explosiones de SN II. En el panel inferior se compara la abundancia del La, formado principalmente en los procesos "s" en relación al Eu. Esta relación de abundancias da una estimación de cual de los dos mecanismos ha sido más eficiente. Las referencias de los símbolos han sido explicadas en la Figura 3.8, con la excepción de B00 (Burris y cols. 2000); J00 (Johnson (2002)); GS94 (Gratton & Snenen 1994); E93 (Edvardsson y cols. 1993). Las líneas en el panel inferior representan valores de $[La/Eu]$ constante. La línea discontinua representa el valor de la relación de abundancias $[La/Eu]$ en el Sol. Tomada de Hill (2004).

También es importante estudiar el comportamiento de las abundancias de los elementos formados en los procesos de captura de electrones (procesos "r" y "s"). Como ya se ha comentado anteriormente, los procesos "s" tienen lugar durante los pulsos térmicos de las estrellas AGB y en las explosiones SN Ia, mientras que los procesos "r" suceden en las explosiones SN II o en las estrellas binarias de neutrones. En el primer caso, los progenitores serían estrellas menos masivas que las de los procesos "r". Según esto, es de esperar que

la escala temporal en la cual los procesos "r" contribuyen al enriquecimiento químico del sistema sea mucho menor que la de los procesos "s". Como se ha visto en la Sección 3.3, la abundancia actual de estos elementos en la LMC (y con mayor claridad en la SMC) son mayores que las observadas en nuestra galaxia. La causa de este enriquecimiento no es bien conocida.

En el panel superior de la Figura 3.10 se muestra la relación de abundancias [Eu/Fe] en función de la metalicidad para estrellas de la LMC. Esta relación nos da información acerca de la efectividad de los procesos "r", puesto que el Eu se forma mayoritariamente en ellos. En el panel inferior se representa la variación de la relación de abundancias [La/Eu] con respecto a la metalicidad. Esta relación nos da información de como de eficientes han sido los procesos "s" (a partir de los cuales se forma principalmente el La) con respecto a los procesos "r".

Se puede apreciar como para las metalicidades más bajas, las relaciones [Eu/Fe] y procesos "s"/"r" son indistinguibles de las observadas en el halo de la Vía Láctea. Esto implica que la eficiencia de los procesos "r" es similar en la LMC y la Vía Láctea, y que en los primeros momentos de la vida de la LMC, los procesos "r" han dominado la síntesis por captura de electrones.

La pendiente positiva observada en la relación [La/Eu] implica que la contribución de los elementos "s" aumenta a medida que crece la metalicidad. Hay que destacar que este aumento se observa incluso en el cúmulo ESO 121-SC03 ([Fe/H]=-0.8) con una edad de 9 Ga. Para los sistemas más metálicos y más jóvenes, la relación [La/Eu] alcanza valores superiores a los encontrados en la Vía Láctea. Esto implica que los procesos "s" han sido incluso más eficientes en la LMC, y por tanto la contribución de las estrellas AGB habría sido más importante que la de las estrellas más masivas, en las que tienen lugar los procesos "r".

4

El Triplete Infrarrojo del Ca II como Indicador de Metalicidad

Armandroff & Zinn (1988) demostraron que la anchura equivalente de las líneas del triplete infrarrojo del Ca II en el espectro integrado de los cúmulos globulares de la Vía Láctea está fuertemente correlacionada con la metalicidad. Dado que en la luz de los cúmulos globulares, la región del infrarrojo cercano, donde se encuentran las líneas del CaT, está dominada por la contribución de las estrellas Gigantes Rojas, esta relación con la metalicidad debe darse de la misma forma en estas estrellas individualmente. Trabajos sucesivos en Gigantes Rojas de cúmulos globulares por Armandroff & Da Costa (1991) y Olszewski y cols. (1991) demostraron que la intensidad del CaT varía sistemáticamente con la luminosidad a lo largo de la RGB, y que a una luminosidad dada, la intensidad de las líneas está correlacionada con la metalicidad del cúmulo. Varios autores han obtenido relaciones empíricas entre la metalicidad de los cúmulos y la combinación de las anchuras equivalentes de las líneas del CaT. En un extenso trabajo, Rutledge y cols. (1997a) observaron estrellas en 52 cúmulos globulares de la Vía Láctea cubriendo un rango de metalicidades de $-2 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq -0.7$. Estos autores investigaron el comportamiento de la anchura equivalente del CaT en las escalas de metalicidad de Zinn & West (1984; ZW84) y de Carretta & Gratton (1997; CG97). Mientras que en la escala de CG97, la correlación entre la metalicidad y la anchura equivalente a $V - V_{HB} = 0$ (conocida como anchura equivalente reducida) de las líneas del CaT, es lineal para los cúmulos de su muestra, esta relación es cuadrática cuando se usa la escala de ZW84. En la mayoría de trabajos, el comportamiento del CaT con la metalicidad ha sido investigado únicamente a partir de cúmulos globulares, todos ellos de edades similares. Si queremos obtener metalicidades con esta técnica en sistemas que han tenido formación estelar en los últimos pocos Ga, como las galaxias enanas irregulares o los cúmulos abiertos, debemos investigar el papel de la edad en esta relación. Varios autores han utilizado (unos pocos) cúmulos abiertos para estudiar el comportamiento del CaT con la metalicidad, pero siempre en la escala de ZW84 (p. ej. Suntzeff y cols. 1992). Recientemente, Cole y cols. (2004), han obtenido una nueva relación entre el CaT y la metalicidad usando tanto cúmulos globulares como abiertos. El rango de metalicidades cubierto por este trabajo es $-2 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq -0.2$ y el de edad $2.5 \leq (\text{Edad}/\text{Ga}) \leq 13$. Estos autores encuentran

que la anchura equivalente reducida y la metalicidad en la escala de CG97 están linealmente correlacionadas, y que la influencia de la edad es débil, al menos en el intervalo de edades de su estudio ($\text{Edad} \geq 2.5$ Ga). Sin embargo, si queremos aplicar estas relaciones a sistemas con formación estelar en el último Ga, y/o con estrellas tanto o más ricas en metales que el Sol ($[\text{Fe}/\text{H}] = 0$), es necesario investigar el comportamiento de las líneas del CaT para edades aún más jóvenes y metalicidades aún más altas.

El propósito de este capítulo es obtener una nueva relación entre la anchura equivalente de las líneas del CaT y la metalicidad, en un intervalo de edades y metalicidades tan amplio como sea posible. La muestra de cúmulos que vamos a utilizar cubre el rango de metalicidades $-2.2 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq +0.47$ y de edades $0.25 \leq (\text{Edad}/\text{Ga}) \leq 13$. También vamos a estudiar la influencia de la edad y las variaciones de las líneas del CaT a lo largo de la RGB. Este Capítulo está organizado de la siguiente forma. La muestra de cúmulos observados se presenta en el apartado 4.1. Las observaciones realizadas, junto con la reducción de datos, se describen en la Sección 4.2. La forma en la cual se calcula la anchura equivalente de las líneas del CaT se presenta en la Sección 4.3, donde también se investiga el comportamiento del CaT con la luminosidad. En la Sección 4.4 se obtienen las relaciones entre las anchuras equivalentes de las líneas del CaT y la metalicidad y se discuten la influencia que la edad y la relación de abundancias $[\text{Ca}/\text{Fe}]$ tienen en ellas. Finalmente, las relaciones derivadas son utilizadas en la Sección 4.5 para calcular las metalicidades de los cúmulos abiertos Berkeley 32, Berkeley 39, Trumpler 5 y Collinder 110.

4.1 Muestra de Cúmulos

Para estudiar el comportamiento de las líneas del CaT con la metalicidad, hemos observado estrellas individuales, con magnitudes disponibles en el filtro V , en 29 cúmulos estelares (15 abiertos y 14 globulares). Estrellas de 27 de los 29 cúmulos de la muestra tienen también disponibles magnitudes en el filtro I . Esta muestra cubre los mayores rangos de edad $0.25 \leq (\text{Edad}/\text{Ga}) \leq 13$ y metalicidad $-2.2 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq +0.47$ en los cuales se han observado las líneas del CaT de manera homogénea hasta el momento. Los principales parámetros de los cúmulos observados se muestran en la Tabla 4.1. La muestra contiene la mayoría de los cúmulos abiertos visibles desde el hemisferio Norte, con suficientes estrellas por encima del Red-Clump para obtener un buen muestreo de la RGB, y con magnitudes fácilmente observables con los telescopios INT, WHT y CAHA 2.2m. En particular, se ha observado NGC 6705 (M11), un cúmulo abierto muy joven (0.25 Ga) con una RGB muy poblada, y NGC 6791, uno de los cúmulos abiertos más viejos (~ 9 Ga) que se encuentra entre los cúmulos más ricos en metales de la Vía Láctea ($[\text{Fe}/\text{H}] \sim +0.47$). Desde el Sur, usando el VLT y el telescopio Blanco de 4m en CTIO, se han observado 4 cúmulos globulares, y en particular NGC 5927 y NGC 6528, que se encuentran entre los cúmulos globulares más metálicos de nuestra galaxia. La muestra se ha completado con las observaciones de 9 cúmulos globulares y 3 abiertos disponibles en el archivo del VLT de la ESO, que fueron realizadas con la misma configuración instrumental que nuestras propias observaciones. Además, con el propósito de estudiar el comportamiento de las líneas del CaT con la luminosidad, se han observado estrellas a lo largo de toda la RGB en 5 cúmulos que cubren el rango completo de metalicidades de la muestra.

Un punto importante es este trabajo son las metalicidades de los cúmulos que vamos

Tabla 4.1: Muestra de Cúmulos

Cúmulo	[Fe/H] _{CG97}	Ref.	[Fe/H] _{ZW84}	[Fe/H] _{KI03}	Edad(Ga)	Ref.	$(m - M)_V$	E(B-V)	Ref.	Campaña
NGC 104 (47 Tuc)	-0.67 ± 0.03	31	-0.71	-0.70	10.7 ± 1.0	8	13.32	0.05	13	7
NGC 188	-0.07 ± 0.04	2	6.30 ± 0.3	9	11.44	0.09	17	3
NGC 288	-1.07 ± 0.03	1	-1.40	-1.41	11.3 ± 1.1	8	14.64	0.03	13	7
NGC 362	-1.09 ± 0.03	1	-1.27	-1.34	8.7 ± 1.5	8	14.75	0.05	13	7
NGC 1851	-1.36	...	9.2 ± 1.5	8	15.49	0.02	13	7
NGC 1904 (M79)	-1.37 ± 0.05	1	-1.69	-1.64	11.7 ± 1.3	8	15.53	0.01	13	7
Berkeley 20	-0.49 ± 0.05	22	4.05 ± 0.7	9	15.84	0.38	22	7
NGC 2141	-0.14 ± 0.05	22	2.45 ± 0.9	9	14.15	0.40	14	3,7
Collinder 110	1.3 ± 0.2	24	13.04	0.40	24	3
Trumpler 5	5.7 ± 2.3	9	14.50	0.60	23	3,7
NGC 2298	-1.74 ± 0.04	1	-1.85	-1.64	12.6 ± 1.4	8	15.54	0.13	13	7
Berkeley 32	-0.29 ± 0.04	32	5.9 ± 1.6	9	12.85	0.08	25	3
Melote 66	-0.38 ± 0.06	3	5.3 ± 1.4	9	13.63	0.14	26	7
Berkeley 39	7.0 ± 1.0	9	13.24	0.11	26	7
NGC 2420	-0.44 ± 0.15	3	2.2 ± 0.3	9	12.0	0.05	15	3
NGC 2506	-0.20 ± 0.01	31	2.1 ± 0.3	9	12.60	0.09	16	3,7
NGC 2682 (M 67)	-0.03 ± 0.03	4	4.3 ± 0.5	9	9.65	0.04	17	3,7
NGC 3201	-1.24 ± 0.12	1	-1.61	-1.48	11.3 ± 1.1	8	14.17	0.21	13	4
NGC 4590 (M 68)	-2.00 ± 0.03	1	-2.09	-2.43	11.2 ± 0.9	8	15.14	0.04	13	3,4,6,7
NGC 5927	-0.30	...	10.9 ± 2.2	30	15.81	0.47	13	6
NGC 6352	-0.64 ± 0.02	1	-0.51	...	9.9 ± 1.4	8	14.39	0.21	13	6
NGC 6528	-0.17 ± 0.02	28,29	+0.12	...	11.2 ± 2.0	10	16.16	0.55	18	7
NGC 6681 (M 70)	-1.35 ± 0.03	1	-1.51	...	11.5 ± 1.4	8	14.93	0.07	13	7
NGC 6705 (M 11)	$+0.07 \pm 0.05$	5	0.25 ± 0.1	11	12.88	0.43	11	2,5
NGC 6715 (M 54)	-1.42	-1.47	12 ± 1.5	27	17.77	0.16	19	7
NGC 6791	$+0.47 \pm 0.04$	6	12.0 ± 1.0	12	13.07	0.09	12	5
NGC 6819	$+0.07 \pm 0.03$	7	2.9 ± 0.7	9	12.35	0.14	20,7	1,5
NGC 7078 (M 15)	-2.12 ± 0.04	1	-2.15	-2.42	11.7 ± 0.8	8	15.31	0.09	13	7
NGC 7789	-0.04 ± 0.05	4	1.3 ± 0.3	9	12.20	0.28	4,21	1,3

(1) CG97; (2) Hubbs y cols. (1990); (3) Gratton (2000) (4) Tautvaisiene y cols. (2005); (5) Gonzalez & Wallerstein (2000); (6) Gratton y cols. (2006); (7) Bragaglia y cols. (2001); (8) Salaris & Weiss (2002); (9) Salaris y cols. (2004); (10) Feltzing & Johnson (2002); (11) Sung y cols. (1999); (12) Stetson y cols. (2003); (13) Rosenberg y cols. (1999); (14) Carraro y cols. (2001); (15) Lee y cols. (1999); (16) Marconi y cols. (1997); (17) Sarajedini y cols. (1999); (18) Ortolani (1992); (19) Rosenberg y cols. (2004); (20) Rosvick & Vanderverg (1998); (21) Gim y cols. (1998); (22) Young y cols. (2005); (23) Kim & Sung (2003); (24) Bragaglia & Tosi (2003); (25) Richtler & Sagar (2001); (26) Kassis y cols. (1997); (27) Layden & Sarajedini (1997); (28) Zoccali y cols. (2004); (29) Origlia y cols. (2005); (30) Fullton (1996); (31) Carretta y cols. (2004); (32) Sestito y cols. (2006).

a usar como referencia. En la literatura podemos encontrar dos escalas de metalicidad para cúmulos globulares a partir de datos de alta resolución: CG97 y Kraft & Ivans (2003; KI03). Además, existe una tercera escala, que aunque obtenida a partir de datos de baja resolución, es también muy utilizada, la de ZW84. Existen diferencias sistemáticas entre estas tres escalas de metalicidad, pero no hay ninguna razón para escoger una en detrimento de las otras dos. Por este motivo, en este trabajo vamos a estudiar el comportamiento de las líneas del CaT con la metalicidad en las tres escalas. Lamentablemente no existe ninguna escala de metalicidad, a partir de datos de alta resolución y homogénea para los cúmulos abiertos. Sin embargo, en la de CG97 existen también medidas de la metalicidad en varios cúmulos abiertos. Además, varios autores han medido la metalicidad de otros cúmulos abiertos siguiendo el mismo procedimiento y utilizando las mismas líneas que CG97. Por este motivo vamos a considerar que estas medidas están en la misma escala. Los valores utilizados como referencia en la escala de CG97 se muestran en la columna 2 de la Tabla 4.1, y en la columna 3 se muestra la referencia de cada una de ellas. En las columnas 4 y 5 se muestran los valores de referencia en las escalas de ZW84 y KI03 respectivamente. En ambos casos, se ha utilizado únicamente los valores calculados directamente por estos autores. En total 26 de los 29 cúmulos observados tienen metalicidades medidas en alguna de estas tres escalas, aunque algunos de ellos no tienen medidas en todas ellas. Para los tres cúmulos restantes (Collinder 110, Trumpler 5 y Berkeley 39), vamos a utilizar las relaciones obtenidas para calcular su metalicidad.

4.2 Observaciones y Reducción de Datos

Figura 4.1: Comparación entre las anchuras equivalentes para estrellas observadas con diferentes telescopios. Las pequeñas diferencias observadas están dentro de las incertidumbres.

Tabla 4.2: Campañas de Observación

Campaña	Fecha	Telescopio	Instrumento	Resolución	Å/pix
1	Mayo 2002	WHT	ISIS	7000	0.41
2	Abril 2002	WHT	WYFFOS	4000	1.5
3	Diciembre 2002	INT	IDS	6000	0.45
4	Enero 2005	CTIO 4m	HYDRA	6000	0.9
5	Junio 2005	CAHA 2.2m	CAFOS	2000	2.0
6	2005	VLT	FORS2 MXU	5000	0.85
7	Archivo ESO	VLT	FORS2 MXU/MOS	5000	0.85

Se han observado unas 500 estrellas en los 29 cúmulos de la muestra en 6 campañas de observación diferentes entre 2002 y 2005. Se utilizaron los telescopios Isaac Newton (INT) y William Herschel (WHT), ambos en el observatorio del Roque de los Muchachos (La Palma, España), el telescopio de 4m del observatorio de Cerro Tololo (Chile), el telescopio de 2.2m del observatorio de Calar Alto (Almería, España) y el VLT del observatorio de Cerro Paranal (Chile). Las fechas de observación, los instrumentos utilizados y la resolución espectral de cada campaña se muestran en la Tabla 4.2. Las configuraciones instrumentales fueron elegidas para conseguir una resolución similar en todas campañas. Los tiempos de exposición fueron escogidos en función de las magnitudes de las estrellas para conseguir una buena señal-ruido (S/R), que en la mayoría de los casos es superior a 20. Hemos eliminado del análisis aquellas estrellas con S/R menor que este valor. Se observaron estrellas en común en varias campañas con la intención de asegurar la homogeneidad de la muestra. Las anchuras equivalentes combinadas de las líneas del CaT (ver Sección 4.3.3) de las estrellas observadas en dos o más campañas han sido representadas en la Figura 4.1. Las diferencias entre ellas son $<0.1 \pm 0.1$ Å. Las anchuras equivalentes calculadas para todas las estrellas observadas, junto con la velocidad radial obtenida y las magnitudes V e I utilizadas se muestran en el Apéndice B.

Los espectros adquiridos con espectrógrafos de rendija, todos menos los observados con HYDRA y WYFFOS, fueron reducidos siguiendo el procedimiento descrito por Massey, Valdes & Barnes (1992) usando las tareas de IRAF¹, pero con algunas pequeñas diferencias descritas por Pont y cols. (2004). De cada estrella obtuvimos dos imágenes, que se diferencian entre sí en que el objeto ha sido desplazado a lo largo de la rendija. De entrada, a la imagen se le subtrae el "bias"², es recortada y corregida del efecto de la diferente sensibili-

¹IRAF es distribuido por el "National Optical Astronomy Observatory", que es operado por la "Association of Universities for Research in Astronomy, Inc.", bajo acuerdo cooperativo con la "National Science Foundation".

²El "bias" es una pequeña corriente eléctrica que se añade a la imagen para evitar que el ruido de lectura pueda provocar medidas negativas en la regiones de la cámara que reciben menor cantidad de luz.

dad de los elementos de resolución³, o píxeles⁴, de la CCD⁵. Posteriormente, como la estrella está en diferentes posiciones físicas en cada imagen, restamos una de la otra, obteniendo un espectro positivo y otro negativo. De esta forma, el cielo está siendo substraído del espectro en el mismo píxel. Esto minimiza los posibles residuos que pudieran quedar después de corregir del efecto de las diferentes sensibilidades entre los píxeles. Después de este paso pueden quedar pequeños residuos de cielo debidos a que las dos imágenes no se han tomado en el mismo instante. Estos residuos son eliminados cuando el espectro es extraído de la forma habitual, y el residuo del cielo es substraído a partir de la información que sobre el cielo hay a ambos lados del espectro de la estrella. En el siguiente paso, el espectro es calibrado en longitud de onda a partir de los arcos de calibración adquiridos antes y después de la observación de las estrellas de los cúmulos. A continuación, los espectros se restan de nuevo (en realidad los estamos sumando porque uno es negativo) para obtener el espectro combinado final. Finalmente, el espectro se normaliza mediante el ajuste de un polinomio, excluyendo las líneas más fuertes en este rango de longitud de onda como las del CaT. El orden del polinomio varía de una campaña a otra, debido a las diferentes características de cada detector. La calibración en longitud de onda para los datos del VLT (adquiridos durante la 6^a campaña y los disponibles en el archivo) podría ser menos precisa que la del resto de campañas. Esto es debido a que los arcos de calibración no han sido adquiridos ni al mismo tiempo ni en la misma posición del telescopio que las estrellas de los cúmulos. El efecto de esto sobre la calibración en longitud de onda ha sido discutido por Gallart y cols. (2001) y va ser evaluado por nosotros en la Sección 4.2.1. Sin embargo, como en este caso no estamos interesados en obtener velocidades radiales precisas, el error que se introduce en la calibración en longitud de onda no es relevante.

HYDRA y WYFFOS son espectrógrafos multiobjeto de fibras. Los datos obtenidos con HYDRA se han sido extraído con la tarea DOHYDRA de IRAF, de la forma descrita por Valdes (1992). Esta tarea se ha desarrollado específicamente para extraer los espectros adquiridos con este instrumento. El procedimiento se describe en detalle en el Capítulo 5. Básicamente, después de substraer el "bias" y de recortar la imagen, DOHYDRA traza las diferentes aperturas, corrige de la diferente sensibilidad de cada píxel y calibra en longitud de onda. Un procedimiento similar se ha seguido con los datos de WYFFOS, aunque en este caso se ha usado la tarea general DOFIBERS, que es similar a DOHYDRA. Aunque ambas tareas permiten la substracción del cielo, el resultado no es muy satisfactorio, y después de la substracción quedan residuos importantes de las líneas de cielo. Hemos desarrollado una tarea para eliminar la contribución de estas líneas de cielo. Brevemente, consiste en obtener un cielo promedio de todas las fibras de una configuración situadas en regiones de cielo. Antes de substraer este cielo promedio, con una señal-ruido alta, de cada espectro objeto,

³Este paso en inglés se conoce como corrección de "flat-field" o de campo plano. Consiste en obtener una imagen en la cual la cámara está iluminada de forma uniforme. Cuando esta imagen se divide por el valor medio de la iluminación recibida en la cámara, queda una imagen que contiene información acerca de la diferencia de sensibilidad entre los elementos de resolución. Esta imagen se utiliza para eliminar este efecto en las de los objetos.

⁴No existe una traducción precisa para esta palabra. De hecho, con la llegada de las cámaras fotográficas digitales, el uso de la palabra píxel está extendiéndose en el español. La traducción que mejor se ajusta es elemento de resolución, aunque algunos autores también la traducen como tesela, que es cada una de las piezas que componen un mosaico.

⁵CCD son las siglas en inglés de "Charge Coupled Device" o dispositivo de carga acoplada.

necesitamos conocer la relación entre la intensidad del cielo en cada fibra, que varía de fibra a fibra debido a las diferentes sensibilidades de cada una de ellas, y la del cielo promedio. Esta relación es un factor, que podría depender de la longitud de onda, por el que hay que multiplicar el cielo promedio antes de restarlo. Este factor se encuentra de manera iterativa, buscando el valor que minimiza los residuos de la líneas de cielo en todo el rango espectral considerado. Con este proceso, las líneas de cielo se eliminan satisfactoriamente. Finalmente, el espectro se normaliza de la misma forma que en el caso de los espectrógrafos de rendija.

En la Figura 4.2 se muestran los espectros de cuatro estrellas observadas en cúmulos con diferentes metalicidades. Se ve claramente que la intensidad de las líneas del CaT crece cuando el contenido en metales aumenta.

Figura 4.2: Espectros de estrellas observadas en cuatro cúmulos con diferentes metalicidades. Nótese como las líneas del CaT se hacen más intensas a medida que la metalicidad aumenta.

4.2.1 Velocidades Radiales

Las velocidades radiales se han calculado con el propósito de eliminar de la muestra aquellas estrellas que no pertenecen a los cúmulos. Para ello hemos utilizado la tarea FXCOR de IRAF, la cual obtiene la velocidad radial a partir de la correlación cruzada entre el espectro de la estrella y el de una estrella de velocidad radial conocida (Tonry & Davis 1979). Se han seleccionado entre 8 y 10 estrellas con velocidades radiales conocidas (cubriendo un amplio rango de velocidades radiales) en cada campaña, y para ellas se han obtenido espectros con una alta señal-ruido. Las velocidades se transforman al sistema de referencia

heliocéntrico con FXCOR. El valor final para cada estrella de nuestra muestra se obtuvo como el promedio de las velocidades calculadas en relación a cada estrella de referencia, pesados por la anchura del pico de la correlación.

En el caso de las campañas del VLT, la estrella puede no estar exactamente centrada en la rendija. Este error se traduce en un error en la velocidad que viene dado por $\Delta v = c \times \Delta\Theta \times p/\lambda_0$, donde: c es la velocidad de la luz, p la resolución espectral en \AA arcsec^{-1} ; λ_0 la longitud de onda de las líneas (en este caso $\sim 8600 \text{\AA}$); y $\Delta\Theta$ el desplazamiento angular de la estrella desde el centro de la rendija en segundos de arco. Este efecto ha sido descrito por Irwin & Tolstoy (2002) y por Harris & Zaritsky (2006). Para estimar el desplazamiento entre el centroide de la estrella y el centro de la rendija, hemos seguido el procedimiento descrito por Cole y cols. (2005; ver también Cole y cols. 2004). Se han utilizado las imágenes obtenidas al principio de la observación de cada configuración, tomadas para comprobar que la estrella está posicionada en la rendija, denominadas "through-slit". En esta imagen se mide la posición del centroide de las estrellas y se compara con la posición de la rendija que aparece en la cabecera de la imagen. La diferencia entre ambas, $\Delta\Theta$, permite cuantificar el error cometido en la medida de la velocidad radial. El valor cambia de una estrella a otra. En promedio, el error es del orden de 15 km s^{-1} . Las velocidad media calculada para cada cúmulo a partir de las estrellas consideradas como miembros se presentan en la Tabla 4.2.1. La mayoría coinciden, dentro de las incertidumbres, con los valores que se pueden encontrar en la literatura, incluso para los cúmulos observados con el VLT, donde las incertidumbres son mayores. En el caso de NGC 2141 se ha encontrado una velocidad radial media, dentro de los errores, similar a la obtenida por Cole y cols. (2004). Sin embargo, ambos valores difieren en casi 20 y 30 km s^{-1} respectivamente, del valor encontrado por Friel y cols. (2002). En el caso de Collinder 110, no se dispone de medidas anteriores de su velocidad radial en la literatura.

4.3 El Triplete de Calcio

Estamos interesados en estudiar estrellas Gigantes Rojas, y dentro de éstas, las más brillantes, que son de tipo espectral K y M. Las líneas más importantes de la parte infrarroja del espectro de estas estrellas son las del CaT. Pero también aparecen otras líneas atómicas. Las de Fe I (8514.1, 8674.8, 8688.6 y 8824.2 \AA) y Ti I (8435.0 \AA), están entre las más importantes. Cuando dentro de este rango nos desplazamos a tipos espectrales más tardíos, y por tanto a estrellas más frías, aparecen bandas moleculares, que complican la determinación de la posición real del continuo. Las más importantes son debidas al Óxido de Titanio (TiO): las más intensas son el triplete situado a 8432, 8442 y 8452 \AA y el doblete a 8859.6 y 8868.5 \AA . Hay otras bandas más débiles a 8472, 8506, 8513, 8558 y 8569 \AA , cerca de la línea más azul del CaT. Hay también algunas bandas de Óxido de Vanadio (VO) a 8521, 8538, 8574, 8597, 8605, 8624, 8649 y 8668 \AA . La intensidad de estas líneas crece cuando la temperatura decrece, esto es, para tipos espectrales más tardíos. La presencia de estas bandas complica la determinación de la posición real del continuo, lo cual dificulta la medida de la anchura equivalente de las líneas del CaT para estrellas con $T_{eff} \leq 3500 \text{ K}$ ó $(V-I) > 2$, en los cúmulos más metálicos. La descripción de la región espectral del CaT para estrellas de otros tipos espectrales puede encontrarse en Cenarro y cols. (2001).

Tabla 4.3: Velocidades radiales de los cúmulos de la muestra

Cúmulo	V_r	$\sigma(V_r)$	Estrellas	V_{ref}	Ref.
NGC 104 (47 Tuc)	-16	11	32	-18.7	1
NGC 188	-44	20	8	-45	2
NGC 288	-50	11	19	-46.6	1
NGC 362	213	7	16	223.5	1
NGC 1851	321	9	14	320.5	1
NGC 1904 (M79)	227	5	16	206	1
Berkeley 20	80	7	4	70	2
NGC 2141	44	10	21	33/64	3,4
Collinder 110	45	11	8
Trumpler 5	44	10	15	54	4
NGC 2298	153	15	6	148.9	1
Berkeley 32	98	12	3	101	2
Melote 66	18	10	11	23	5
Berkeley 39	59	6	5	55	2
NGC 2420	69	5	5	67	2
NGC 2506	76	5	3	84	6
NGC 2682 (M 67)	36	6	9	33	2
NGC 3201	491	3	10	494	1
NGC 4590 (M 68)	-89	7	19	-93.4	1
NGC 5927	-84	5	20	-107.5	1
NGC 6352	-114	8	23	-121	1
NGC 6528	220	7	5	206	1
NGC 6681 (M 70)	199	7	4	220	1
NGC 6705 (M 11)	28	7	10	34	7
NGC 6715 (M 54)	156	8	23	142	1
NGC 6791	-46	10	10	-57	2
NGC 6819	2	5	7	-5	2
NGC 7078 (M 15)	-108	10	33	-107	1
NGC 7789	-58	6	20	-64	2

(1) Harris (1996); (2) Friel y cols. (2002); (3) Friel (1989); (4) Cole y cols. (2004) (5) Friel & Janes (1993); (6) Mathieu (1985); (7) Mathieu y cols. (1986)

4.3.1 Definición de las Ventanas de las Líneas y del Continuo

En la literatura se pueden encontrar diferentes maneras de medir la intensidad de las líneas del CaT. La definición clásica de un índice espectral se hace a partir de una ventana, o banda, que contiene la línea, y una o varias ventanas a ambos lados de ésta para calcular la posición del continuo. Cenarro y cols. (2001) describen las diferentes definiciones del índice del CaT utilizadas hasta ese momento, comparándolas entre sí. En la Figura 4.3 se han representado las ventanas de continuo y línea utilizadas en varios trabajos de referencia:

Cenarro y cols. (2001) (a), Rutledge y cols. (1997a) (b) y Armandroff & Zinn (1988) (c) sobre un espectro de una estrella pobre en metales (izquierda) y otra rica (derecha). Los índices de Armandroff & Zinn (1988) y Rutledge y cols. (1997a) fueron definidos para estrellas de la RGB pobres en metales, donde la influencia de las bandas moleculares es despreciable. El índice de Cenarro y cols. (2001) fue específicamente definido con la intención de evitar la presencia de las bandas moleculares. Además, en la Figura 4.3 se ve fácilmente que las ventanas de las líneas utilizadas por Armandroff & Zinn (1988) y Rutledge y cols. (1997a) no cubren totalmente las alas de las líneas del CaT, especialmente para las líneas más intensas. Sólo las ventanas definidas por Cenarro y cols. (2001) cubren completamente las alas. Aunque hemos seleccionado las ventanas definidas por Cenarro y cols. (2001), las cuales se presentan en la Tabla 4.4, la anchura equivalente de las líneas se ha medido de una manera diferente a como ellos lo hacen, como explicaremos en la siguiente Sección.

Figura 4.3: Bandas de continuo (azul claro) y de línea (roja) definidas por Cenarro y cols. (2001) (a), Rutledge y cols. (1997a) (b) y Armandroff & Zinn (1988) (c). Estas bandas han sido superpuestas al espectro de una estrella pobre en metales (izquierda) y una rica (derecha). Las bandas de Cenarro y cols. (2001) son más anchas en la línea para cubrir completamente las alas, y más estrechas en el continuo con la intención de evitar las bandas moleculares más importantes en las estrellas metálicas.

Tabla 4.4: Bandas de línea y continuo

Bandas de Línea (\AA)	Bandas de Continuo (\AA)
8484-8513	8474-8484
8522-8562	8563-8577
8642-8682	8619-8642
	8799-8725
	8776-8792

4.3.2 La Anchura Equivalente

El siguiente paso es medir el flujo de la línea, a partir de su anchura equivalente. La anchura equivalente de una línea espectral se puede medir de diferentes formas. Una de ellas es la integración numérica del perfil observado en la ventana de la línea (p. ej. Cenarro y cols. 2001). Sin embargo, en las alas de las líneas más intensas del CaT hay varias líneas más débiles, cuya intensidad no tiene por qué variar de la misma forma que la de las líneas del CaT. Estas líneas deben ser excluidas cuando medimos la anchura equivalente del CaT. La técnica alternativa (p. ej. Rutledge y cols. 1997a; Cole y cols. 2004), consiste en ajustar una función analítica al perfil de la línea, y estimar la anchura equivalente como el valor de la integral de este ajuste. Se han usado varias funciones para ajustar el perfil de las líneas del CaT, siendo la más común una Gaussiana (p. ej. Armandroff & Da Costa 1991). Sin embargo, como muestran Cole y cols. (2004), la Gaussiana ajusta sin problemas las líneas más débiles, pero el ajuste es malo para las líneas más intensas, donde la contribución de las alas, que no siguen un patrón Gaussiano, es importante. Hay que tener en cuenta este punto, porque las alas contribuyen de forma importante a la intensidad de la línea, mientras que el núcleo es poco sensible a los parámetros estelares y atmosféricos (Erdelyi-Mendes & Barbay 1991). Rutledge y cols. (1997a) ajustaron una Moffatiana de exponente 2.5. Como Pont y cols. (2004) demostraron, el comportamiento de esta función es similar al de la Gaussiana para las líneas más débiles. Sin embargo, el ajuste no es bueno para las más intensas. Cole y cols. (2004) ajustaron toda la línea con una función que es la combinación de una Gaussiana y una Lorentziana, que ajusta perfectamente el perfil de las líneas más intensas, y está de acuerdo con el ajuste de una única Gaussiana para las más débiles (para una discusión en profundidad ver Cole y cols. 2004). Con el fin de evaluar la calidad del ajuste para el rango completo de intensidades del CaT, hemos comparado diferentes funciones. Finalmente, hemos seleccionado la combinación de una Gaussiana y una Lorentziana porque proporciona un mejor ajuste en todo el rango de anchuras equivalentes de las líneas del CaT de este trabajo.

De este modo, se ha ajustado la suma de una Gaussiana y una Lorentziana al perfil de la línea con un método de mínimos cuadrados, usando el algoritmo de "Levenberg-Marquardt". Para el rango de anchuras equivalentes observadas en este trabajo, las diferencias entre el perfil observado y el ajuste son despreciables para estrellas con S/R mayor que 20. Por este motivo se han eliminado del análisis las estrellas con S/R menor. La anchura equivalente de cada línea es el área limitada por el perfil ajustado y el nivel del continuo, definido como el ajuste lineal a los valores medios del flujo en cada una de las ventanas escogidas para su

determinación. El error formal del ajuste se ha obtenido como la diferencia de las anchuras equivalentes medidas cuando el continuo es desplazado $\pm(S/R)^{-1}$.

4.3.3 El Índice del CaT

Las anchuras equivalentes de las tres líneas del CaT se combinan para obtener el índice global ΣCa (Armandroff & Da Costa 1991). Algunos autores han excluido la línea más débil a 8498 Å, debido a que su S/R es menor que la de las dos líneas más intensas (p. ej. Suntzeff y cols. 1993; Cole y cols. 2000). Otros han usado todas las líneas, pero cada una de ellas con un peso diferente (p. ej. Rutledge y cols. 1997a) o sin pesar (p. ej. Olszewski y cols. 1991). Como nuestros espectros tienen relaciones S/R altas, vamos a usar la suma de las tres líneas, sin pesar, de la forma $\Sigma Ca = W_{8498} + W_{8542} + W_{8662}$, y a calcular el error como la raíz cuadrada de la suma de los errores de cada línea al cuadrado. Como hay estrellas en común con trabajos anteriores, podemos comparar el valor ΣCa obtenido aquí con los valores derivados por otros autores. Rutledge y cols. (1997a) compararon su ΣCa con las definiciones anteriores a 1997. Aquí, por simplicidad, vamos a comparar el comportamiento del índice únicamente con tres trabajos de referencia en este campo. En la Figura 4.4 se han representado las estrellas en común con Armandroff & Da Costa (1991), Rutledge y cols. (1997a) y Cole y cols. (2004). Como se ha dicho anteriormente, los trabajos de Armandroff & Da Costa (1991) y Rutledge y cols. (1997a) sólo midieron estrellas viejas y pobres en metales. Sin embargo, Olszewski y cols. (1991) y Suntzeff y cols. (1993), utilizando el mismo índice que Armandroff & Da Costa (1991), definido para estrellas de cúmulos globulares, midieron las anchuras equivalentes de las líneas del CaT en estrellas en dos cúmulos abiertos, M67 y M11 respectivamente. Vamos a utilizar estas medidas en cúmulos abiertos para complementar las medidas de Armandroff & Da Costa (1991).

La relación es casi lineal hasta $\Sigma Ca \sim 7$ entre la ΣCa obtenida aquí y la definida por Armandroff & Da Costa (1991, ver también Suntzeff y cols. 1993). A partir de este punto la relación satura: mientras que el índice usado en este trabajo crece en $\Delta \Sigma Ca \sim 2$, el de Armandroff & Da Costa (1991) sólo lo hace en $\Delta \Sigma Ca_{AC91} \sim 1.5$ (en su escala). Esto se debe a que estos autores ajustan el perfil de las líneas con una Gaussiana, que se comporta bien para el núcleo de la línea, y que por tanto es adecuada para líneas de intensidad débil, pero no para las alas, que son las que contribuyen en mayor medida a la anchura equivalente en las líneas más intensas. Nótese así mismo la diferencia que existe en el punto cero de las dos escalas. Para estrellas de líneas débiles, la relación no es exactamente uno a uno porque estos autores no utilizaron la anchura equivalente de la línea más débil. Sin embargo, la pendiente es cercana a uno para las estrellas menos metálicas, lo que implica que ambos índices son casi equivalentes para este tipo de estrellas. La pérdida de la linealidad para las líneas más intensas, explica en parte por qué estos autores encuentran una relación no lineal entre su índice del CaT y la metalicidad, pero, naturalmente, la escala de metalicidad utilizada también juega un papel importante en este punto, como veremos más adelante. El ajuste lineal para $\Sigma Ca \leq 7$ es (línea continua en el panel superior de la Figura 4.4):

$$\Sigma Ca_{AC91} = -0.88(\pm 0.08) + 0.96(\pm 0.01)\Sigma Ca \quad (4.1)$$

y el ajuste de un polinomio de segundo orden para todo el rango de anchuras equivalentes es:

Figura 4.4: Comparación entre ΣCa , como la definieron Armandroff & Da Costa (1991), Rutledge y cols. (1997a) y Cole y cols. (2004), con los valores obtenidos en este trabajo. La línea discontinua representa la equivalencia uno a uno. La línea continua es el mejor ajuste a los datos.

$$\Sigma Ca_{AC91} = -1.10(\pm 0.08) + 1.20(\pm 0.03)\Sigma Ca - 0.04(\pm 0.01)\Sigma Ca^2 \quad (4.2)$$

En el caso de Rutledge y cols. (1997a), quienes sólo observaron estrellas con $[Fe/H] \leq$

-0.7, encontramos una relación lineal para todo el rango de anchuras equivalentes. En este caso la pendiente es menor que uno, lo que significa que su índice es menos sensible a los cambios de la intensidad de la línea que el definido aquí. Para una misma estrella, nuestro índice alcanza un valor mayor que el de Rutledge y cols. (1997a). El ajuste lineal es:

$$\Sigma Ca_{R97} = -0.23(\pm 0.06) + 0.78(\pm 0.01)\Sigma Ca \quad (4.3)$$

Por lo que se refiere a la comparación con el índice de Cole y cols. (2004), la correlación entre ambos trabajos es de uno a uno ($\Sigma Ca - \Sigma Ca_{C04} = 0.009 \pm 0.0007$). Como el perfil de la línea se ha ajustado con la misma función analítica y se ha definido ΣCa de la misma forma, las diferencias entre ambos únicamente pueden ser debidas a las definiciones de las ventanas de las líneas y de los continuos. Esto significa que, en el rango de anchuras equivalentes en común, ambos índices son equivalentes. Sin embargo, como en nuestro trabajo el continuo del índice se ha definido para minimizar la influencia de las bandas de TiO, es de esperar que este índice se comporte mejor en las estrellas cuyo continuo esté contaminado con bandas moleculares de TiO.

4.3.4 La Anchura Equivalente Reducida

El paso siguiente es relacionar el índice del CaT con la metalicidad. La intensidad de las líneas de absorción depende principalmente de la abundancia de la especie química, la temperatura efectiva (T_{eff}) y la gravedad superficial ($\log g$). Por tanto, para relacionar la anchura equivalente reducida con la abundancia hay que eliminar la dependencia con la T_{eff} y el $\log g$. Armandroff & Da Costa (1991) y Olszewski y cols. (1991) demostraron que las estrellas de los cúmulos globulares definían secuencias separadas entre sí en función de la metalicidad en el plano Luminosidad- ΣCa (a partir de indicadores como M_V , M_I o $V - V_{HB}$). Esto elimina la dependencia con la T_{eff} y el $\log g$. La explicación teórica de este hecho puede encontrarse en Pont y cols. (2004), a partir de los modelos de Jørgensen y cols. (1992), que describen la variación de la intensidad de las líneas del CaT a partir de la T_{eff} , el $\log g$ y la abundancia.

Es por tanto necesario estudiar la morfología de las secuencias definidas por cada cúmulo en el plano Magnitud- ΣCa . Desde un punto de vista teórico, el crecimiento de la luminosidad a lo largo de la RGB se acompaña de un descenso de la T_{eff} y del $\log g$, que disminuye y aumenta la intensidad de las líneas respectivamente. El resultado neto es un aumento modesto de ΣCa con la luminosidad ($\delta \Sigma Ca / \delta M_I \sim 0.5$). Además, en la parte alta de la RGB los modelos predicen que ΣCa aumente más rápidamente con la luminosidad que en la parte baja. En otras palabras, se espera que la secuencia descrita por las estrellas de cada cúmulo no sea lineal, y presente una pequeña componente cuadrática. Además, los modelos de Jørgensen y cols. (1992) predicen que ΣCa crece más rápidamente cuando decrece el $\log g$, o cuando aumente la luminosidad, para los cúmulos más ricos en metales que para los más pobres. La consecuencia es que se esperaría que los términos lineales y cuadráticos que caracterizan la secuencia definida por cada cúmulo en el plano Luminosidad- ΣCa , crecerían al aumentar la metalicidad, tal y como se ve en la Figura 4.5, tomada de Pont y cols. (2004).

Observacionalmente, la variación de ΣCa con la luminosidad se ha estudiado tradicionalmente a partir de $(V - V_{HB})$, que elimina cualquier dependencia con la distancia y

Figura 4.5: Intensidad de las líneas del CaT calculadas por Pont y cols. (2004) a partir de los modelos de Jørgensen y cols. (1992) en el plano M_I - ΣCa . Para los modelos de 0.25 Ga, se han representado la AGB (línea discontinua) y la RGB (línea continua). Para el resto de edades se han representado únicamente la RGB que discurre casi idéntica a la AGB. Tomada de Pont y cols. (2004).

el enrojecimiento (p. ej. Armandroff & Da Costa 1991; Rutledge y cols. 1997a; Cole y cols. 2004). En este contexto, se encuentra que en el plano $(V - V_{HB})$ - ΣCa los cúmulos describen secuencias lineales, donde la anchura equivalente reducida, W'_{HB} , se define como $\Sigma Ca = W'_{HB} + \beta(V - V_{HB})$, siendo β la pendiente y W'_{HB} es el valor de la recta a $(V - V_{HB})=0$ para cada cúmulo. Rutledge y cols. (1997a) encontraron que la pendiente de esta secuencia es la misma para todos los cúmulos de su muestra, independientemente de su metalicidad, por lo que de un cúmulo a otro únicamente varía W'_{HB} . La variación de este parámetro está directamente relacionada con la metalicidad. Otros trabajos han llegado a la misma conclusión usando cúmulos abiertos y globulares (p. ej. Olszewski y cols. 1991). Pont y cols. (2004) (ver también Armandroff & Da Costa 1991) demostraron que esto también ocurre en los planos M_V - ΣCa y M_I - ΣCa . Sin embargo, ningún estudio ha constatado la predicción teórica de que la secuencia de los cúmulos no es exactamente lineal

Figura 4.6: Estrellas en el plano M_V - ΣCa para los cúmulos en los cuales se han observado estrellas a lo largo de toda la RGB: NGC 7078 (círculos abiertos), NGC 288 (hexágonos), NGC 104 (triángulos), NGC 2141 (cruces) y NGC 6791 (círculos rellenos). Se ha representado el ajuste cuadrático individual para cada cúmulo (línea negra continua). La línea punteada representa el mismo ajuste en el intervalo de magnitudes donde no hay estrellas de calibración. También se muestran las predicciones teóricas para cada uno de ellos (líneas verdes de rayas). Los modelos se han desplazado para que coincidan, aproximadamente, con las secuencias de los cúmulos, a las que no reproducen exactamente (ver texto para detalles). Nótese que se observa la predicción teórica de que los términos lineal y cuadrático deben crecer de los cúmulos más pobres en metales a los más ricos.

con la luminosidad y que su forma depende de la metalicidad.

El interés principal de este trabajo es aplicar las relaciones que se obtengan a galaxias enanas del Grupo Local que han tenido múltiples épocas de formación estelar, y por tanto, no siempre tienen una Rama Horizontal bien definida. En ellas, la incertidumbre en la posición de la Rama Horizontal debe ser del orden de la incertidumbre en la distancia y el enrojecimiento. Este punto es también importante en el caso de los cúmulos abiertos, los cuales no suelen tener una Rama Horizontal, o ésta no está bien definida. Por esta razón, y de forma similar a Pont y cols. (2004), vamos a redefinir W' como el valor de ΣCa a $M_V=0$ (denotada como W'_V) o $M_I=0$ (denotada como W'_I).

Figura 4.7: Representación de diferentes ajustes a los datos en los planos $M_V-\Sigma Ca$ y $M_I-\Sigma Ca$. La línea continua azul representa el ajuste cuadrático a cada cúmulo por separado. La línea discontinua de rayas representa el ajuste cuadrático suponiendo que los términos lineales y cuadráticos no cambian de un cúmulo a otro. La zona punteada de ambos ajustes representa la extrapolación de los mismos. Finalmente la línea discontinua, combinación de punto y raya, representa el ajuste lineal para las estrellas con $M_V \leq 0$ y $M_I \leq 0$.

Con la intención de investigar en profundidad las predicciones teóricas, hemos observado estrellas a lo largo de toda la RGB en 5 cúmulos que cubren el rango completo de metalicidades de nuestra muestra. En la Figura 4.6 se ha representado la posición de las estrellas observadas en cada cúmulo en los planos $M_V-\Sigma Ca$ y $M_I-\Sigma Ca$. Nótese que la intensidad de las líneas del CaT crece más rápidamente en la parte superior de la RGB, como fue predicho por Pont y cols. (2004) usando los modelos de Jørgensen y cols. (1992). Estas observaciones pueden ser utilizadas para obtener una nueva relación entre ΣCa , la magnitud absoluta y la metalicidad válida para todas las estrellas de la RGB. La secuencia de cada cúmulo se ha ajustado con una función cuadrática de la forma: $\Sigma Ca = W'_{RGB} + \beta M_V + \gamma M_V^2$. El ajuste individual a las estrellas de cada cúmulo está representado por la línea continua en la Figura 4.6. Los coeficientes del ajuste se muestran en la Tabla 4.5. A partir de estos valores parece que β tiende a aumentar con la metalicidad, tal y como se predice

teóricamente. Sin embargo, este aumento es del orden de las incertidumbres. En el caso de γ , este aumento no se observa. Por el contrario, la variación de los valores no muestra ninguna dependencia significativa de la metalicidad, excepto para el cúmulo más metálico, que también presenta un error mayor.

Tabla 4.5: Coeficientes del ajuste cuadrático de la forma $\Sigma Ca = W' + \beta M_V + \gamma M_V^2$ a la secuencia de cada cúmulo de manera individual. Los cúmulos están ordenados por su metalicidad.

Cúmulo	W'	β	γ	σ
		M_V		
NGC 6791	10.26±0.97	-1.64±1.28	0.38±0.35	0.72
NGC 2141	8.30±0.14	-0.91±0.13	0.02±0.15	0.44
NGC 104	6.77±0.06	-0.69±0.05	0.15±0.04	0.30
NGC 288	5.46±0.08	-0.56±0.05	0.07±0.03	0.29
NGC 7078	2.79±0.06	-0.39±0.04	0.15±0.04	0.22
		M_I		
NGC 6791	8.49±0.24	-0.63±0.74	0.22±0.79	0.54
NGC 2141	7.52±0.11	-0.73±0.20	0.00±0.11	0.47
NGC 104	6.30±0.04	-0.42±0.05	0.06±0.02	0.14
NGC 288	5.09±0.07	-0.44±0.04	0.03±0.03	0.27
NGC 7078	2.64±0.08	-0.27±0.14	0.05±0.07	0.22

Usando las relaciones teóricas de Jørgensen y cols. (1992) junto con los modelos de evolución estelar de Teramo (Pietrinferni y cols. 2004), hemos calculado las secuencias teóricas para los cúmulos con $[Fe/H] \geq -1$, representadas como líneas discontinuas verdes en la Figura 4.6. Estos modelos se han calculado para $[Fe/H] = +0.5, 0, -0.5$ y -1 , mientras que las metalicidades de los cúmulos son $[Fe/H] = +0.47, -0.14, -0.67$ y -1.07 , respectivamente. Jørgensen y cols. (1992) no dan relaciones teóricas para metalicidades menores. Se han utilizado las isocronas de Teramo con metalicidades de $+0.32, -0.28, -0.58$ y -0.98 , respectivamente, para estimar la T_{eff} y el $\log g$ a lo largo de la RGB. Las relaciones de Jørgensen y cols. (1992) fueron calculadas para las dos líneas más intensas del CaT. Para poder comparar las predicciones teóricas con las observaciones hemos usado nuestros datos para calcular empíricamente la relación entre $\Sigma Ca_{8442+8662}$, obtenida a partir de estas dos líneas, y la que estamos utilizando en este trabajo, calculada a partir de las tres líneas. La relación encontrada es $\Sigma Ca = 0.13 + 1.21 \Sigma Ca_{8442+8662}$. Aplicando esta corrección, las posiciones de las secuencias teóricas y observadas aún no coinciden. Existe un punto cero, que varía de un cúmulo a otro, lo que no es de extrañar porque las metalicidades de los cúmulos no son exactamente las mismas que las utilizadas para calcular las relaciones teóricas. Por tanto, las secuencias teóricas se han desplazado para poderlas comparar con las observadas para cada cúmulo. Los modelos no reproducen exactamente el comportamiento de los cúmulos. Sin embargo, sí se observa la predicción del cambio de la forma de la secuencia de los cúmulos más pobres en metales a los más ricos, aunque como ya hemos dicho, estas variaciones son del orden de las incertidumbres.

Podemos simplificar el problema suponiendo que todos los cúmulos siguen la misma

tendencia. Así, únicamente el término independiente variaría de un cúmulo a otro. Para calcular estos coeficientes hemos utilizado un ajuste iterativo por mínimos cuadrados de la forma descrita por Rutledge y cols. (1997a). Básicamente, el método consiste, desde unos valores de referencia, en obtener los términos lineal y cuadrático del ajuste en sucesivos pasos hasta que converjan a un valor dentro de las incertidumbres. Los valores obtenidos son $\beta_V = -0.647 \pm 0.005$ y $\gamma_V = 0.085 \pm 0.006$. De la misma forma, para M_I se obtiene $\beta_I = -0.618 \pm 0.005$ y $\gamma_I = 0.046 \pm 0.001$. En la Figura 4.7 se ha representado tanto el ajuste individual a cada cúmulo (línea continua azul) como el ajuste cuando consideramos que el término lineal y cuadrático del mismo no cambia de un cúmulo a otro (línea discontinua roja). En ambos casos la parte punteada representa la zona donde no hay estrellas de la calibración, y por tanto estamos extrapolando las relaciones. Como se ve en la Figura 4.7, en el intervalo de magnitudes cubierto por las estrellas del cúmulo, ambos ajustes son muy similares, y producen valores de W' iguales dentro de las incertidumbres. P. ej., para NGC 7078, donde se observa una discrepancia mayor, se obtiene 2.79 ± 0.06 y 2.79 ± 0.01 en V ; y en I 2.64 ± 0.08 y 2.31 ± 0.01 , considerando los términos lineal y cuadrático diferentes o fijos de un cúmulo a otro, respectivamente. Como era de esperar, las mayores diferencias entre ambos ajustes se dan en el intervalo de magnitudes donde estamos extrapolando las relaciones por no haber estrellas de calibración.

Pero además, en nuestro caso estamos interesados en medir la intensidad de las líneas del CaT en galaxias donde rara vez vamos a alcanzar $M_V=0$ (o $M_I=0$), y únicamente vamos a poder observar con una buena S/R la parte alta de la RGB. El comportamiento cuadrático de las secuencias de los cúmulos en el plano Magnitud- ΣCa no es significativo cuando sólo se miden estrellas con $M_V \leq 0$ (o $M_I \leq 0$). Por ejemplo, cuando repetimos el proceso anterior, pero únicamente consideramos estrellas con $M_V \leq 0$ obtenemos que el término cuadrático es $\gamma_V = 0.004 \pm 0.003$, que es despreciable dentro de la incertidumbre. De forma análoga, cuando únicamente observamos estrellas con $M_V \geq 0$ obtenemos un resultado similar $\gamma_V = 0.002 \pm 0.01$. Lo mismo sucede en el plano M_I - ΣCa , donde además, la variación de los diferentes términos es menor, y por tanto el comportamiento es más estable. Según esto, la secuencia de los cúmulos puede considerarse lineal por encima y por debajo de $M_V=0$ y $M_I=0$, y podemos hacer un ajuste del tipo $\Sigma Ca = W'_V + \beta M_V$ a cada lado de este punto. Siguiendo el mismo proceso iterativo que en el caso del ajuste cuadrático, hemos calculado los valores de la pendiente β para $M_V \leq 0$ y para $M_I \leq 0$, obteniendo $\beta_V = -0.74 \pm 0.01$ y $\beta_I = -0.60 \pm 0.01$, respectivamente. Los ajustes lineales para $M_V \leq 0$ y $M_I \leq 0$ se han representado en la Figura 4.7 usando líneas discontinuas en verde. En todos los casos, en el rango de magnitudes cubierto por las estrellas de los cúmulos, el ajuste lineal a las estrellas brillantes, es equivalente, dentro de las incertidumbres, a los ajustes cuadráticos.

Finalmente, cabe preguntarse si la pendiente del ajuste lineal varía con la metalicidad. De hecho, en los cúmulos donde hemos observado un amplio rango de magnitudes se observa que la pendiente aumenta con W' , aunque este aumento está dentro de las incertidumbres. En este momento, utilizando todos los cúmulos de la muestra con estrellas más brillantes de $M_V=0$ y $M_I=0$, un total de 18 en V y 27 en I , podemos comprobar este punto. Para ello hemos ajustado individualmente la secuencia de cada cúmulo de forma lineal $\Sigma Ca = W'_{V,I} + \beta M_{V,I}$. Los valores obtenidos para la pendiente (β) se han representado frente a la W' de cada cúmulo en la Figura 4.8. A partir de esta Figura se observa que no hay ninguna relación significativa entre la pendiente y $[Fe/H]$ de los cúmulos. Por lo tanto, desde este

momento vamos a considerar que la pendiente del ajuste es la misma para todo el rango de $[\text{Fe}/\text{H}]$ y, por tanto, todos los objetos.

Figura 4.8: Pendientes calculadas a partir del ajuste individual de cada cúmulo frente a la metalicidad. La línea roja representa el ajuste lineal que se muestra en la parte inferior. Nótese que no existe relación entre la pendiente y $[\text{Fe}/\text{H}]$ en ninguno de los dos filtros.

En resumen, dado que el ajuste lineal es equivalente a los cuadráticos, y que en nuestro caso estamos especialmente interesados en obtener metalicidades a partir del CaT para estrellas de la parte alta de la RGB, donde el término cuadrático es difícil de detectar, y que la pendiente se puede considerar la misma independientemente de la metalicidad, vamos a utilizar el ajuste lineal para la calibración usando toda la muestra de cúmulos con una misma pendiente. En total hay 18 cúmulos con estrellas más brillantes que $M_V=0$ y 27 con objetos más brillantes que $M_I=0$.

En las Figuras 4.9 y 4.10 se han representado los cúmulos de la muestra en los planos $M_V-\Sigma Ca$ y $M_I-\Sigma Ca$ respectivamente, junto con el ajuste lineal a cada uno de ellos. A partir de ellos se ha obtenido un valor de $\beta_V = -0.778 \pm 0.003$ y $\beta_I = -0.611 \pm 0.002 \text{ \AA mag}^{-1}$ en los planos $M_V-\Sigma Ca$ y $M_I-\Sigma Ca$ respectivamente. Estos valores se han obtenido suponiendo que las secuencias de todos los cúmulos tienen la misma pendiente, y utilizando el mismo método que en el caso del ajuste cuadrático descrito anteriormente. El valor encontrado en el plano $M_I-\Sigma Ca$ es ligeramente mayor que el valor encontrado por Pont y cols. (2004), $\beta_I = -0.48 \pm 0.02 \text{ \AA mag}^{-1}$. Aunque estos autores utilizaron un método diferente para obtener la pendiente (ajustan individualmente cada cúmulo y obtienen la media de las pendientes de cada uno de ellos), éste no es la causa de la discrepancia, ya que si procedemos de la misma forma con nuestros datos, de nuevo se obtiene $\beta_I = -0.61$. No hay determinaciones anteriores de β_V . Los valores derivados para W'_V y W'_I se muestran en la Tabla 4.3.4.

4.4 La Escala de Metalicidad del Triplete de Calcio

Un punto clave en este trabajo es el valor de la metalicidad de cada cúmulo que se va a utilizar como referencia. Sería ideal utilizar la misma escala de metalicidades para los

Figura 4.9: Muestra de cúmulos en el plano M_V - ΣCa . Las líneas continuas son el ajuste lineal a los datos de cada cúmulo cuando se asume una misma pendiente para todos ellos.

cúmulos abiertos y globulares, y que ésta haya sido obtenida a partir de observaciones espectroscópicas de alta resolución (ver Sección 4.1. Carreta & Gratton (1997, CG97) han obtenido metalicidades para casi todos los cúmulos globulares de la muestra. Las metalicidades de 5 cúmulos abiertos han sido también obtenidas en la misma escala, 4 de ellos en común con este trabajo: NGC 6819 (Bragaglia y cols. 2001); NGC 2506 (Carretta y cols. 2004); NGC 6791 (Gratton y cols. 2006) y Berkeley 32 (Sestito y cols. 2006). Estas metalicidades se han obtenido a partir de las líneas de Fe I y Fe II. Para otros 8 de los cúmulos abiertos de la muestra, las metalicidades han sido obtenidas usando espectroscopía de alta resolución en estrellas de la RGB usando también las líneas de Fe I y Fe II de manera

Figura 4.10: Igual que en la Figura 4.9 pero en el plano M_I - ΣCa .

similar a la utilizada por Carretta & Gratton (1997). Sin embargo, podrían existir algunas discrepancias porque los procedimientos seguidos por cada autor no son exactamente los mismos. Las metalicidades adoptadas se muestran en la columna 2 de la Tabla 4.1 para un total de 22 cúmulos. En la Sección 4.4.2 estudiaremos el comportamiento del CaT en las escalas de Kraft & Ivans (2003, KI03), quienes únicamente utilizaron las líneas de Fe II⁶, y

⁶Una nueva escala de metalicidad obtenida únicamente a partir de las líneas de Fe II viene motivada por el hecho de que las metalicidades de CG97 fueron calculadas suponiendo equilibrio termodinámico local. Sin embargo, tal como demostraron Thévenin & Idiart (1999), esta suposición no es acertada en el caso de las líneas de Fe I. De hecho, las metalicidades calculadas asumiendo equilibrio termodinámico local, son

Tabla 4.6: Valores de W'_V y W'_I calculados para cada cúmulo, y el número de estrellas utilizado.

Cúmulo	W'_V	Estrellas M_V	W'_I	Estrellas M_I
NGC 104	6.82 ± 0.01	15	6.23 ± 0.01	14
NGC 188	7.27 ± 0.08	5
NGC 288	5.35 ± 0.01	11	5.04 ± 0.03	14
NGC 362	5.94 ± 0.01	12
NGC 1851	5.79 ± 0.03	8	5.24 ± 0.04	8
NGC 1904	4.73 ± 0.03	8
Berkeley 20	6.39 ± 0.03	3
NGC 2141	8.41 ± 0.02	7	7.67 ± 0.02	15
Collinder 110	8.28 ± 0.05	8	7.74 ± 0.06	6
Trumpler 5	7.44 ± 0.04	8	6.97 ± 0.04	15
NGC 2298	3.57 ± 0.03	4	3.09 ± 0.03	5
Berkeley 32	5.27 ± 0.08	4
Melote 66	6.90 ± 0.03	11
Berkeley 39	7.27 ± 0.06	3
NGC 2420	6.15 ± 0.08	4
NGC 2506	6.37 ± 0.09	3
NGC 2682	7.48 ± 0.01	8
NGC 3201	5.34 ± 0.03	5	4.76 ± 0.02	6
NGC 4590	2.65 ± 0.02	17	2.19 ± 0.06	12
NGC 5927	7.85 ± 0.01	17	6.92 ± 0.01	13
NGC 6352	6.94 ± 0.01	4	6.31 ± 0.01	19
NGC 6528	7.58 ± 0.04	5
NGC 6681	5.07 ± 0.03	2	4.49 ± 0.07	3
NGC 6705	8.28 ± 0.12	6
NGC 6715	4.69 ± 0.03	23	4.30 ± 0.03	24
NGC 6791	8.77 ± 0.09	8
NGC 6819	8.50 ± 0.05	4	7.64 ± 0.04	7
NGC 7078	2.67 ± 0.01	33	2.18 ± 0.01	14
NGC 7789	8.37 ± 0.02	20	7.61 ± 0.02	20

de Zinn & West (1984, ZW84), que obtuvieron las metalicidades de los cúmulos a partir de espectroscopía de baja resolución. Para ninguno de los cúmulos abiertos se han obtenido metalicidades en ninguna de estas dos escalas.

0.1 dex menos metálicas a $[\text{Fe}/\text{H}]=-1$ que aquellas calculadas sin tener en cuenta esta suposición. Esta diferencia sería de hasta 0.3 dex para $[\text{Fe}/\text{H}]=-2.5$. Sin embargo, este efecto no es importante para nuestra calibración ya que las diferencias esperadas por este efecto en el rango de metalicidades a estudio es del orden o menor que las incertidumbres en la determinación de la metalicidad. De cualquier forma, tal y como KI03 demuestran, las metalicidades obtenidas a partir de las líneas de Fe II, y por tanto libres de la pérdida del equilibrio termodinámico local, están linealmente correlacionadas con las metalicidades de la escala de CG97.

4.4.1 Calibración en la Escala de Metalicidad de CG97

Figura 4.11: En el panel superior se muestra W'_V frente a $[\text{Fe}/\text{H}]$ en la escala de CG97. La línea continua es el mejor ajuste a los datos. Las líneas discontinuas representan el intervalo del 90% confianza del ajuste. Los cúmulos encerrados en un círculo son los más jóvenes de 4 Ga. Los residuos del ajuste lineal se muestran en el panel inferior. Nótese que los errores en W'_V y $[\text{Fe}/\text{H}]$ son menores en algunos casos que el tamaño del punto.

Las Figuras 4.11 y 4.12 muestran la variación de W'_V y W'_I con la metalicidad. En la mayoría de los casos, los errores son menores que el tamaño de los puntos. Los círculos indican los cúmulos más jóvenes de 4 Ga. La línea continua muestra el mejor ajuste a los datos mientras que las discontinuas representan el intervalo de 90% de confianza. Nótese que en ambos casos existe una correlación lineal. Los paneles inferiores representan los residuos del ajuste. Hemos utilizado 15 cúmulos para la calibración en V y 20 para la calibración en I . Hay tres cúmulos en la calibración en I que no se han considerado en la V por no tener estrellas más brillantes de $M_V=0$, y que se alejan del ajuste en más de 0.2 dex. Estos cúmulos, representados como triángulos en la Figura 4.12, NGC 2420, NGC 2506 y Berkeley 32, han sido excluidos del análisis. En el caso de NGC 2420, únicamente 4 estrellas más brillantes de $M_I=0$ pertenecen al cúmulo a partir de su velocidad radial. Además, este cúmulo puede estar afectado por enrojecimiento diferencial. Esto, junto con

Figura 4.12: Como la Figura 4.11, pero para W'_I . Los triángulos representan los cúmulos excluidos del análisis.

la incertidumbre relativamente grande de su metalicidad (Gratton 2000), contribuyen a su importante barra de error. En el caso de NGC 2506 y Berkeley 32, sólo se han medido 3 y 4 estrellas respectivamente consideradas como miembros en cada cúmulo a partir de sus velocidades radiales, por lo que pequeñas diferencias en el valor de ΣCa de una de ellas podría cambiar el valor final de W' significativamente.

El mejor ajuste lineal representado en las Figuras 4.11 y 4.12 es:

$$[Fe/H]_{CG97}^V = -3.00(\pm 0.07) + 0.35(\pm 0.01)W'_V \quad \sigma_V = 0.09 \quad (4.4)$$

$$[Fe/H]_{CG97}^I = -2.95(\pm 0.06) + 0.38(\pm 0.01)W'_I \quad \sigma_I = 0.09 \quad (4.5)$$

Algunos trabajos predicen que estas relaciones deberían presentar una cierta curvatura debida a la pérdida de sensibilidad del índice del CaT a altas metalicidades (p. ej. Díaz. Terlevich & Terlevich 1989). Cole y cols. (2004) investigaron este punto ajustando sus datos con un polinomio de segundo orden. Encontraron que el término cuadrático es insignificante y no mejora estadísticamente la calidad del ajuste lineal. Hemos realizado el mismo análisis con estos datos, los cuales cubren rangos de edades y metalicidades mayores, y hemos

obtenido también que el término cuadrático es despreciable.

4.4.2 Calibración en otras Escalas de Metalicidad

En el apartado anterior hemos estudiado la variación de W'_V y W'_I en la escala de CG97 porque en esta escala se han determinado también metalicidades de varios cúmulos abiertos. Sin embargo, no hay ninguna razón para preferir esta escala en detrimento de otras. Por este motivo, en este apartado vamos a estudiar el comportamiento del CaT en las escalas de metalicidad de Zinn & West (1984; ZW84) y Kraft & Ivans (2003; KI03). En la Figura 4.13 se han representado las metalicidades en las escalas de ZW84 (paneles inferiores) y KI03 (paneles superiores) frente a W'_V (izquierda) y W'_I (derecha).

Figura 4.13: W'_V (izquierda) y W'_I (derecha) frente a $[\text{Fe}/\text{H}]$ en las escalas de metalicidad de KI03 (arriba) y ZW84 (abajo). Las líneas son el mejor ajuste a los datos. En el caso de la escala de metalicidad de ZW84, el polinomio de segundo orden mejora la calidad del ajuste.

En el caso de la escala de metalicidad de KI03 (paneles superiores), quienes obtuvieron las metalicidades utilizando únicamente las líneas de Fe II, el comportamiento de la metalicidad con W' es también lineal, como sucedía en el caso de CG97. Estos autores utilizaron

tres modelos de atmósferas estelares diferentes, por lo que por simplicidad, en la Figura 4.13 únicamente se han representado las metalicidades calculadas utilizando el modelo MARCS. Sin embargo, el comportamiento lineal también se encuentra si utilizamos las metalicidades calculadas con los modelos de Kurucz con o sin sobreconvección⁷:

$$[Fe/H]_{KI03}^V = -3.41(\pm 0.03) + 0.38(\pm 0.01)W'_V \quad \sigma = 0.10 \quad (MARCS) \quad (4.6)$$

$$[Fe/H]_{KI03}^V = -3.36(\pm 0.03) + 0.38(\pm 0.01)W'_V \quad \sigma = 0.10 \quad (Kurucz \text{ con}) \quad (4.7)$$

$$[Fe/H]_{KI03}^V = -3.44(\pm 0.03) + 0.39(\pm 0.01)W'_V \quad \sigma = 0.10 \quad (Kurucz \text{ sin}) \quad (4.8)$$

$$[Fe/H]_{KI03}^I = -3.29(\pm 0.03) + 0.40(\pm 0.01)W'_I \quad \sigma = 0.09 \quad (MARCS) \quad (4.9)$$

$$[Fe/H]_{KI03}^I = -3.24(\pm 0.03) + 0.40(\pm 0.01)W'_I \quad \sigma = 0.09 \quad (Kurucz \text{ con}) \quad (4.10)$$

$$[Fe/H]_{KI03}^I = -3.31(\pm 0.03) + 0.41(\pm 0.01)W'_I \quad \sigma = 0.09 \quad (Kurucz \text{ sin}) \quad (4.11)$$

Las diferencias entre las metalicidades calculadas con el modelo de atmósfera MARCS y las calculadas con los modelos de Kurucz con y sin sobreconvección son despreciables. El hecho que la relación entre la anchura equivalente reducida del CaT y las metalicidades en la escala de KI03 sea lineal no es sorprendente, ya que como KI03 demostraron, sus metalicidades están linealmente correlacionadas con las de CG97, que a su vez están linealmente correlacionadas con W' . Sin embargo, las metalicidades calculadas por KI03 son sistemáticamente más bajas que las obtenidas por CG97. Kraft & Ivans (2003) estudiaron este punto, y concluyeron que la diferencia podría ser debida a que se están utilizando diferentes valores de T_{eff} y $\log g$, además de modelos de atmósfera diferentes. La combinación de todo esto puede fácilmente introducir diferencias sistemáticas en las abundancias de los cúmulos globulares.

En el caso de ZW84, se obtiene que la relación entre W' y la metalicidad se reproduce mejor con un polinomio de segundo grado (línea continua):

$$[Fe/H]_{ZW84}^V = -1.89(\pm 0.10) - 0.22(\pm 0.02)W'_V + 0.06(\pm 0.01)W_V'^2 \quad \sigma_V = 0.10 \quad (4.12)$$

$$[Fe/H]_{ZW84}^I = -2.07(\pm 0.07) - 0.12(\pm 0.03)W'_I + 0.05(\pm 0.01)W_I'^2 \quad \sigma_I = 0.09 \quad (4.13)$$

En este caso, el término cuadrático mejora el ajuste lineal como se muestra en los paneles inferiores de la Figura 4.13. Rutledge y cols. (1997b) encontraron que el mejor ajuste entre sus medidas del CaT y la metalicidad en la escala de ZW84 era un polinomio de tercer grado. Hemos comprobado que en nuestro caso la inclusión de un término cúbico no mejora la calidad del ajuste.

⁷La sobreconvección, en inglés "convective overshooting", es un parámetro de los modelos estelares que implica que en la zona de la estrella en la cual el transporte de energía se realiza por convección, las celdas convectivas, que transportan la energía, recorren una distancia mayor que el tamaño real de la capa inestable a la convección.

4.4.3 El papel de la Edad en la relación W'_V (W'_I) frente a $[\text{Fe}/\text{H}]$

Pont y cols. (2004) investigaron la influencia de la edad en las relaciones entre W'_V (W'_I) y $[\text{Fe}/\text{H}]$ desde un punto de vista teórico. Para ello utilizaron los modelos de la variación de la intensidad de las líneas del CaT en función de $\log g$, T_{eff} y la metalicidad calculados por Jørgensen y cols. (1992) junto con los modelos de evolución estelar de Padova (Girardi y cols. 2000). Estos autores concluyeron que, para cúmulos más viejos de 4 Ga, las variaciones de W' con la edad, para cada metalicidad, serían despreciables. Sin embargo, esto no sucede para los cúmulos más jóvenes. Este punto se ve claramente en la Figura 4.5. Para un valor determinado de la metalicidad, las secuencias en el plano M_V - ΣCa (o M_I - ΣCa) están separadas en función de la edad para los cúmulos más jóvenes de ~ 4 Ga. De acuerdo con estos cálculos, para una misma metalicidad, W' disminuiría con la edad. Así, las metalicidades de los cúmulos más jóvenes de 4 Ga, calculadas a partir de calibraciones obtenidas usando sólo estrellas viejas, estarían subestimadas. Esta dependencia con la edad es más notable en el plano M_V - ΣCa que en el M_I - ΣCa . Esto implica que el valor W'_I sería menos sensible a la edad que W'_V .

Usando los modelos de Jørgensen y cols. (1992) y los modelos de evolución estelar de Teramo (Pietrinferni y cols. 2004), hemos estimado qué diferencias en W' esperaríamos en función de la edad. Según estos cálculos, para dos cúmulos de la misma metalicidad y 10.5 y 0.6 Ga de edad respectivamente, la W'_V del cúmulo más joven sería aproximadamente 0.7 Å menor que la del viejo. Esto se traduce en que la metalicidad que obtendríamos para el cúmulo más joven usando una calibración obtenida a partir de estrellas viejas sería 0.25 dex menos metálica de la real. En el caso de W'_I la diferencia sería de 0.4 Å, por lo que la metalicidad obtenida para el cúmulo más joven sería 0.15 dex menos metálica que la real. Como se ve en la Figura 4.5, esta diferencia con la edad sería similar, independiente de la metalicidad.

A partir de los datos utilizados en este trabajo, se confirma que la influencia de la edad es débil. En la Figura 4.14 se ha representado el valor de W'_I frente a la edad para los cúmulos con $-0.17 \leq [\text{Fe}/\text{H}]_{CG97} \leq +0.07$. Se ha seleccionado este intervalo de metalicidad porque contiene cúmulos con un amplio rango de edades, y es suficientemente pequeño para que los valores de las metalicidades estén dentro de sus incertidumbres. Puede verse como cúmulos de edad menor de 3 Ga (NGC 2141, NGC 6819 y NGC 7789) tienen valores de W'_I similares a cúmulos más viejos (NGC 6528). Únicamente hay dos cúmulos que se alejan del comportamiento del resto, entre ellos el cúmulo más joven, NGC 6705, que presenta un valor de W'_I mayor que los valores del resto de cúmulos más viejos. Esto estaría en contradicción con la predicción teórica de que fuera menor. No tenemos suficiente información para explicar porqué esto sucede. Sin embargo, hay que tener en cuenta que diferencias de 0.5 Å en W'_I implican diferencias de ~ 0.1 dex en $[\text{Fe}/\text{H}]$. Por lo cual, las variaciones observadas son del orden de las incertidumbres en la determinación de $[\text{Fe}/\text{H}]$. La precisión de nuestros datos no es suficiente para detectar la influencia de la edad, ya que la incertidumbre en la determinación de la metalicidad de los cúmulos es del orden de las variaciones que esperaríamos como consecuencia de la edad.

Figura 4.14: W'_I frente a la edad para los cúmulos con $-0.17 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq +0.07$. Independientemente de su edad, todos los cúmulos tienen similar W'_I , con la excepción del cúmulo más joven, NGC 6705 (0.25 Ga).

Figura 4.15: $[\text{Ca}/\text{Fe}]$ frente a W'_V (izquierda) y W'_I (derecha) para los cúmulos de la muestra con abundancias de Ca disponibles en la literatura.

4.4.4 Influencia de la Abundancia $[\text{Ca}/\text{Fe}]$

Tradicionalmente, las líneas del CaT han sido utilizadas para derivar la abundancia de Fe, de forma similar a lo realizado en este trabajo. Sin embargo, las intensidades de las

líneas del CaT deberían ser sensibles a las abundancias de Ca en lugar de serlo a las de Fe. De hecho, las relaciones obtenidas en este trabajo, y las que se pueden encontrar en la literatura, se han obtenido suponiendo implícitamente la relación específica entre el Ca y el Fe que siguen los cúmulos utilizados en la calibración (ver Figura 4.15 para la muestra de cúmulos utilizada en este trabajo). Utilizar estas relaciones para derivar abundancias de Fe en objetos que no tienen por qué haber tenido una evolución química similar a la de la Vía Láctea, reflejada en esta muestra de cúmulos, podría, en principio, producir resultados erróneos.

En general, la relación entre la anchura equivalente de una línea atómica y la abundancia del elemento que la produce viene descrita por la curva de crecimiento, que es únicamente lineal para líneas muy débiles y no saturadas. Este no es el caso del CaT. Como para la mayoría de los cúmulos de la muestra podemos encontrar la relación de abundancias $[Ca/H]$ en la literatura, en la Figura 4.16 se ha representado W'_V y W'_I frente a $[Ca/H]$. La relación entre ambas magnitudes es equivalente a la curva de crecimiento. Las relaciones que se obtienen son:

$$[Ca/H]^V = -2.51(\pm 0.08) + 0.30(\pm 0.01)W'_V \quad \sigma = 0.11 \quad (4.14)$$

$$[Ca/H]^I = -2.36(\pm 0.08) + 0.31(\pm 0.01)W'_I \quad \sigma = 0.11 \quad (4.15)$$

Al igual que sucedía cuando usamos la relación de abundancias $[Fe/H]$, se obtiene una dependencia lineal, en contra de lo esperado. Sin embargo, nótese que los errores del ajuste son notablemente mayores en este caso. Esto es debido principalmente a la inhomogeneidad de las abundancias $[Ca/H]$, que han sido tomadas de diferentes fuentes.

No obstante, aunque la relación de abundancias $[Ca/H]$ varíe linealmente con W' , la de $[Fe/H]$ no tendría por qué hacerlo. Sin embargo, vemos en las Figuras 4.11 y 4.12 que la dependencia de $[Fe/H]$ con W' también es lineal. Por otra parte, las abundancias $[Ca/H]$ y $[Fe/H]$ para cada objeto se relacionan de la forma: $[Fe/H] = [Ca/H] - [Ca/Fe]$, por lo que es de esperar que $[Ca/Fe]$ varíe también linealmente con W' y con $[Fe/H]$. De hecho, en la Figura 4.15 podemos comprobar que éste es el caso para todo el rango de valores de $[Fe/H]$, excepto los más bajos. Sin embargo, este comportamiento lineal de W' con $[Ca/H]$ y $[Ca/Fe]$ sucede para nuestra muestra particular, pero no tiene por qué darse de forma global, lo que implica que no podemos generalizar.

El problema de la relación entre el CaT y $[Ca/H]$ y $[Fe/H]$ ha sido tratado únicamente por Idiart, Thévenin & Freitas Pacheco (1997) desde un punto de vista empírico. Para su muestra de estrellas de tipo espectral tardío (G y K), concluyen que el parámetro estelar que controla principalmente el comportamiento de las líneas del CaT es la metalicidad, y contrariamente a lo que sería de esperar, la relación de abundancias $[Ca/Fe]$ prácticamente no afecta al índice del CaT. Sin embargo, todas las estrellas de su muestra siguen la misma relación entre el Ca y el Fe, por lo que no han podido comprobar de manera realista la influencia de la relación de abundancias $[Ca/Fe]$.

Para investigar la influencia de la relación de abundancias $[Ca/Fe]$, es necesario tener objetos que para una misma metalicidad tengan diferentes valores de la relación $[Ca/Fe]$. En nuestra muestra, la mayoría de los cúmulos globulares pobres en metales presentan altas abundancias de elementos α , relativa a la del Fe, como el Ca. Por su parte, los cúmulos abiertos son ricos en metales y presentan bajas abundancias de los elementos α .

Figura 4.16: W'_V (izquierda) y W'_I (derecha) frente a la relación de abundancias $[Ca/H]$. La línea continua muestra el ajuste lineal a los datos. Como en los casos anteriores, los cúmulos encerrados en un círculo son los más jóvenes de 4 Ga. Los residuos de los ajustes se muestran en los paneles inferiores.

Para estudiar la influencia de la relación $[Ca/Fe]$ en la calibración del CaT en función de la metalicidad sería necesario incluir objetos ricos en metales con altas abundancias de elementos α (p. ej. estrellas del bulbo de la Vía Láctea) y objetos pobres en metales y con bajas abundancias de elementos α (p. ej. quizás estrellas de galaxias enanas). Un estudio de este tipo implicaría un enorme esfuerzo observacional, lo que justifica que no haya sido realizado hasta el momento.

4.5 Metallicidades de Cúmulos

Las relaciones obtenidas en los apartados anteriores se pueden utilizar para calcular la metalicidad de los 3 cúmulos de la muestra sin metallicidades de referencia en ninguna de las tres escalas. De hecho, se ha observado Collinder 110, un cúmulo muy poco estudiado que no cuenta con determinaciones espectroscópicas de su metalicidad hasta el momento. Para Berkeley 39 únicamente Friel y cols. (2002) han determinado su metalicidad a partir de espectroscopía de baja resolución. Las secuencias de estos cúmulos en los planos $\Sigma Ca-M_V$ y $M_I-\Sigma Ca$ se han representado en la Figura 4.17

Figura 4.17: Secuencias de los cúmulos Berkeley 39 (hexágonos azules), Trumpler 5 (círculos verdes) y Collinder 110 (cruces rojas) en el plano M_I - ΣCa . Las líneas continuas son el ajuste lineal a la secuencia de cada cúmulo suponiendo una pendiente común.

4.5.1 Berkeley 39

El primer DCM de este cúmulo abierto fue publicado en 1989 por Kaluzny & Richtler. Estos autores calcularon un módulo de distancia de $(m-M)_V=13$, con $E(B-V)=0.12$. Valores similares fueron encontrados por Carraro y cols. (1994) también usando DCM. Salaris y cols. (2004) calcularon para este cúmulo una edad de 7 ± 1 Ga.

Existen pocas determinaciones de su metalicidad. A partir de datos fotométricos, Twarog y cols. (1997) estimaron $[Fe/H]=-0.18 \pm 0.03$, mientras que con espectroscopía de baja resolución Friel & Janes (1993) y Friel y cols. (2002) obtuvieron $[Fe/H]=-0.32 \pm 0.08$ y $[Fe/H]=-0.26 \pm 0.09$ respectivamente. En este trabajo, hemos observado 10 estrellas de la RGB confirmadas como miembros del cúmulo a partir de su velocidad radial, aunque únicamente 5 tienen disponibles magnitudes en el filtro I . Además, sólo 2 son más brillantes de $M_I=0$, aunque las otros 3 tienen valores cercanos a este valor. Vamos a utilizar estas 5 estrellas para calcular la metalicidad. El valor obtenido a partir de ellas es $[Fe/H]_{CG97}=-0.14 \pm 0.02$, usando la Ecuación 4.5. Hemos usado la relación a partir de M_I porque se ha obtenido con un mayor número de cúmulos que la de M_V . Además, la RGB está más resuelta en el filtro I , y esta relación sería menos sensible a las variaciones de la edad. El valor calculado es ligeramente más metálico que las anteriores determinaciones espectroscópicas. En las escalas de KI03 y ZW84 se obtiene $[Fe/H]_{KI03}=-0.33 \pm 0.14$ y $[Fe/H]_{ZW84}=-0.23 \pm 0.25$, respectivamente, a partir de las Ecuaciones 4.9 y 4.13. En estas escalas no tenemos cúmulos de referencia jóvenes y/o metálicos, pero como hemos comprobado anteriormente, la influencia de la edad es débil.

También hemos calculado la velocidad radial de este cúmulo, que es de $V_r=59\pm 5$ km s^{-1} , valor similar al encontrado en otros trabajos (p. ej. Friel y cols. 2002; $V_r=55\pm 7$ km s^{-1})

4.5.2 Trumpler 5

Trumpler 5 es también un cúmulo muy poco estudiado, a pesar de que fue descubierto hace más de 75 años. También llamado Collinder 105, se encuentra en la dirección del anticentro de la Vía Láctea, en un campo rico en estrellas de la constelación de Monoceros. Su localización en una región de enrojecimiento interestelar variable ha complicado el estudio de este cúmulo. Únicamente pueden encontrarse trabajos fotométricos de él en la literatura (p. ej. Kaluzny 1998; Kim & Sung 2003; Piatti y cols. 2004), con la excepción del trabajo de Cole y cols. (2004), quienes observaron las líneas del CaT en unas pocas estrellas de la RGB y obtuvieron la primera medida espectroscópica de su metalicidad. El módulo de distancia y el enrojecimiento de este cúmulo se ha obtenido a partir de la superposición de isocronas. La mayoría de los trabajos convergen a un enrojecimiento de $E(B-V)=0.6$ (p. ej. Kim & Sung 2003). Sin embargo, esto no sucede en el caso de la distancia, donde se encuentran valores entre $(m-M)_0=12.25$ (Piatti y cols. 2004) y 12.64 (Kim & Sung 2003), que implican una distancia al Sol entre 2.4 y 3.4 kpc respectivamente. De la misma forma, la edad y la metalicidad han sido tradicionalmente obtenidas a partir de análisis con isocronas. La edad estimada del cúmulo está entre 2.4 ± 0.2 (Kim & Sung 2003) y 5.0 ± 0.5 Ga (Piatti y cols. 2004), mientras que su metalicidad se ha calculado en $[Fe/H]=-0.30\pm 0.15$ dex (p. ej. Kim & Sung 2003; Piatti y cols. 2004).

En este trabajo se han observado 21 estrellas en el campo de Trumpler 5, de las cuales 17 han sido confirmadas como miembros del cúmulo a partir de sus velocidades radiales. La metalicidad obtenida a partir de la Ecuación 4.5 es $[Fe/H]_{CG97}=-0.36\pm 0.05$, que es más metálica (aunque compatible dentro de los errores) que la otra determinación espectroscópica que de su metalicidad se ha obtenido por Cole y cols. (2004) de $[Fe/H]=-0.56\pm 0.11$. Alternativamente, en las escalas de KI03 y ZW84 se obtiene $[Fe/H]_{KI03}=-0.56\pm 0.09$ y $[Fe/H]_{ZW84}=-0.48\pm 0.20$, respectivamente a partir de las Ecuaciones 4.9 y 4.13.

A partir de nuestros datos hemos también obtenido la velocidad radial del cúmulo, $V_r=44\pm 10$ km s^{-1} que es similar al valor calculado por Cole y cols. (2004; $V_r=54\pm 5$ km s^{-1}).

4.5.3 Collinder 110

Collinder 110 es un cúmulo muy poco poblado, incluso menos estudiado que Trumpler 5. En la literatura únicamente se encuentran dos estudios de este cúmulo basados en medidas fotométricas. A partir de la comparación con DCM sintéticos, Bragaglia & Tosi (2003) estimaron un enrojecimiento de $0.38\leq E(B-V)\leq 0.45$ y un módulo de distancia, $(m-M)_0$, entre 11.8 y 11.9. A partir de estos valores, derivaron una edad de entre 1.1 y 1.5 Ga. Dawson & Ianna (1998) encontraron valores similares. No hay determinaciones de la metalicidad de este cúmulo en la literatura. Bragaglia & Tosi (2003) trataron de derivar su metalicidad a partir de diferentes modelos de evolución estelar, encontrando que el resultado final dependía fuertemente del modelo usado. A partir de la Ecuación 4.5

se obtiene $[\text{Fe}/\text{H}]_{\text{CG97}} = -0.01 \pm 0.07$. Si usamos las Ecuaciones 4.9 y 4.13, encontramos la metalicidad en las escalas de KI03 y ZW84 es de $[\text{Fe}/\text{H}]_{\text{KI03}} = -0.19 \pm 0.21$ y $[\text{Fe}/\text{H}]_{\text{ZW84}} = -0.00 \pm 0.30$.

A partir de nuestros datos se puede obtener la primera determinación de su velocidad radial, $V_r = 45 \pm 8 \text{ km s}^{-1}$.

4.6 Conclusiones

Hemos observado las líneas del CaT en estrellas de la RGB en una muestra de 29 cúmulos estelares de la Vía Láctea. Esta muestra cubre un rango de edad de $0.25 \leq (\text{Edad}/\text{Ga}) \leq 13$ y metalicidad $-2.2 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq +0.47$. Estos son los rangos de edades y metalicidades más amplios en los cuales se ha estudiado el comportamiento de las líneas del CaT a partir de un conjunto de datos homogéneo hasta el momento. Se han obtenido relaciones entre las anchuras equivalentes de estas líneas y la metalicidad en las escalas de ZW84, CG97 y KI03. Se ha investigado la influencia de otros parámetros, como la edad y la relación de abundancias $[\text{Ca}/\text{Fe}]$. Además, por primera vez se ha estudiado el comportamiento de las líneas del CaT en función de la luminosidad a lo largo de la RGB, para varias metalicidades cubriendo el rango de nuestra muestra.

Los principales resultados de este Capítulos son:

- Desde un punto de vista teórico se espera que, la secuencia de los cúmulos en plano Magnitud- ΣCa no sea lineal y que la pendiente dependa de la metalicidad. En este trabajo, hemos demostrado que la tendencia no lineal es difícil de detectar si no se observa un amplio rango de magnitudes en la RGB. Para $M_V \geq 0$ ($M_I \geq 0$) la secuencia puede considerarse como lineal. Además a partir de nuestros datos, no se observa que la pendiente del ajuste lineal varíe con la metalicidad. Por este motivo, para estrellas con $M_V \leq 0$ o $M_I \leq 0$ la secuencia de los cúmulos en los planos $M_V - \Sigma Ca$ y $M_I - \Sigma Ca$ puede considerarse lineal, con la pendiente independiente de la metalicidad.
- Se han obtenido relaciones entre la anchura equivalente reducida (W'_V o W'_I) y la metalicidad en las escalas de ZW84, CG97 y KI03. Mientras que en las escalas de CG97 y KI03 la relación entre ambas magnitudes es lineal, en el caso de la escala de ZW84 ésta es cuadrática.
- La teoría predice que las relaciones entre la anchura equivalente de las líneas del CaT y la metalicidad tiene una cierta dependencia con la edad, especialmente para los cúmulos más jóvenes de 4 Ga. Hemos estudiado esta dependencia con la edad, y encontrado que las diferencias que cabría esperar debido a diferencias de edad son del orden de la resolución de nuestro trabajo.
- Se ha investigado la influencia de las abundancias de Ca en las relaciones entre W'_V y W'_I y la metalicidad. Se ha encontrado que la relación de abundancias $[\text{Ca}/\text{H}]$ también varía de forma lineal con W'_V y W'_I .
- Finalmente, la calibración obtenida se ha utilizado para calcular la metalicidad de 3 cúmulos de la muestra: Berkeley 39, Trumpler 5 y Collinder 110. Para este último no hay determinaciones previas de su metalicidad en la literatura.

5

La Historia de la Evolución Química de La Gran Nube de Magallanes

Como se ha visto en el Capítulo 3, todavía existen importantes lagunas en nuestro conocimiento de la historia de la formación estelar y la evolución química de la LMC (Olszewski, Suntzeff & Mateo 1996), debidas en parte a la gran extensión que ocupa la galaxia y a las limitaciones que en el pasado han existido para observar áreas significativas de la misma. La distribución de edades del sistema de cúmulos es relativamente bien conocida (p. ej. Geisler y cols. 1997): existe un "hueco de edad" con un sólo cúmulo entre 3 y 10 Ga, que también debe corresponderse con un "hueco de abundancias" (Olszewski y cols. 1991), en el sentido de que los cúmulos viejos son pobres en metales mientras que los jóvenes son ricos. La HFE de las estrellas de campo es mucho peor conocida. Estudios en pequeñas áreas con el Telescopio Espacial, sugieren que la HFE del disco de la LMC ha sido más o menos continua, con algún incremento del ritmo de formación estelar en los últimos pocos Ga (p. ej. Smecker-Hane y cols. 2002; Castro y cols. 2001; Holtzman y cols. 1999). Esto contrasta con los resultados previos, basados en datos que cubren áreas mucho más extensas, que encuentran una edad relativamente joven, de unos pocos Ga, para la población dominante de la LMC (Hardy y cols. 1984; Bertelli y cols. 1992; Westerlund y cols. 1995; Vallenari y cols. 1996). Todavía se debe estudiar la historia de la formación estelar usando datos suficientemente profundos (p. ej. que lleguen a los puntos de giro más viejos de la Secuencia Principal con buena precisión fotométrica) en grandes áreas y en diferentes posiciones de la galaxia.

Otro punto que necesita ser investigado es la presencia, o no, de un gradiente de abundancias en la LMC. Olszewski y cols. (1991) y Santos Jr. y cols. (1999), a partir de observaciones en los cúmulos, no han encontrado evidencias de la presencia de un gradiente radial de metalicidad en la LMC. Pero hay que tener en cuenta el "hueco de edad" entre 3 y 10 Ga presente en la distribución de edades de los cúmulos. El único indicio de la presencia de un gradiente de metalicidad en el sistema de cúmulos de la LMC fue encontrado por Kontizas, Kontizas & Michalitsiano (1993) a partir del estudio de 6 cúmulos externos (≥ 8 Kpc).

Hill, Andrievsky & Spite (1995) fueron los primeros en encontrar evidencias de un

gradiente de metalicidad en la población de campo de la LMC, utilizando espectroscopía de alta resolución de 9 estrellas de la barra y el disco. Estos autores encontraron que la barra es en promedio 0.3 dex más rica en metales que la población del disco, aunque las estrellas que estudiaron en el disco se encontraban a menos de 2° de la barra. En un trabajo posterior, Cioni & Habing (2003) detectaron que la relación entre el número de estrellas de la AGB de tipo espectral C, con respecto a las de tipo espectral M, crece al alejarse de la barra en un radio de $6^\circ.7$. Dado que el número de estrellas de tipo espectral C disminuye al aumentar la metalicidad, el incremento de estrellas de tipo C se relaciona con la disminución del contenido en metales. Finalmente, Alves (2004) encontró también un gradiente de metalicidad radial a partir de DCM en el infrarrojo usando los cartografiados de 2MASS.

En este Capítulo se van a obtener las metalicidades de una muestra significativa de estrellas RGB en cuatro campos observados fotométricamente con anterioridad. Las posiciones de estos campos, junto con sus DCM, se describen en la Sección 5.1. Las observaciones y la reducción de los datos espectroscópicos, junto con las herramientas utilizadas para derivar la velocidad radial, la metalicidad y la edad de cada estrella se presentan en la Sección 5.2. El análisis de los datos se presenta en la Sección 5.3. Como nuestros campos están situados a diferentes distancias galactocéntricas, a partir de los datos obtenidos podemos investigar la presencia de un halo estelar cinemáticamente caliente, como se discute en la Sección 5.3.1. También permiten estudiar la presencia de gradientes de metalicidad en la galaxia, punto que se analiza en la Sección 5.3.2. La combinación de las metalicidades obtenidas a partir de la espectroscopía, con las edades obtenidas a partir de la posición de las estrellas de metalicidad conocida en la RGB, nos permite obtener la relación edad-metalicidad de cada campo. Éstas se presentan en la Sección 5.3.3. En la Sección 5.3.4 se realiza una estimación de la HFE de cada campo, a partir de la distribución de edades de las estrellas observadas. Finalmente en la Sección 5.3.5 las relaciones edad-metalicidad se comparan con modelos con la intención de acotar la evolución química de la LMC. Las relaciones edad-metalicidad serán utilizadas en trabajos futuros para obtener la HFE de la galaxia, cuando sean combinadas con los DCM profundos.

5.1 Distribución Espacial de los Campos Observados

El punto de partida de este trabajo son los DCM profundos obtenidos en 4 áreas de $36' \times 36'$ situadas a una distancia de 3° , 5° , 6° y 8° del centro respectivamente, y al Norte de la barra de la LMC. La posición de los campos se muestra en la Tabla 5.1. En la Figura 5.1 se muestra la posición de los campos con respecto a las estructuras de H I (derecha) y al mapa de densidad de Gigantes Rojas obtenidos a partir de los cartografiados 2MASS y DENIS (izquierda). En la Figura 5.2 se presentan los DCM de los campos. Se han superpuesto varias isocronas de Teramo (Pietrinfermi y cols. 2004) con diferentes edades y metalicidades. Nótese que los DCM alcanzan los puntos de giro más viejos de la Secuencia Principal con buena precisión fotométrica. A partir de esta Figura, es clara la presencia de un gradiente de población, en el sentido que la población joven está situada preferentemente en las regiones centrales.

Figura 5.1: Posición de los campos observados en la LMC (cuadrados azules) superpuestos al mapa de HI (izquierda) tomado de Staveley-Smith y cols. (2003) y al mapa de densidad de estrellas en el infrarrojo (derecha) tomado de van der Marel (2001). Los cuadrados naranjas representan la posición de los campos observados por Cole y cols. (2005) en la barra y Cole y cols. (2000) a 2° al Sur de ésta.

Tabla 5.1: Posiciones de los campos observados en la LMC.

Distancia	α_{2000}	δ_{2000}	E(B-V)
3°	05:12	-66:48	0.10
5°	05:14	-65:03	0.05
6°	05:13	-63:33	0.04
8°	05:13	-61:59	0.03

5.2 Observaciones y Reducción de Datos

En cada uno de los campos se han seleccionado estrellas en dos regiones que se muestran en la Figura 5.3. Estas estrellas se han ordenado de las más brillantes a las más débiles independientemente de su color. Esta lista se ha utilizado como entrada para el programa de configuración del instrumento. Este programa escoge las estrellas a observar intentando utilizar el mayor número de fibras posibles. Las primeras estrellas de la lista, las más brillantes, tienen prioridad para ser escogidas sobre el resto.

Las observaciones se llevaron a cabo en dos campañas diferentes en Diciembre de 2002 y en Enero de 2005 con el telescopio de 4 m de CTIO y el espectrógrafo de fibras HYDRA. Se utilizó la red de difracción KPGLD, que tiene su longitud de onda central en 8500 Å, y el filtro OG590 para eliminar la luz de órdenes espectrales secundarios. En la dirección espectral combinamos los elementos de resolución de dos en dos para mejorar la señal-ruido.

Figura 5.2: Diagramas color magnitud de los campos objeto de nuestro estudio en la LMC. Se han superpuesto las isocronas de Pietrinferni y cols. (2004) con $Z=0.002$ y edades de 13.5, 10 y 8 Ga (azul); $Z=0.004$ con 5 y 4 Ga (verde) y $Z=0.008$ con edades 2.5, 1.5, 0.2 y 0.03 Ga (rojo). Para superponer las isocronas hemos utilizado el módulo de distancia $(m-M)_o=19.5$ (Benedict y cols. 2002) y los enrojecimientos listados en la Tabla 5.1.

Figura 5.3: Áreas del DCM en las cuales se han seleccionado las estrellas que han sido observadas con espectroscopía, representadas sobre el DCM de la RGB del campo situado a 6° .

Esto proporciona una dispersión de $0.9 \text{ \AA}/\text{pix}$. El campo que cubre HYDRA es de unos 40 minutos de arco. Esto, junto con la gran densidad de estrellas en cada uno de nuestros campos, nos ha permitido observar más de 100 estrellas en cada una de las configuraciones del instrumento, sobre un total de 140 fibras disponibles. Debido a problemas técnicos y al mal tiempo, en la primera campaña únicamente se pudieron observar dos configuraciones, una en el campo situado a 5° y la otra en el campo a 8° . En la segunda campaña, se obtuvo una configuración en cada uno de los campos, con excepción del más cercano al centro de la LMC, donde se obtuvieron dos configuraciones. Se observaron también estrellas en dos cúmulos globulares, NGC 4590 y NGC 3201. El primero se usó como referencia para obtener las velocidades radiales de las estrellas de la LMC. El segundo se utilizó para la calibración del CaT como indicador de metalicidad (Capítulo 4). Se observaron un total de 702 estrellas. Sus anchuras equivalentes, magnitudes y velocidades radiales se listan en el Apéndice C.

La reducción de datos se realizó siguiendo las recomendaciones disponibles para HYDRA¹. Primero, las imágenes se limpian de rayos cósmicos usando la rutina de IRAF LACOS_SPEC (van Dokkun 2001). Posteriormente, a las imágenes se les subtrae el "bias" y se recortan. El "flat de leche", una imagen tomada con la cámara iluminada uniformemente durante el día, con una pantalla difusora colocada en el instrumento, fue reducido siguiendo las instrucciones descritas en el manual del instrumento². Esta imagen se utiliza para corregir del efecto de las diferentes sensibilidades de cada elemento de resolución. Este "flat de leche", se normaliza, conservando la variación de píxel a píxel. Seguidamente, la tarea CCDPROC de IRAF se utiliza para corregir del efecto de las diferentes sensibilidades de los elementos de resolución de todas las imágenes (objeto, arco y "flat" de lámpara y de cielo) usando el "flat de leche". Los espectros se extraen y calibran en longitud de onda

¹<http://www.ctio.noao.edu/spectrographs/hydra/hydra-knutnotes.html>

²<http://www.ctio.noao.edu/spectrographs/hydra/hydra-nickmanual.html>

con DOHYDRA, tarea desarrollada específicamente para reducir las imágenes adquiridas con este instrumento. Los "flat de lámpara" tomados al principio de cada configuración se usaron para definir y trazar cada apertura. Los "flat de cielo" se utilizan para eliminar los posibles residuos de la corrección de la diferente sensibilidad de cada píxel realizada con el "flat de leche". Los arcos de calibración, tomados antes y después de cada configuración, fueron utilizados para calibrar en longitud de onda.

Figura 5.4: Ejemplo de la substracción del cielo. En la parte de arriba se muestra el espectro tal y como se obtuvo en el telescopio. El espectro central es el "espectro de cielo" obtenido a partir de combinar todos los espectros obtenidos en una configuración en fibras situadas en posiciones de cielo. Finalmente, en la parte inferior se muestra el espectro resultante después de la substracción del cielo.

Además, DOHYDRA puede realizar la substracción de las líneas de cielo. Sin embargo, después de ésta, los residuos de las líneas eran importantes. Por lo tanto, hemos desarrollado un procedimiento propio para eliminar la contribución de las líneas de cielo. Para una configuración dada, hemos obtenido un espectro de cielo con alta señal-ruido, como el promedio de todas las fibras situadas en posiciones con cielo. Antes de substrair este cielo promedio del espectro de la estrella, es necesario conocer la relación entre la intensidad del cielo en cada fibra, el cual varía de fibra a fibra debido a la diferente respuesta de cada una, y el cielo promedio. Esta relación se usa como un factor, que depende de la longitud de onda, por el cual se multiplica el cielo promedio antes de ser substraido del espectro de la estrella. El procedimiento calcula la relación que minimiza los residuos de las líneas de cielo para toda la región espectral considerada, y consigue eliminar de forma bastante precisa

las líneas de emisión del cielo. En la Figura 5.4 se muestra un ejemplo del espectro inicial, el cielo promedio y el espectro resultante después de substraer la contribución de las líneas de cielo.

En cada configuración hemos obtenido 3 ó 4 exposiciones de 2700 seg. Para minimizar la contribución de los residuos de rayos cósmicos que pudieran quedar y los píxeles defectuosos, todos los espectros de un mismo objeto se han combinado. Finalmente, cada espectro ha sido normalizado con la tarea CONTINUUM, a partir del ajuste de un polinomio, excluyendo la contribución de todas las líneas de absorción, como las propias líneas del CaT.

Figura 5.5: Distribuciones de velocidad radial en los campos de la LMC. En cada panel se muestra el valor medio de cada distribución, cuya posición está marcada por la flecha. Nótese que en el campo situado a 3° aparecen dos máximos.

5.2.1 Velocidades Radiales

El propósito principal al medir la velocidad radial de las estrellas de la muestra es excluir de ella los objetos que no pertenecen a la galaxia. Sin embargo, a partir de las velocidades radiales podemos obtener información útil adicional, como discutiremos en profundidad en la Sección 5.3.1. Las velocidades radiales se han calculado con la tarea FXCOR de IRAF, que realiza la correlación cruzada, descrita por Tonry & Davis (1979), entre el espectro

Tabla 5.2: Velocidades medias y dispersión de la distribución de velocidad de cada campo obtenidas a partir del ajuste de una Gaussiana a cada una de ellas. Los valores medidos por Cole y cols. (2005) en la barra se incluyen como comparación.

Campo	$\langle V_r \rangle (kms^{-1})$	$\sigma_V (kms^{-1})$
Barra	260	24
3°	269	27
5°	278	20
6°	293	15
8°	282	14

objeto y un espectro de referencia cuya velocidad radial es conocida. Como referencia hemos seleccionado tres estrellas del cúmulo globular NGC 4590 (M68), cuyas velocidades radiales han sido medidas por Geisler y cols. (1995). La velocidad radial final para todas las estrellas de la muestra se ha obtenido como el promedio de las velocidades obtenidas con los tres espectros de referencia, pesadas por la anchura correspondiente a cada máximo de correlación. Los histogramas de velocidad radial para cada campo se muestran en la Figura 5.5. Se ha ajustado una Gaussiana a cada distribución para obtener el valor medio y la dispersión de cada una de ellas (ver Tabla 5.2). La distribución de velocidad del campo situado a 3° del centro presenta dos máximos cuyos valores medios se muestran en la Figura 5.5. Las estrellas con velocidad radial en el rango $170 \leq V_r \leq 380 \text{ kms}^{-1}$ (Zhao y cols. 2003) se han considerado miembros de la LMC. Únicamente unas 20 estrellas en cada configuración del instrumento se han excluido por no ser consideradas miembros de la LMC debido a su velocidad radial. Estos resultados se discuten en profundidad en la Sección 5.3.1.

5.2.2 Anchuras Equivalentes del CaT y Metalicidades

La metalicidad de las estrellas se ha obtenido siguiendo los pasos descritos en el Capítulo 4. Brevemente, la anchura equivalente se ha calculado como el área de la línea normalizada al continuo. El continuo se calcula a partir de un ajuste lineal a los valores medios de cada una de las ventanas definidas para estimar la posición del continuo. El valor del flujo en la línea se calcula mediante el ajuste del perfil de ésta a una función empírica, en este caso, la suma de una Gaussiana y una Lorentziana que, como se ha discutido en el Capítulo 4, ajusta mejor que otras combinaciones tanto el núcleo como las alas de las líneas. La suma de las anchuras equivalentes de las tres líneas del CaT, denominada ΣCa , junto con sus incertidumbres, para las estrellas observadas en los campos de la LMC, se dan en el Apéndice C. La W' que le corresponde a cada estrella se ha calculado considerando la pendiente calculada en el Capítulo anterior para las secuencias de los cúmulos en el plano $M_I - \Sigma Ca$.

En el Capítulo 4 se han obtenido relaciones entre la anchura equivalente reducida de las líneas del CaT, W'_V o W'_I , y la metalicidad en las escalas de ZW84, CG97 y KI03. De aquí en adelante, por simplicidad, vamos a utilizar únicamente la calibración a la escala de metalicidad de CG97 porque es la única en la cual se han obtenido directamente las

metallicidades tanto de cúmulos abiertos como de globulares a partir de alta resolución.

Hemos aplicado tanto la relación de W_I como la de W_V con la metalicidad a las estrellas del campo situado a 5° , con el fin de comparar los resultados. Las diferencias típicas que hemos obtenido son del orden de -0.01 dex y nunca superiores a 0.15 dex para estrellas con $(V-I) \leq 2.5$. Para estrellas más rojas, la diferencia es típicamente de 0.2 dex, y nunca supera los 0.35 dex. Las estrellas usadas para la calibración no presentan colores $(V-I)$ mayores que 2.5 , por lo cual los valores obtenidos para estas estrellas más rojas son necesariamente extrapolaciones de las relaciones. En promedio, a partir de la relación basada en M_I se obtienen metalicidades ligeramente menores que aquellas obtenidas usando M_V , pero siempre dentro de las incertidumbres. Durante el resto de este trabajo vamos a usar las relaciones basadas en M_I dado que la precisión de la fotometría en I es ligeramente mejor que la V , especialmente para las estrellas más rojas de la RGB. Además, la RGB está más resuelta en I , y se espera que la relación basada en M_I sería menos sensible a la edad desde un punto de vista teórico (ver Capítulo 4).

Otro factor que podría afectar a las metalicidades calculadas es la presencia de binarias en la muestra. Sin embargo, es de esperar que el sesgo debido a la presencia de binarias sea despreciable. Las estrellas de la RGB son de masa intermedia o baja pero muy luminosas. Si la compañera fuera más masiva, ya habría muerto. Si fuera menos masiva, estaría en un estadio evolutivo anterior, por lo que sería mucho menos luminosa, y por tanto no afectaría prácticamente a la luminosidad total del sistema. Finalmente, en el poco probable caso de que las dos tuvieran masas similares, ambas serían Gigantes Rojas, y el sistema sería como máximo 0.7 magnitudes más brillante. Como la binaridad no debe afectar a la anchura equivalente del CaT, el efecto sería que la estrella parecería ser menos metálica de lo que en realidad es. Como máximo la metalicidad calculada para la estrella sería 0.4 dex menor de lo que realmente es.

En la Figura 5.6 se muestra la posición de las estrellas, consideradas como miembros de la galaxia a partir de su velocidad radial, en el plano M_I - ΣCa para los cuatro campos, desde el más cercano (superior izquierda) al más lejano (inferior derecha). Se han representado líneas de isometalicidad como referencia. El tramo continuo de la línea representa el intervalo de magnitud cubierto por las estrellas de los cúmulos utilizadas para la calibración. La parte discontinua indica la región donde las relaciones están extrapoladas. La estrella con $\Sigma Ca=11$ y $M_I=-2$ en el campo situado a 5° presenta las líneas del CaT bien definidas y una velocidad radial de $V_r=264$ Km sec^{-1} (la velocidad media de la muestra es 278 ± 20 Km s^{-1}), por lo que parece ser una estrella de la LMC con una metalicidad inusual. Sin embargo, no podemos obtener una metalicidad precisa para esta estrella puesto que las relaciones usadas son únicamente válidas para $[\text{Fe}/\text{H}] \leq +0.4$. La extrapolación de la calibración nos da una metalicidad de $[\text{Fe}/\text{H}] = +0.79 \pm 0.4$ para esta estrella.

La distribución de metalicidades de cada campo se muestra en la Figura 5.7 y será discutida extensamente en la Sección 5.3.2. En la Figura 5.8 se han representado, sobre el DCM de cada campo, las estrellas con diferentes símbolos en función de su metalicidad. Es importante destacar que no existe una correlación entre la metalicidad de las estrellas y su posición en el DCM, tal como han encontrado distintos autores en otras galaxias (p. ej. Pont y cols. 2004; Cole y cols. 2005; Koch y cols. 2006). Esto demuestra, una vez más, que el método usado para derivar metalicidades a partir de la posición de las estrellas en la RGB no es fiable en sistemas con HFE complejas.

Figura 5.6: Posición de las estrellas, consideradas como miembros de la LMC a partir de su velocidad radial, en el plano M_I - ΣCa . El error típico de ΣCa se muestra en la parte inferior derecha de cada panel. Las líneas representan líneas de isometalicidad. La parte continua de cada línea representa el intervalo de magnitudes cubierto por las estrellas de los cúmulos de calibración (ver Capítulo 4). La parte discontinua representa la zona donde las relaciones entre W_I y la metalicidad son extrapoladas.

5.2.3 Determinación de la Edad de las Estrellas

Para una edad dada, la posición en la RGB depende principalmente de la metalicidad, en el sentido de que las estrellas más metálicas son también más rojas que las que tienen un menor contenido en metales. De la misma forma, si fijamos la metalicidad, las estrellas más viejas son también más rojas que las más jóvenes. Si tenemos en cuenta la hipótesis lógica de que las estrellas más jóvenes son también más metálicas, la edad debe contrarrestar en parte el efecto de la metalicidad. La combinación de ambos efectos se conoce como degeneración

Figura 5.7: Distribución de metalicidades para los 4 campos de la muestra. Se ha superpuesto la Gaussiana ajustada a cada una de ellas para obtener su valor central y la dispersión, valores que se muestran en cada panel.

edad-metalicidad de la RGB, y limita la cantidad de información que se puede obtener a partir de ésta usando únicamente información fotométrica.

Pero si las metalicidades estelares se obtienen por una vía independiente, como la espectroscopía, en principio debería ser posible romper la degeneración edad-metalicidad. Pont y cols. (2004) y Cole y cols. (2005) han estimado la edad a partir de isocronas para estrellas cuyas metalicidades habían sido obtenidas previamente con espectroscopía de baja resolución. En nuestro caso, en lugar de comparar directamente la posición de las estrellas en el DCM con las isocronas, hemos calculado, a partir de un DCM sintético, relaciones entre la edad, el color, la magnitud y la metalicidad. El uso de una relación analítica en lugar de la comparación directa con isocronas permite optimizar el proceso de obtención de edades.

Los DCM sintéticos se han calculado usando la aplicación IAC-star (Aparicio & Gallart 2004)³. Este programa tiene como principales entradas la TFE y la ley de enriquecimiento químico. Como nuestro objetivo es obtener una relación general entre la edad, el color, la magnitud y la metalicidad, se ha elegido una TFE constante para todo el rango de edades de las isocronas $13 \geq (\text{Edad}/\text{Ga}) \geq 0$, y una ley de enriquecimiento químico de forma que

³Disponible en <http://IAC-star.iac.es>

Figura 5.8: Posición de las estrellas observadas en el DCM. Los símbolos representan diferentes intervalos de metalicidad: $[\text{Fe}/\text{H}] \leq -1.5$ (hexágonos rojos); $-1.5 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq -1$ (cuadrados azul claro); $-1 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq -0.5$ (triángulos verdes); $-0.5 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq 0$ (cruces azules); $0 \leq [\text{Fe}/\text{H}]$ (círculos morados). Las líneas representan las posiciones de los cúmulos de referencia. De derecha a izquierda: NGC 104: $[\text{Fe}/\text{H}] = -0.78$; NGC 5904: $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.12$; NGC 5272: $[\text{Fe}/\text{H}] = -1.34$ y NGC 6341: $[\text{Fe}/\text{H}] = -2.16$.

una estrella de cualquier edad puede tener cualquier metalicidad entre $-2.5 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq +0.5$. Ambas, la TFE constante y la ley de enriquecimiento químico, implican que no hay ningún tipo de preferencia en edad o metalicidad. Se han calculado dos DCM sintéticos, uno usando la librería de evolución estelar de Teramo (Pietrinferni y cols. 2004) y otro con la de Padova-Girardi (Girardi y cols. 2002). Los rangos de edad y metalicidad cubiertos por cada librería de evolución estelar, además de otras características importantes, se recogen en la Tabla 1 de Gallart, Zoccali & Aparicio (2005).

Debido a las incertidumbres existentes para las edades de las estrellas AGB más brillantes que el "tip"⁴ de la RGB ($M_I \sim -4$, aunque depende ligeramente de la metalicidad)

⁴El "tip" de la RGB es el punto de máxima luminosidad que alcanzan las estrellas en esta etapa evolutiva.

en los modelos de evolución estelar, vamos a calcular la edad únicamente para las estrellas más débiles que este punto, donde podemos encontrar estrellas RGB y AGB. La región donde vamos a estudiar el comportamiento es aquella por debajo del "tip" que se muestra en la Figura 5.3. El límite en color azul se ha escogido para evitar las estrellas del "Red-Clump", mientras que el límite inferior en magnitud se eligió para evitar tanto las estrellas del "Red-Clump" como las subgigantes. En cualquier caso, las relaciones finales cambian muy poco, dentro de las incertidumbres, cuando los límites se modifican, siempre que nos aseguremos de que únicamente se incluyen estrellas de la RGB y la AGB con magnitudes más débiles que el "tip" de la RGB. Hemos calculado la relación polinomial que liga la edad con $[Fe/H]=\log(Z/Z_{\odot})$, $(V-I)$ y M_V . Para minimizar la σ y mejorar la correlación hemos añadido términos lineales, cuadráticos y cúbicos. Cuando un término no mejoraba la desviación cuadrática media se ha excluido. La relación final es de la forma 5.1 (la mejor combinación de estos parámetros para cada librería de modelos de evolución estelar se muestran en la Tabla 5.3). Cada librería de evolución estelar tiene su propia escala de edad, por lo que es de esperar que existan algunas diferencias entre ellas.

$$\log(edad) = a + b(V - I) + cM_V + d[Fe/H] + f(V - I)^2 + g[Fe/H]^2 + h(V - I)^3 \quad (5.1)$$

Tabla 5.3: Coeficientes del ajuste de la Ecuación 5.1 para las librerías estelares de Teramo y Padova-Girardi para las estrellas por debajo del "tip" de la RGB. La σ de cada ajuste se muestra en la última columna.

Librería	a	b	c	d	f	g	h	σ
Teramo	2.57±0.10	9.72±0.15	0.70±0.003	-1.51±0.007	-3.86±0.08	-0.19±0.007	0.49±0.01	0.38
Padova	1.69±0.07	10.6±0.1	0.75±0.002	-1.87±0.007	-4.14±0.06	-0.24±0.006	0.51±0.009	0.37

Incertidumbre en la Determinación de la Edad

Los errores que se muestran en la Tabla 5.3 son las incertidumbres en la determinación de los parámetros. Obtener el error del cálculo de la edad mediante la propagación de errores no es adecuado. Para estimar la incertidumbre de la determinación de la edad vamos a realizar una prueba estadística de Monte Carlo. El objetivo es comprobar como varía la edad obtenida a partir de las relaciones cuando se modifican los valores de entrada ($[Fe/H]$, $(V-I)$ y M_V). Vamos a realizar la prueba para la relación obtenida a partir de los modelos de evolución estelar de Teramo, pero el procedimiento sería similar para los de Padova. Como punto de partida, hemos considerado las mismas estrellas del DCM sintético que se utilizó para obtener la relación utilizada para calcular la edad. De cada estrella sintética i , conocemos $[Fe/H]_i$, $(V-I)_i$ y M_{V_i} . A partir de estos valores, hemos calculado la edad que obtendríamos utilizando la relación anterior, $edad_i$. El siguiente paso es modificar los valores de $[Fe/H]_i$, $(V-I)_i$ y M_{V_i} dentro de las incertidumbres de cada uno de ellos, en nuestro caso: $\sigma_{[Fe/H]} \sim 0.15$ dex; $\sigma_{(V-I)} \sim 0.001$ y $\sigma_{M_V} \sim 0.001$, y obtener nuevos valores

Es prácticamente independiente de la edad y de la metalicidad para un amplio rango de valores.

de edad. Su diferencia será el error de la misma. Hemos considerado que los valores $[Fe/H]_i$, $(V-I)_i$ y M_{V_i} , se comportan según distribuciones Gaussianas de probabilidad, centradas en $[Fe/H]_i$, $(V-I)_i$ y M_{V_i} y con σ igual a $\sigma_{[Fe/H]}$, $\sigma_{(V-I)}$ y σ_{M_V} , respectivamente. Al final se obtiene para cada estrella sintética i un conjunto de valores $[Fe/H]_{i,j}$, $(V-I)_{i,j}$ y $M_{V_{i,j}}$. Con estos valores se ha calculado la nueva edad, $edad_{i,j}$. Las diferencias $\Delta edad_i = edad_{i,j} - edad_i$ se distribuyen de forma Gaussiana para cada edad. Podemos asumir que la σ_i de estas distribuciones son los errores que afectan a las edades calculadas $edad_i$. Los valores obtenidos para los intervalos de edad considerados se muestran en la Figura 5.9. Como es de esperar, el error es mayor cuando aumenta la edad.

Figura 5.9: Incertidumbre del cálculo de la edad con la relación obtenida a partir de los modelos de evolución estelar de Teramo. Ver texto para detalles.

También es importante comprobar con qué precisión podemos obtener la edad de una población estelar real con estas relaciones. La prueba ideal para este propósito es intentar recuperar la edad de cúmulos abiertos y globulares, que cubren un amplio rango de edades y metalicidades conocidas. Así, vamos a realizar para las estrellas de los cúmulos de la muestra utilizada en el Capítulo 4, de los cuales conocemos su edad y metalicidad, los mismos pasos que vamos a seguir para obtener la edad de las estrellas de la galaxia. De estas estrellas conocemos ΣCa junto con su color $(V-I)$ y sus magnitudes (ver Apéndice B). Hemos adoptado las edades estimadas por Salaris & Weiss (2002) para los cúmulos globulares y por Salaris y cols. (2004) para los abiertos. Todas estas edades están en una misma escala (ver Tabla 4.1).

La edad de cada estrella se ha estimado usando las relaciones anteriores a partir de su magnitud M_V , su color $(V-I)$ y su metalicidad, asumiendo la distancia y el enrojecimiento para cada cúmulo listados en esa misma Tabla. La metalicidad de cada estrella se ha calculado a partir de ΣCa y la relación entre W'_I y $[Fe/H]$ en la escala de CG97. La edad del cúmulo se ha obtenido como la media de la edad de todas sus estrellas. Las edades

Figura 5.10: Edades calculadas para los cúmulos utilizados en el Capítulo 4 con los modelos de Teramo (izquierda, Pietrinferni y cols. 2004) y Padova (derecha, Girardi y cols. 2002) frente a las edades de referencia. La línea continua representa la relación uno a uno.

resultantes se han representado en la Figura 5.10 para las librerías de evolución estelar de Padova-Girardi (arriba) y Teramo (abajo) frente a los valores de referencia para cada cúmulo. En ambos casos, las edades de los cúmulos más jóvenes de 10 Ga se reproducen bien a partir de la relación 5.1 y, en general, las diferencias entre el valor calculado y el de referencia están dentro de las incertidumbres. Para edades más viejas de 10 Ga, las edades obtenidas difieren de las de referencia. Esto se debe a que diferencias de 1 ó 2 Ga producen variaciones muy pequeñas en la posición de las estrellas en el DCM. Como utilizando ambas librerías obtenemos valores similares, y ambas saturan para las edades más viejas que 10 Ga, por simplicidad, hemos utilizado las relaciones derivadas a partir de las librerías de Teramo (Pietrinferni y cols. 2004), aunque no hay ningún motivo de peso para escoger una en detrimento de la otra.

5.3 Análisis

5.3.1 Cinemática de las Estrellas de la LMC

Figura 5.11: Velocidades radiales de las estrellas de Carbono observadas por Kunkel y cols. (1997) en la banda $-36^\circ \leq b \leq -33^\circ$. Los triángulos representan las estrellas de Carbono dentro de nuestros campos. Únicamente hay estrellas en los campos situados a 5° (verde) y 8° (amarillo). El cuadrado azul representa los datos tomados de Cole y cols. (2005). Los círculos rosados son los valores dados en la Tabla 5.2. Las barras de error representan la dispersión de las distribuciones de velocidad.

Clásicamente, por analogía con la Vía Láctea, se ha considerado que la LMC podría estar formada, además de por el disco observado, por un halo cinemáticamente caliente, poblado por estrellas viejas y pobres en metales. Freeman y cols. (1983) estudiaron 59 cúmulos y concluyeron que no había evidencias de la presencia de este halo entre la población de cúmulos de la LMC. La dispersión de velocidades que encuentran estos autores es de 23 km s^{-1} , mientras que para los cúmulos más viejos es de 25 km s^{-1} . Según estos valores, incluso los cúmulos más viejos parecen formar parte del disco grueso en lugar de pertenecer a un halo esferoidal (Freeman y cols. 1983; Schommer y cols. 1992). Zhao y cols. (2003) han llegado a conclusiones similares a partir de una muestra de estrellas RGB de campo. La dispersión de velocidad de su muestra es 15 km s^{-1} . La primera evidencia de la existencia de una población esferoidal cinemáticamente caliente fue presentada por Hughes, Wood & Reid (1991). Estos autores encontraron que las variables de largo periodo de la galaxia, relacionadas con la presencia de población vieja, presentaban una dispersión de velocidades relativamente grande (33 km s^{-1}), con una pequeña componente rotacional. Recientemente,

Minniti y cols. (2003) midieron la cinemática de 43 RR Lyrae en las regiones internas de la LMC. Para ellas han encontrado una dispersión de velocidades de $53 \pm 10 \text{ km s}^{-1}$ lo cual se asocia con la presencia del halo cinemáticamente caliente poblado por estrellas viejas y pobres en metales. Algunos estudios de las poblaciones de edad intermedia y vieja han encontrado que la dispersión de velocidades crece con la edad (p. ej. Hughes, Wood & Reid 1991; Schommer y cols. 1992; Graff y cols. 2000). De hecho Graff y cols. (2000), usando estrellas de Carbono encuentran que las estrellas del disco pertenecen a dos poblaciones diferentes: una población joven, que contendría el 20% de las estrellas del disco, con una dispersión de velocidades de 8 km s^{-1} , y una población vieja formada por el resto de objetos con una dispersión de velocidades de 22 km s^{-1} .

Sin embargo este escenario clásico de galaxia formada por un disco más un halo cinemáticamente caliente no tiene porque haberse dado en la LMC. Bekki & Chiba (2005) han estudiado la formación y evolución de la LMC y sus interacciones con la SMC y la Vía Láctea a partir de modelos dinámicos. Estos modelos tridimensionales tienen en cuenta las masas de cada una de las tres galaxias y las características de sus potenciales gravitatorios. Estos autores concluyen que el disco grueso y el halo se habrían formado como consecuencia de las interacciones entre las tres galaxias. Estiman que la dispersión de velocidades del disco grueso sería de $\sim 30 \text{ km s}^{-1}$ mientras que para el halo el valor sería de $\sim 40 \text{ km s}^{-1}$. De esta forma, dado que el halo se habría formado como consecuencia de las fuerzas de marea que la galaxia ha experimentado durante las interacciones, no contendría únicamente estrellas viejas y pobres en metales. Además, debería contener una población joven y rica en metales.

Si existe el halo, éste podría observarse en cualquier posición, superpuesto a la población del disco. Sin embargo, en las regiones más externas podemos esperar un mayor contraste entre las poblaciones del halo y del disco. A pesar de esto, como han encontrado Gallart y cols. (2004a), en el campo más externo de nuestra muestra, a 8° , la población del disco es todavía dominante.

En la Figura 5.11 hemos representado el valor promedio de la distribución de velocidades de cada campo en función de la longitud. La velocidad media varía de uno a otro como resultado de que estamos observando la cinemática del disco en rotación de la LMC. En la Figura 5.11 se han representado las velocidades radiales de las estrellas de Carbono obtenidas por Kunkel y cols. (1997). Se han superpuesto los valores de nuestros campos y el de las estrellas de la barra observadas por Cole y cols. (2005). A partir de esta Figura podemos concluir que nuestros datos concuerdan con los resultados obtenidos por Kunkel y cols. (1997), que son consistentes con la presencia de un disco en rotación. Esto, a su vez confirma el resultado encontrado por Gallart y cols. (2004a).

Además, para las estrellas de nuestra muestra conocemos la metalicidad. Podemos probar si la dispersión de velocidades tiene alguna dependencia con la metalicidad, suponiendo que la galaxia se ajusta al modelo clásico de galaxia formada por disco más halo formado por estrellas viejas y pobres en metales. Teniendo en cuenta, como veremos más adelante, que las estrellas de similar metalicidad tienen edad similar, esta prueba nos puede dar una idea de si las diferentes poblaciones presentes en nuestros campos tienen cinemáticas distintas. Antes de comparar las velocidades de cada estrella individual entre sí es necesario eliminar la componente rotacional del disco. Para ello, hemos abstraído el valor promedio de la distribución de velocidad de cada campo a la velocidad radial de cada estrella individual. El rango de metalicidades se ha dividido en tres intervalos, que también se corresponden

con tres intervalos de edad como veremos en la próxima Sección. La dispersión de velocidades de las estrellas en cada intervalo de metalicidad se muestra en la Tabla 5.4, y se han representado en la Figura 5.12. La dispersión de velocidades crece ligeramente para las estrellas más viejas y menos metálicas. La dispersión de velocidades de las estrellas viejas y pobres en metales es algo menor que la encontrada por Hughes, Wood & Reid (1991) para las variables de largo periodo viejas ($\sigma=33 \text{ km s}^{-1}$), y significativamente más pequeña que la dispersión de velocidad de las RR Lyrae ($\sigma \sim 50 \text{ km s}^{-1}$ Minniti y cols. 2003). Cole y cols. (2005) encuentran una dispersión de velocidades para las estrellas pobres en metales de la barra de $\sigma=40.8 \text{ km s}^{-1}$, valor mayor que el encontrado en este trabajo. Sin embargo, el valor encontrado por estos autores es similar al predicho por los modelos dinámicos para el halo (Bekki & Chiba 2005), aunque estos autores predicen que el halo no estaría poblado únicamente por estrellas viejas y pobres en metales. Estas estrellas pobres en metales podrían formar parte del disco grueso en lugar de pertenecer al halo. En resumen, a partir de los datos presentados aquí, no tenemos una evidencia clara de la presencia de un halo poblado por estrellas de población vieja.

Tabla 5.4: Dispersión de velocidades en cada intervalo de metalicidad

[Fe/H]	Edad (Ga)	N_*	$\langle V_r \rangle (km s^{-1})$	$\sigma_V (km s^{-1})$
≥ -0.5	<3	226	0.1	20.5
-0.5 a -1	2-10	178	1.9	20.5
≤ -1	>10	100	1.8	26.4

5.3.2 Distribución de Metalicidades

La distribución de metalicidades de cada campo se muestra en la Figura 5.7. Se ha ajustado una Gaussiana a cada una de ellas para obtener su valor medio y su dispersión. Los valores medios para cada campo se muestran en la Tabla 5.5. Hay que destacar que el valor medio permanece constante en el disco hasta 6° , y en el campo siguiente, a 8° , decrece cerca de un factor 2. Las distribuciones de metalicidad de los campos son similares. Presentan un máximo claro con un descenso suave del número de estrellas a medida que disminuye la metalicidad. Podemos completar la muestra con los resultados publicados por Cole y cols. (2005). Estos autores han medido las anchuras equivalentes de las líneas del CaT en estrellas de la barra. Como hemos visto en el Capítulo 4, su índice espectroscópico es equivalente al nuestro. Partiendo de sus medidas de ΣCa , hemos utilizado las relaciones obtenidas en el Capítulo 4 para calcular las metalicidades de estas estrellas. Siguiendo los mismos pasos que con las distribuciones de los campos del disco, hemos ajustado una Gaussiana a la distribución de metalicidad de la barra, para calcular el valor medio. En promedio, la barra es más metálica que el disco. En la Tabla 5.5 también se muestra el porcentaje de estrellas en diferentes intervalos de metalicidad para cada campo.

Figura 5.12: Dispersión de velocidades de las estrellas del disco en función de su metalicidad. Aunque la dispersión de velocidades se incrementa de las estrellas más ricas, y jóvenes, a las más pobres en metales, y viejas, este incremento no es suficiente para detectar un posible halo estelar pobre en metales.

5.3.3 Relaciones Edad-Metalicidad

Para entender la naturaleza de las distribuciones de metalicidad observadas, y determinar la TFE y la historia de evolución química en los campos de la LMC, hemos estimado la edad de cada estrella de la muestra siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 5.2.3. Nótese que estas determinaciones individuales de la edad tienen una incertidumbre mucho mayor que las medidas de la metalicidad. No obstante, son útiles para delinear la tendencia general de la relación edad-metalicidad. Un punto importante a comentar es la edad adoptada para las estrellas más viejas. En nuestro caso, hemos supuesto que las estrellas más viejas han de tener la misma edad que el cúmulo más viejo de nuestra galaxia, el cual tiene una edad de 12.9 Ga (NGC 6426, Salaris & Weiss 2002). Esta hipótesis está de acuerdo con que el universo tenga 13.7 ± 0.2 Ga de edad (Spergel y cols. 2003), y que las primeras estrellas en formarse lo hicieran después de aproximadamente 1 Ga. El otro punto importante es la edad más joven que podemos encontrar. En la parte de la RGB donde hemos observado nuestros objetos, y de acuerdo a las predicciones de los modelos de evolución estelar, no esperamos estrellas más jóvenes de ~ 0.8 Ga. Sin embargo, las relaciones a partir de las cuales estimamos la edad sí pueden producir edades más jóvenes de 0.8 Ga. Para evitar esta contradicción, y teniendo en cuenta que las incertidumbres en la determinación de la edad para estas estrellas jóvenes son del orden de 1 Ga, hemos supuesto que las estrellas no pueden tener edades menores de 0.8 Ga. Para ello, hemos asignado una edad de 0.8 Ga

Tabla 5.5: Valor medio y dispersión de la distribución de metalicidad de cada campo y porcentaje de estrellas en diferentes intervalos de metalicidad. Los valores correspondientes al campo de la barra obtenido a partir de Cole y cols. (2005).

Campo	$\langle [\text{Fe}/\text{H}] \rangle$	$\sigma_{[\text{Fe}/\text{H}]}$	$[\text{Fe}/\text{H}] \leq -1$	$-1 < [\text{Fe}/\text{H}]$
Barra	-0.39	0.19	8	92
3°	-0.47	0.31	12	88
5°	-0.50	0.37	23	77
6°	-0.45	0.31	18	82
8°	-0.79	0.44	34	66

a las estrellas para las cuales las relaciones obtienen edades más jóvenes.

La edad de cada estrella frente a su metalicidad se ha representado en la Figura 5.13. Como la relación para calcular la edad se ha obtenido para las estrellas por debajo del "tip" de la RGB, únicamente se han representado aquellas estrellas más débiles de este punto. Como era de esperar, las estrellas más pobres en metales en cada campo son también las más viejas. Sin embargo, como se explicó en la Sección 5.2.3, el método para derivar edades estelares es muy poco sensible para las edades más viejas. Ésta es la razón por la cual las estrellas más viejas, y por tanto más pobres en metales, tienen en los diagramas una misma edad. Únicamente podemos deducir que estas estrellas tienen una edad de alrededor de 10 Ga. En la parte superior, en azul, se ha representado el error típico en diferentes intervalos de edad. A la derecha se ha representado el error en diferentes rangos de metalicidad. En los recuadros interiores se ha representado la distribución de edad de cada campo. En verde se ha representado la distribución de edad sin tener en cuenta las incertidumbres en la determinación de la edad. En rojo, la misma distribución de edad teniendo en cuenta las incertidumbres. Para ello, hemos considerado que cada estrella individual representa una distribución de probabilidad Gaussiana en el eje de la edad. Esta distribución tiene como valor medio la edad calculada para una estrella dada, y como σ su incertidumbre. La integral de cada una de estas distribuciones es 1. En aquellas estrellas cercanas a los bordes, las alas de las distribuciones Gaussianas se extienden más allá de los límites considerados. Estas alas se han eliminado y se ha reescalado el resto de la distribución, de forma que su integral siga siendo 1. Para ello hemos calculado el área de cada distribución que está fuera de los límites. El área perdida, nos da un factor por el que hay que multiplicar el resto de la distribución, que queda dentro de los límites, para que el área total de la distribución de probabilidad de cada estrella siga siendo 1.

En el Capítulo 4 no hemos usado estrellas más brillantes de $M_I \lesssim -3.5$ para obtener la relación entre W'_I y la metalicidad. Además, esta magnitud límite es más débil para metalicidades mayores. Sin embargo, en los campos de la LMC se han observado algunas estrellas más brillantes que las observadas en los cúmulos utilizados para la calibración. Por tanto, la metalicidad de estas estrellas se ha obtenido extrapolando las relaciones. Podemos comprobar si esta extrapolación introduce algún tipo de sesgo en la relación edad-metalicidad obtenida. En el Capítulo 4 hemos visto que las secuencias descritas por las estrellas de los cúmulos usados para la calibración en el plano M_I - ΣCa no son exactamente lineales, sino que presentan una cierta componente cuadrática. Pero para las estrellas más

Figura 5.13: Relaciones edad-metalicidad de los cuatro campos de la LMC. En los paneles interiores se ha representado la fracción de estrellas teniendo en cuenta las incertidumbres en la determinación de la edad (en rojo) y sin tenerlos en cuenta (en verde). En la parte superior se ha representado el error de la edad en cada intervalo, y a la derecha el error en cada intervalo de metalicidad obtenido a partir de los intervalos de incertidumbre del ajuste obtenido en el Capítulo 4.

brillantes que $M_I=0$ la diferencia entre la tendencia lineal y la cuadrática es despreciable. Sin embargo, para aquellas estrellas más brillantes que las utilizadas en los cúmulos de la calibración, la desviación del comportamiento lineal puede ser importante. Sería de esperar que la metalicidad de estas estrellas más brillantes estuviera sobreestimada. Para comprobar este punto, en la Figura 5.14 hemos representado en rojo, para cada metalicidad, las estrellas en el rango de magnitudes de las estrellas de los cúmulos utilizadas para la calibración, y en verde las estrellas más brillantes, cuyas metalicidades se han obtenido extrapolando las relaciones. Hemos representado el valor medio de la metalicidad y la dispersión para

las estrellas con magnitudes en el rango de los objetos observados en los cúmulos de la calibración (rojo oscuro) y para las más brillantes (verde oscuro), en seis intervalos de edad. En la Figura 5.14 se aprecia que la metalicidad de las estrellas más brillantes puede estar, efectivamente, ligeramente sobreestimada. Este efecto se ve más claramente para las estrellas más viejas y pobres en metales. Sin embargo, hay muy pocos objetos en estos intervalos más viejos. Para las estrellas más jóvenes y ricas en metales, las metalicidades de las estrellas más brillantes son similares a las medidas en aquellas estrellas con magnitudes similares a los objetos observados en los cúmulos de la calibración. En cualquier caso, tanto para las estrellas más jóvenes, y también para las más viejas, las diferencias entre ambos grupos de estrellas son menores que la dispersión observada.

Figura 5.14: Relación edad-metalicidad en el campo situado a 5° calculada para diferentes grupos de estrellas. Cuadrados rojos: estrellas con magnitudes similares a las de las estrellas usadas para calibrar las relaciones entre W_I y la metalicidad en el Capítulo 4; Círculos verdes: estrellas del mismo campo más brillantes, cuyas metalicidades se han obtenido extrapolando las relaciones. También se ha representado la metalicidad promedio y su dispersión para las estrellas con magnitudes en el rango de las de los objetos utilizados para la calibración (rojo oscuro), y para las más brillantes (verde oscuro), en diferentes intervalos de edad.

En la Figura 5.13 se puede ver que las relaciones edad-metalicidad para cada campo son, cualitativamente, similares. Los histogramas de edad para los tres campos más internos son similares, aunque el número total de estrellas disminuye al alejarnos del centro. La diferencia entre las distribuciones de edad de los tres campos más internos y el más externo sugiere que el hecho de que el campo más externo tenga una metalicidad promedio menor que el resto de los campos del disco se debe a una disminución del número de estrellas jóvenes y, por tanto, más ricas en metales, en el campo más externo.

Parece que las relaciones edad-metalicidad para cada campo tienen comportamientos similares. Si confirmamos que esto es así, podemos obtener una relación edad-metalicidad

Tabla 5.6: Valores medios de la metalicidad para cada campo en seis intervalos de edad. También se presentan los valores obtenidos al unir los cuatro campos en uno sólo. En la última columna se presenta el χ^2_ν obtenido al comparar cada campo con el global del disco.

Campo	$\langle [Fe/H]_{\leq 1.5} \rangle$	$\langle [Fe/H]_{1.5-3.5} \rangle$	$\langle [Fe/H]_{3.5-5.5} \rangle$	$\langle [Fe/H]_{5.5-8.5} \rangle$	$\langle [Fe/H]_{8.5-11} \rangle$	$\langle [Fe/H]_{\geq 11} \rangle$	χ^2_ν
Disco	-0.17 ± 0.21	-0.39 ± 0.15	-0.60 ± 0.16	-0.71 ± 0.18	-0.80 ± 0.27	-1.25 ± 0.41	...
3°	-0.16 ± 0.17	-0.40 ± 0.14	-0.58 ± 0.15	-0.67 ± 0.20	-0.69 ± 0.07	-1.13 ± 0.43	0.05
5°	-0.16 ± 0.28	-0.39 ± 0.15	-0.63 ± 0.18	-0.72 ± 0.16	-0.83 ± 0.35	-1.39 ± 0.42	0.02
6°	-0.15 ± 0.16	-0.38 ± 0.16	-0.60 ± 0.16	-0.75 ± 0.20	-0.83 ± 0.14	-1.34 ± 0.24	0.02
8°	-0.16 ± 0.21	-0.45 ± 0.13	-0.62 ± 0.20	-0.89 ± 0.16	-0.92 ± 0.18	-1.25 ± 0.32	0.16

global para todo el disco, combinando los cuatro campos. Para ello, hemos calculado la metalicidad media y la dispersión de metalicidad de las estrellas contenidas en seis intervalos de edad. Los valores obtenidos se presentan en la Tabla 5.6. Hemos repetido el mismo cálculo en la relación edad-metalicidad resultante de combinar los cuatro campos, valores que también se muestran en la Tabla 5.6. Para comparar los valores obtenidos en cada campo con el valor global para el disco, hemos realizado una prueba de χ^2 , de la forma $\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(Z_i^{campo} - Z_i^{global})^2}{\sigma_i^2}$ donde σ_i^2 es la suma de los cuadrados de las incertidumbres de la metalicidad en el intervalo de edad i del campo y de la relación edad-metalicidad global para el disco. En la última columna de la Tabla 5.6 se muestran los valores de $\chi^2_\nu = \chi^2/\sqrt{5}$. Los valores obtenidos indican que las relaciones edad-metalicidad de los cuatro campos son equivalentes con más de un 99%.

Podemos comparar la relación edad-metalicidad global obtenida para el disco con la relación edad-metalicidad observada en la barra. De nuevo, las edades de las estrellas de la barra se han obtenido usando las relaciones que hemos derivado en la Sección 5.2.3. En la Figura 5.15 hemos representado las relaciones edad-metalicidad para la barra (izquierda) y el disco (derecha). Hay que destacar que con un método diferente y una librería de evolución estelar distinta, la relación edad-metalicidad obtenida para la barra es bastante similar a la obtenida por Cole y cols. (2005). Al comparar ambas se ve claramente que, mientras que el disco ha experimentado un incremento monótono de la metalicidad en los últimos pocos Ga, esto no sucede en el caso de la barra. Estos diferentes comportamientos se interpretarán en la próxima Sección con la ayuda de modelos de evolución química. Hemos realizado una prueba de χ^2 de la forma descrita anteriormente. Las relaciones edad-metalicidad observadas en la barra y en el disco son similares en cerca del 90% de probabilidad. Sin embargo, como ya hemos comentado, las principales diferencias entre ambas se dan para las estrellas más jóvenes. Si consideramos únicamente los dos intervalos más jóvenes, encontramos que la probabilidad de que las dos distribuciones sean la misma es de sólo un 50%.

Las relaciones edad-metalicidad obtenidas se pueden comparar con las obtenidas en trabajos anteriores. Es interesante destacar que la relación edad-metalicidad encontrada para el disco es cualitativamente similar a la del sistema de cúmulos de la LMC que se muestra en la Figura 3.3 (p. ej. Olszewski y cols. 1991; Dirsch y cols. 2000) pero siempre teniendo en cuenta la falta de cúmulos entre 3 y 10 Ga. Los cúmulos muestran un rápido

Figura 5.15: Distribuciones de edad-metalicidad para la barra (izquierda) y el disco (derecha). Como en la Figura 5.13, en la parte superior se ha representado el error de la edad en cada intervalo, y la derecha el error en cada intervalo de metalicidad.

enriquecimiento hasta hace 10 Ga que también se observa en el disco y en la barra. A partir de 3 Ga se aprecia otro periodo de enriquecimiento químico que continúa hasta el momento actual. Como se ve en la Figura 5.15, en el disco, y también en la barra, sí se han formado estrellas con edades intermedias, aunque el ritmo al que se han formado estas estrellas, con edades entre 10 y 6 Ga, es menor que en cualquier otro periodo. Esta población de campo con edad intermedia debe haber contribuido al enriquecimiento químico durante este periodo.

5.3.4 Historia de la Formación Estelar

A partir de la distribución de edad podemos obtener más información. En particular, se puede, de forma aproximada, estimar la TFE, $\psi(t)$, de la LMC considerando la muestra observada como representativa de la población total de la galaxia. El número de estrellas en cada intervalo de edad puede ser transformado en la masa que ha participado en la formación estelar en cada campo, o TFE en función del tiempo, teniendo en cuenta el número de estrellas de una edad determinada que ya han muerto. Para cuantificar esta corrección, se ha calculado un DCM sintético usando la aplicación IAC-star (Aparicio & Gallart 2004). Como se explicó en la Sección 5.2.3, esta aplicación tiene como principales entradas $\psi(t)$ y la ley de enriquecimiento químico. Hemos supuesto una $\psi(t)$ constante y se han utilizado las relaciones edad-metalicidad obtenidas anteriormente para parametrizar el enriquecimiento químico. Como sólo hemos observado una fracción del total de estrellas en la región de la RGB, el resultado se ha escalado al número total de objetos en esa región, estimando qué fracción del total representan las estrellas observadas.

Figura 5.16: Comparación entre la HFE simulada (en rojo), la recuperada usando todas las estrellas en las zonas donde se han seleccionado las estrellas observadas espectroscópicamente (en verde); y la recuperada después de asignar a cada estrella una posición aleatoria y repetir la configuración del instrumento 20 veces (en negro). Ver texto para detalles.

Antes de seguir adelante, es necesario comprobar si el procedimiento seguido para seleccionar las estrellas observadas espectroscópicamente introduce algún sesgo en la HFE calculada. Para ello se ha construido un DCM sintético con una ley de metalicidad y $\psi(t)$ conocida, representada por la línea roja en la Figura 5.16. El DCM sintético fue construido de tal forma que el número de estrellas en las regiones en las cuales se han seleccionado las estrellas, es similar al del diagrama del campo a 3° . En este diagrama hemos seleccionado objetos en las mismas regiones donde se seleccionaron las estrellas que han sido observadas espectroscópicamente (ver Figura 5.3). Hemos calculado las HFE que les correspondería a estas estrellas sintéticas para comprobar si la elección de estas regiones introduce algún sesgo en el muestreo. Como conocemos la edad de cada estrella sintética hemos calculado el número de objetos en cada intervalo de edad, y siguiendo el mismo procedimiento que en las estrellas de la galaxia, hemos calculado la $\psi(t)$, representada por la línea verde en la Figura 5.16. A partir de la Figura se ve que la $\psi(t)$ de entrada y la recuperada son similares.

En nuestro caso se ha hecho una selección adicional dentro de cada una de estas regiones de la RGB, en el momento de asignar estrellas a las fibras de HYDRA. Por tanto, también hay que comprobar si el hecho de que no observemos todas las estrellas en la región influye en el resultado final. Para ello se han asignado posiciones aleatorias a cada estrella sintética, y utilizando el "software" de configuración de HYDRA, se han realizado 20 configuraciones

Figura 5.17: Tasa de formación estelar en función del tiempo para los cuatro campos de la LMC. Nótese que la escala del eje de ordenadas es distinto en los paneles inferiores y superiores.

de prueba. El número de objetos seleccionados en cada configuración, unos 115, es similar al de estrellas observadas en los campos de la galaxia. Para cada una de las configuraciones de prueba hemos calculado su HFE siguiendo el procedimiento anterior. La media del total de las 20 pruebas se ha representado con la línea negra continua en la Figura 5.16. Las barras de error representan la desviación estándar de las 20 pruebas. Como se ve en la Figura, la $\psi(t)$ recuperada es similar a la real. En la mitad de los intervalos de edad, la diferencia entre ambas está dentro de las barras de error.

Las $\psi(t)$ calculadas para los cuatro campos de la muestra se presentan en la Figura 5.17. En rojo se ha representado la $\psi(t)$ calculada a partir de la distribución de edad donde hemos tenido en cuenta las incertidumbres en el cálculo de la edad, representada por la línea roja en los recuadros interiores de la Figura 5.13. Las líneas discontinuas en magenta representan la incertidumbre de la $\psi(t)$ calculada. Si en un intervalo de edad la distribución tiene un valor de x , el error de x viene dado como $\pm\sqrt{x}$. Sin embargo, estos errores son independientes entre sí. Las líneas punteadas muestrean los límites a 1σ por arriba y por

Figura 5.18: Tasa de formación estelar en función del tiempo para la barra (izquierda) y el disco (derecha) derivadas a partir de las estrellas observadas en la RGB.

debajo que puede alcanzar $\psi(t)$ para cada edad. Pero una $\psi(t)$ que coincidiera, por ejemplo, con la línea superior punteada sería muy improbable (estaría más allá de la probabilidad que corresponde a 1σ). Como comparación, en verde se ha representado la TFE obtenida a partir de la distribución de edad representada en verde en la Figura 5.13. Todos los campos presentan un primer brote de formación estelar hace más de 10 Ga. Posteriormente ha habido un periodo de escasa formación estelar que se extiende hasta hace 5 Ga. En ese momento comenzó otro episodio de formación estelar, cuya importancia crece al acercarnos al centro. Este episodio de formación estelar no ha tenido lugar en el campo más externo.

Podemos seguir el mismo proceso para las estrellas de la barra. La TFE de la barra se muestra en el panel izquierdo de la Figura 5.18. Lamentablemente, no conocemos el número total de estrellas en la región del DCM donde fueron escogidas las estrellas observadas con espectroscopía. Por este motivo se presenta el porcentaje, que sobre el total, representa la TFE de cada intervalo de tiempo. En el panel derecho de la misma Figura se muestra la TFE del disco obtenida a partir de combinar los cuatro campos de nuestra muestra. La TFE de las estrellas de la barra es similar a la obtenida a partir de fotometría profunda en pequeños campos usando el telescopio espacial (Holtzman y cols. 1999; Smecker-Hane y cols. 2002), como es de esperar dado que estos campos están en la misma región en la cual se han observado las estrellas RGB (Holtzman y cols. 1999). Las TFE del disco muestra un primer brote de formación estelar hace más de 10 Ga, que prácticamente no se observa en la barra. A edades intermedias, la formación estelar ha sido baja hasta hace aproximadamente 3 Ga. En ese momento comenzó otro episodio de formación estelar que parece haberse dado en toda la LMC (excepto en sus partes más externas, p. ej. campo a 8°), y que ha sido especialmente intenso en la barra. Este resultado está de acuerdo con los trabajos previos (p. ej. Hardy y cols. 1984). La TFE derivada a partir de los cúmulos estaría de acuerdo con lo anterior. El "hueco de edad" de los cúmulos coincide con el

periodo en el cual la formación estelar ha sido menos eficiente. No está clara cual es la causa de ésta falta de cúmulos y de la disminución del ritmo de formación de estrellas de campo con edades intermedias. La HFE de la galaxia se ha investigado a partir de modelos dinámicos por Bekki & Chiba (2005), quienes sugirieron que las interacciones entre las dos nubes y con la Vía Láctea habrían sido las responsables de disparar los diferentes episodios de formación estelar. Estos autores son capaces de reproducir las HFE observadas.

5.3.5 Modelos de Evolución Química para la LMC

Seguidamente vamos a intentar reproducir las relaciones edad-metalicidad observadas para obtener información acerca de los parámetros físicos que gobiernan la evolución química de la LMC. Como primera aproximación, vamos a tratar de reproducir las relaciones con modelos sencillos. Sin embargo, serán necesarios modelos más complejos para investigar en mayor profundidad la evolución química de la galaxia.

Bajo la aproximación de reciclaje instantáneo, la masa bariónica total que participa en los procesos de evolución química de una galaxia varía, de acuerdo con Tinsley (1980), de la forma:

$$\frac{dM_b}{dt} = f_I - f_o \quad (5.2)$$

donde f_I y f_o son los flujos de entrada y salida de material de la galaxia respectivamente. De igual manera M_g , la masa del gas, sigue la relación:

$$\frac{dM_g}{dt} = -(1 - R)\psi + f_I - f_o \quad (5.3)$$

donde R es la fracción de masa devuelta al medio interestelar por una generación de estrellas relativa a la masa bloqueada en estrellas y remanentes estelares de esa generación, y ψ es la TFE. Si definimos $\mu = M_g/M_b$, las ecuaciones anteriores pueden expresarse como:

$$M_b \frac{d\mu}{dt} = -(1 - R)\psi + (f_I - f_o)(1 - \mu) \quad (5.4)$$

Por otro lado, Z , la fracción de masa de elementos pesados en el medio interestelar, varía de la forma:

$$M_g \frac{dZ}{dt} = y(Z)(1 - R)\psi + (Z_f - Z)f_I \quad (5.5)$$

donde $y(Z)$ es el rendimiento de la formación de elementos pesados o "yield", y Z_f es el valor de la metalicidad del gas que entra en el sistema. Las dos últimas ecuaciones pueden combinarse para eliminar la dependencia temporal.

$$\mu \frac{dZ}{d\mu} = \frac{y(Z)(1 - R)\psi + (Z_f - Z)f_I}{-(1 - R)\psi + (f_I - f_o)(1 - \mu)} \quad (5.6)$$

Cuando no hay ni entrada ni salida de gas del sistema ($f_I = f_o = 0$), el modelo se llama de caja cerrada y la solución a la Ecuación anterior nos da la variación de Z en función de μ a través de:

$$Z = Z_i + y(Z) \ln \mu^{-1} \quad (5.7)$$

donde μ varía de acuerdo con la Ecuación 5.4 como:

$$\mu = 1 - \frac{(1-R)\Psi_T}{\mu_i} \quad (5.8)$$

con $\Psi_T = \int_0^T \psi(t)dt$ siendo T la edad del sistema y μ_i el valor inicial de μ , el cual se define como:

$$\mu_i = -(1-R)\Psi_T \left(\frac{1}{\mu_f - 1} \right) \quad (5.9)$$

Pero también podemos asumir que entra gas en el sistema con un ritmo proporcional a la cantidad de gas que interviene en la formación estelar, $f_I = \alpha(1-R)\psi$ donde α es un parámetro libre, siguiendo la nomenclatura propuesta por Peimbert, Colin & Sarmiento (1994). Este modelo se conoce como de flujo entrante. Podemos integrar la Ecuación 5.6 para $0 < \alpha < 1$ asumiendo que $f_o = 0$, obteniendo:

$$Z = Z_i + \frac{y(Z) + Z_f \alpha}{\alpha} \left[1 - \left(\alpha - \frac{1-\alpha}{\mu} \right)^{-\alpha/(1-\alpha)} \right] \quad (5.10)$$

Como antes, μ viene dado por:

$$\mu = 1 - \left[\frac{(1-R)\Psi_T}{\mu_i + (1-R)\Psi_T \alpha} \right] \quad (5.11)$$

con:

$$\mu_i = -(1-R)\Psi_T \left(\alpha + \frac{1}{\mu_f - 1} \right) \quad (5.12)$$

En el caso límite de $\alpha=1$, la solución de la Ecuación 5.6 sería:

$$Z = Z_i + y(Z) \left[1 - e^{(1-\mu^{-1})} \right] \quad (5.13)$$

donde las ecuaciones anteriores para la variación de μ siguen siendo válidas con $\alpha=1$.

De igual forma, el gas puede escapar del sistema con un ritmo proporcional a la cantidad de gas que participó en la formación estelar, dado por $f_o = \lambda(1-R)\psi$ donde de nuevo, λ es un parámetro libre. Suponiendo $f_I = 0$ en la Ecuación 5.6 y para $\lambda > 0$ obtenemos:

$$Z = Z_i + \frac{y(Z)}{\lambda - 1} \ln \left[\frac{\lambda - 1}{\mu} - \lambda \right] \quad (5.14)$$

En este caso tenemos:

$$\mu = 1 - \left[\frac{(1-R)\Psi_T}{\mu_i + (1-R)\Psi_T \lambda} \right] \quad (5.15)$$

con:

$$\mu_i = -(1-R)\Psi_T \left(\lambda - \frac{1}{\mu_f - 1} \right) \quad (5.16)$$

Por supuesto, se puede dar un modelo intermedio con gas entrante y saliente, de tal forma que el flujo de gas en el sistema sea proporcional a la masa de gas que participa en la formación estelar. El flujo de gas en el sistema viene dado por $f = (\alpha - \lambda)(1-R)\psi$,

donde podemos definir $\beta = \alpha - \lambda$. Según esto, la Ecuación 5.6 puede integrarse para $\beta < 1$ obteniendo:

$$Z = Z_i + \frac{y(Z) + Z_f \alpha}{\alpha} \left[1 - \left(\beta - \frac{1 - \beta}{\mu} \right)^{-\beta/(1-\beta)} \right] \quad (5.17)$$

donde la variación de μ viene dada por las Ecuaciones 5.11 y 5.12 sustituyendo α por β .

Según esto, la evolución química de una galaxia viene determinada por $y(Z)$, el rendimiento de formación de elementos pesados; por R , la fracción de masa devuelta al medio interestelar; Z_i , la metalicidad inicial del gas; μ_f , la fracción final de la masa del gas; ψ , la TFE, que varía con el tiempo, y en el caso de los modelos con entrada y/o salida de material, por los parámetros α y λ .

En la Sección anterior se han determinado las TFE, ψ , para la barra y para el disco de la LMC (obtenida esta última a partir de la combinación de los cuatro campos de nuestra muestra). μ_f puede obtenerse a partir de los estudios que se han hecho sobre el gas en la LMC. En el caso del disco, hemos tomado el valor derivado por Kim y cols. (1998) a partir de observaciones de H I. Estos autores encontraron que la masa de gas es $M_g = 5.2 \times 10^8 M_\odot$ y estimaron que la masa bariónica total del disco es $M_b = 2.5 \times 10^9 M_\odot$. Con estos valores se obtiene que la fracción de gas en el disco es $\mu_f = 0.21$. Para la barra hemos considerado el valor de $\mu_f = 0.08$ dado por Westerlund (1990). Para el rendimiento, hemos tomado el valor dado por Maeder (1993), obtenido considerando la función inicial de masas de Scalo (1986). Este autor estimó para el rendimiento un valor de $y = 0.014$ con una fracción de masa retornada de $R = 0.44$, para una estrella metalicidad solar (ver Maeder 1993 para detalles). Combinando todos estos ingredientes, podemos intentar reproducir las relaciones edad-metalicidad observadas en la barra y el disco.

En la Figura 5.19 se ha representado la edad y la metalicidad de cada estrella en el disco, junto con la metalicidad media y su dispersión para las estrellas en cada intervalo de edad. En esta Figura se han superpuesto diferentes modelos de evolución química. La línea roja continua representa el modelo de caja cerrada. Las líneas discontinuas en azul y verde representan respectivamente, los modelos con flujo saliente y entrante para diferentes valores de λ y α . En el caso de los modelos con flujo entrante se ha considerado que la metalicidad del gas que entra es primigenia. La relación edad-metalicidad para el disco se reproduce bien con los modelos de flujo saliente con valores de λ entre 1 y 2. Los modelos de flujo entrante no reproducen la tendencia general de la relación edad-metalicidad del disco. Finalmente, los modelos con combinación de flujo entrante y saliente reproducen marginalmente la tendencia de la metalicidad (en este caso, el modelo que mejor reproduce los datos observados tiene $\alpha=0.2$ y $\lambda=0.05$). Sin embargo, es difícil de explicar de dónde proviene este gas sin enriquecer. De cualquier forma, a falta de otras ligaduras para acotar la solución, no podemos descartar estos modelos con combinación de flujo entrante y saliente. Por lo tanto, concluimos que la relación edad-metalicidad del disco es bien reproducida por los modelos de flujo saliente, y marginalmente por los modelos combinación de flujo entrante y saliente con valores de $\alpha = 0.2$ y $\lambda = 0.05$. Todos los modelos anteriores se han obtenido suponiendo un rendimiento de $y=0.014$. Sin embargo, con un rendimiento menor de $y=0.008$, la relación edad-metalicidad observada puede ser reproducida por el modelo de caja cerrada, representado por la línea continua en rojo oscuro en la Figura 5.19. Este rendimiento menor se obtendría para una estrella con $Z=0.01$ (ver Maeder 1993 para

Figura 5.19: Distribución de edad-metalicidad para el disco con los modelos de evolución química superpuestos. La línea continua roja representa el modelo de caja cerrada con $y=0.014$. La discontinua azul son los modelos de flujo saliente con $\lambda = 0.6, 0.9, 1.3, 2.0$ y 2.5 de arriba a abajo. Las líneas discontinuas verdes son los modelos de flujo entrante con $\alpha = 1, 0.9, 0.5$ y 0.3 de nuevo de arriba a abajo. Las líneas en magenta representan los modelos combinación de flujo entrante y saliente con $\alpha=0.1$ y $\lambda=0.1$ y 0.05 de arriba a abajo, y en azul claro con $\alpha = 0.3$ y $\lambda=0.2$. Finalmente, en rojo oscuro se ha representado el modelo de caja cerrada con $y=0.008$

detalles).

En el caso de la barra (Figura 5.20), el hecho de que la metalicidad se mantenga constante en los últimos pocos Ga es únicamente reproducido por los modelos combinación de flujo entrante y saliente con $\alpha=1.2$ (líneas en magenta). Los modelos de flujo entrante (líneas en verde), también muestran la misma tendencia observada en los últimos pocos Ga de que la metalicidad media se mantenga constante, aunque no reproducen los valores observados. Sin embargo, con un rendimiento de formación de metales menor, estos modelos de flujo entrante también podrían reproducir la relación edad-metalicidad observada.

Lamentablemente, con nuestros datos no podemos investigar con mayor profundidad la

Figura 5.20: Como la Figura 5.19 para la barra. De nuevo la línea continua roja es el modelo de caja cerrada. Las líneas discontinuas azules son los modelos de flujo saliente con $\lambda = 0.3$ y 0.8 , de arriba a abajo. Las discontinuas verdes representan los modelos de flujo entrante con $\alpha = 1, 0.6$, y 0.4 y metalicidad primigenia. Las líneas en magenta representan los modelos combinación de flujo entrante y saliente con $\alpha = 1.2$ y $\lambda = 0.4, 0.5$ y 0.6 .

evolución química observada. Sería necesario comparar con las abundancias de diferentes especies químicas para construir un modelo común más realista.

5.4 Discusión

En este trabajo hemos encontrado que las poblaciones estelares de la barra son, en promedio, más metálicas que las del disco. Además, el disco tiene una metalicidad promedio similar, al menos hasta un radio de 6° , mientras que el campo más externo, a 8° , presenta una metalicidad promedio menor en cerca de un factor dos que el resto del disco. Desde un punto de vista dinámico, la presencia de una barra clásica debería de haber sido capaz de mezclar, y por tanto destruir, cualquier gradiente de metalicidad dentro de una cierta área.

Sin embargo, los modelos de Bekki y cols. (2004) y Bekki & Chiba (2005) predicen que la barra se formó a partir de las perturbaciones que la LMC ha sufrido como consecuencia de las interacciones con la SMC y la Vía Láctea. Si éste fuera el caso, un gradiente de metalicidad debería existir, porque se esperaría que las poblaciones más jóvenes, que serían más ricas en metales, estuvieran concentradas en las regiones centrales. Esta predicción sugiere que la barra de la LMC no sería una barra típica. Sin embargo, en nuestro caso observamos que el disco presenta una distribución de metalicidades similar, salvo para el campo más externo. Según estos resultados, la barra de la LMC sería una barra tradicional, que habría mezclado las poblaciones del disco, y que por tanto, habría destruido la posible presencia de un gradiente de edad y metalicidad en el mismo.

Es lógico pensar que la barra ha intercambiado gas con el disco. Sin embargo, los modelos de evolución química que hemos usado en este trabajo se han obtenido suponiendo que el gas que entraba en la barra no estaba enriquecido. No es fácil de explicar la existencia de gas primigenio en el disco. Podemos construir modelos con un rendimiento de formación de metales menor, pero con el material que entra en el sistema previamente enriquecido. Estos modelos reproducen la ley edad-metalicidad observada en la barra con la misma precisión que los modelos con gas no enriquecido.

Otro punto de discusión es si la barra se formó con las primeras generaciones de estrellas de la galaxia. Los modelos dinámicos predicen que la barra se formó hace aproximadamente 5 Ga (Bekki & Chiba 2005), como consecuencia de las interacciones de la LMC con la SMC y la Vía Láctea. Sin embargo, estos autores predicen que la existencia de un gradiente de metalicidad que no se observa. Además, en el campo de la barra hay presentes estrellas más viejas de 5 Ga, aunque estas estrellas viejas en el campo de la barra, también podrían ser estrellas de campo del disco situadas en la línea de visión de la barra. Pero desde un punto de vista dinámico, en un escenario de evolución de la barra con entrada y salida de gas, estos objetos podrían ser estrellas que inicialmente se formaron en el disco, y que han acompañado al gas que ha caído en la barra.

5.5 Conclusiones

En este Capítulo se han calculado metalicidades y velocidades radiales de una muestra de estrellas en cuatro campos de la LMC. Las metalicidades han sido obtenidas a partir de espectros en la zona del CaT usando las relaciones derivadas entre la metalicidad y la anchura equivalente reducida, W'_I , en el Capítulo anterior. Además a partir de DCM sintéticos, hemos obtenido relaciones que, a partir del color, la magnitud y la metalicidad de una estrella, permiten estimar la edad de la misma.

Los principales resultados de este Capítulo son:

- La distribución de velocidades observada en cada campo es compatible con la cinemática del disco grueso en rotación de la LMC.
- La dispersión de velocidades se incrementa ligeramente para las estrellas menos metálicas. Sin embargo, los valores encontrados no indican la presencia de un halo cinemáticamente caliente.

- La distribución de metalicidades de la población de campo presenta un máximo bien definido con una caída suave hacia metalicidades menores. La metalicidad promedio se mantiene constante hasta el campo de 6° , siendo cerca de un factor dos menos metálica en el campo más externo.
- El hecho de que el campo más externo sea menos metálico que el resto de los campos del disco se explica por el hecho de que en éste campo, hay menos estrellas de edad intermedia y joven, que son también más metálicas.
- La relación edad-metalicidad del disco presenta un rápido enriquecimiento en los primeros momentos de la vida de la galaxia. Posteriormente el incremento de la metalicidad ha sido lento hasta hace aproximadamente 3 Ga, cuando de nuevo la metalicidad se incrementa. Esta relación es similar a la del sistema de cúmulos, excepto por la falta de cúmulos con edades entre 3 y 10 Ga. El enriquecimiento observado en los últimos 3 Ga en la población de campo, y también en los cúmulos, no se observa en la población de la barra.
- La distribución de edades de la población de campo del disco es bimodal. Son más numerosas las estrellas más jóvenes de 5 Ga y las más viejas de 10 Ga. La menor cantidad de estrellas con edades entre 5 y 10 Ga esta probablemente relacionada con el "hueco de edad" observado en los cúmulos.
- Las tasa de formación estelar del disco muestra un primer episodio de formación estelar hasta hace unos 10 Ga, seguido por una época con un ritmo de formación estelar bajo hasta hace unos 3 Ga. Finalmente, aparece un nuevo episodio de formación estelar hasta el último Ga. En la barra, no se observa claramente el episodio de formación estelar a edades viejas. Por el contrario, el ritmo de formación estelar ha sido similar hasta hace 3 Ga. A partir de este momento, la barra muestra una tasa de formación estelar importante.
- La relación edad-metalicidad del disco se reproduce con un modelo de evolución química con flujo saliente con λ entre 1 y 2, o con modelos combinación de flujo entrante y saliente con valores de $\alpha = 0.2$ y $\lambda = 0.05$.
- La relación edad-metalicidad de la barra se reproduce con modelos combinación de flujo entrante y saliente con $\alpha=1.2$ y λ entre 0.4 y 0.6

6

La Historia de la Evolución Química de la Pequeña Nube de Magallanes

La Pequeña Nube de Magallanes ha sido tradicionalmente olvidada en favor de su hermana mayor. La falta de trabajos dedicados al estudio de la SMC tiene diversas causas. La galaxia ha sido considerada como irregular y con una cinemática compleja. Se encuentra más alejada que la LMC y además su profundidad, en la línea de visión, es mayor. Como ya se ha comentado anteriormente, por su proximidad, las Nubes de Magallanes son ideales para el estudio de la evolución de las galaxias. Además como conjunto, el sistema formado por las dos Nubes de Magallanes es un laboratorio clave para comprobar los efectos que causan las interacciones en la evolución de las galaxias. De hecho, mientras que la morfología de la LMC no parece estar influenciada en exceso por estas interacciones, la de la SMC sí muestra sus efectos, en especial con la presencia del ala, formada por estrellas jóvenes y gas, en la región orientada hacia la LMC.

Si todavía existen lagunas en nuestro conocimiento de la Gran Nube, en el caso de la SMC es muy poco lo que conocemos de ella. La mayor parte de la información de la que disponemos sobre esta galaxia se ha obtenido a partir de su sistema de cúmulos (p. ej. Da Costa & Hatzidimitriou 1998; Piatti y cols. 2001; 2005a). Como se ha visto en el Capítulo 2, la distribución de edades de los cúmulos de la SMC no presenta el "hueco de edad" que se observa en la LMC, aunque sólo se conoce un cúmulo más viejo de 10 Ga (NGC 121). Las poblaciones de campo de la SMC han sido menos estudiadas. En la literatura únicamente podemos encontrar dos trabajos que obtienen la HFE de la galaxia. Dolphin y cols. (2001), a partir de un DCM profundo observado con el HST encuentran que la HFE en un campo de la periferia de la galaxia ha sido, más o menos, constante dentro de las incertidumbres hasta hace unos 2 Ga. Estos autores encuentran que no ha habido formación estelar en los últimos 2 Ga (esto, sin embargo, puede ser un sesgo introducido en el momento de seleccionar el campo, que fue escogido especialmente por no presentar estrellas jóvenes). Harris & Zaritsky (2004), a partir de DCM poco profundos (menos de 2 magnitudes por debajo del "Red Clump"), encuentran que la formación estelar de la galaxia ha tenido lugar en dos episodios principales, uno hasta hace 8.5 Ga, en el cual se formó la población vieja, y otro más reciente en los últimos 3 Ga. En ambos trabajos se encuentra, al contrario de

lo que sucede en el caso de los cúmulos, que un porcentaje sustancial de las estrellas de campo de la galaxia tienen edades mayores de 10 Ga.

Pero si es escaso lo que conocemos de las poblaciones estelares de la SMC, sabemos aún menos de las abundancias químicas de sus estrellas. El enriquecimiento químico de la SMC se ha estudiado únicamente a partir de su sistema de cúmulos. De hecho, como vimos en el Capítulo 3, hasta el momento no existen medidas de abundancias detalladas en estrellas de esta galaxia. La relación edad-metalicidad para los cúmulos de la SMC se muestra en la Figura 3.7. El enriquecimiento químico en los primeros momentos de la vida de la galaxia parece haber sido más lento que en el caso de la LMC. Únicamente en los últimos 5 Ga aparecen cúmulos más metálicos de $[Fe/H] \geq -1$. A partir de ese momento, las estrellas de la galaxia parecen haber experimentado un incremento en su contenido en metales. Pero en promedio la SMC sigue siendo menos metálica que su compañera mayor.

Este Capítulo está estructurado de la siguiente forma. En la Sección 6.1, se describen los campos en los cuales se han seleccionado las estrellas observadas con espectroscopía. Las herramientas utilizadas para reducir los datos y calcular las velocidades radiales, anchuras equivalentes, metalicidades y edades de las estrellas observadas se describen en la Sección 6.2. En la Sección 6.3.1 se estudia la cinemática de las estrellas observadas y la posible presencia de rotación en la galaxia. Las distribuciones de metalicidades de los campos, y la posible presencia de gradientes de metalicidad se discuten en la Sección 6.3.2. Las relaciones edad-metalicidad de cada campo se presentan en la Sección 6.3.3 y son interpretadas con la ayuda de modelos de evolución química sencillos en la Sección 6.3.5. Finalmente, los principales resultados de este Capítulo se discuten y resumen en las Secciones 6.4 y 6.5.

6.1 Selección de los Campos

Tabla 6.1: Posiciones de los campos observados en la SMC.

Campo	α_{2000}	δ_{2000}	$r(^{\circ})$	AP ($^{\circ}$)	Zona	E(B-V)
smc0057	00:57	-73:53	65.7	164.4	Sur	0.09
qj0037	00:37	-72:18	78.5	294.0	Oeste	0.07
qj0036	00:36	-72:25	79.8	288.0	Oeste	0.07
qj0111	01:11	-72:49	80.9	89.5	Este	0.09
qj0112	01:12	-72:36	87.4	81.0	Este	0.09
qj0035	00:35	-72:01	95.5	300.6	Oeste	0.05
qj0116	01:16	-72:59	102.5	95.2	Este	0.08
smc0100	01:00	-74:57	130.4	167.5	Sur	0.05
qj0047	00:47	-75:30	161.7	187.7	Sur	0.05
qj0033	00:33	-70:28	172.9	325.0	Oeste	0.03
smc0049	00:49	-75:44	174.8	184.6	Sur	0.06
qj0102	01:02	-74:46	179.5	169.4	Sur	0.05
smc0053	00:53	-76:46	236.3	179.4	Sur	0.06

Figura 6.1: Distribución espacial de los campos observados en la SMC (cuadrados grises) superpuestos a un mapa de densidad de H I tomado de Stanimirović y cols. (1999). En la Figura se ve claramente el amplio rango de distancias galactocéntricas y ángulos de posición cubiertos.

Dentro de un amplio programa que se está desarrollando para obtener movimientos propios, DCM profundos y metalicidades en la Pequeña Nube de Magallanes, se han observado estrellas en 13 campos repartidos a lo largo del cuerpo de la galaxia. En la Figura 6.1 se representa la distribución espacial de los mismos superpuestos a una imagen de H I. Los DCM de estos campos han sido presentados por Noël y cols. (2006). Siguiendo la notación de Tinney, Da Costa & Zinnecker (1997), los campos denotados con "qj" seguidos de la ascensión recta están centrados en cuásares, y fueron observados con el objetivo principal de medir movimientos propios. Los nombrados con "smc" fueron seleccionados específicamente para el estudio de sus poblaciones estelares. Las imágenes fotométricas B y R a partir de las cuales se han seleccionado las estrellas observadas fueron obtenidas entre 2001 y 2004 con el telescopio de 100 pulgadas del Observatorio de las Campanas, en Chile. La fotometría en I de los campos "qj" se ha obtenido con el mismo telescopio que la B y R, mientras que la de los campos "smc" se ha obtenido con el VLT y FORS2 en modo imagen. Estas últimas imágenes se han usado también para configurar las máscaras utilizadas para

las observaciones espectroscópicas. Para el campo qj0111 hemos obtenido la fotometría en I a partir de las imágenes de FORS2 y del telescopio de 100 pulgadas de las Campanas, con el fin de asegurar que no hubiera desviaciones sistemáticas entre las dos calibraciones fotométricas. El resultado es que las magnitudes I obtenidas con uno y otro instrumento difieren en un máximo de ~ 0.1 magnitudes. Esta diferencia relativamente grande se debe principalmente a que la calibración fotométrica de las imágenes de FORS2 no es muy buena. De cualquier modo, la incertidumbre que implica este error fotométrico en las metalicidades es de ~ 0.02 dex, valor mucho menor que la incertidumbre en la propia determinación de la metalicidad. Los 13 campos se han dividido en tres grupos en función de su posición con respecto al centro de la galaxia. Los DCM de los campos situados al Este del centro de la galaxia, en la región del ala, se muestran en la Figura 6.2. En la Figura 6.3 se muestran los situados en la dirección opuesta, al Oeste del centro. Finalmente, en la Figura 6.4 se muestran los situados al Sur. De estas Figuras se deduce que los campos situados al Este han tenido una formación estelar reciente más activa que aquellos situados al Oeste. Como se ve en la Figura 6.1, la formación estelar reciente en los campos del ala está relacionada con la existencia de gas en esa región.

Figura 6.2: DCM de los campos situados al Este del centro de la SMC con las isocronas de la librería de evolución estelar de Teramo (Pietrinferni y cols. 2004) superpuestas. Los DCM han sido transformados a magnitudes absolutas usando $(m-M)_0=18.9$ y los enrojecimientos que se muestran en la Tabla 6.1.

6.2 Observaciones y Reducción de Datos

Al igual que en el caso de la Gran Nube, las estrellas observadas con espectroscopía fueron seleccionadas en dos regiones del DCM que se muestran en la Figura 6.5. Dentro de cada región las estrellas se han ordenado por magnitud, sin imponer ninguna restricción en color. Hemos dado prioridad a la región por debajo del "tip" de la RGB, y únicamente se han

Figura 6.3: Como la Figura 6.2 para los campos situados al Oeste.

observado estrellas de la región más brillante cuando era imposible posicionar la rendija en una estrella menos brillante del "tip". En la región por debajo del "tip" han tenido prioridad aquellas estrellas que se encuentran inmediatamente por debajo de éste. La lista de estrellas resultante fue utilizada como entrada del programa para configurar las máscaras del instrumento. Este programa da prioridad a aquellas estrellas que se encuentran en los primeros lugares de la lista: en este caso, las estrellas más brillantes por debajo del "tip" de la RGB

Las observaciones espectroscópicas se realizaron en tiempo de servicio con el telescopio VLT en el observatorio de Monte Paranal (Chile), dentro del programa 074.B-0446. Se utilizó FORS2 en modo multiobjeto MXU, con el grisma 1028z+29 y el filtro OG590+32 para eliminar órdenes residuales. Seleccionamos rendijas de 1" de ancho y 8" de largo. De esta forma se pudieron observar casi 40 objetos en cada configuración del instrumento (el número total de objetos depende de la distribución espacial de las estrellas candidatas). El largo de la rendija se escogió para poder desplazar la estrella a lo largo de ella y de esta forma tener dos exposiciones de la misma separadas entre sí, sin que los espectros se superpongan. Esto se hizo con el fin de extraer los espectros con el mismo procedimiento descrito en el Capítulo 4.

Después de substraer el "bias", cada imagen se corrige de la variación de sensibilidad entre píxeles usando el "flat-field". Posteriormente, restamos las dos imágenes desplazadas, obteniendo una imagen positiva y otra negativa de cada espectro. De esta manera, estamos restando el cielo en los mismos elementos de resolución en el cual se observó la estrella. Este paso corrige de los pequeños residuos que podrían quedar después de la corrección de "flat-field". Cada espectro se extrae por separado siguiendo el procedimiento tradicional. Después de calibrar cada uno de ellos en longitud de onda, los volvemos a restar (en realidad

Figura 6.4: Como la Figura 6.2 para los campos situados al Sur.

los estamos sumando porque uno es negativo). Finalmente, cada espectro se normaliza mediante el ajuste de un polinomio. En total se observaron 386 estrellas en los 13 campos de la SMC. Las anchuras equivalentes de las líneas del CaT y las magnitudes para cada una de ellas se muestran en el Apéndice D.

6.2.1 Velocidades Radiales

Al igual que en los casos anteriores, las velocidades radiales se han calculado con el objetivo principal de eliminar de la muestra aquellas estrellas que no pertenecen a la galaxia. De la misma forma que en los capítulos anteriores, se utilizó la tarea FXCOR de IRAF para

Figura 6.5: Regiones del DCM en las cuales se han seleccionado las estrellas observadas con espectroscopía.

Figura 6.6: Distribución de velocidad radial de los campos situados al Este del centro de la SMC. Las flechas indican el valor medio de cada distribución, valor que se muestra en cada gráfica.

calcular las velocidades radiales de las estrellas observadas. Como estándares de velocidad radial se utilizaron 9 estrellas en los cúmulos NGC 104, NGC 2682, NGC 288 y NGC 7078, observados dentro del mismo programa que los campos de la SMC. Como ya se explicó en ese momento, en las observaciones del VLT, las velocidades radiales calculadas han de ser corregidas del efecto de que la estrella pueda no estar correctamente centrada en la rendija. Este puede producir un error (de hasta 30 km s^{-1}) en el caso de que la FWHM¹ de la estrella sea más pequeña que la anchura de la rendija. Sin embargo, en el caso de la

¹La FWHM de sus siglas en inglés "Full Width High Maximun", es la anchura a media altura de la distribución de luz de la estrellas. Esta distribución de luz depende de varios factores, principalmente del efecto de la atmósfera terrestre. La FWHM varía en función de las condiciones atmosféricas durante la observación.

Figura 6.7: Como la Figura 6.6, para los campos situados al Oeste.

Figura 6.8: Como la Figura 6.6, para los campos situados al Sur.

SMC, las estrellas fueron observadas a una masa de aire relativamente alta (≥ 1.6) y con un "seeing" cercano o superior a $1''$. El tamaño de la rendija fué de $1''$. Esto implica que el efecto del incorrecto alineamiento de la estrella en la rendija es poco importante. De hecho cuando intentamos cuantificarlo de la forma descrita en el Capítulo 4, se encuentra que la contribución de este efecto en la velocidad radial calculada es menor que la incertidumbre introducida por la calibración en longitud de onda. Por este motivo no vamos a tenerlo en cuenta a la hora de determinar la velocidad radial. Los histogramas de las velocidades radiales de cada campo se muestran en las Figuras 6.6, 6.7 y 6.8. Se ha considerado que pertenecen a la galaxia aquellas estrellas con velocidades radiales en el rango $50 \leq V_r \leq 250$ Km s^{-1} (Harris & Zaritsky 2006). De la misma forma que en caso de la LMC, hemos ajustado una Gaussiana a cada distribución de velocidad con la intención de obtener el valor medio y la anchura de cada distribución. Estos valores que se muestran en la Tabla 6.2.

Tabla 6.2: Velocidades centrales y dispersión de la distribución de velocidades de cada campo obtenidas a partir del ajuste de una Gaussiana a cada una de ellas. Los campos están ordenados por su distancia al centro.

Campo	$\langle V_r \rangle (\text{kms}^{-1})$	$\sigma_V (\text{kms}^{-1})$
smc0057	186	30
qj0037	136	35
qj0036	145	24
qj0111	180	33
qj0112	174	31
qj0035	153	26
qj0116	184	28
smc0100	216	20
qj0047	191	22
qj0033	131	39
smc0049	197	21
qj0102	188	41
smc0053	197	38

6.2.2 Anchuras Equivalentes del CaT y Determinación de la Metalicidad

Las anchuras equivalentes y las metalicidades de las estrellas observadas espectroscópicamente en los campos de la SMC han sido calculadas siguiendo el procedimiento descrito en la Sección 5.2.2. Al igual que allí, las metalicidades se han calculado a partir de la relación entre W'_I y $[\text{Fe}/\text{H}]$, en la escala de CG97, derivada en el Capítulo 4. Se ha utilizado esta relación a partir de M_I porque no hemos observado todos los campos en el filtro V . Además, como se vio en el Capítulo anterior, las metalicidades calculadas usando las relaciones a partir de M_I y M_V son similares. La W'_I se ha calculado teniendo en cuenta la pendiente calculada en el Capítulo 4 para la secuencia de los cúmulos de calibración en el plano M_I - ΣCa .

Figura 6.9: Posición de las estrellas observadas en los campos al Este de la SMC en el plano M_I - ΣCa . El error típico de la medida de ΣCa en cada campo se ha representado en la parte inferior derecha de cada panel. Las líneas representan líneas de isometalicidad. La parte continua de cada línea representa el intervalo de magnitudes cubierto por las estrellas de los cúmulos de calibración (ver Capítulo 4). La parte discontinua representa la zona donde las relaciones entre W_I y la metalicidad son extrapoladas.

En las Figuras 6.9, 6.10 y 6.11, se ha representado la posición de las estrellas, consideradas como pertenecientes a la galaxia a partir de su velocidad radial, en el plano M_I - ΣCa para los campos situados al Este, Oeste y Sur respectivamente. Se han superpuesto líneas de isometalicidad como referencia. El tramo continuo de la línea representa el intervalo de magnitud cubierto por las estrellas de los cúmulos utilizadas para la calibración. La parte discontinua indica la región donde las relaciones están extrapoladas.

Las distribuciones de metalicidad de los campos de la SMC se muestran en las Figuras 6.12, 6.13 y 6.14, las cuales serán discutidas en profundidad en la Sección 6.3.2.

6.2.3 Determinación de la Edad de las Estrellas

En la Sección 5.2.3 se ha descrito cómo se han calculado las edades de las estrellas observadas en la LMC a partir de su metalicidad y su posición en el DCM. En aquel caso, se obtuvieron relaciones para la edad usando los modelos de evolución estelar de Teramo (Pietrinferni y cols. 2004) y de Padova-Girardi (Girardi y cols. 2002). Las relaciones fueron obtenidas a partir de M_V y del color (V-I). En el caso de la SMC, no disponemos de la magnitud V , por lo que debemos calcular unas nuevas relaciones a partir de las magnitudes B , R e I . Hemos seleccionado el color (B-I) en lugar de (B-R) porque, el primero es más sensible a pequeños cambios de la edad y metalicidad de las estrellas.

Hemos utilizado el mismo DCM sintético que se utilizó anteriormente construido a partir de la librería de evolución estelar de Teramo (Pietrinferni y cols. 2004). Este diagrama

Figura 6.10: Como la Figura 6.9, para los campos situados al Oeste.

está poblado por estrellas que pueden tener cualquier edad entre 0 y 13 Ga, y cualquier metalicidad entre -2.3 y $+0.5$ dex. Siguiendo el mismo procedimiento estadístico descrito en la Sección 5.2.3, hemos comprobado que las combinaciones de la magnitud M_I , el color (B-I) y la metalicidad $[\text{Fe}/\text{H}]$ son capaces de representar de manera bastante precisa la edad de las estrellas en un DCM sintético. En este caso, un término cúbico en color no mejoraba la correlación entre la relación polinomial y la edad, por lo que no se ha utilizado. Hemos comprobado que la precisión de la relación es similar si se utiliza M_I o M_B , pero se escogió la primera porque es la magnitud a partir de la cual van a ser calculadas las metalicidades. Finalmente, al igual que en el Capítulo anterior, la relación se ha obtenido para las estrellas más débiles que el "tip" de la RGB, debido a que las incertidumbres en la determinación de la edad de las estrellas AGB más brillantes. De todas formas en el caso de la SMC,

Figura 6.11: Como la Figura 6.9, para los campos situados al Sur.

únicamente hemos observado 3 estrellas por encima del "tip" de la RGB. En la Tabla 6.3 se muestran los coeficientes calculados para la relación:

$$\log(edad) = a + b(B - I) + cM_I + d[Fe/H] + f(B - I)^2 + g[Fe/H]^2 \quad (6.1)$$

Las incertidumbres en la determinación de la edad a partir de la relación anterior se muestran en la Figura 6.15. Los valores se han calculado siguiendo la misma prueba de Monte Carlo que se describe en el Capítulo 5. Al igual que allí, la determinación es menos precisa a medida que aumenta la edad.

En este caso también es necesario comprobar cuán bien estas relaciones pueden reproducir la edad de una población real. Para ello, de forma análoga a lo realizado en la Sección

Figura 6.12: Distribución de metalicidades de las estrellas de los campos al Este. Se muestra la Gaussiana ajustada para determinar el valor medio de la distribución y su dispersión. En la parte inferior derecha se muestra la distancia al centro de cada campo.

Tabla 6.3: Coeficientes del ajuste del polinomio de la Ecuación 6.1 para la librería de evolución estelar de Teramo (Pietrinferni y cols. 2004). La σ del ajuste se muestra en la última columna.

Librería	a	b	c	d	e	f	σ
Teramo	3.96 ± 0.01	3.660 ± 0.007	0.655 ± 0.001	-1.349 ± 0.002	-0.414 ± 0.001	-0.104 ± 0.002	0.42

5.2.3, hemos utilizado las estrellas de los cúmulos usadas en el Capítulo 4 para calibrar el CaT como indicador de metalicidad. Para las estrellas de las cuales conocemos su color (B-I) (lamentablemente no todas las observadas), se ha calculado la metalicidad usando las relaciones obtenidas en el Capítulo 4. A continuación, utilizando la relación dada en la Ecuación 6.1, hemos calculado la edad para cada estrella individual. La edad de cada cúmulo se ha obtenido como la media de la edad de las estrellas del cúmulo. En la Figura 6.16, se ha representado la edad calculada para cada cúmulo frente a su edad de referencia. Al igual que sucedía con las relaciones basadas en (V-I), las edades más jóvenes de 10 Ga se reproducen bastante bien dentro de la incertidumbre. Sin embargo, como era de esperar, la relación satura para edades mayores de 10 Ga.

6.3 Análisis

6.3.1 Cinemática de las Estrellas en la SMC

Tradicionalmente se ha considerado que la cinemática de la SMC es extremadamente compleja, posiblemente como consecuencia de las interacciones con la LMC y/o la Vía Láctea. Esto ha motivado que hayan sido pocos los trabajos dedicados a su estudio. Staveley-Smith y cols. (1997) analizaron la cinemática del gas en la SMC en un área de $4^{\circ}5$. Estos autores

Figura 6.13: Como la Figura 6.12, para los campos situados al Oeste.

concluyeron que la galaxia estaba formada por múltiples capas o subsistemas de H I en expansión, en lugar de presentar una estructura de disco en rotación. Sin embargo, cuando el estudio del gas se ha extendido a radios mayores (Stanimirović, Staveley-Smith & Jones 2004), se ha encontrado un gradiente de velocidad en el campo de velocidades del H I. La simetría que presentan las líneas de iso-velocidad se relaciona con la presencia de rotación diferencial en la SMC. De hecho, estos autores han calculado la curva de rotación de la galaxia. La velocidad de rotación crece con el radio, alcanzando una velocidad de 40 km s^{-1} a 4° del centro. Para obtener estos valores se ha supuesto que todo el gradiente de velocidad observado es debido a la rotación. Sin embargo, los estudios dinámicos en poblaciones de campo, como las Nebulosas Planetarias (Dopita 1985a), estrellas de Carbono (Hardy, Suntzeff & Azzopardi 1989; Hatzidimitriou y cols. 1997), estrellas de la parte roja de la Rama Horizontal, o "Red Clump", (Hatzidimitriou, Cannon & Hawkins 1993) y de la RGB (Suntzeff y cols. 1986; Harris & Zaritsky 2006) no han mostrado evidencias de rotación en la galaxia. Algunos de ellos se han realizado en áreas muy pequeñas (Suntzeff y

Figura 6.14: Como la Figura 6.12, para los campos situados al Sur.

cols. 1986; Hatzidimitriou, Cannon & Hawkins 1993) o en regiones muy cercanas al centro (Hardy, Suntzeff & Azzopardi 1989; Harris & Zaritsky 2006). Esto puede ser la causa de que la rotación, que si existe debe ser pequeña, no se haya detectado hasta el momento. Sin embargo, la rotación tampoco se ha observado en los trabajos que han cubierto un ángulo sólido mayor (Dopita 1985a; Hatzidimitriou y cols. 1997), aunque esto puede deberse al pequeño número de objetos observados en relación al área cubierta (44 Nebulosas Planetarias: Dopita 1985a; 71 estrellas de carbono: Hatzidimitriou y cols. 1997). Una conclusión similar puede extraerse cuando se analiza la cinemática del sistema de cúmulos estelares de la galaxia (Da Costa & Hatzidimitriou 1998). Todos estos trabajos concluyen que la cinemática de la galaxia está dominada por la dispersión de velocidades, lo que implicaría que la galaxia sería un sistema esferoidal. Recientemente, Harris & Zaritsky (2006) han medido la velocidad radial de más de 2000 estrellas en una región de $3^\circ \times 1.5^\circ$ en la zona central de la SMC. Estos autores tampoco encuentran una evidencia clara de la presencia de rotación en la galaxia. La rotación que encuentran tendría una amplitud de $8.3 \text{ km s}^{-1} \text{ deg}^{-1}$. Como estos autores demuestran, este valor también puede ser debido a la proyección

Figura 6.15: Incertidumbres en la determinación de la edad a partir de la Ecuación 6.1.

de un movimiento tangencial. Si asumimos un movimiento propio para la galaxia de 493 km s^{-1} (Kallivayalil y cols. 2006), el gradiente aparente de velocidades asociado al movimiento tangencial sería de $8.7 \text{ km s}^{-1} \text{ deg}^{-1}$. En el mejor de los casos, si este movimiento tangencial estuviera orientado en la dirección opuesta, la velocidad máxima que se encontraría en un radio de 1° sería de 17 km s^{-1} . Sin embargo, este valor seguiría siendo menor que la dispersión de velocidades encontrada de 27.5 km s^{-1} . Estos resultados llevan a estos autores a concluir que la cinemática de la SMC está principalmente controlada por la dispersión de velocidades de sus componentes.

Aunque hemos observado un número menor de estrellas que Harris & Zaritsky (2006), nuestros objetos cubren un ángulo sólido mayor. Esto nos permite estudiar la posible presencia de rotación a un radio mayor que ellos. La distribución de todas las estrellas observadas presenta un valor medio de 166 km s^{-1} con una dispersión de 36 km s^{-1} . Estos valores, dentro de la dispersión, son similares a los encontrados por trabajos previos. Sin embargo, podemos estudiar la distribución de velocidad de cada campo por separado, representadas en las Figuras 6.6, 6.7 y 6.8. El valor medio y la dispersión de la distribución de velocidad de cada campo se presenta en la Tabla 6.2. A partir de esta tabla se ve claramente que los valores medios de las distribuciones difieren entre sí en cantidades mayores que las dispersiones de las distribuciones. Cuando se representa el valor medio de la distribución de los campos entre 1° y 3° frente a su ángulo de posición (Figura 6.17), se observa que las velocidades observadas son compatibles con la presencia de rotación. Esta presencia se hace más clara cuando ajustamos los datos con una función del tipo $V_r = a + b \times \cos(AP)$. Según este ajuste, obtenemos una velocidad de rotación de $30 \pm 4 \text{ km s}^{-1}$, o de $10 \pm 4 \text{ km s}^{-1} \text{ deg}^{-1}$. Dado que la velocidad de rotación crece con el radio, el valor encontrado sería

Figura 6.16: Como la Figura 5.10, pero en este caso la edad de los cúmulos se ha calculado utilizando la relación dada en el Ecuación 6.1 a partir del color (B-I) y la librería de evolución estelar de Teramo (Pietrinferni y cols. 2004). La línea continua representa la relación uno a uno. Al igual que sucedía con las relaciones en función de (V-I), que se muestran en la Figura 5.10, las relaciones no reproducen adecuadamente las edades de los cúmulos más viejos.

compatible con la velocidad de rotación de 8 km s^{-1} encontrada por Harris & Zaritsky (2006) en la región central. Sin embargo, tal y como estos autores sugieren, esta velocidad de rotación podría tener una componente debida a que estemos observando la proyección del movimiento tangencial de la galaxia. Como han calculado estos autores, la magnitud de la proyección del movimiento tangencial de la galaxia sería de $8.7 \text{ km s}^{-1} \text{ deg}^{-1}$. A un radio de 3° , esta proyección del movimiento tangencial tendría una velocidad de 26 km s^{-1} , valor similar al encontrado en nuestro caso. Por tanto, en este caso, el gradiente de velocidad observado podría ser explicado por el movimiento tangencial de la galaxia. En el mejor de los casos, si el movimiento tangencial estuviera orientado en la dirección opuesta, el efecto del movimiento tangencial contrarrestaría la velocidad de rotación, por lo que ésta tendría una magnitud real de 56 km s^{-1} a 3° del centro. En este caso, la rotación de la galaxia sí sería importante. Sin embargo, salvo en este caso particular, la velocidad de rotación que observaríamos sería del orden, o menor, que la dispersión de velocidad encontrada.

Al igual que en el caso de la LMC, las velocidades radiales nos permiten obtener más información acerca de las poblaciones estelares que la galaxia contiene. Para ello se han agrupado las estrellas en cuatro intervalos de metalicidad, y se ha calculado la dispersión de velocidades de cada uno de ellos. Estos valores se muestran en la Figura 6.18. No se observa un incremento claro de la dispersión de velocidades para los objetos menos metálicos. Al contrario, parece que la dispersión de velocidades se mantiene constante dentro de las incertidumbres para todos los intervalos de metalicidad.

Figura 6.17: Valores medios de la distribución de velocidades frente al ángulo de posición para cada campo de la SMC. Las barras de error representan la dispersión de la distribución de velocidades. Se ha ajustado una curva de la forma $V_r = a + b \times \cos(AP)$ (línea continua) con el propósito de cuantificar la velocidad de rotación de la galaxia.

6.3.2 Distribución de Metalicidad

Las distribuciones de metalicidad se muestran en las Figuras 6.12, 6.13 y 6.14 para los campos situados al Este, Oeste y Sur respectivamente. Se ha ajustado una Gaussiana a cada una de ellas para obtener el valor medio y la dispersión, valores que se muestran en la Tabla 6.4. A partir de estos resultados, sobretodo en el caso de los campos situados al Sur y al Oeste, se observa que el valor medio de la distribución se desplaza a metalicidades menores a medida que nos alejamos del centro de la galaxia. Esto no se observa en los situados al Este porque están, aproximadamente, a la misma distancia. Para los campos más alejados, qj0033 al Oeste y qj0102 y smc0053 al Sur, el valor medio es claramente menos metálico que en el resto. Las distribuciones observadas son similares a la observada en el sistema de cúmulos de la galaxia (ver Capítulo 3)

El hecho de que el valor medio de la metalicidad de los campos sea menor a medida que nos alejamos del centro indica la presencia de un gradiente de metalicidad en la galaxia. El gradiente se observa más claramente cuando calculamos el porcentaje de estrellas en diferentes intervalos de metalicidad, valores que se presentan en la Tabla 6.4. Para los campos al Oeste y al Sur, el porcentaje de estrellas con metalicidades menores de $[\text{Fe}/\text{H}] = -1$ crece a medida que nos alejamos del centro.

Ésta es la primera vez que se detecta la presencia de un gradiente de metalicidad en las poblaciones estelares de la SMC. La detección de este gradiente ha sido posible gracias a que nuestros campos cubren un radio de hasta 4° .

Figura 6.18: Dispersión de velocidades de las estrellas en función de la metalicidad. La dispersión se mantiene constante, dentro de las incertidumbres, independientemente de la metalicidad.

Tabla 6.4: Valor promedio y dispersión de la distribución de metalicidad de cada campo, columnas 3 y 4, respectivamente. Los campos están ordenados por su distancia al centro que se muestra en la columna 2. El color indica la región en la que se encuentra cada campo: Oeste en rojo, Este en verde y Sur en azul. Además se muestra el porcentaje de estrellas en los intervalos de metalicidad seleccionados.

Campo	r(°)	$\langle [Fe/H] \rangle$	$\sigma_{[Fe/H]}$	$-1 \leq [Fe/H] < -0.5$	$[Fe/H] < -1.0$
smc0057	1.1	-1.01	0.33	47	53
qj0037	1.3	-0.95	0.17	65	35
qj0036	1.3	-0.98	0.25	51	49
qj0111	1.3	-1.08	0.21	36	64
qj0112	1.4	-1.16	0.32	31	69
qj0035	1.6	-1.09	0.24	34	66
qj0116	1.7	-0.96	0.26	57	43
smc0100	2.2	-1.07	0.28	39	61
qj0047	2.7	-1.20	0.17	29	71
qj0033	2.9	-1.58	0.57	15	85
smc0049	2.9	-1.00	0.28	47	53
qj0102	3.0	-1.29	0.42	26	74
smc0053	3.9	-1.64	0.50	8	92

6.3.3 Relaciones Edad-Metalicidad

Hay dos escenarios alternativos para explicar el gradiente encontrado en el apartado anterior. Una alternativa es que el enriquecimiento químico haya sido menor en las partes más

Figura 6.19: Relaciones edad-metalicidad para los campos situados al Este del centro de la SMC. Los cuadrados indican las medidas individuales de cada estrella. En los paneles interiores se ha representado la fracción de estrellas teniendo en cuenta las incertidumbres en la determinación de la edad (en rojo) y sin tenerlas en cuenta (en verde). En la parte superior se ha representado el error típico de la edad en cada intervalo, y la derecha el error típico en cada intervalo de metalicidad.

externas de la galaxia, esto es, que para cualquier edad la metalicidad sea menor a medida que nos alejamos del centro. La otra es que el enriquecimiento químico haya sido similar en cualquier parte de la galaxia, y el gradiente de metalicidad sea el efecto de una distribución de edad diferente. En este caso, el mayor porcentaje de estrellas ricas en metales, observado en las regiones más internas, simplemente reflejaría la presencia de un mayor porcentaje de estrellas de edad joven, y mayor metalicidad hacia el centro. Una mezcla de ambos escenarios es también posible. Es conocido desde hace tiempo que la población de edad joven está principalmente concentrada en el ala y en las regiones centrales de la galaxia (p. ej. Demers & Battinelli 1998). Para comprobar este punto hemos obtenido la relación edad-metalicidad de cada campo, representadas en las Figuras 6.19, 6.20 y 6.21, para los campos situados al Este, Oeste y Sur respectivamente. Antes de pasar a describir en profundidad las relaciones edad-metalicidad de los campos de la SMC, hay que tener en cuenta que las incertidumbres en la determinación de la edad son mucho mayores que las del cálculo de la metalicidad. Pero, como estamos interesados en estudiar la tendencia global de la metalicidad con la edad en cada campo, y no en obtener las edades individuales de cada estrella, las determinaciones de la edad siguen siendo útiles. De nuevo, el método que se ha utilizado para determinar la edad satura para edades mayores de 10 Ga. Lo único que podemos concluir para las estrellas más viejas es que tienen una edad del orden o mayor de 10 Ga. Algo similar sucede en el caso de las estrellas jóvenes (ver Capítulo 5). Los modelos predicen que en las regiones donde hemos seleccionado las estrellas no hay estrellas RGB más jóvenes de ~ 0.8 Ga. Por tanto, los modelos sintéticos a partir de los cuales hemos calculado la relación que nos proporcionan la edad en función del color, la magnitud y la metalicidad no tienen estrellas más jóvenes de este valor. Sin embargo, esta relación puede

Figura 6.20: Como la Figura 6.19 para los campos situados al Oeste.

producir edades más jóvenes de 0.8 Ga. Dado que las incertidumbres en la determinación de la edad son del orden de 1 Ga, hemos supuesto que la edad de todas aquellas estrellas para las cuales la relación produce valores menores de 1 Ga es de 0.8 Ga.

A partir de la Figura 6.19 parece que la relación edad-metalicidad del campo qj0116 es más metálica que la de los otros dos campos situados al Este, especialmente a edades intermedias. No tenemos una explicación para esta discrepancia. de hecho las metalicidades observadas son similares a las observadas en el resto de campos de la SMC, como veremos más adelante. En los recuadros interiores se ha representado la distribución de edad de las estrellas observadas. En verde se presenta la distribución de edad sin tener en cuenta las incertidumbres de la edad. En rojo, la misma distribución teniendo en cuenta las incertidumbres siguiendo el mismo proceso que se ha descrito en el Capítulo 5. La mayor parte de las estrellas en los campos situados al Este tienen menos de 8 Ga, pero hay un porcentaje significativo de objetos más viejos de 10 Ga. En el caso de los campos situados al Oeste (Figura 6.20), el porcentaje de estrellas pobres en metales se incrementa a medida que nos alejamos del centro, aunque la metalicidad promedio en cada intervalo de edad es

Figura 6.21: Como la Figura 6.19 para los campos situados al Sur.

similar. Este hecho, como se ve en los paneles interiores, esto parece estar relacionado con un gradiente de edad en la galaxia. De esta forma, las estrellas más ricas en metales serían a su vez más jóvenes y, estarían concentradas en las regiones más internas de la galaxia. Lo mismo sucede para los campos situados al Sur (Figura 6.21). Para una misma edad, el campo smc0057 parece que tiene una metalicidad promedio menor que el resto. Pero, de nuevo, las incertidumbres son del orden de la diferencia observada. En este caso es incluso más clara la presencia del gradiente de edad y metalicidad, salvo en el campo qj0047 donde sólo se observaron 20 estrellas. Hay que destacar que para los campos más externos, qj0033 y smc0053, encontramos una población predominantemente vieja y pobre en metales.

Las relaciones edad-metalicidad encontradas en este trabajo para la población de campo de la SMC son similares a la que se observa en el sistema de cúmulos de la galaxia (Figura 3.7), con la particularidad de que mientras que sólo hay un cúmulo más viejo de 10 Ga, sí existe una población vieja de campo significativa.

Las distribuciones de edad, representadas en los paneles interiores de las Figuras 6.19, 6.20 y 6.21 por las líneas rojas, presentan una variación gradual con el radio. A medida que

nos alejamos del centro el número de estrellas viejas aumenta, mientras que el de estrellas jóvenes disminuye. No parece haber un período donde la formación estelar haya sido menos eficiente o directamente no se hayan formado estrellas.

6.3.4 La Historia de Formación Estelar de la SMC

Figura 6.22: Resultado de las simulaciones realizadas para evaluar el grado de fiabilidad de la determinación de la TFE. En rojo se ha representado la TFE de entrada, en verde la recuperada sin "crowding" y en azul con "crowding" a partir de todas las estrellas presentes en las regiones en las cuales se seleccionaron las estrellas observadas espectroscópicamente. En una segunda prueba se ha tenido en cuenta la selección de estrellas en el momento de configurar el instrumento. Para ello, a cada estrella sintética se la ha asignado una posición aleatoria y se ha realizado la configuración del instrumento, seleccionando 37 estrellas. Este proceso se ha repetido 15 veces. La línea negra representa la media de las 15 simulaciones, y las barras de error su desviación estándar. En magenta se ha representado la TFE obtenida repitiendo el experimento anterior, pero utilizando únicamente 19 objetos.

A partir de la distribución de edades de las estrellas podemos estimar la TFE de la galaxia, siguiendo el mismo procedimiento que en el Capítulo anterior para la LMC. Para ello hemos calculado un DCM sintético usando la aplicación IAC-star (Aparicio & Gallart 2004), suponiendo una ley de enriquecimiento químico similar a la obtenida en los campos de la SMC. La masa transformada en estrellas, o tasa de formación estelar en función del tiempo, se obtiene por comparación entre el número de estrellas observado con una determinada edad y las estrellas que el DCM sintético, de TFE conocida, contiene para esa misma edad en la región del DCM en que se encuentran las estrellas observadas. Como no

Figura 6.23: TFE de los campos situados el Este del centro de la SMC.

se han observado todas las estrellas presentes en la región, el resultado ha de ser re-escalado para obtener la tasa de formación estelar total del campo.

Como en el caso de la LMC, es necesario comprobar si el procedimiento seguido para seleccionar las estrellas observadas espectroscópicamente introduce algún sesgo en la HFE final obtenida. Para ello, se ha creado un diagrama sintético con una ley de enriquecimiento químico similar a la de los campos de la galaxia, con la TFE representada en rojo en la Figura 6.22. En este DCM, hemos seleccionado estrellas en la misma región que en los campos de la galaxia. Para cada una de estas estrellas sintéticas conocemos su edad. Siguiendo el procedimiento descrito en el párrafo anterior, se ha comparado el número de estrellas de este diagrama de prueba con el diagrama sintético usado para calcular la TFE de los campos de la galaxia. Esto nos permite calcular la TFE a partir de todas las estrellas presentes en la región donde hemos escogido los objetos candidatos a ser observados con espectroscopía. La TFE resultante se ha representado con la línea verde en la Figura 6.22. Además, como se conoce la influencia de los efectos observacionales² ("crowding")

²Los efectos observacionales, "crowding" en inglés, engloban todas las fuentes de incertidumbre que afectan a la fotometría de las estrellas. Es importante tenerlos en cuenta cuando se comparan diagramas observacionales y sintéticos. Las principales consecuencias son: la pérdida de estrellas, principalmente las más débiles; y cambios en color y magnitud, motivados principalmente por las estrellas no resueltas. Su influencia se caracteriza inyectando estrellas artificiales, con magnitudes conocidas, en las imágenes de los campos. Posteriormente se repite la reducción fotométrica y se compara lo inyectado con lo recuperado. La influencia de los efectos observacionales sobre el DCM se ha investigado usando el método descrito por Aparicio & Gallart (1995). De forma breve, se añaden estrellas de prueba con magnitudes conocidas a las imágenes de la galaxia. Estas imágenes son reducidas de nuevo, comparando el número de estrellas inyectadas y recuperadas, lo que nos da idea del número de estrellas que perdemos para una determinada magnitud. Además, este método permite comparar las magnitudes inyectadas y recuperadas para cada estrella, lo que nos da información de como se ven afectadas las magnitudes de las estrellas. En nuestro caso, al estar utilizando estrellas brillantes, la pérdida de estrellas es despreciable. Sin embargo, sí que hay modificaciones en la magnitud y color de las estrellas. Estas variaciones en color y magnitud son utilizadas para simular los efectos observacionales en los DCM sintéticos.

Figura 6.24: Como la Figura 6.23, para los campos situados al Oeste.

en el campo smc0057 (Noël y cols. 2007), hemos comprobado cual es la TFE obtenida después de tenerlos en cuenta (en azul). Las TFE de entrada y las recuperadas con y sin efectos observacionales son muy similares. Las pequeñas diferencias entre las obtenidas con "crowding" y sin él se deben a que los cambios en color y magnitud de las estrellas provocan que algunas estrellas se muevan fuera de las cajas que se usaron para la selección. El campo smc0057 es el más densamente poblado, y en el que esperamos unos efectos observacionales mayores.

Además, al realizar la configuración del instrumento podemos introducir sesgos debido a que sólo se observa una fracción del total de estrellas en las regiones anteriores, y además, éstas no se escogen de manera aleatoria, sino priorizando las estrellas más brillantes. Para ello, hemos asignado posiciones espaciales aleatorias a las estrellas seleccionadas en el DCM de prueba. Con todo ello se ha realizado el proceso de configuración del espectrógrafo como si se tratara de un caso real. Este proceso se ha repetido 15 veces cambiando aleatoriamente las posiciones espaciales de las estrellas cada vez. La TFE, obtenida como la media de las 15

Figura 6.25: Como la Figura 6.23, para los campos situados al Sur.

pruebas, se presenta por la línea negra en la Figura 6.22. En promedio, se observan unas 37 estrellas en cada configuración. El resultado obtenido, es similar al de partida dentro de las incertidumbres. En este caso las barras de error son mayores porque estamos obteniendo los valores a partir de unas pocas estrellas en cada intervalo de edad. Además, en los campos menos poblados, el número de estrellas observadas fue del orden de 19. Hemos repetido el experimento anterior pero seleccionado únicamente 19 estrellas en cada prueba. La TFE obtenida se representa por la línea magenta. De nuevo la TFE obtenida es similar a la de entrada, aunque las barras de error son grandes. Por supuesto, se han de realizar cálculos más precisos de la TFE utilizando toda la información contenida en todo el DCM. No obstante, las TFE calculadas son útiles para investigar, en primera aproximación, la evolución química de cada uno de los campos.

Las TFE calculadas a partir de la distribución de edad obtenida teniendo en cuenta las incertidumbres del cálculo de la edad, para cada campo, se presentan en las Figuras 6.23, 6.24 y 6.25. Como en el Capítulo anterior, las líneas discontinuas en magenta representan la incertidumbre de la $\psi(t)$ calculada. Estas líneas punteadas muestrean los límites a 1σ

por arriba y por debajo que puede alcanzar $\psi(t)$ para cada edad, por lo que una $\psi(t)$ que concidiera con la línea superior, o inferior, punteada sería muy improbable (estaría más allá de la probabilidad que corresponde a 1σ). Todos los campos presentan un primer episodio de formación estelar hace más de 10 Ga. La TFE a edades intermedias ha sido más intensa en las regiones centrales de la galaxia. Lamentablemente no podemos estudiar las poblaciones más jóvenes de 1 Ga porque no están presentes en las regiones del DCM donde hemos seleccionado las estrellas observadas espectroscópicamente.

Figura 6.26: Porcentaje de $\psi(t)$ con respecto al total, frente al radio, para los campos de la SMC. Mientras que la TFE entre 1-3 Ga aumenta a medida que nos acercamos al centro, la de 11 y 13 Ga disminuye, independientemente del ángulo de posición de cada campo.

Podemos estudiar con un poco más de detalle la dependencia de la TFE de cada campo en diferentes épocas con la posición. En el panel superior de la Figura 6.26 se ha representado la $\psi(t)$ para edades mayores de 11 Ga frente al radio. La masa transformada en estrellas en este período aumenta a medida que nos alejamos del centro. Las variaciones con el ángulo de posición son débiles. Hemos hecho el mismo análisis con la $\psi(t)$ entre 1 y 3 Ga, representada en el panel inferior de la Figura 6.26. De nuevo, la $\psi(t)$ en este periodo está relacionada con la distancia al centro pero poco con el ángulo de posición. La TFE entre 1 y 3 Ga, la de edades mayores de 11 Ga y el porcentaje de la TFE en cada intervalo de edad se presentan en la Tabla 6.5. En la misma Tabla también se muestra la masa total en estrellas en cada campo que, como se ve en la Figura 6.27, disminuye a medida que nos alejamos del centro. De nuevo, como en el caso de la formación estelar, la masa de cada campo está correlacionada con la distancia al centro y no con la posición de éste. También en la Tabla 6.5 se presenta la cantidad de H I medida en la posición de cada campo por Stanimirović y cols. (1999). A partir de estos datos podemos estudiar si existe

Figura 6.27: Masa total de las estrellas de cada campo formadas a lo largo de su historia, obtenida a partir de integrar las HFE obtenidas para las edades más viejas de 0.8 Ga, frente al radio. Se observa que la masa disminuye a medida que nos alejamos del centro.

alguna correlación entre la cantidad de gas en cada campo en el momento actual y la TFE entre 1-3 Ga. Se observa que la formación de estrellas entre 1 y 3 Ga, que está relacionada con la distancia al centro, también lo estaría con la cantidad de gas en cada campo en el momento actual, con la excepción de los campos qj0036 y qj0037.

6.3.5 Modelos de Evolución Química para la SMC

Por simplicidad, para comparar las relaciones edad-metalicidad observadas con diferentes modelos de evolución química, vamos a suponer que la evolución química es independiente de la posición en la galaxia. Pero antes de continuar, es necesario comprobar si esta hipótesis es correcta. Para ello, hemos combinado los 13 campos para obtener la relación edad-metalicidad "global". Para comparar esta relación "global" con la de cada campo, hemos dividido el rango de edad en 6 intervalos: más joven de 1.5 Ga; entre 1.5 y 3.5 Ga; entre 3.5 y 5.5 Ga; entre 5.5 y 8.5 Ga; entre 8.5 y 11 Ga; y más vieja de 11 Ga. Se ha calculado la metalicidad promedio de las estrellas presentes en cada uno de estos intervalos de edad. Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 6.6. Con estos datos, hemos realizado una prueba de χ^2 , de la forma $\chi^2 = \sum_{i=1}^6 \frac{(Z_i^{campo} - Z_i^{global})^2}{\sigma_i^2}$ donde σ_i es la raíz cuadrada de la suma cuadrática de las incertidumbres de la metalicidad en el intervalo de edad i del campo y de la relación edad-metalicidad "global". El resultado se muestra en la columna 8 de la Tabla 6.6. Todos los campos, menos qj0047 y smc0033, presentan valores de χ^2_ν menores de 1. La discrepancia de estos campos viene motivada porque sólo hay 2 estrellas más jóvenes

Tabla 6.5: TFE entre 1 y 3, y 11 y 13 Ga y el porcentaje que representan estos intervalos en los campos de la SMC. También se muestra la masa total en estrellas, obtenida como la integral de las TFE que se presentan en las Figuras 6.23, 6.24 y 6.25. En la última columna se presenta la cantidad de H I presente en cada campo, tomado de Stanimirović y cols. (1999).

Campo	$\psi_{<3}$ $10^{-5}M_{\odot}a^{-1}$	$\psi_{>11}$	$\psi_{<3}$ %	$\psi_{>11}$ %	Masa _* 10^4M_{\odot}	H I ($5 \times 10^{20}atmcm^{-2}$)
smc0057	137.6	176.9	20.9	26.8	65.9	6
qj0037	62.1	185.3	9.8	29.4	63.0	<2
qj0036	22.2	250.7	3.4	39.0	64.3	<2
qj0111	47.9	81.3	14.7	24.9	32.6	7
qj0112	60.1	134.9	16.2	36.4	37.0	6
qj0035	7.3	182.2	2.0	51.6	35.3	<2
qj0116	19.9	144.4	5.6	40.8	35.4	8
smc0100	11.5	135.7	4.2	49.7	27.3	<2
qj0047	0.7	82.3	0.5	61.3	13.4	?
qj0033	0.0	43.0	0.0	59.9	7.2	0
smc0049	4.6	50.9	4.4	48.7	10.4	?
qj0102	2.2	67.1	1.8	54.4	12.3	?
smc0053	0.0	51.2	0.0	62.3	8.2	?

de 11 Ga en qj0047 y 3 en smc0033, las cuales presentan una metalicidad algo mayor que las observadas para el mismo intervalo de edad en otros campos. Las incertidumbres en la edad de estas estrellas puede explicar la discrepancia observada. Los valores de χ_{ν}^2 encontrados en el resto de los campos se encuentran dentro del 90% de significancia, y en la mayoría de los casos dentro del 95%. A partir de estos resultados podemos concluir que la hipótesis de que la evolución química es independiente de la metalicidad es correcta dentro de las incertidumbres.

Siguiendo los mismos pasos que en la Sección 5.3.5, para investigar la evolución de la galaxia hemos intentado reproducir las relaciones edad-metalicidad observadas con modelos de evolución química sencillos. Como ya se comentó en el Capítulo anterior, la evolución química de una galaxia viene determinada por los siguientes parámetros: $y(Z)$, el rendimiento de formación de elementos pesados o "yield", que depende de la metalicidad y de la función inicial de masa; R , la fracción de masa devuelta al medio interestelar por una generación de estrellas, relativa a la bloqueada en estrellas y remanentes estelares de esa generación; Z_i , la metalicidad inicial del gas a partir del cual la galaxia comenzó a formar estrellas; μ_f , la fracción del gas con respecto a la masa total de la galaxia en el instante actual; ψ , la TFE, que varía con el tiempo; y para los modelos con entrada y/o salida de gas, los parámetros α y λ . Siguiendo el mismo procedimiento que para la Nube Grande, vamos a considerar $y(Z)=0.014$, al que le corresponde una fracción de masa retornada de $R=0.44$ (Maeder 1993). Para la fracción de gas se han utilizado los valores dados por Stanimirović, Staveley-Smith & Jones (2004). Estos autores calcularon que la masa de gas (H I+He) en la galaxia es de $M_g = 5.6 \times 10^8 M_{\odot}$. La masa en estrellas y remanentes estelares es $M_* = 2.5 \times 10^9 M_{\odot}$. Según estos valores, la fracción de gas actual

Tabla 6.6: Prueba χ^2 .

Campo	$\langle [Fe/H]_{\leq 1.5} \rangle$	$\langle [Fe/H]_{1.5-3.5} \rangle$	$\langle [Fe/H]_{3.5-5.5} \rangle$	$\langle [Fe/H]_{5.5-8.5} \rangle$	$\langle [Fe/H]_{8.5-11} \rangle$	$\langle [Fe/H]_{\geq 11} \rangle$	χ^2
smc0057	-0.66±0.04	-0.90±0.20	-1.11±0.14	-1.36±0.04	-1.28±0.05	-1.52±0.24	0.65
qj0037	-0.08±0.19	-0.74±0.25	-0.88±0.17	-1.00±0.14	-1.02±0.03	-1.37±0.55	0.38
qj0036	...	-0.80±0.03	-0.82±0.19	-0.95±0.15	-0.97±0.16	-1.32±0.23	0.17
qj0111	-0.87±0.20	-0.92±0.21	-1.07±0.08	-1.16±0.13	-1.43±0.23	-1.98±0.22	0.82
qj0112	-0.87±0.35	-0.91±0.21	-1.29±0.15	-1.35±0.21	...	-1.77±0.27	0.85
qj0035	...	-0.66±0.24	-0.73±0.31	-0.91±0.16	-1.02±0.24	-1.25±0.26	0.26
qj0116	-0.71±0.18	-0.56±0.12	-0.90±0.17	-1.06±0.19	-0.99±0.10	-1.22±0.26	0.31
smc0100	...	-0.76±0.21	-0.89±0.15	-0.89±0.02	-1.13±0.04	-1.30±0.24	0.16
qj0047	-0.63±0.10	-0.67±0.10	...	-1.23±0.39	1.83
qj0033	-0.74±0.16	-1.18±0.12	-1.67±0.45	1.09
smc0049	...	-0.70±0.23	-0.83±0.12	-0.92±0.10	-1.13±0.17	-1.28±0.20	0.21
qj0102	...	-1.05±0.38	-0.99±0.18	-0.99±0.29	-1.31±0.15	-1.49±0.31	0.22
smc0053	-1.30±0.15	...	-1.63±0.42	0.3
Global	-0.75±0.20	-0.83±0.23	-0.94±0.21	-1.04±0.21	-1.12±0.21	-1.42±0.37	

es $\mu_f = M_g/(M_g + M_*) = 0.25$. La TFE en este campo global se ha calculado a partir de la relación edad-metalicidad resultante de combinar los 13 campos, siguiendo el mismo procedimiento que en la Sección anterior.

En la Figura 6.28 se han superpuesto diferentes modelos de evolución química a la relación edad-metalicidad resultante de combinar los 13 campos de la muestra. Para que los modelos de caja cerrada, líneas continuas rojas, reproduzcan los valores observados es necesario suponer una fracción de gas $\mu_f=0.8$, muy diferente de la observada. Los modelos de flujo entrante (líneas punteadas magenta) no reproducen las metalicidades observadas. Los únicos modelos que reproducen la relación edad-metalicidad observada son los modelos de flujo saliente con λ entre 8 y 16 (líneas discontinuas azules). Marginalmente, los modelos combinación de flujo entrante y saliente con $\alpha=0.7$ y $\lambda=0.6$ (línea discontinua verde oscuro) o $\alpha=2$ y λ entre 0.2 y 0.4 (líneas discontinuas verde claro) también reproducen la tendencia observada.

Para el cálculo de los modelos de evolución química anteriores hemos supuesto que la evolución química se ha dado por igual en todas las regiones de la galaxia y hemos adoptado una TFE promedio. Es, por tanto, necesario comprobar si esta hipótesis es acertada o no. Para ello, en la Figuras 6.29, 6.30 y 6.31 hemos superpuesto los modelos que mejor reproducen la tendencia global a las relaciones edad-metalicidad de cada campo. Estos modelos son de flujo saliente con $\lambda=8, 12$ y 16 (líneas en azul) y combinación de flujo entrante y saliente con $\alpha=2$ y $\lambda=0.2, 0.3$ y 0.4 respectivamente (líneas en verde). Además, se han representado los modelos individuales que mejor reproducen las edad-metalicidad de cada campo, obtenidos a partir de su TFE. Es importante destacar que, independientemente del campo, las parametrizaciones que mejor reproducen los valores observados son los mismos que en el caso global: modelos de flujo saliente con $\lambda=8, 12$ y 16 (en azul claro) y modelos combinación de flujo entrante y saliente con $\alpha=2$ y λ entre

Figura 6.28: Relación edad-metalicidad resultante de combinar las medidas de los 13 campos. Se han superpuesto diferentes modelos de evolución química.

0.2 y 0.4 (en verde claro). Por tanto, las diferencias entre los modelos globales y los individuales pueden explicarse como motivadas por las diferentes $\psi(t)$. En estas Figuras se puede apreciar cómo los cambios en la $\psi(t)$ modifican la relación edad-metalicidad calculada. Nótese que la TFE de cada campo, calculada a partir de una pequeña fracción del total de estrellas presentes en él, tiene una incertidumbre alta.

6.4 Discusión

La SMC se considera una galaxia enana irregular. Esta clasificación se debe en parte a su apariencia irregular. Además, en algunas regiones, la galaxia presenta formación estelar en la actualidad. Sin embargo, los resultados encontrados en este trabajo parecen indicar que la distribución de las poblaciones estelares más viejas de 1 Ga es más regular de lo que la apariencia actual de la galaxia sugiere.

Figura 6.29: Relaciones edad-metalicidad de los campos situados al Este. Se han superpuesto los modelos globales obtenidos a partir de combinar los 13 campos: modelos de flujo saliente $\lambda=8, 12$ y 16 (en azul) y combinación de entrada y salida de gas con $\alpha=2$ y $\lambda=0.2, 0.3$ y 0.4 (en verde). También se han representado las mismas parametrizaciones, con salida de gas (en azul claro) y combinación de entrada y salida de gas (en rojo), pero en este caso se utilizó la TFE de cada campos.

La cinemática de la galaxia está soportada por la dispersión de velocidades de sus estrellas. Puede existir una componente rotacional, que sería pequeña, y en el mejor de los casos, del orden de la dispersión de velocidades observada a un radio de 4° . La cinemática de las estrellas es similar para estrellas de cualquier metalicidad. Esto indica que las estrellas pertenecientes a diferentes poblaciones tienen una cinemática común. La falta de rotación significativa y la dispersión de velocidades observada, sugiere que las poblaciones estelares de edad-intermedia y vieja presentan una distribución esferoidal. Es de señalar que las estrellas con metalicidades mayores presentan una dispersión de velocidades mayor. Esto puede deberse al hecho de que sólo se han estudiado 10 objetos en este intervalo de metalicidad. Hemos visto que una metalicidad mayor implica que las estrellas son más jóvenes, y que éstas son las responsables de la apaciencia irregular que presenta actualmente la SMC. Por lo tanto, la mayor dispersión observada en estas estrellas más brillantes y jóvenes podría estar indicando que la cinemática de estas estrellas está influida por las fuerzas de marea producidas por las interacciones con la LMC y la Vía Láctea.

El análisis de las $\psi(t)$ de nuestros campos muestra que la formación estelar está correlacionada con la distancia al centro de la galaxia. En particular, la TFE entre 1 y 3.5 Ga sigue estando relacionada con la distancia al centro. Aunque también parece que hay una cierta relación con la presencia actual de gas en el campo. La distribución de metalicidad de las estrellas es distinta en cada campo, mostrando la galaxia un débil, pero significativo gradiente de metalicidad. Sin embargo, las diferencias químicas pueden explicarse a partir de las diferencias en la $\psi(t)$ observadas en cada campo. De hecho, las diferentes evoluciones químicas de cada campo pueden obtenerse usando los mismos parámetros (tasas de caída y pérdida de material, rendimiento de formación de elementos pesados, etc.) acoplados a

Figura 6.30: Como la Figura 6.29 para los campos situados al Oeste.

las diferentes $\psi(t)$. Esto indica que las propiedades físicas de la galaxia y los patrones de evolución química son los mismos. Estos resultados muestran una distribución regular de las poblaciones más viejas de 1 Ga, en contra de la apariencia irregular actual de la galaxia. Estos resultados están de acuerdo con lo encontrado por Zaritsky y cols. (2000). Estos autores encuentran que las poblaciones más viejas de 1 Ga presentan una distribución esferoidal, mientras que la morfología actual de la galaxia se debe a la formación estelar en el último Ga, posiblemente inducida por las interacciones con la SMC y la Vía Láctea. Estas mismas interacciones también podrían haber modificado la distribución del gas.

Los modelos de evolución química parecen indicar que la galaxia ha perdido gas a lo largo de su vida. Un modelo combinado de gas entrando y saliendo de la galaxia también sería válido. Los modelos con combinación de material que entra y sale del sistema se enfrentan, como sucedía en el caso de la LMC, con la dificultad de explicar la procedencia del gas primigenio que entra en la galaxia. Sin embargo, la SMC se encuentra dentro de la corriente de Magallanes, por lo que podría intercambiar gas con ella. A favor de

Figura 6.31: Como la Figura 6.29 para los campos situados al Sur.

que la galaxia haya perdido material está el hecho de que esta galaxia, a lo largo de su vida, ha interactuado varias veces con la LMC y con la Vía Láctea. Diferentes modelos pueden reproducir la relación edad-metalicidad observada. Para discriminar entre ellos sería necesario construir modelos más complejos, y comparar sus predicciones con la evolución de las abundancias de diferentes especies químicas.

6.5 Conclusiones

En este Capítulo hemos calculado las metalicidades y las velocidades radiales de una muestra de estrellas en 13 campos distribuidos en diferentes posiciones en la SMC. Como en el caso de la LMC, las metalicidades se han obtenido a partir de espectros en la región del CaT, usando las relaciones derivadas entre la metalicidad y la anchura equivalente reducida, W'_I . Las edades de las estrellas se han obtenido a partir de la metalicidad, el color (B-I) y la magnitud M_I .

Las principales conclusiones de este Capítulo son:

- La cinemática de las estrellas de la galaxia está dominada por su dispersión de velocidad, aunque podría existir una pequeña componente rotacional. La dispersión de velocidad se mantiene constante en diferentes intervalos de metalicidad, lo que indica que no hay distinción entre la cinemática de las estrellas jóvenes, ricas en metales, y las viejas, menos metálicas.
- Las distribuciones de metalicidad presentan un valor medio de $[Fe/H] \sim -1$, que se corresponde con lo observado en la distribución de metalicidad de los cúmulos. La metalicidad media de cada campo disminuye a medida que nos alejamos del centro.
- A partir de las relaciones edad-metalicidad de los 13 campos de nuestra muestra se observa la presencia de un gradiente de poblaciones. Las estrellas jóvenes son también más ricas en metales, y se encuentran concentradas en las regiones más internas de la galaxia.
- La galaxia ha experimentado un episodio principal de formación estelar, hace más de 10 Ga. Posteriormente, la galaxia ha formado estrellas a un ritmo, más o menos, constante. En las regiones centrales, la TFE a edades intermedias es mayor que en la periferia. La TFE de las poblaciones estelares más viejas de 0.8 Ga está correlacionada con la distancia al centro y no con la presencia de gas en los campos. Sin embargo, hay dos campos, smc0057 y qj0112, donde la TFE hace aproximadamente 2 Ga aumenta. Nótese que no hemos estudiado la formación estelar a edades más jóvenes de 0.8 Ga.
- Las relaciones edad-metalicidad se reproducen con modelos de flujo saliente con λ entre 8 y 16, o por modelos combinación de flujo entrante y saliente con $\alpha=2$ y λ entre 0.2 y 0.4. Las relaciones edad-metalicidad de cada campo presentan diferencias entre sí. Sin embargo, todas ellas pueden ser explicadas por las mismas parametrizaciones. Esto implica que las diferencias observadas se explican por las diferentes $\psi(t)$ observadas decada campo.
- A partir de todos los resultados de este trabajo, se deduce que las poblaciones más viejas de 1 Ga presentan una distribución regular, en contra de la apariencia irregular actual de la SMC.

7

Conclusiones y Trabajo Futuro

En este Capítulo se recogen las principales conclusiones y se presenta el trabajo futuro que se pretende desarrollar a partir de este trabajo.

7.1 Conclusiones

En este trabajo se han observado las líneas del CaT en cerca de 500 estrellas de 29 cúmulos estelares de la Vía Láctea. El rango de edades y metalicidades cubierto es $0.25 \leq (\text{Edad}/\text{Ga}) \leq 13$ y $-2.2 \leq [\text{Fe}/\text{H}] \leq +0.47$, respectivamente. Ambos son los intervalos más amplios en los cuales se ha estudiado el comportamiento de las líneas del CaT en estrellas de la RGB hasta el momento. Por primera vez se ha observado la predicción teórica de que la secuencia definida por las estrellas de un mismo cúmulo, para todo el rango de luminosidades de la RGB, en el plano Magnitud- ΣCa , no es lineal. De cualquier modo, cuando se observan únicamente estrellas más brillantes que $M_V=0$ ($M_I=0$), el error que cometemos por considerar la secuencia lineal en el cálculo de la anchura equivalente reducida, W'_V o W'_I , está dentro de las incertidumbres. Se han obtenido relaciones entre W'_V o W'_I , y la metalicidad en las escalas de ZW84, CG97 y KI03. Esta relación es lineal en las escalas de CG97 y KI04, y cuadrática en la de ZW84. La influencia de la edad en estas relaciones sería despreciable dentro de las incertidumbres.

Las relaciones anteriores se han utilizado para estudiar la distribución de metalicidades en 4 campos del disco de la LMC, situados al Norte de la barra, a una distancia de 3° , 5° , 6° y 8° , respectivamente. La cinemática encontrada para estos campos es compatible con la del disco en rotación, ya observado anteriormente en la LMC. La dispersión de velocidad se mantiene constante para todas las metalicidades, lo que indica que no hay distinción entre la cinemática de las estrellas jóvenes, ricas en metales, y las viejas, menos metálicas. Las distribuciones de metalicidades de estos campos presentan un máximo y una caída a metalicidades más bajas. La metalicidad promedio en el disco se mantiene constante hasta un radio de 6° , siendo el campo más externo sensiblemente menos metálico. Esta disminución de la metalicidad para el campo más externo se explica porque en él la presencia de estrellas de edad intermedia y joven, que son más metálicas, es menor. La barra presenta una metalicidad promedio mayor que la del disco. La relación edad-

metalicidad de las estrellas del disco presenta un enriquecimiento químico relativamente rápido en los primeros instantes de la vida de la galaxia. Posteriormente hay una época donde el enriquecimiento químico no ha sido muy eficiente, hasta hace unos 3 Ga, cuando de nuevo las abundancias en metales crecen.

También se ha estudiado la evolución química de las poblaciones de campo de la SMC, en 13 campos en una distancia entre 1 y 4 grados del centro y situados en diferentes posiciones del cuerpo de la galaxia. La cinemática de las estrellas observadas está dominada por su dispersión de velocidades, aunque podría existir una pequeña componente rotacional. Al igual que sucedía en el caso de la LMC, la dispersión de velocidad se mantiene constante para todas las metalicidades, lo que indica que no hay distinción entre la cinemática de las estrellas jóvenes, ricas en metales, y las viejas, menos metálicas. Las distribuciones de metalicidades presentan un valor medio de $[Fe/H] \sim -1$, que se corresponde con lo observado en la distribución de metalicidad de los cúmulos. La metalicidad media de cada campo disminuye a medida que nos alejamos del centro debido a la existencia de un gradiente de poblaciones: las estrellas jóvenes son también más ricas en metales, y se encuentran concentradas en las regiones más internas de la galaxia. Las relaciones edad-metalicidad observadas también presentan un enriquecimiento relativamente rápido al principio de la vida de la galaxia, seguido por un aumento de la metalicidad más suave hasta hace 2 Ga. A partir de ese momento, las abundancias parecen haber aumentado a un ritmo mayor de lo que lo hicieron entre 10 y 2 Ga. En promedio, la SMC es menos metálica que la LMC. A partir de todos los resultados de este trabajo, deducimos que las poblaciones más viejas de 1 Ga presentan una distribución regular, en contradicción a la apariencia irregular actual de la galaxia que, por tanto, es achacable a la distribución de estrellas jóvenes, solamente.

7.2 Trabajo Futuro

7.2.1 El Triplete del Ca II como indicador de metalicidad

El comportamiento de la anchura equivalente reducida de los cúmulos, W'_V y W'_I , en función de la metalicidad se ha estudiado en las escalas de ZW84, CG97 y KI03. Sin embargo, no hay medidas de las metalicidades de ninguno de los cúmulos abiertos en las escalas de ZW84 y KI03, y sólo algunos de ellos tienen metalicidades determinadas en la escala de CG97. Recuérdese que, además, en este caso hemos considerado que cualquier metalicidad de los cúmulos obtenida a partir de las líneas de Fe I y Fe II y de espectros de alta resolución, está en la escala de CG97, aunque no haya sido obtenida de manera homogénea por los mismos autores. La inhomogeneidad de las medias de la metalicidad disponibles en la literatura es una de las principales fuentes de incertidumbre en la calibración del CaT con la metalicidad. Sería, por tanto, de máximo interés determinar la metalicidad de los cúmulos, abiertos y globulares, de una manera homogénea a partir de espectroscopía de alta resolución. El hecho de que las abundancias de los cúmulos abiertos y globulares sean obtenidas de una forma homogénea permitirá establecer una escala de metalicidad válida para los dos sistemas de cúmulos, inexistente hasta el momento. Además, la homogeneidad de estos datos permitirá estudiar con mayor detalle la influencia de la edad y la relación de abundancias $[Ca/Fe]$ en las relaciones entre el CaT y la metalicidad. Finalmente, estos datos proporcionarán medias detalladas de las abundancias de otros elementos químicos, lo que

nos permitirá estudiar en detalle la composición química del disco galáctico y sus posibles gradientes. Por este motivo, usando los espectrógrafos FOCES, en el telescopio de 2.2m de CAHA (Almería, España), y UVES, en el VLT (Cerro Paranal, Chile), hemos observado con espectroscopía de alta resolución varias estrellas en todos los cúmulos abiertos de la muestra y en algunos de los globulares. El análisis de los datos se está llevando a cabo en este momento y esperamos obtener los primeros resultados en breve.

Las relaciones obtenidas en este trabajo son muy útiles para derivar metalicidades estelares en las galaxias satélites de la Vía Láctea. Con la llegada de modernos espectrógrafos instalados en los telescopios de clase 10m, como el GTC, esta técnica podrá utilizarse para estudiar la metalicidad en el resto de galaxias del Grupo Local y algunas otras más lejanas.

Además, hemos comprobado la validez de estas relaciones para todo el rango de luminosidades de la RGB. Esto posibilita utilizar esta técnica para derivar metalicidades en sistemas con la parte alta de la RGB poco poblada, como los cúmulos abiertos menos poblados. En este sentido, hemos iniciado un proyecto que pretende medir metalicidades en todos los cúmulos abiertos de la Vía Láctea más viejos de 1 Ga visibles desde el hemisferio Norte (en total 45 cúmulos). La gran mayoría de estos cúmulos no tienen determinaciones espectroscópicas de su metalicidad. La obtención de su metalicidad a partir de espectroscopía de alta resolución requeriría de tiempo de observación cinco veces mayor del necesario con espectroscopía de dispersión intermedia. Estas medidas complementarán la información obtenida a partir del DCM de todos los cúmulos abiertos de la muestra. La fotometría de todos estos cúmulos ya está disponible, y está siendo analizada en este momento.

7.2.2 Las Nubes de Magallanes

En este trabajo hemos obtenido las relaciones edad-metalicidad en cuatro campos situados al Norte de la barra de la LMC, a 3° , 5° , 6° y 8° respectivamente. Hemos encontrado que la evolución química ha sido similar en todos ellos. Sin embargo, esta difiere de aquella observada en la barra, especialmente en los últimos 5 Ga. De cualquier manera, se hace necesario comprobar si la evolución química ha sido similar en otras posiciones del disco. Con este propósito hemos obtenido, con WFI en el telescopio de 2.2m de la ESO en el observatorio de la Silla (Chile), fotometría de 8 nuevos campos de la LMC: 3 al Este, 3 al Oeste situados a 4° , 6° y 8° , respectivamente; y 2 más al Norte, a 9° y 10° . En la Figura 7.1 se muestra la posición de estos campos con respecto a la densidad de gas en las dos Nubes de Magallanes y en el puente de gas entre ellas. En las Figuras 7.2, 7.3 y 7.4 se presentan los DCM preliminares de estos campos. Nótese que el campo a 10° al Norte de la barra, estaría fuera de los límites de la galaxia considerados actualmente. Sin embargo, todavía es clara en él la presencia de estrellas de la misma. En el campo a 8° al Este de la barra es clara la presencia de la galaxia, cosa que no se observa a la misma distancia en la dirección contraria, hacia la SMC. Esto confirma que el disco no está centrado en la barra, tal como se observa en la distribución de estrellas AGB y RGB que se muestra en el Figura 2.2.

La evolución química de la LMC y la SMC se ha analizado usando modelos simples que reproducen las relaciones edad-metalicidad observadas. Esto nos ha permitido, como primera aproximación, estudiar la evolución química de las dos galaxias. Sin embargo, es necesario investigar el comportamiento de otras especies químicas, y utilizando modelos

Figura 7.1: Distribución de gas en la región de las Nubes de Magallanes. Los cuadrados azules representan los campos de la LMC estudiados en este trabajo. Las elipses verdes muestran la posición de los campos observados fotométricamente en los cuales pretendemos realizar el mismo estudio que en este trabajo.

Figura 7.2: Diagramas color-magnitud de los nuevos campos situados al Norte de la LMC. Nótese que incluso a 10° del centro todavía es clara la presencia de galaxia en esta dirección.

Figura 7.3: DCM de los nuevos campos observados al Oeste de la barra, en la dirección de la SMC. Nótese que a 8° no es clara la presencia de la galaxia, mientras que en la dirección opuesta sí se observa (Figura 7.4).

Figura 7.4: DCM de los nuevos campos observados al Este de la LMC.

más complejos, caracterizar con mayor detalle la evolución química de estas galaxias. Esto es posible con FLAMES en el VLT. Las metalicidades obtenidas con el CaT serán un buen punto de partida para seleccionar candidatas a ser observadas con espectroscopía de alta resolución. Pretendemos desarrollar este trabajo en el futuro.

Finalmente, desde hace años se conoce la presencia de estrellas jóvenes en el puente de gas entre las dos nubes (Demers y cols. 1991). Sin embargo, hasta el momento no se ha detectado la presencia de una población vieja en este puente de gas, aunque sí se han detectado estrellas de carbono (Demers, Irwin & Kunkel 1993), indicadores de la presencia de poblaciones de edad intermedia. El que no se hayan detectado componentes de una población de edad vieja puede implicar que realmente no existe, o que con los medios de hace 15 años no era fácil de detectar. Por este motivo, pretendemos observar con fotometría profunda y de gran campo, diferentes áreas a lo largo del puente de gas, para intentar encontrar evidencias de la presencia, o no, de una población de edad intermedia y/o vieja.

8

Bibliografía

- Abbe, C. 1867, MNRAS, 27, 262
- Alcaino, G., W. 1974, A&AS, 13, 55
- Alcaino, G., & Liller, W. 1980, AJ, 96, 92
- Alcaino, G., & Liller, W. 1986, A&A, 161, 61
- Alcock, C., Allsman, R. A., Axelrod, T. S., Bennett, D. P., Cook, K. H., y cols. 1996, AJ, 111, 1146
- Alves, D. R. in "Wide Field Imaging from Space" Eds. T. McKay, A. Fruchter & E. Linder
- Aparicio, A., Carrera, R., & Martínez-Delgado, D. 2001, AJ, 122, 2524
- Aparicio, A. 2002, en "*Observed HR Diagrams and Stellar Evolution* ASP Conference Proceedings, Vol. 274. Ed. T. Lejeune y J. Fernandes. Astronomical Society of the Pacific.
- Aparicio, A., & Gallart, C. 2004, A&A, 128, 1465
- Armandroff, T. E., & Zinn, R. 1988, AJ, 96, 92
- Armandroff, T. E. & Da Costa, G. S. 1991, AJ, 101, 1329
- Arp, H. C. 1958a, AJ, 63, 273
- Arp, H. C. 1958b, AJ, 63, 487
- Arp, H. 1962 en "*Problems of Extra-Galactic Research, Proceedings from IAU Symposium no. 15*. Ed. G. Cunliffe. Macmillan Press, New York
- Battinelli, P. & Demers, S. 1998, AJ, 115, 1472
- Bekki, K., Couch, W. J., Beasley, M. A., Forbes, M. A., Chiba, M., & Da Costa, G. S. 2004, ApJ, 610, L93
- Bekki, K., & Chiba, M., 2005, MNRAS, 356, 680
- Benedict, G. F., McArthur, B. E., Fedrick, L. W., Harrison, T. E., Slesnick, C. L., Rhee, J., Patterson, R. J., Skrutskie, M. F., Franz, O. G., Wasserman, L. H., Jefferys, W. H., Nelan, E., van Antena, W., Shelas, P. J., Hemenway, P. D., Duncombe, R. L., Story, D., Whipple, A. L., & Bradley, A. J. 2002, AJ, 121, 1695
- Bertelli, G., Mateo, M., Chiosi, C. & Bressan, A. 1992, ApJ, 388, 400
- Bica, E., Geisler, D., Dottori, H., Clariá, J. J., Piatti, A. E. & Santos, J. F. C. 1998, ApJ, 525, 886

- Binney, J. & Merrifield, M. 1998, Galactic Astronomy, Princeton University Press
- Bland-Hawthorn, J. & Maloney, P. R. 1999, ApJ, 510, L33
- Bragaglia, A., Carretta, E., Gratton, R. G., Tosi, M., Bonanno, G., Bruno, P., Calí, A., Claudi, R., Cosentino, R., Desidera, S., Farisato, G., Rebeschini, M. & Scuderi, S. 2001, AJ, 121, 327
- Bragaglia, A., & Tosi, M. 2003, MNRAS, 343, 306
- Braun, J. M., Bomans, D. J., Will, J.-M. & de Boer, K. S. 1997, A&A, 328, 167
- Buonanno, R., Buscema, G., Corsi, C. E., Iannicola, M. & Fusi Pecci, F. 1983, A&AS, 51, 83
- Burkhead, M. S., Burgess, R. D., & Haisch, B. M. 1972, AJ, 77, 661
- Burris, D. L., Pilachowski, C. A., Armandroff, T. E., Sneden, C., Cowan, J. J. & Roe, H. 2000, ApJ, 544, 302
- Caldwell, J. A. R. & Coulson, I. M. 1986, MNRAS, 218, 223
- Carraro, G. Chiosi, C., Bressan, A., & Bertelli, G. 1994, A&AS, 103, 375
- Carraro, G. Hassan, S. M., Ortolani, S., & Vallerini, A. 2001, A&A, 372, 879
- Carrera, R., Aparicio, A., Martínez-Delgado, D., & Alonso-García, J. 2002, AJ, 123, 3199
- Carretta, E., & Gratton, R. G. 1997, A&AS, 121, 95 (CG97)
- Carretta, E., Cohen, J. G., Gratton, R. G. & Behr, B. B. 2001, AJ, 122, 1469
- Carretta, E., Bragaglia, A., Gratton, R. G. & Tosi, M. 2004, A&A, 422, 951
- Castro, R., Santiago, B. X., Gilmore, G. F., Beaulieu, S. & Johnson, R. A. 2001, MNRAS, 326, 333
- Cayrel, R., Depagne, E., Spite, M., Hill, V., Spite, F., Façonis, P., Plez, B., Beers, T., Primas, F., Andersen, J., Barbuy, B., Bonifacio, P., ;olaro, P. & Nordström, B. 2004, A&A, 1117, 1138
- Cenarro, A. J., Cardiel, N., Gorgas, J., Peletier, R. F., Vazdekis, A., & Prada, F. 2001, MNRAS, 326, 959
- Chandar, R., Bianchi, L. & Ford, H. C. 1999, ApJS, 122, 431
- Cioni, M.-R. L., & Habing, H. J. 2003, A&A, 402, 133
- Cole, A. A., Smecker-Hane, T. A., & Gallagher III, J. S. 2000, AJ, 120, 1808
- Cole, A. A., Smecker-Hane, T. A., Tolstoy, E., Bosler, T. L., & Gallagher III, J. S. 2004, MNRAS, 347, 367
- Cole, A. A., Tolstoy, E., Gallagher III, J. S. & Smecker-Hane, T. A. 2005, AJ, 129, 1465
- Cunha. K., Smith, V. V. & Lambert, D. L. 2004 en *"Origin and Evolution of Elements"* ed. A. McWilliam y M. Rauch. Cambridge University Press.
- Da Costa, G. S. & Armandroff, T. E. 1995, AJ, 109, 2533
- Da Costa, G. S. & Hatzidimitriou, D. 1998, AJ, 115, 1934
- Dawson, D. W., & Ianna, P. A. 1998, AJ, 115, 1076
- Demers, S., Grondin, L., Irwin. M. J. & Kunkel, W. E. 1991, AJ, 101, 911
- Demers, S., Irwin. M. J. & Kunkel, W. E. 1993, MNRAS, 260, 103
- Demers, S. & Battinelli, P. 1998, AJ, 115, 154
- Díaz, A. I., Terlevich, E. & Terlevich R. 1989, MNRAS, 239, 325
- Dirsch, B., Richtler, T., Gieren, W.P. & Hilker, M. 2000, A&A, 360, 133
- Dolphin, A. E., Walker, A. R., Hodge, P. W., Mateo, M., Olszewski, E. W., Schommer,

- R. A. & Suntzeff, N. B. 2001, ApJ, 562, 303
- Dopita, M. A., Lawrence, C., Ford, H. C. & Webster, B. L. 1985a, ApJ, 296, 390
 - Dopita, M. A., Ford, H. C., & Webster, B. L. 1985b, ApJ, 297, 593
 - Dopita, M. A., Vassiliadis, E., Wood, P. R., Meatheringham, S. J., Harrington, J. P., Bohlin, R. C., Ford, H. C., Stecher, T. P. & Maran, S. P. 1997, ApJ, 474, 188
 - Dufour, R. J. 1990 en "*Evolution in Astrophysics: IUE Astronomy in the Era of New Space Missions*", 117
 - Edvardsson, B., Andersen, J., Gustafsson, B., Lambert, D. L., Nissen, P.E. & Tomkin, J. 1993, A&A, 275, 101
 - Elson, R. A. W., Gilmore, G. F. & Santiago, B. X. 1997, MNRAS, 289, 157
 - Erdelyi-Mendes, M., & Barbuy, B. 1991, A&A, 241, 176
 - Feitzinger, J. V. 1980, Space Sci. Rev. 27, 35
 - Feltzing, S., Gilmore, G. & Wyse, R. F. G. 1999, ApJ, 516, L17
 - Feltzing, S., & Johnson, R. A. 2002, A&A, 385, 67
 - Freeman, K. C., Illingworth, G., & Oemler Jr, A. 1983, ApJ, 272, 488
 - Friel, E. D., 1989, PASP, 101, 244
 - Friel, E. D., & Janes, K. A. 1993, A&A, 267, 75
 - Friel, E. D., Janes, K. A., Tavarez, M., Scott, J., Katsanis, R., Lotz, J., Hong, L., & Miller, N. 2002, AJ, 124, 2693
 - Fullton, L. K. 1996, PASP, 108, 545
 - Gallagher, J. S. 1998 en "*The Magellanic Cloud and other dwarf galaxies*" ed. T. Richtler y M. Braun. Shaker Verlag.
 - Gallart, C., Freedman, W. L., Aparicio, A., Bertelli, G., & Chiosi, C. 1999, AJ, 118, 2245
 - Gallart, C., Martínez-Delgado, D., Gómez-Flechoso, M. A., & Mateo, M. 2001, AJ, 121, 2572
 - Gallart, C., Stetson, P. B., Hardy, E., Pont, F., & Zinn, R. 2004a, ApJ, 614, L109
 - Gallart, C., Aparicio, A., Freedman, W. L., Madore, B. F., Martínez-Delgado, D. & Stetson, P. B. 2004b, AJ, 127, 1486
 - Gallart, C., Zoccali, M., & Aparicio, A. 2005, ARA&A, 43, 387
 - Garnett, D. R. 1999, en "*New View of the Magellanic Clouds*, IAU Symp. 190. ed. Y.-H. Chu, N. B. Suntzeff, J. E. Hesser & D. A. Bohlender
 - Geha, M. C., Holtzman, J. A., Mould, J. R., Gallagher III, J. S., Watson, A. M., Cole, A. A., Grillmair, C. J., Stapelfeldt, K. R., Ballester, G. E., Burrows, C. J., Clarke, J. T., Crisp, D., Evans, R. W., Griffiths, R. E., Hester, J. J., Scowen, P. A., Trauger, J. T. & Westphal, J. A. 1998, AJ, 115, 1045
 - Geisler, D., Piatti, A. E., Clariá, J. J., & Minniti, D. 1995, AJ, 109, 605
 - Geisler, D., Bica, E., Dottori, H., Clariá, J. J., Piatti, A. E., & Santos Jr., J. F. C. 1997, AJ, 114, 1920
 - Gim, M., Vanderverg, D. A., Stetson, P. B., Hesser, J. E., & Zurek, D. R. 1998, PASP, 110, 1318
 - Girardi, L., Bertelli, G., Bressan, A., Chiosi, C., Groenewegen, M: A. T., Marigo, P., Salasnich, B., & Weiss, A. 2002, A&A, 391, 195
 - Gonzalez, G., & Wallerstein, G. 2000, PASP, 112, 1081
 - Graff, D. S., Gould, A. P., Suntzeff, N. B., Schommer, R. A., and Hardy, E. 2000,

- ApJ, 540, 211
- Gratton, R. G. & Sneden, C. 1991, A&A, 241, 501
 - Gratton, R. G. & Sneden, C. 1994, A&A, 287, 927
 - Gratton, R. G. 2000, in ASP Conf. Ser. 198, Stellar Clusters and Associations, ed. R. Pallavicini, G. Micela & S. Sciortino (San Francisco: ASP), 225
 - Gratton, R. G., Bragaglia, A., Clementini, G., Carretta, E., Di Fabrizio, L., Maio, M., & Taribello, E. 2004, A&A, 421, 937
 - Grondin, L., Demers, S., Kunkel, W. E. & Irwin. M. J. 1990, AJ, 100, 663
 - Grondin, L., Demers, S. & Kunkel, W. E. 1996, AJ, 103, 1234
 - Gratton, R. G., Bragaglia, A., Clementini, G., Carretta, E., Di Fabrizio, L., Maio, M., & Taribello, E. 2004a, A&A, 421, 937
 - Gratton, R. G., Bragaglia, A., Carretta, E., & Tosi, M. 2006, ApJ, In press
 - Hardy, E., Buonanno, R., Corsi, C. E., Janes, K. A. & Schommer, R. A. 1984, ApJ, 278, 592
 - Hardy, E., Suntzeff, N. B. & Azzopardi, M. 1989, ApJ, 344, 210
 - Harris, J. & Zaritsky, D. 2004, AJ, 127, 1531
 - Harris, J. & Zaritsky, D. 2006, AJ, 131, 2514
 - Harris, W. E. 1975a, AJ, 82, 954
 - Harris, W. E. 1975b, ApJS, 29, 397
 - Harris, W. E. 1982, ApJS, 50, 573
 - Harris, W. E. 1996, AJ, 112, 1487
 - Hatzidimitriou, D., Cannon, R. D., & Hawkins, M. R. S. 1993, MNRAS, 261, 873
 - Hatzidimitriou, D., Croke, B. F., Morgan, D. H. & Cannon, R. 1997, A&AS, 261, 873
 - Henry, R. B. C., Edmunds, M. G. & Köppen, J. 2000, ApJ, 541, 660
 - Herschel, J. 1864, A General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, Phil. Trans. Roy. Soc., Parte 1
 - Hindman, J. V., Kerr, F. J. & McGee, R. X. 1963, Aust. J. Phys., 16, 570
 - Hill, V., Andrievsky, S., & Spite, M. 1995, A&A, 293, 347
 - Hill, V., Barbuy, B. & Spite, M. 1997, A&A, 323, 461
 - Hill, V., François, P., Spite, M., Primas, F. & Spite, F. 2000, A&A, 364, L19
 - Hill, V. 2004 en "*Origin and Evolution of Elements*" ed. A. McWilliam y M. Rauch. Cambridge University Press.
 - Holtzman, J. A., Gallagher, J. S., III, Cole, A. A., Mould, J. R., Grillmair, C. J., Ballester, G. E., Burrows, C. J., Clarke, J. T., Crisp, D., Evans, R. W., Griffiths, R. E., Hester, J. J., Hoessel, J. G., Scowen, P. A., Stapelfeldt, K. R., Trauger, J. T. & Watson, A. M., 1999, AJ, 118, 2262
 - Hubbs, L. M., Thorburn, J. A. & Rodriguez-Bell, T. 1990, AJ, 100, 710
 - Hughes, S. M. G., Wood, P. R., & Reid, N. 1991, AJ, 101, 1304
 - Hunter, D. A., Light, R. M., Holtman, J. A., Lynds, R., O'Neil, E. J. & Grillmair, C. J. 1997, ApJ, 478, 124
 - Idiart, T. P., Thévenin, F. & de Freitas Pacheco, J. A.. 1997, AJ, 113, 1066
 - Irwin, M., Kunkel, W. E. & Demers, S. 1985, Nature, 318, 160
 - Irwin, M., & Tolstoy, E. 2002, MNRAS, 336, 643
 - Johnson, J. A. 2002, ApJS, 139, 219
 - Johnson, J. A., Ivans, I. I. & Stetson, P. B. 2006, ApJ, 640, 801

- Jones, B. F., Klemola, A. R. & Lin, D. N. C. 1994, *AJ*, 107, 1333
- Jørgensen, U. G., Carlsson, M., & Johnson, H. R. 1992, *A&A*, 254, 258
- Kallivayalil, N., van der Marel, R. P. Alcock, C., Axelrod, T., Cook, K. H. Drake, A. J., & Geha, M. 2006, *ApJ*, 638, 772
- Kaluzny, J., & Richtler, T. 1989, *Acta Astron.*, 39, 139
- Kaluzny, J., 1998, *Astron. Astrophys. Suppl. Ser.* 133, 25
- Kassis, M., Janes, K. A., Friel, E. D., & Phelps, R. L. 1997, *AJ*, 113, 1723
- Kim, S. 1998, Tesis doctoral, Australian National University
- Kim, S., Staveley-Smith, L., Dopita, M. A., Freeman, K. C., Sault, R. J., Kesteven, M. J. & McConnell, D. 1998, *ApJ*, 503, 674
- Kim, S. C., & Sung, H., 2003, *J. Korean Astron. Soc.*, 36, 13
- Koch, A., Grebel, E. K., Wyse, R. F. G., Kleyrna, J. T., Wilkinson, M. I., Harbeck, D. R., Gilmore, G. F., & Evans, N. W.. 2006, *AJ*, 131, 895
- Kontizas, M., Kontizas, E., & Michalitsiano, A. G. 1993, *A&A*, 269, 107
- Kraft, R. P., & Ivans, I. I. 2003, *PASP*, 115, 143 (KI03)
- Kunkel, W. E. 1980, *IAU Symp. No.* 85, 353
- Kunkel, W. E., Demers, S., Irwin, M. J., & Albert, L. 1997, *ApJ*, 488, L129
- Layden, A. C., & Sarajedini, A. 1997, *ApJ*, 486, L110
- Leavitt, H. S. & Pickering, E. C. 1904, *Harvard College Observatory Circular*, vol. 90, 1
- Lee, S. W. 1977, *A&AS*, 27, 381
- Lee, S. K., Kang, Y. W., & Ann, H. B. 1999, *PKAS*, 14, 61
- Luck, R. E., & Lambert, D. L. 1992, *ApJS*, 79, 303
- Luck, R. E., Moffett, T. J., Barnes, T. G. & Gieren, W. P. 1998, *AJ*, 115, 605
- Lynden-Bell, D. 1982, *Observatory*, 102, 202
- Mackey, A. D., & Payne, M. J., & Gilmore, G. F. 2006, *MNRAS*, en imprenta
- Maeder, A. 1993, *A&A*, 268, 833
- Marconi, G., Hamilton, D., Tosi, M., & Bragaglia, A. 1997, *MNRAS*, 291, 763
- Massey, P., Valdes, F., & Barnes, J. 1992, *A User's Guide to Reducing Slit Spectra with IRAF*
- Massey, P., Johnson, K. E. & DeGoia-Eastwood, K. 1995, *ApJ*, 454, 151
- Mateo, M., Hodge, P. & Schommer, R. A. 1986, *ApJ*, 311, 113
- Mateo, M., Fischer, P. & Kkrzeminski, W. 1995, *AJ*, 110, 2166
- Mathewson, D. S. & Ford, V. L. 1984, en *Structure and evolution of the Magellanic Clouds*, 125
- Mathieu, R. D. 1985, *IAUS*, 113, 427
- Mathieu, R. D., Latham, D. W., Griffin, R. F., & Gunn, J. E. 1986, *AJ*, 92, 1100
- McCumber, M. P., Garnett, D. R., & Dufour, R. J. 2005, *AJ*, 130, 1083
- McGee, R. X. & Newton, L. M. 1986, *Astronomical Society of Australia, Proceedings* vol. 6, no. 4, 471
- Mermilliod, J. C. 1995 on "Information and On-line Data in Astronomy", Eds. D. Egret & M. A. Albrecht (Kluwer Academic Press, Dordrecht) p. 127 (<http://obswww.unige.ch/webda>)
- Mighell, K. J., Sarajedini, A. & French, R. S. 1998, *AJ*, 116, 2395
- Minniti, D., Borissova, J., Rejkuba, M., Alves, D. R., Cook, K. H. & Freeman, K. C., 2003, *Science*, 301, 1508

- Morgan, D. H. & Hatzidimitriou, D. 1995, A&AS, 113, 539
- Nissen, P. E. & Edvardsson, B. 1992, A&A, 261, 255
- Nissen, P. E., Primas, F., Asplund, M. & Lambert, D. L. 2002, A&A, 390, 235
- Nikolaev, S., & Weinberg, M. D. 2000, AJ, 542, 804
- Nikolaev, S., Drake, J., Keller, S. C., Cook, K. H., Dalal, N., Griesy, K., Welch, D. L. & Kanbar, S. M. 2004, ApJ, 601, 260
- Noël, N., y cols. 2006 Enviado
- Noguchi M. 1996, ApJ, 469, 605
- Olsen, K. A. G. 1999, AJ, 117, 2244
- Olszewski, E. W., Schommer, R. A., Suntzeff, N. B., & Harris, H., C. 1991, AJ, 101, 515
- Olszewski, E. W. 1993 en ASP Conf. Ser. 48, The Globular Cluster-Galaxy Connection, ed. G. H. Smith & J. P. Brodie (San Francisco: ASP), 351
- Olszewski, E. W., Suntzeff, N. B. & Mateo, M. 1996, ARA&A, 34, 511
- Origlia, L., Valenti, E., & Rich, R. M. 2005, A&A, 356, 1276
- Ortolani, S., Bica, E., & Barbuy, B. 1992, A&AS, 92, 441
- Pagel, B. E. J. 1997, Nucleosynthesis and Chemical Evolution of Galaxies, Cambridge University Press
- Peimbert, M., Colin, P. & Sarmiento, A. 1994, en "Violent Star Formation From 20 Doradus to QSOs" ed. G. Tenorio-Tagle. Cambridge University Press.
- Piatti, A. E., Santos, J. F. C., Clariá, J. J., Bica, E., Sarajedini, A. & Geisler, D. 2001, MNRAS, 325, 792
- Piatti, A. E., Clariá, J. J., & Ahumada, A. V. 2004, MNRAS, 349, 641
- Piatti, A. E., Sarajedini, A., Geisler, D., Seguel, J., & Clark, D. 2005a, MNRAS, 358, 1215
- Piatti, A. E., Santos Jr., J. J., Clariá, J. J., Bica, E. Ahumada, A., V., & Parisi, M. C. 2005b, A&A, 440, 111
- Pietrinferni, A., Cassisi, S., Salaris, M., & Castelli, F. 2004, ApJ, 612, 168
- Pilyugin, L. S., Thuan, T. X. & Vílchez, J. M. 2003, A&A, 397, 487
- Pompéia, L., Hill, V., Spite, M., Cole, A., Primas, F., Romaaniello, M., Pasquini, L., Cioni, M. R. & Smecker-Hane, T. 2006, A&A, En imprenta
- Pont, F., Zinn, F., Gallart, C., Hardy, E., & Winnick, R. 2004, AJ, 127, 840
- Putman, M. E. & Gibson, B. K. 1999, Publ. Astron. Soc. Aust., 16, 70
- Putman, M. E. 2000, Publ. Astron. Soc. Aust., 17, 1
- Rafelski, M. & Zaritsky, D. 2005, AJ, 129, 2701
- Rich, R. M., Shara, M., Fall, S. M. & Zurek, D. 2000, AJ, 119, 197
- Richtler, T., & Sagar, R. 2001, Bull. Astr. Soc. India, 29, 53
- Rolleston, W. R. J., Dufton, P. L. Fitzsimmons, A., Howarth, I. D. & Irwin, M. J. 1993, A&A, 277, 10
- Rolleston, W. R. J., Trundle, C. & Dufton, P. L. 2002, A&A, 396, 53
- Rosenberg, A., Saviane, I., Piotto, G., & Aparicio, A. 1999, AJ, 118, 2306
- Rosenberg, A., Piotto, G., Saviane, I., & Aparicio, A. 2000, A&AS, 144, 5
- Rosenberg, A., Recio-Blanco, A., & García-Marín, M. 2004, ApJ, 603, 135
- Rosvick, J. M. 1995, MNRAS, 277, 1379
- Rosvick, J. M. 1995, MNRAS, 277, 1379

- Russell, S. C. & Dopita, M. A. 1992, ApJ, 384, 508
- Rutledge, G. A., Hesser, J. E., Stetson, P. B., Mateo, M., Simard, L., Bolte, M., Friel, E. D., & Copin, Y. 1997a, PASP, 109, 883
- Rutledge, G. A., Hesser, J. E., & Stetson, P. B. 1997b, PASP, 109, 907
- Salaris, M., & Weiss, A. 2002, A&A, 388, 492
- Salaris, M., Weiss, A., & Percival, S. M. 2004, A&A, 414, 163
- Sandage, A., Diethelm, R. & Tammann, G. A. 1994, A&A, 283, 111
- Santos Jr., F. F. C., Piatti, A. E., Cariá, J. J., Geisler, D., & Dottori, H. 1999, AJ, 117, 2841
- Sarajedini, A., von Hippel, T., Kozhurina-Platais, V., & Demarque, P. 1999, AJ, 118, 2294
- Sarajedini, A., Lee, Y.-W & Lee, D.-H 1995, ApJ, 450, 712
- Saviane, I., Rosenberg, A., Piotto, G., & Aparicio, A. 2000, A&A, 355, 966
- Scalo, J. M. 1986, Fund. Cosmic Phys., 11, 1
- Schommer, R. A., Suntzeff, N. B., Olszewski, E. W. & Harris, H. C. 1992, AJ, 103, 447
- Sestito, P., Bragaglia, A., Randich, R., Carretta, E., Prisinzano, L. & Tosi, M. 2006, A&A, en publicación
- Setteducati, A. F., & Weaver, M. F., 1962 on Newly Found Stellar Clusters (Radio Astr. Lab. Univ. of California, Berkeley)
- Shetrone, M. D. 1996, AJ, 112, 1517
- Shetrone, M. D. 2004 en "*Origin and Evolution of Elements*" ed. A. McWilliam y M. Rauch. Cambridge University Press.
- Smecker-Hane, T. A., Cole, A. A., Gallagher, J. S. & Stetson, P. B. 2002, ApJ, 566, 239
- Smith, H. A., Silberman, N. A., Baird, S. R. & Graham, J. A. 1992 AJ, 104, 1430
- Smith, V. V. y cols. 2002, AJ, 124, 3241
- Spergel, D. N., Verde, L., Peiris, H. V., Komatsu, E., Nolte, M. R., Bennett, C. L., Halpern, M., Hinshaw, G., Jarosik, N., Kogut, A., Limon, M., Meyer, S. S., Page, L., Tucker, G. S., Weiland, J. L., Wollack, E., Wright, E. L. 2003, ApJS, 148, 175
- Stanimirović, S., Staveley-Smith, L., Dickey, J. M., Sault, R. J., & Snowden, S. L. 1999, MNRAS, 302, 417
- Stanimirović, S., Dickey, J. M., Krco, M., & Brooks, A. M. 2002, ApJ, 576, 773
- Stanimirović, S., Staveley-Smith, L., & Jones, P. A. 2004, ApJ, 604, 176
- Staveley-Smith, L., Sault, R. J., Hatzidimitriou, D., Kesteven, M. J. & McConnell, D. 1997, MNRAS, 289, 225
- Staveley-Smith, L., Kim, S., Calabretta, M. R., Haynes, S. R., & Kesteven, M. J. 2003, MNRAS, 339, 87
- Steigman, G. 2004, en "*Cosmochemistry: The Melting POt of the Elements*" ed. C. Esteban, R. J. López, A. Herrero & F. Sánchez. Cambridge University Press.
- Stetson, P. B. 1981, AJ, 86, 687
- Stetson, P. B. 2000, PASP, 112, 925
- Stetson, P. B., & Harris, W. E. 1977, AJ, 82, 954
- Stetson, P. B., Bruntt, H., & Grundahl, F. 2003, PASP, 115, 413
- Sung, H., Bessel, M. S., Lee, H. W., Kang, Y. H., Lee, S. W. 1999 MNRAS, 310, 982

- Suntzeff, N. B., Friel, E., Klemola, A., Kraft, R. P., & Graham, J. A. 1986, *AJ*, 91, 275
- Suntzeff, N. B., Schommer, R. A., Olszewski, E. W., & Walker, A. R. 1992, *AJ*, 104, 1743
- Suntzeff, N. B., Mateo, M., Terndrup, D. M., Olszewski, E. W., Geisler, D., & Weller, W. 1993, *ApJ*, 418, 208
- Tautvaisiene, G., Edvardsson, B., Puzeras, E., & Ilyin, I. 2005, *A&A*, 431, 933
- Thévenin, F. & Idiart, T.P. 1999, *ApJ*, 521, 753
- Tifft, W. G. 1963, *MNRAS*, 125, 199
- Tinney, C. G., Da Costa, G. S. & Zinnecker, H. 1997, *MNRAS*, 285, 111
- Tinsley, B. M., 1980, *fun cosmic physics*, 5, 287
- Tonry, J., & Davis, M. 1979, *AJ*, 84, 1511
- Tsamis, Y. G., Barlow, M. J., Liu, X.-W, Danziger, I. J. & Story, P. J. 2003, *MNRAS*, 338, 687
- Twarog, B. A., Ashman, K. M., Anthony-Twarog, B. J. 1997, *AJ*, 114, 2556
- Valdes, F. 1992, Guide to the HYDRA Reduction task DOHYDRA
- van der Marel, R. P. 2001, *AJ*, 122, 1827
- van der Marel, R. P., Alves, D. R., Hardy, E., & Suntzeff, N. B. 2002, *AJ*, 124, 2639
- Van Dokkun, P. G. 2001, *PASP*, 113, 1420
- Vallenari, A., Chiosi, C., Bertelli, G. & Ortolani, S. 1996, *A&A*, 309, 358
- de Vaucouleurs, G. & Freeman, K. C. 1973, *Vistas in Astronomy*, 14, 163
- Venn, K. A. 1999, *ApJ*, 518, 405
- W
- Weiner, B. J. & Williams, T. B. 1996, *AJ*, 111, 1156
- Westerlund, B. E. 1961, *Uppsala Ann.* 5, No. 1
- Westerlund, B. E. 1990, *A&A Rev.*, 2, 29
- Westerlund, B. E., Linde, P. & Lynga, G. 1995, *A&A*, 298, 39
- Westerlund, B. E. 1997, *The Magellanic Clouds*, Cambridge University Press
- Wilke, K., Stickel, M., Haas, M., Herbstmeier, U., Klaas, U. & Lemke, D. 2003, *A&A*, 401, 873
- Worthey, G., & Jowett, K. J. 2003 *PASP*, 115, 96
- Yong, D., Carney, B. W., & Teixeira de Almeida, M. L. 2005 *AJ*, 130, 597
- Zaritsky, D., Harris, J., Grebel, E. K., & Thompson, I. B. 2000, *ApJ*, 534, 53L
- Zaritsky, D. 2004 *AJ*, 614, L37
- Zaritsky, D. & Harris, J. 2004, *ApJ*, 604, 167
- Zaritsky, D. & Harris, J. 2006, *AJ*, 131, 2514
- Zaritsky, D., Harris, J., Grebel, E. K., & Thomposon, I. B. 2000, *ApJ*, 534, L53
- Zinn, R., & West, M. J. 1984 *ApJS*, 55, 45 (ZW84)
- Zhao, H. S., & Evans, N. W. 2000 *AJ*, 545, L35
- Zhao, H. S., Ibata, R., Lewis, G. F., & Irwin, M. J. 2003 *MNRAS*, 339, 701
- Zoccali, M., Barbuy, B., Hill, V., Ortolani, S., Renzini, A., Bica, E., Momany, Y., Pasquini, L., Minniti, D., & Rich, R. M. 2004 *A&A*, 423, 507

A

Lista de Acrónimos

AGB	Rama Asintótica Gigante
CTIO	Observatorio Interamericano de Cerro Tololo
CaT	Triplete Infrarrojo del Ca II
DCM	Diagrama Color- Magnitud
FIM	Función Inicial de Masa
Ga	10^9 años
Ma	10^6 años
HB	Rama Horizontal
HFE	Historia de Formación Estelar
LMC	Gran Nube de Magallanes
RGB	Rama de Gigantes Rojas
SMC	Pequeña Nube de Magallanes
SN Ia	Supernova tipo Ia
SN II	Supernova tipo II
RGB	Rama de Gigantes Rojas
TFE	Tasa de Formación Estelar
VLT	"Very Large Telescope"
W'	Anchura Equivalente Reducida
Z(t)	Ley de Enriquecimiento Químico

B

Catálogo de estrellas en Cúmulos usados para la Calibración del CaT

Catálogo de estrellas observadas en cúmulos globulares y abiertos de la Vía Láctea, y utilizadas para calibrar el Triplete de Ca II como indicador de metalicidad.

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma\text{Ca}}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
NGC 104	L2701	6.19	0.13	14.07	...	2.2	4.9	Miembro?
NGC 104	L2703	6.55	0.07	12.99	...	4.4	4.3	Miembro?
NGC 104	L2705	7.27	0.02	12.08	...	-13.2	3.7	
NGC 104	L2707	6.96	0.07	13.35	...	-2.7	5.4	
NGC 104	L2712	7.34	0.05	12.89	...	9.4	5.2	No miembro
NGC 104	L2720	6.51	0.11	13.95	...	-30.7	5.4	
NGC 104	L2722	6.48	0.10	13.84	...	-1.6	5.1	
NGC 104	L2730	6.20	0.12	14.04	...	-6.2	3.4	
NGC 104	L3618	5.51	0.21	14.70	...	-11.1	5.3	
NGC 104	L3703	5.66	0.21	15.40	...	-5.8	4.1	
NGC 104	L3709	7.27	0.05	12.55	...	-20.4	4.7	
NGC 104	L3712	6.09	0.13	15.06	...	-28.1	5.6	
NGC 104	L3727	5.76	0.10	14.06	...	-25.9	5.6	
NGC 104	L3730	8.05	0.02	11.85	...	-29.3	3.8	
NGC 104	L3736	8.03	0.03	11.98	...	-22.8	4.1	
NGC 104	L3740	6.22	0.10	13.92	...	-26.4	6.4	
NGC 104	L3752	5.92	0.25	14.32	...	-28.9	3.7	
NGC 104	L5309	8.03	0.05	12.20	...	-20.8	8.2	
NGC 104	L5310	6.58	0.12	13.39	...	4.4	7.6	Miembro?
NGC 104	L5311	4.62	0.30	15.07	...	-9.9	6.2	
NGC 104	L5312	8.16	0.05	12.18	...	-17.4	9.4	
NGC 104	L5418	5.59	0.35	15.28	...	-30.6	7.3	
NGC 104	L5419	7.03	0.09	14.02	...	-26.9	8.5	
NGC 104	L5420	5.87	0.53	15.78	...	-104.4	5.7	No miembro
NGC 104	L5422	7.53	0.06	12.47	...	-29.2	7.8	
NGC 104	L5523	6.46	0.12	15.75	...	-4.7	7.7	
NGC 104	L5527	7.17	0.15	13.60	...	-23.9	7.4	
NGC 104	L5528	6.79	0.30	14.78	...	-5.1	7.1	
NGC 104	L5530	6.45	0.19	13.14	...	-25.8	7.6	
NGC 104	L6401	6.10	0.32	14.81	...	-25.0	7.1	

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma\text{Ca}}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
NGC 104	S1186	7.00	0.04	13.07	11.82	-18.1	3.0	
NGC 104	S2070	6.25	0.08	14.58	13.54	-11.1	3.4	L3735
NGC 104	S2069	6.08	0.11	14.50	13.47	-23.4	3.3	L3701
NGC 104	S2073	6.70	0.06	13.69	12.59	-9.3	3.0	
NGC 104	S1014	8.12	0.03	12.09	10.46	-20.1	2.3	L3708
NGC 104	S1024	3.70	0.09	14.78	13.73	8.1	1.3	L3707
NGC 104	S1096	6.88	0.05	13.58	12.40	-20.6	3.0	L3716
NGC 104	S2074	6.45	0.09	14.27	13.22	-18.0	3.2	
NGC 104	S2072	5.90	0.10	14.67	13.64	-20.0	2.9	
NGC 104	S1168	6.05	0.09	14.30	13.26	-32.4	3.3	
NGC 104	S1153	6.06	0.15	15.40	14.42	-2.7	3.5	
NGC 104	S1165	7.23	0.03	12.57	11.35	-21.3	2.9	
NGC 104	S1019	8.01	0.03	11.87	10.13	-23.2	0.1	L2620
NGC 104	S1054	6.11	0.15	15.14	14.14	-18.2	3.0	L2719
NGC 104	S1080	7.95	0.02	12.11	10.55	-21.0	0.1	L2721
NGC 104	S1048	6.23	0.10	14.26	13.22	-29.3	3.0	L2717
NGC 104	S1059	6.37	0.09	14.20	13.14	-15.9	3.0	L2714
NGC 104	S1193	6.42	0.08	14.05	12.98	-15.5	3.1	
NGC 104	S1111	5.96	0.12	15.02	14.04	-18.9	3.5	L2709
NGC 104	S1203	7.08	0.06	13.19	11.94	-17.3	3.4	
NGC 104	S1181	6.91	0.05	13.41	12.23	-19.8	3.2	
NGC 188	W1057	6.13	0.15	13.68	1.16	-54.4	5.7	
NGC 188	W1069	7.50	0.22	12.32	1.30	-63.7	6.0	
NGC 188	W1105	6.78	0.21	12.39	1.18	-63.5	6.0	
NGC 188	W2051	6.61	0.12	12.97	1.19	-63.1	6.8	
NGC 188	W2072	7.58	0.14	12.45	1.31	-65.4	6.5	
NGC 188	W2076	7.72	0.15	12.46	1.21	-59.1	8.2	
NGC 188	W3018	9.08	0.18	11.38	9.99	-65.6	7.0	
NGC 188	W5217	6.68	0.18	12.46	1.20	-62.7	6.1	
NGC 188	W7330	7.49	0.15	12.86	1.24	-64.4	6.7	
NGC 288	A0156	5.80	0.11	14.42	...	-57.7	2.4	
NGC 288	A0158	5.20	0.11	14.47	...	-53.8	6.2	
NGC 288	A0166	5.26	0.13	15.17	...	-65.2	5.5	
NGC 288	A0172	4.86	0.15	15.32	...	-60.4	4.7	
NGC 288	A0196	5.45	0.10	14.52	13.63	-69.2	5.6	
NGC 288	A0213	6.93	0.03	13.00	11.63	-69.5	6.0	
NGC 288	A0222	5.14	0.15	15.28	14.34	-70.2	5.5	
NGC 288	A0245	6.55	0.06	13.39	12.24	-53.9	4.8	
NGC 288	A0260	7.06	0.03	12.57	...	-71.4	4.4	
NGC 288	A0307	6.28	0.06	13.63	12.69	-56.7	5.3	
NGC 288	A0096	7.39	0.03	12.74	14.21	-57.7	1.6	
NGC 288	A0199	6.51	0.05	13.50	12.26	-71.2	5.9	
NGC 288	S0183	5.16	0.08	15.48	14.53	-20.9	3.4	A0181, No miembro
NGC 288	A0096	7.39	0.03	12.74	14.21	-57.7	1.6	
NGC 288	A0199	6.51	0.05	13.50	12.26	-71.2	5.9	
NGC 288	S0183	5.16	0.08	15.48	14.53	-20.9	3.4	A0181, No miembro
NGC 288	S0188	4.80	0.22	16.87	16.00	-34.3	3.2	A0323
NGC 288	S0193	5.89	0.03	13.19	11.87	-39.7	3.0	A0077
NGC 288	S0414	4.80	0.18	17.02	16.14	-40.5	4.2	A0328
NGC 288	S0198	5.24	0.10	15.62	14.68	-38.4	4.8	
NGC 288	S0028	4.94	0.26	17.39	16.57	-43.9	4.0	
NGC 288	S0027	5.07	0.09	15.40	14.45	-59.5	4.1	A0217
NGC 288	S0113	4.62	0.15	16.38	15.50	-44.5	4.4	
NGC 288	S0020	4.61	0.18	16.72	15.86	-53.0	4.0	
NGC 288	S0017	4.80	0.16	16.51	15.66	-47.5	3.8	A0205
NGC 288	S0012	5.83	0.05	14.46	13.39	-40.9	5.7	A0181
NGC 288	S0006	3.94	0.25	17.22	16.38	-51.7	3.0	
NGC 288	S0004	4.13	0.19	16.85	15.99	-45.1	3.7	
NGC 288	S0124	6.07	0.05	14.08	12.97	-47.5	28.6	A0195
NGC 288	S0161	5.51	0.09	15.11	14.12	-34.1	3.5	A0154

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma\text{Ca}}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
NGC 288	S0107	4.83	0.12	16.18	15.28	-51.3	4.6	
NGC 288	S0065	5.15	0.11	15.84	14.91	-41.9	4.3	A0129
NGC 288	S0061	5.34	0.10	15.43	14.46	-45.0	4.3	A0125
NGC 288	S0059	4.90	0.20	17.10	16.25	-46.6	4.3	A0359
NGC 288	S0058	4.75	0.11	16.06	15.15	-40.4	3.8	A0141
NGC 288	S0054	4.81	0.17	16.82	15.96	-24.7	3.2	No miembro
NGC 288	S0052	4.29	0.19	17.04	16.22	-42.4	4.2	
NGC 288	S0047	4.44	0.16	16.73	15.87	-27.8	4.0	Miembro?
NGC 288	S0103	6.48	0.03	13.92	12.74	-42.3	14.9	A0251
NGC 288	S0035	4.67	0.14	16.58	15.72	-37.8	3.6	
NGC 362	H1111	6.24	0.10	14.23	...	213.3	5.2	
NGC 362	H1156	5.33	0.14	14.79	...	205.9	2.6	
NGC 362	H1159	7.38	0.05	12.68	...	209.5	5.4	
NGC 362	H1211	6.10	0.11	14.32	...	206.6	5.7	
NGC 362	H1216	7.28	0.05	13.09	...	217.7	5.7	
NGC 362	H1423	7.63	0.03	12.58	...	217.7	4.1	
NGC 362	H1312	6.80	0.06	13.54	...	196.2	5.3	
NGC 362	H1351	5.81	0.14	14.84	...	207.3	5.9	
NGC 362	H1412	6.45	0.07	13.81	...	218.5	5.1	
NGC 362	H1422	6.50	0.07	13.52	...	218.5	4.8	
NGC 362	H1441	7.68	0.03	12.71	...	217.2	4.1	
NGC 362	H2108	6.52	0.07	13.77	...	211.4	4.8	
NGC 362	H2220	5.46	0.15	15.00	...	215.1	4.8	
NGC 362	H2302	6.26	0.06	13.96	...	207.8	6.7	
NGC 362	H2309	5.85	0.10	14.83	...	215.6	5.2	
NGC 362	H2423	7.50	0.03	12.81	...	228.4	3.2	
NGC 1851	S0160	5.75	0.21	15.51	1.003	290.1	8.4	Miembro?
NGC 1851	S0275	6.15	0.26	13.92	1.108	324.4	7.6	
NGC 1851	S0109	6.08	0.18	14.85	1.138	321.0	14.4	
NGC 1851	S0195	5.55	0.28	15.82	...	326.1	9.2	
NGC 1851	S0095	7.42	0.09	13.57	1.475	329.0	10.2	
NGC 1851	S0126	6.72	0.09	14.29	1.254	319.5	10.8	
NGC 1851	S0123	5.21	0.32	16.21	0.626	328.0	7.3	
NGC 1851	S0112	7.02	0.09	13.80	1.421	319.8	8.9	
NGC 1851	S0003	7.25	0.07	13.60	1.439	319.8	8.9	
NGC 1851	S0231	5.20	0.33	15.93	1.000	328.9	5.5	
NGC 1851	S0209	6.93	0.11	14.08	1.258	317.9	7.6	
NGC 1851	S0107	6.87	0.17	14.50	...	317.1	8.5	
NGC 1851	S0179	5.45	0.32	16.45	...	324.6	8.9	
NGC 1851	S0175	5.05	0.37	16.22	...	322.8	7.9	
NGC 1851	S0065	5.45	0.27	15.75	0.995	324.9	8.0	
NGC 1904	S0006	4.88	0.21	15.27	...	226.6	8.7	
NGC 1904	S0011	4.74	0.29	15.74	...	228.0	8.0	
NGC 1904	S0015	6.59	0.07	13.22	...	227.7	9.6	
NGC 1904	S0045	4.91	0.26	15.58	...	235.1	8.0	
NGC 1904	S0089	5.07	0.18	14.71	...	225.4	9.2	
NGC 1904	S0091	4.44	0.48	16.25	...	228.2	6.5	
NGC 1904	S0111	4.89	0.28	15.62	...	220.9	8.0	
NGC 1904	S0115	4.47	0.45	15.97	...	224.8	7.4	
NGC 1904	S0138	3.72	0.35	16.16	...	219.8	8.0	
NGC 1904	S0153	6.46	0.07	13.44	...	213.7	9.1	
NGC 1904	S0160	6.15	0.06	13.02	...	219.1	10.3	
NGC 1904	S0161	4.23	0.36	15.86	...	232.0	6.8	
NGC 1904	S0176	4.86	0.19	14.95	...	231.2	8.0	
NGC 1904	S0209	5.28	0.19	15.02	...	233.3	7.6	
NGC 1904	S0224	4.71	0.36	16.09	...	230.1	6.0	
NGC 1904	S0237	5.86	0.17	14.19	...	227.5	8.0	
NGC 1904	S0241	5.93	0.10	13.61	...	230.9	8.3	

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma\text{Ca}}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
Berkeley 20	W0005	7.52	0.04	14.80	13.31	71.2	9.1	
Berkeley 20	W0008	7.37	0.05	15.15	13.72	75.7	8.8	
Berkeley 20	W0012	6.67	0.09	16.21	14.93	82.4	8.8	
Berkeley 20	W0022	6.24	0.13	16.90	15.72	89.6	1.5	
Berkeley 20	W0027	6.34	0.14	17.07	15.87	-6.4	7.4	No miembro
Berkeley 20	W0029	5.46	0.17	17.14	16.01	39.5	8.1	No miembro
NGC 2141	W0661	7.76	0.11	14.60	1.34	25.4	7.5	
NGC 2141	W0954	7.70	0.15	14.94	1.39	25.0	7.2	
NGC 2141	W1007	9.03	0.05	13.27	1.85	27.6	8.7	
NGC 2141	W1809	7.87	0.15	14.85	1.35	36.7	7.9	
NGC 2141	W2080	7.73	0.10	14.61	1.70	51.4	8.4	
NGC 2141	W3127	9.45	0.04	13.05	...	35.0	7.7	
NGC 2141	W9999	7.08	0.18	15.00	...	47.6	8.4	
NGC 2141	W0069	8.75	0.15	13.25	2.01	98.6	5.7	No miembro
NGC 2141	W0330	7.97	0.14	14.01	1.78	17.8	6.0	
NGC 2141	W0847	6.18	0.11	11.82	2.04	15.6	6.8	
NGC 2141	W1401	8.12	0.21	13.25	1.94	24.6	5.9	
NGC 2141	W1602	9.92	0.14	13.66	1.77	28.5	6.0	
NGC 2141	W2111	9.40	0.13	13.30	1.94	41.9	6.5	
NGC 2141	W2703	7.98	0.17	14.05	1.63	35.6	6.2	
NGC 2141	W0514	8.26	0.04	14.09	1.61	34.9	3.1	
NGC 2141	W0587	6.43	0.06	15.14	1.45	70.5	3.1	No miembro
NGC 2141	W0632	6.74	0.10	15.78	1.40	108.6	2.3	No miembro
NGC 2141	W0701	7.05	0.10	15.81	1.46	33.5	3.1	
NGC 2141	W0714	7.16	0.08	15.46	1.51	21.5	2.9	
NGC 2141	W0783	7.60	0.06	15.01	1.46	23.9	2.5	
NGC 2141	W0871	6.63	0.06	15.30	1.51	33.0	2.8	
NGC 2141	W1020	7.08	0.08	15.62	1.37	43.0	2.9	
NGC 2141	W1093	7.47	0.06	14.97	1.51	8.0	2.9	No miembro
NGC 2141	W1194	7.34	0.08	14.90	1.43	12.5	2.7	
NGC 2141	W1205	3.61	0.01	11.58	1.89	39.7	2.3	
NGC 2141	W1267	7.56	0.04	14.53	1.57	21.9	2.7	
NGC 2141	W1333	7.70	0.06	15.09	1.47	22.5	2.9	
NGC 2141	W1348	8.78	0.02	13.25	1.94	0.5	2.2	No miembro
NGC 2141	W1470	7.73	0.06	15.00	1.44	34.0	2.9	
NGC 2141	W1602	8.66	0.02	13.05	2.17	-7.1	2.3	No miembro
NGC 2141	W1640	7.49	0.06	15.01	1.48	58.0	2.7	Miembro?
NGC 2141	W1657	6.72	0.08	15.53	1.34	110.9	3.1	No miembro
NGC 2141	W1770	7.73	0.05	14.98	1.60	37.1	2.8	
NGC 2141	W1821	8.15	0.04	14.13	1.61	10.5	2.5	No miembro
NGC 2141	W2066	8.52	0.04	14.18	1.62	49.6	2.7	
NGC 2141	W2082	7.37	0.07	15.45	1.39	39.7	2.3	
NGC 2141	W2167	7.66	0.06	14.91	1.44	30.7	3.1	
Collinder 110	W1148	8.38	0.14	12.97	1.61	37.8	6.2	
Collinder 110	W1218	10.23	0.11	11.47	2.54	56.0	6.7	
Collinder 110	W1306	9.43	0.12	12.62	2.46	78.2	7.0	No miembro
Collinder 110	W1319	7.59	0.22	12.90	1.62	40.9	5.9	
Collinder 110	W2202	9.17	0.16	11.80	2.04	54.7	7.0	
Collinder 110	W4111	9.16	0.17	12.11	1.94	55.0	7.0	
Collinder 110	W4204	8.28	0.15	12.70	1.59	35.9	6.1	
Collinder 110	W4222	8.30	0.15	12.64	...	56.4	6.8	
Collinder 110	W5002	8.91	0.10	11.89	...	39.1	5.8	
Collinder 110	W5006	7.36	0.16	13.37	...	39.3	5.5	
Collinder 110	W5007	6.87	0.16	13.47	...	36.9	6.1	
Collinder 110	W5008	7.67	0.21	13.31	...	41.2	6.0	
Trumpler 5	W0833	7.07	0.42	14.92	1.98	39.8	6.4	
Trumpler 5	W1026	6.49	0.30	14.71	1.92	29.7	6.3	
Trumpler 5	W1214	7.38	0.31	13.90	2.00	34.4	7.8	
Trumpler 5	W1277	1.54	0.10	14.92	...	331.8	56.3	No miembro

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma\text{Ca}}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
Trumpler 5	W2280	6.49	0.35	15.18	0.97	35.9	8.3	
Trumpler 5	W2324	6.93	0.30	15.03	1.81	41.6	7.5	
Trumpler 5	W2579	6.43	0.29	16.74	2.96	40.9	7.2	
Trumpler 5	W3066	6.94	0.29	14.39	1.85	37.7	8.4	
Trumpler 5	W3354	7.06	0.27	14.46	1.97	29.2	7.9	
Trumpler 5	W3763	7.80	0.28	14.54	1.82	-20.6	8.3	No miembro
Trumpler 5	W1063	7.02	0.17	14.46	1.90	51.8	5.8	
Trumpler 5	W1305	8.12	0.21	14.24	2.04	61.0	6.7	
Trumpler 5	W1378	8.35	0.09	13.36	1.98	42.9	6.8	
Trumpler 5	W1935	8.21	0.09	12.87	2.09	45.9	6.9	
Trumpler 5	W4219	8.18	0.12	12.55	2.24	31.4	5.7	TiO
Trumpler 5	W4811	7.61	0.32	13.71	1.71	54.0	7.0	
Trumpler 5	W5099	8.89	0.20	12.35	2.08	48.7	7.0	
Trumpler 5	W6075	8.55	0.19	13.24	2.30	63.2	5.3	
NGC 2298	A0004	4.97	0.06	13.55	1.45	164.4	5.8	
NGC 2298	A0006	4.98	0.06	13.82	1.44	158.1	6.4	
NGC 2298	A0012	4.72	0.07	14.23	1.35	147.2	3.4	
NGC 2298	A0015	4.07	0.10	14.86	1.33	164.3	5.7	
NGC 2298	A0022	3.57	0.13	15.30	1.20	176.2	5.3	
NGC 2298	A0025	3.69	0.16	15.69	1.09	171.7	4.5	
NGC 2298	A0024	4.11	0.16	15.57	0.88	150.3	4.8	
NGC 2298	A9999	3.80	0.18	169.9	6.2	
Berkeley 32	W1851	4.72	0.26	13.49	1.16	40.3	6.5	
Berkeley 32	W1948	5.07	0.18	13.42	1.21	111.4	6.5	
Berkeley 32	W3198	5.78	0.14	12.69	1.18	91.0	1.1	
Berkeley 32	W3199	6.17	0.16	12.78	1.23	80.5	6.0	
Berkeley 32	W3200	5.30	0.18	12.92	1.31	38.1	6.2	No miembro
Berkeley 32	W3201	6.32	0.17	12.90	1.43	107.5	6.1	
Melotte 66	W783	6.94	0.14	14.58	13.25	15.5	8.3	
Melotte 66	W797	7.39	0.10	14.01	12.65	3.8	7.9	Miembro?
Melotte 66	W862	7.15	0.11	14.16	12.84	29.3	9.3	
Melotte 66	W968	6.57	0.22	15.48	14.29	16.2	7.9	
Melotte 66	W1000	6.66	0.13	14.68	13.39	10.9	7.8	
Melotte 66	W1209	7.02	0.11	14.17	12.77	15.2	8.0	
Melotte 66	W1419	6.93	0.13	14.48	13.30	17.7	7.8	
Melotte 66	W1615	7.68	0.10	13.66	12.33	43.9	7.6	No miembro
Melotte 66	W1677	8.33	0.06	13.25	11.53	16.2	8.0	
Melotte 66	W1805	6.96	0.16	14.71	13.52	17.1	7.9	
Melotte 66	W1941	5.19	0.20	15.29	13.95	9.2	7.2	
Melotte 66	W2155	7.04	0.18	14.46	13.29	31.2	7.1	
Melotte 66	W2160	7.38	0.14	14.09	12.74	7.9	6.3	
Melotte 66	W2236	8.18	0.07	12.78	11.00	22.9	0.6	
Berkeley 39	W1587	7.42	0.12	14.43	13.19	58.3	9.1	
Berkeley 39	W1725	7.16	0.13	14.78	13.49	58.3	8.2	
Berkeley 39	W1923	6.71	0.16	15.52	14.19	58.1	8.4	
Berkeley 39	W2033	7.42	0.11	14.33	...	56.4	8.7	
Berkeley 39	W2055	7.60	0.08	13.99	12.49	58.1	8.2	
Berkeley 39	W2573	7.19	0.12	14.74	13.50	58.5	9.3	
Berkeley 39	W2784	7.33	0.10	14.20	13.00	53.9	8.6	
Berkeley 39	W4368	8.23	0.07	13.55	...	61.4	8.2	
Berkeley 39	W9999	5.97	0.17	73.5	7.2	
NGC 2420	W0034	4.05	0.20	13.09	1.01	73.1	6.3	
NGC 2420	W0041	5.70	0.17	12.67	1.08	69.1	6.3	
NGC 2420	W0073	8.34	0.13	11.09	1.43	77.9	5.9	
NGC 2420	W0114	5.16	0.19	13.10	1.00	67.6	6.3	
NGC 2420	W0140	6.95	0.16	11.53	1.27	63.1	1.7	
NGC 2420	W0188	5.62	0.32	13.48	0.94	71.8	6.0	
NGC 2420	W0192	5.54	0.20	12.94	1.03	67.5	6.5	

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma\text{Ca}}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
NGC 2506	W2101	8.04	0.17	11.09	1.43	79.8	7.5	
NGC 2506	W2122	6.58	0.20	13.10	1.00	78.9	7.1	
NGC 2506	W2212	4.78	0.20	11.53	1.27	28.9	7.0	No miembro
NGC 2506	W3254	6.73	0.13	12.94	1.03	76.2	6.3	
NGC 2682	W0141	7.85	0.04	10.48	1.08	35.1	3.761	
NGC 2682	W0105	7.55	0.03	10.30	1.23	41.0	2.507	
NGC 2682	W0185	6.50	0.08	11.06	0.26	42.9	1.247	
NGC 2682	W0174	6.62	0.13	12.72	0.70	34.6	2.975	
NGC 2682	W0143	5.67	0.06	11.52	0.91	38.2	3.033	
NGC 2682	W0103	5.81	0.18	13.17	0.65	32.3	3.108	
NGC 2682	W0164	7.43	0.03	10.55	1.09	37.5	2.732	
NGC 2682	W0104	7.17	0.05	11.20	1.08	31.7	2.903	
NGC 2682	W0096	6.52	0.14	13.02	0.92	31.1	3.132	
NGC 2682	W0100	6.38	0.19	13.49	0.71	37.7	2.372	
NGC 2682	W0132	5.90	0.15	13.10	0.72	38.5	2.687	
NGC 2682	W0108	8.51	0.02	9.72	1.36	35.0	0.694	
NGC 2682	W0116	5.47	0.23	14.16	0.81	33.7	2.201	
NGC 2682	W0111	6.00	0.13	12.73	0.69	41.7	3.046	
NGC 2682	W0135	7.55	0.05	11.44	1.05	39.5	2.747	
NGC 2682	W0130	6.30	0.14	12.89	0.59	43.4	3.098	
NGC 2682	W0127	6.55	0.13	12.76	0.68	38.2	2.176	
NGC 2682	W0117	5.41	0.10	12.60	0.91	37.1	2.223	
NGC 2682	W0170	8.09	0.02	9.69	1.33	17.9	2.548	Miembro?
NGC 2682	W0173	6.38	0.31	12.11	1.03	21.0	6.466	Miembro?
NGC 2682	W2152	6.31	0.22	10.93	1.14	36.4	6.591	
NGC 2682	W6495	8.30	0.11	9.37	1.50	34.5	6.185	
NGC 3201	S0011	4.89	0.19	14.55	13.30	488.9	0.3	
NGC 3201	S0082	5.16	0.17	14.60	13.31	489.5	0.2	
NGC 3201	S0165	6.30	0.17	12.71	11.20	496.0	0.4	
NGC 3201	S0253	8.89	0.74	16.74	15.63	35.6	0.8	No miembro
NGC 3201	S0272	7.30	0.24	14.90	13.64	34.8	0.8	No miembro
NGC 3201	S0278	5.77	0.18	12.91	11.51	495.1	0.3	
NGC 3201	S0287	8.27	0.10	13.27	11.89	27.1	0.7	No miembro
NGC 3201	S0288	5.63	0.10	13.43	12.11	490.3	0.3	
NGC 3201	S0296	6.42	0.05	12.64	11.08	488.1	0.4	
NGC 3201	S0298	4.12	0.18	15.52	14.28	492.4	0.4	
NGC 3201	S0302	4.34	0.20	14.87	13.64	490.1	0.3	
NGC 3201	S0320	4.46	0.15	15.21	14.03	493.3	0.2	
NGC 3201	S0323	6.93	0.05	12.39	10.68	490.7	0.4	
NGC 4590	164	6.48	0.34	15.16	16.02	-36.7	0.1	No miembro
NGC 4590	174	6.17	0.61	15.95	16.64	-6.2	0.6	No miembro
NGC 4590	189	6.02	0.41	15.14	15.79	-21.3	0.7	No miembro
NGC 4590	190	7.26	0.39	15.31	16.05	-47.4	0.8	No miembro
NGC 4590	194	5.74	0.39	15.25	16.11	-22.2	0.6	No miembro
NGC 4590	195	3.55	0.16	14.20	15.11	-95.3	0.7	
NGC 4590	203	4.03	0.14	13.36	14.44	-95.3	0.1	
NGC 4590	206	3.50	0.26	14.58	15.43	-97.7	1.0	
NGC 4590	207	5.18	0.08	12.67	14.00	-99.4	0.8	
NGC 4590	208	5.58	0.53	15.98	16.71	81.1	0.7	No miembro
NGC 4590	221	6.38	0.17	13.68	14.58	-24.4	0.9	No miembro
NGC 4590	227	3.31	0.24	14.52	15.38	-94.2	1.1	
NGC 4590	230	5.82	0.95	16.76	17.52	27.0	0.5	No miembro
NGC 4590	237	3.01	0.32	15.01	15.83	-90.5	0.8	
NGC 4590	250	7.16	0.24	14.52	15.46	192.6	0.6	No miembro
NGC 4590	255	3.34	0.25	14.69	15.54	-95.6	0.9	
NGC 4590	259	6.23	0.45	14.69	15.54	-30.5	0.8	No miembro
NGC 4590	265	3.23	0.35	14.93	15.74	-93.1	0.8	
NGC 4590	266	4.23	0.49	14.93	15.74	-22.6	0.9	No miembro
NGC 4590	270	5.91	1.09	16.32	17.05	-0.2	1.0	No miembro

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma\text{Ca}}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
NGC 4590	277	3.06	0.58	17.79	18.76	-4.7	0.5	No miembro
NGC 4590	286	2.92	0.43	15.59	16.36	-91.5	0.7	
NGC 4590	113	6.85	0.22	15.45	...	-21.7	3.2	No miembro
NGC 4590	134	8.06	0.36	15.53	...	-8.5	2.7	No miembro
NGC 4590	2	2.77	0.21	14.95	...	-84.6	23.7	
NGC 4590	47	2.87	0.16	15.15	...	-87.4	24.2	
NGC 4590	49	2.97	0.20	14.62	...	-82.0	22.6	
NGC 4590	74	3.25	0.17	14.66	...	-89.8	26.2	
NGC 4590	119	3.74	0.07	13.66	...	-82.3	26.8	
NGC 4590	239	3.42	0.11	14.19	...	-84.1	24.3	
NGC 4590	256	4.44	0.05	12.64	...	-76.9	26.8	
NGC 4590	258	3.23	0.10	14.36	...	-75.8	27.3	
NGC 4590	260	4.61	0.04	12.52	...	-95.6	13.8	
NGC 4590	4	2.20	0.26	14.71	1.03	-88.6	6.4	
NGC 4590	5	3.97	0.24	13.41	1.18	-40.0	6.4	No miembro
NGC 4590	9	5.32	0.27	14.49	1.05	202.8	6.7	No miembro
NGC 4590	10	5.40	0.11	12.39	2.03	-94.2	5.6	
NGC 4590	12	3.15	0.15	13.52	1.21	-75.9	7.1	
NGC 4590	15	3.69	0.28	13.19	1.25	-63.0	7.0	
NGC 4590	23	5.05	0.22	12.86	1.35	-51.4	7.0	Miembro?
NGC 5927	Z0141	6.80	0.10	16.99	15.36	-73.8	2.5	
NGC 5927	Z0372	7.96	0.03	15.64	13.42	-78.9	2.8	
NGC 5927	Z0674	8.43	0.02	14.90	12.67	-83.4	3.2	
NGC 5927	Z0692	7.26	0.11	17.28	15.54	-12.8	1.7	No miembro
NGC 5927	Z1098	8.67	0.03	15.45	13.27	-80.9	2.6	
NGC 5927	Z1355	7.90	0.03	15.77	13.53	-84.0	3.0	
NGC 5927	Z1694	8.23	0.03	15.84	13.59	-78.4	2.7	
NGC 5927	Z2548	8.30	0.02	14.94	12.61	-70.6	2.4	
NGC 5927	Z2776	7.53	0.04	16.11	14.25	-80.4	3.1	
NGC 5927	Z3179	7.07	0.06	16.42	14.76	-73.6	3.4	
NGC 5927	Z3196	7.56	0.04	15.72	13.99	-76.4	2.8	
NGC 5927	Z4098	8.23	0.02	15.11	12.65	-88.6	2.7	
NGC 5927	Z4379	8.46	0.03	14.94	12.72	-78.8	2.7	
NGC 5927	Z4641	7.93	0.04	15.73	13.77	-58.9	2.6	Miembro?
NGC 5927	Z4873	7.71	0.04	15.64	13.85	-77.1	2.6	
NGC 5927	Z4976	8.21	0.03	15.52	13.36	-74.0	2.5	
NGC 5927	Z5433	8.67	0.03	15.09	12.79	-57.5	2.2	Miembro?
NGC 5927	Z5642	7.85	0.03	15.48	13.34	-82.2	2.7	
NGC 5927	Z6925	8.39	0.02	14.92	12.58	-97.6	3.0	
NGC 5927	Z204901	8.34	0.03	15.45	13.42	-77.7	2.4	
NGC 5927	Z206658	8.50	0.02	14.82	12.41	-88.8	2.9	
NGC 5927	Z210840	9.76	0.02	14.89	12.74	-91.1	2.4	
NGC 5927	Z211700	8.24	0.02	14.93	12.53	-92.0	2.8	
NGC 5927	Z212159	8.34	0.02	15.03	12.81	-78.3	2.4	
NGC 5927	Z212828	7.74	0.03	14.58	12.46	-28.6	3.0	No miembro
NGC 5927	Z213516	7.90	0.08	17.26	15.54	30.5	2.3	No miembro
NGC 6352	Z0541	6.90	0.04	14.65	13.23	-113.6	3.9	
NGC 6352	Z0934	6.68	0.05	15.23	13.88	-105.8	3.4	
NGC 6352	Z1346	6.65	0.04	15.20	13.83	-116.0	3.2	
NGC 6352	Z1924	7.65	0.08	14.87	13.44	-87.9	2.3	Miembro?
NGC 6352	Z2393	6.18	0.08	16.00	14.69	-113.4	3.4	
NGC 6352	Z3467	6.62	0.04	15.03	13.68	-113.5	3.6	
NGC 6352	Z3925	6.13	0.07	16.05	14.79	-119.5	3.3	
NGC 6352	Z4396	6.84	0.05	15.31	13.92	-114.3	3.5	
NGC 6352	Z4688	7.50	0.02	14.17	12.57	-110.6	3.1	
NGC 6352	Z5131	7.53	0.07	15.34	14.00	-91.5	2.5	Miembro?

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma\text{Ca}}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
NGC 6352	Z5424	5.84	0.07	15.21	13.89	-111.8	3.2	
NGC 6352	Z5673	7.30	0.02	13.58	11.66	-116.6	3.1	
NGC 6352	Z6343	6.90	0.05	14.81	13.32	-103.7	3.5	
NGC 6352	Z6611	6.77	0.05	15.19	13.79	-114.0	3.6	
NGC 6352	Z6811	7.75	0.04	14.37	13.03	-2.2	3.5	No miembro
NGC 6352	Z202750	4.75	0.03	14.96	13.63	-11.6	2.6	No miembro
NGC 6352	Z7496	6.82	0.07	15.96	14.59	-80.1	3.2	
NGC 6352	Z7708	7.26	0.04	14.99	13.63	-14.2	3.9	No miembro
NGC 6352	z7876	7.29	0.04	14.71	13.36	-168.3	3.6	No miembro
NGC 6352	Z8025	6.49	0.05	15.35	13.99	-90.7	3.6	
NGC 6352	Z0141	6.99	0.14	17.08	15.79	-7.9	4.9	No miembro
NGC 6352	Z0458	6.56	0.04	15.08	13.72	-117.9	3.8	
NGC 6352	Z0657	7.16	0.08	16.10	14.84	-72.9	4.3	
NGC 6352	Z0831	7.52	0.03	14.44	12.90	-116.9	1.6	
NGC 6352	Z1139	6.55	0.08	15.93	14.61	-43.9	3.8	No miembro
NGC 6352	Z1503	6.08	0.08	15.87	14.58	-113.0	4.2	
NGC 6352	Z1728	7.83	0.02	13.68	11.99	-128.6	2.7	
NGC 6352	Z2023	7.58	0.02	13.38	11.63	-120.6	2.4	
NGC 6352	Z2336	7.62	0.08	15.65	14.20	-166.9	2.8	
NGC 6352	Z2586	7.08	0.03	14.41	12.94	-117.9	3.0	
NGC 6352	Z2950	7.53	0.07	16.00	14.57	-86.8	4.1	Miembro?
NGC 6352	Z3302	6.81	0.04	15.08	13.69	-110.8	3.6	
NGC 6352	Z201006	7.27	0.04	15.14	13.79	-114.7	3.3	
NGC 6352	Z4171	6.09	0.10	16.58	15.36	-118.4	5.0	
NGC 6352	Z4626	6.82	0.05	15.17	13.82	-123.7	6.4	
NGC 6352	Z5000	6.78	0.04	15.00	13.63	-122.2	2.7	
NGC 6528	O0256	7.81	0.11	16.18	2.02	219.4	4.1	
NGC 6528	O0409	8.06	0.07	16.41	1.96	209.6	4.0	
NGC 6528	O0572	7.19	0.05	15.90	1.90	-75.7	3.7	No miembro
NGC 6528	O0682	8.98	0.09	15.81	2.07	212.3	4.3	
NGC 6528	O0809	8.56	0.12	16.69	3.04	-32.1	4.0	No miembro
NGC 6528	O0927	7.22	0.20	16.68	1.86	226.6	4.2	
NGC 6528	O0986	8.38	0.10	16.08	2.14	236.1	5.0	
NGC 6681	H0030	4.85	0.28	15.73	...	165.3	3.4	
NGC 6681	H0069	6.69	0.20	15.49	...	204.6	2.3	
NGC 6681	H0102	5.05	0.13	15.04	13.96	202.5	6.1	
NGC 6681	H0119	6.20	0.13	13.79	...	174.7	5.1	No miembro
NGC 6681	H0122	5.11	0.04	14.89	...	179.6	5.3	
NGC 6681	H0166	6.92	0.13	15.56	...	-94.9	3.1	No miembro
NGC 6681	H0260	4.59	0.08	15.36	...	188.9	4.8	
NGC 6681	R0031	6.92	0.07	15.06	14.01	93.5	6.1	No miembro
NGC 6681	R0202	5.56	0.16	13.98	12.80	181.2	6.0	
NGC 6681	R0387	5.43	0.09	14.50	13.36	171.3	6.1	
NGC 6705	S2441	7.54	0.21	13.40	1.35	27.8	1.1	
NGC 6705	S2680	7.50	0.74	12.91	1.36	22.4	0.6	
NGC 6705	S4002	9.37	0.19	11.43	1.57	35.6	0.1	
NGC 6705	S4390	8.81	0.17	12.86	1.70	18.2	0.9	
NGC 6705	S4509	7.51	1.30	12.83	1.32	-4.3	0.6	No miembro
NGC 6705	S4780	8.36	0.39	12.00	1.48	36.2	0.1	
NGC 6705	S4961	8.69	0.33	12.56	1.83	-30.8	0.9	No miembro
NGC 6705	S5107	6.55	1.14	13.38	1.49	7.2	1.2	Miembro??
NGC 6705	S5527	8.71	0.23	11.62	1.50	33.3	0.0	
NGC 6705	S5656	6.99	0.58	13.10	1.49	384.6	0.6	No miembro
NGC 6705	S5688	9.12	0.53	11.65	1.75	25.6	1.0	
NGC 6705	S5866	8.92	0.47	12.45	1.90	16.3	0.8	
NGC 6705	S6410	7.59	0.91	11.86	1.51	68.7	1.0	
NGC 6705	S6493	9.24	0.73	11.41	1.62	30.5	0.7	

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma Ca}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
NGC 6705	S6675	7.64	1.46	11.83	1.35	66.6	1.2	
NGC 6705	S7099	8.57	1.09	11.46	1.38	40.7	0.7	
NGC 6705	S7240	8.86	2.00	11.43	1.69	40.4	0.6	
NGC 6705	S7442	7.76	2.57	11.90	1.47	53.8	0.5	
NGC 6705	S8287	8.84	0.09	11.63	1.53	33.4	1.0	
NGC 6705	S8354	7.87	0.59	13.22	1.59	107.3	0.7	No miembro
NGC 6705	S9264	8.21	1.02	13.27	1.76	8.6	0.7	No miembro
NGC 6705	S9751	7.541	0.54	11.56	1.68	81.2	0.9	No miembro
NGC 6715	R66	6.51	0.08	15.34	13.93	155.9	5.2	
NGC 6715	R137	6.35	0.10	15.71	14.21	161.2	5.8	
NGC 6715	R200	6.70	0.12	15.92	14.52	152.3	4.6	
NGC 6715	R202	4.98	0.14	15.92	14.51	159.1	3.6	
NGC 6715	R205	6.19	0.14	15.92	14.47	170.3	4.4	
NGC 6715	R228	6.09	0.12	16.00	14.61	164.1	6.1	
NGC 6715	R328	7.80	0.23	16.32	14.99	-20.0	4.0	No miembro
NGC 6715	R402	7.44	0.23	16.49	15.16	154.2	3.5	
NGC 6715	R410	6.12	0.29	16.51	15.21	160.2	3.9	
NGC 6715	R438	5.21	0.17	16.58	15.29	144.5	4.3	
NGC 6715	R456	4.82	0.21	16.63	15.42	162.9	3.3	
NGC 6715	R466	5.10	0.17	16.64	15.38	156.8	4.5	
NGC 6715	R558	3.48	0.23	16.84	15.63	208.1	3.5	No miembro
NGC 6715	R591	5.53	0.28	16.90	15.65	152.0	4.1	
NGC 6715	R617	5.78	0.25	16.95	15.69	155.4	4.4	
NGC 6715	R618	5.79	0.26	16.95	15.70	160.4	4.0	
NGC 6715	R657	6.70	0.26	17.02	15.86	156.	3.4	
NGC 6715	R660	4.66	0.28	17.02	15.90	174.8	3.3	
NGC 6715	R695	6.25	0.27	17.07	15.87	153.3	3.5	
NGC 6715	R822	4.86	0.26	17.27	16.04	186.4	4.1	Miembro?
NGC 6715	R824	5.85	0.40	17.27	16.10	137.3	2.4	
NGC 6715	R844	3.80	0.29	17.30	16.08	140.7	2.7	
NGC 6715	R882	4.72	0.27	17.33	16.23	156.3	0.8	
NGC 6715	R972	5.06	0.30	17.43	16.26	171.6	2.8	
NGC 6715	R1026	5.59	0.25	17.51	16.34	159.8	3.1	
NGC 6715	R1044	4.36	0.30	17.54	16.41	163.6	3.8	
NGC 6715	R1067	5.73	0.41	17.57	16.41	180.1	3.3	Miembro?
NGC 6715	R1122	6.98	0.46	17.66	16.82	2.4	2.2	No miembro
NGC 6715	R1203	4.21	0.39	17.75	16.91	49.5	1.9	No miembro
NGC 6715	R9991	4.92	0.16	...	99.99	158.6	5.0	
NGC 6715	R9992	6.71	0.29	...	99.99	-38.0	3.0	No miembro
NGC 6715	R9994	4.51	0.29	...	99.99	-63.5	4.2	No miembro
NGC 6715	R9995	4.34	0.34	...	99.99	39.2	2.4	No miembro
NGC 6715	R8881	3.93	0.36	...	99.99	136.8	0.8	
NGC 6715	R8882	6.64	0.40	...	99.99	20.3	3.0	
NGC 6715	R8883	6.04	0.19	...	99.99	160.6	5.4	
NGC 6791	S11539	8.37	0.27	14.21	12.58	-88.7	2.4	No miembro
NGC 6791	S11814	9.45	0.30	13.85	12.19	-40.0	4.2	
NGC 6791	S1249	8.97	0.26	14.93	13.49	-35.4	2.7	
NGC 6791	S14379	5.65	0.20	13.84	10.78	-18.8	1.7	Miembro?
NGC 6791	S99999	8.20	0.41	...	99.99	7.1	2.0	No miembro
NGC 6791	S14591	8.88	0.35	13.84	10.78	-41.1	2.6	
NGC 6791	S2044	7.62	0.38	14.14	12.67	-41.1	2.3	
NGC 6791	S3754	8.20	0.44	14.61	13.08	-42.8	2.8	
NGC 6791	S4952	8.74	0.35	14.71	13.23	-35.6	2.6	
NGC 6791	S5342	9.15	0.26	14.14	12.39	-49.9	3.3	
NGC 6791	S5839	9.42	0.22	13.75	11.77	-34.5	3.3	
NGC 6791	S8266	9.22	0.18	13.74	11.96	-63.4	2.3	
NGC 6791	S8904	8.83	0.27	13.86	11.89	-59.6	2.6	
NGC 6791	S2793	9.83	0.40	14.10	12.08	-41.0	0.3	
NGC 6791	S4616	9.70	0.36	16.13	14.86	-36.8	3.4	

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma\text{Ca}}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
NGC 6791	S5454	8.91	0.64	14.92	13.51	-57.9	3.0	
NGC 6791	S5972	7.22	0.82	15.86	14.57	-58.9	2.0	
NGC 6791	S6583	9.60	0.63	16.34	15.10	-73.9	2.0	
NGC 6791	S7912	8.97	0.65	15.70	14.38	-87.8	2.4	No miembro
NGC 6791	S7972	9.19	0.29	14.14	12.37	-48.0	0.4	
NGC 6819	W390	7.67	0.16	12.76	1.200	-4.8	5.0	
NGC 6819	W965	8.97	0.09	11.85	1.560	-0.9	5.9	
NGC 6819	W968	9.32	0.11	11.75	1.670	-7.7	6.1	
NGC 6819	W970	8.65	0.06	11.57	2.210	-38.6	3.7	No miembro
NGC 6819	W972	8.55	0.09	12.03	1.510	-2.0	5.8	
NGC 6819	W974	7.94	0.12	12.67	1.270	3.7	5.0	
NGC 6819	W975	8.36	0.10	12.24	1.340	-4.5	5.2	
NGC 6819	W977	7.93	0.12	12.65	1.290	-3.4	5.1	
NGC 7078	B39	4.39	0.04	12.82	...	-133.2	6.7	Miembro?
NGC 7078	B44	2.88	0.10	14.63	...	-123.7	5.8	
NGC 7078	B67	3.96	0.06	13.43	...	-118.9	5.6	
NGC 7078	B90	3.58	0.07	13.81	...	-102.0	4.8	
NGC 7078	B137	2.96	0.12	14.89	...	-109.7	4.8	
NGC 7078	B187	3.44	0.10	14.25	...	-92.8	6.0	
NGC 7078	B212	4.17	0.06	13.49	...	-117.0	5.9	
NGC 7078	B248	4.16	0.05	13.09	...	-114.9	4.9	
NGC 7078	B292	3.35	0.08	14.00	...	-115.1	5.5	
NGC 7078	B355	2.71	0.15	14.94	...	-119.3	1.4	
NGC 7078	B414	3.39	0.09	14.13	...	-105.7	5.5	
NGC 7078	B429	3.24	0.09	13.89	12.64	-99.6	5.7	
NGC 7078	B457	2.86	0.09	14.35	...	-92.1	5.6	
NGC 7078	B505	3.81	0.07	13.56	...	-91.1	5.1	
NGC 7078	B575	5.97	0.08	14.03	...	-71.2	5.1	Miembro?
NGC 7078	B599	3.51	0.06	13.48	...	-73.7	6.0	Miembro?
NGC 7078	S450	3.51	0.03	13.77	12.62	-104.6	5.9	
NGC 7078	S779	2.84	0.02	12.76	...	-110.2	3.8	
NGC 7078	S454	2.28	0.10	15.71	14.78	-116.3	3.2	
NGC 7078	S478	2.27	0.13	16.42	...	-114.1	2.9	
NGC 7078	S468	6.19	0.10	15.79	...	28.8	2.3	No miembro
NGC 7078	S801	3.46	0.06	14.51	...	-132.0	53.9	
NGC 7078	S833	4.44	0.03	13.40	...	-115.9	4.0	
NGC 7078	S796	3.43	0.04	14.44	...	-101.0	3.3	
NGC 7078	S831	3.35	0.06	14.42	...	-112.8	3.6	
NGC 7078	S767	2.50	0.17	16.76	...	-106.9	2.0	
NGC 7078	S1343	3.39	0.04	14.36	13.24	-99.4	3.5	
NGC 7078	S769	5.98	0.11	15.77	...	-37.7	3.1	No miembro
NGC 7078	S784	3.80	0.05	14.11	...	-110.8	3.9	
NGC 7078	S1346	3.88	0.04	13.92	12.77	-111.3	5.9	
NGC 7078	S154	3.58	0.04	14.16	13.07	-102.6	3.5	
NGC 7078	S1354	3.40	0.04	14.17	13.09	-101.3	5.3	
NGC 7078	S173	2.73	0.10	15.84	14.83	-120.9	4.1	
NGC 7078	S177	3.41	0.04	14.12	13.05	-109.0	4.1	
NGC 7078	S168	2.45	0.12	16.42	15.48	-111.2	3.1	
NGC 7078	S448	2.43	0.17	16.76	15.83	-102.4	2.6	
NGC 7078	S455	3.13	0.06	14.84	...	-107.9	2.2	
NGC 7078	S1332	3.85	0.04	13.98	12.82	-119.3	3.7	
NGC 7078	S1337	3.54	0.03	13.81	12.60	-95.2	40.9	
NGC 7078	S677	3.22	0.05	14.46	13.30	-95.2	5.9	
NGC 7078	S694	3.19	0.06	14.88	13.77	-101.0	4.3	
NGC 7078	S708	2.93	0.12	16.49	15.50	-101.8	3.6	
NGC 7078	S109	2.10	0.08	20.35	...	-95.9	2.1	
NGC 7078	S1098	2.61	0.11	16.31	...	-108.2	1.8	

Cúmulo	Identificación	ΣCa	$\sigma_{\Sigma Ca}$	V	I	V_r	σ_{V_r}	Comentario
NGC 7078	S499	2.70	0.11	16.16	15.18	-109.2	3.2	
NGC 7078	S434	4.05	0.03	13.68	...	-112.6	158.6	
NGC 7078	S503	3.44	0.05	14.34	13.32	-95.7	5.5	
NGC 7078	S1333	5.26	0.06	14.68	13.56	-114.3	4.9	
NGC 7789	W8957	8.96	0.14	11.61	1.56	-74.3	6.0	
NGC 7789	W9840	9.15	0.13	11.93	1.59	-51.7	6.4	
NGC 7789	W10652	8.33	0.10	11.89	1.680	-56.4	5.2	
NGC 7789	W10746	9.36	0.07	11.04	2.400	-56.9	6.4	
NGC 7789	W1135	8.03	0.14	12.19	1.530	-60.1	5.4	
NGC 7789	W12478	8.77	0.12	11.57	1.690	-56.6	5.7	
NGC 7789	W1269	8.27	0.12	11.96	1.620	-54.1	5.1	
NGC 7789	W13089	8.27	0.15	11.98	1.710	-58.8	5.0	
NGC 7789	W13862	9.46	0.07	10.74	2.210	-60.4	7.4	
NGC 7789	W2740	9.20	0.09	11.05	1.970	-57.5	6.6	
NGC 7789	W6345	9.63	0.07	10.66	2.180	-56.1	6.6	
NGC 7789	W6767	8.94	0.08	11.35	1.780	-58.3	6.3	
NGC 7789	W6810	9.17	0.09	11.61	1.890	-47.6	5.7	
NGC 7789	W7013	8.78	0.09	11.32	1.660	-67.9	5.4	
NGC 7789	W7029	9.41	0.07	10.74	2.150	-54.6	7.0	
NGC 7789	W7091	9.22	0.09	11.20	1.840	-48.2	6.7	
NGC 7789	W8293	8.75	0.10	11.46	1.720	-54.9	5.0	
NGC 7789	W8400	9.58	0.08	11.18	2.110	-67.4	6.6	
NGC 7789	W8799	9.46	0.06	10.88	2.110	-56.0	1.1	
NGC 7789	W896	8.64	0.09	11.49	1.750	-60.9	6.2	

Referencias:

- **NGC 104** Lee (1977) [L], Stetson (2000) [S]
- **NGC 188** Webda <http://obswww.unige.ch/webda/> [W]
- **NGC 288** Alcaino & Liller (1980) [A]
- **NGC 362** Harris (1982) [H]
- **NGC 1851** Stetson (1981) [S]
- **NGC 1904** Stetson & Harris (1977) [S]
- **Berkeley 20** Webda [W]
- **NGC 2141** Burkhead y col. (1972) [B]; Rosvick (1995) [R]; Webda [W];
- **Collinder 110** Webda [W]
- **Trumpler 5** Webda [W]
- **NGC 2298** Alcaino & Liller (1986) [A], Alcaino (1974) [A];
- **Berkeley 32** Webda [W]
- **Melotte 66** Webda [W]
- **Berkeley 39** Webda [W]
- **NGC 2420** Webda [W];
- **NGC 2506** Webda [W]
- **NGC 2682** Webda [W]
- **NGC 3201** Stetson (2000) [S];
- **NGC 4590** Harris (1975a) [H], Stetson (2000) [S]

- NGC 5927 Zoccalli (comunicación privada)
- NGC 6352 Zoccalli (comunicación privada);
- NGC 6528 Ortolani y cols. (1992) [O]
- NGC 6681 Harris (1975b) [H] Rosenberg y cols. (2000) [R];
- NGC 6705 Sung y cols. (1999) [S]
- NGC 6715 Rosenberg y cols. (2004) [R]
- NGC 6791 Stetson y cols (2003) [S];
- NGC 6819 Webda [W]
- NGC 7078 Buonanno y cols. (1983) [B]; Stetson (2000) [S]
- NGC 7789 Webda [W]

C

Catálogo de Estrellas Observadas en los Campos de la LMC

α_{2000}	δ_{2000}	ΣCa	$\sigma_{\Sigma \text{Ca}}$	V	I	V_r (km s ⁻¹)	σ_{V_r} (km s ⁻¹)	
05:08:53.92	-66:49:55.1	7.83	0.75	17.67	16.36	287.3	0.7	
05:08:55.21	-66:47:34.7	8.70	0.22	16.66	14.70	240.8	0.6	
05:08:53.89	-67:02:50.0	2.39	0.25	17.19	14.25	23.0	0.7	No miembro
05:08:55.40	-66:53:45.4	8.85	0.36	16.79	15.09	292.3	0.5	
05:08:58.58	-66:45:49.2	9.40	0.21	16.00	13.99	291.9	0.5	
05:08:57.50	-66:56:49.3	6.09	0.40	16.66	14.95	40.6	0.7	No miembro
05:09:03.34	-66:57:12.4	9.02	0.30	16.55	14.69	287.1	0.5	
05:09:04.82	-66:51:20.3	8.76	0.27	16.63	14.80	258.9	0.5	
05:09:06.37	-66:43:36.5	9.23	0.18	15.89	14.22	284.9	0.5	
05:09:06.82	-66:52:16.5	8.61	0.35	16.85	15.21	245.2	0.4	
05:09:05.93	-67:00:16.6	8.58	0.28	16.71	15.10	290.8	0.5	
05:09:05.90	-67:04:20.9	9.08	0.32	16.57	14.79	291.3	0.6	
05:09:10.69	-66:58:33.9	8.43	0.26	16.69	14.91	349.7	0.5	
05:09:11.41	-67:04:45.7	9.30	0.38	16.70	15.14	299.6	0.4	
05:09:16.40	-66:40:55.0	8.78	0.27	16.60	14.80	336.6	0.5	
05:09:15.81	-66:50:04.7	9.28	0.31	16.65	15.05	297.6	0.5	
05:09:15.30	-67:00:50.4	5.25	0.50	16.85	15.24	34.5	0.5	No miembro
05:09:16.49	-66:54:05.8	8.29	0.27	16.42	14.64	251.2	0.5	
05:09:21.61	-66:40:14.6	8.08	0.37	16.96	15.35	315.3	0.6	
05:09:23.61	-66:39:50.1	5.92	0.31	16.41	14.64	39.8	0.8	No miembro
05:09:23.71	-66:43:48.1	5.45	0.44	17.07	15.27	30.6	0.7	No miembro
05:09:25.54	-66:45:23.4	8.69	0.30	16.68	14.82	286.7	0.5	
05:09:27.21	-66:50:58.8	9.55	0.16	16.04	13.92	287.5	0.5	
05:09:31.78	-66:46:51.3	8.16	0.27	16.57	14.95	331.3	0.4	
05:09:32.66	-67:03:26.2	8.74	0.17	16.41	14.02	287.7	0.6	
05:09:35.90	-66:39:41.1	7.97	0.28	16.41	14.69	295.5	0.5	
05:09:33.56	-67:06:07.1	9.83	0.33	16.90	15.22	243.4	0.5	
05:09:34.41	-67:08:00.1	6.94	0.26	16.42	14.62	275.1	0.5	
05:09:39.20	-66:37:55.1	4.84	0.22	16.75	13.89	313.9	0.6	
05:09:48.90	-67:07:13.8	9.26	0.26	16.50	14.82	288.8	0.5	
05:09:55.04	-67:07:52.3	8.26	0.44	17.27	15.63	284.9	0.5	
05:09:59.50	-66:55:39.1	8.89	0.21	16.58	14.55	307.4	0.5	

α_{2000}	δ_{2000}	$\Sigma \text{ Ca}$	$\sigma_{\Sigma \text{ Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
05:10:01.07	-67:09:06.2	8.54	0.30	17.03	15.36	290.2	0.5	
05:10:09.65	-67:09:11.1	8.98	0.28	16.86	14.85	245.7	0.5	
05:10:14.47	-66:36:23.4	9.04	0.40	16.41	14.66	260.6	0.7	
05:10:16.07	-66:38:06.5	8.07	0.32	16.53	14.56	272.1	0.5	
05:10:16.08	-66:39:09.7	9.73	0.25	16.58	14.62	263.5	0.5	
05:10:28.34	-67:07:08.2	8.98	0.33	17.21	15.45	282.9	0.4	
05:10:36.24	-66:37:32.6	7.61	0.46	17.39	15.78	239.7	0.3	
05:10:37.20	-67:10:07.2	8.66	0.18	16.49	14.01	275.5	0.6	
05:10:37.52	-67:11:13.1	6.70	0.46	17.75	16.21	47.3	0.6	No miembro
05:10:42.27	-66:37:02.0	8.32	0.37	16.55	14.89	249.3	0.7	
05:10:46.48	-66:35:52.3	8.38	0.47	17.00	15.38	285.0	0.5	
05:10:44.97	-67:10:28.8	9.42	0.27	16.86	15.00	263.8	0.5	
05:10:44.91	-67:12:24.5	8.27	0.41	17.47	15.86	278.3	0.6	
05:10:59.25	-66:37:11.2	8.02	0.29	16.56	14.76	256.1	0.7	
05:11:11.67	-66:53:54.9	4.93	0.29	16.77	14.92	-8.3	0.7	No miembro
05:11:24.43	-67:09:25.1	7.35	0.30	16.70	14.98	276.8	0.6	
05:11:29.32	-67:00:24.6	9.02	0.43	17.35	15.73	297.4	0.4	
05:11:31.92	-66:37:15.1	7.34	0.53	17.17	15.55	319.1	0.2	
05:11:36.67	-66:54:29.1	8.94	0.30	16.70	14.99	260.2	0.5	
05:11:38.09	-67:06:36.1	8.94	0.22	16.09	14.21	284.0	0.5	
05:11:42.30	-66:54:41.4	8.33	0.35	17.33	15.38	284.0	0.6	
05:11:43.02	-66:53:52.9	8.75	0.28	16.80	14.95	302.0	0.5	
05:11:49.99	-66:54:26.9	8.78	0.32	16.82	15.10	258.6	0.6	
05:11:52.29	-66:42:41.6	8.97	0.28	16.44	14.62	262.1	0.5	
05:11:57.69	-66:38:09.0	6.97	0.48	17.18	15.56	233.6	0.3	
05:11:58.77	-66:47:59.9	8.32	0.43	16.68	14.93	268.5	0.6	
05:11:59.73	-66:52:56.3	7.66	0.41	16.93	15.42	279.3	0.5	
05:12:04.34	-66:37:51.6	7.28	0.38	16.66	14.76	334.3	0.4	
05:12:05.53	-66:55:56.5	9.45	0.25	16.54	14.59	243.9	0.6	
05:12:06.99	-66:53:00.5	9.31	0.25	16.49	14.77	259.9	0.5	
05:12:09.06	-66:49:26.8	5.80	0.27	16.46	14.81	61.5	0.5	No miembro
05:12:15.20	-67:05:35.6	9.22	0.41	17.00	15.40	243.5	0.7	
05:12:15.47	-66:55:10.5	8.77	0.45	17.38	15.89	279.9	0.4	
05:12:16.71	-66:53:22.2	8.38	0.39	16.96	15.29	288.0	0.5	
05:12:20.17	-66:57:16.3	9.70	0.33	16.86	15.13	259.7	0.4	
05:12:25.20	-66:55:20.8	8.24	0.35	16.75	15.00	214.2	0.5	
05:12:30.73	-66:52:40.4	10.44	0.36	16.69	14.94	239.8	0.5	
05:12:31.44	-67:09:01.6	9.28	0.16	16.02	13.85	249.3	0.5	
05:12:31.78	-67:06:34.9	6.04	0.23	17.29	15.02	243.5	0.4	
05:12:32.39	-66:49:12.7	9.34	0.33	16.61	14.73	279.5	0.5	
05:12:32.48	-66:51:07.8	6.02	0.30	16.44	14.62	315.4	0.3	
05:12:33.45	-66:58:04.5	9.38	0.31	16.38	14.68	241.6	0.5	
05:12:40.73	-66:45:28.8	8.87	0.28	16.35	14.51	292.5	0.5	
05:12:42.02	-66:54:23.3	8.59	0.38	16.61	15.00	307.9	0.4	
05:12:43.09	-66:46:30.4	10.36	0.62	16.99	15.35	278.9	0.5	
05:12:45.45	-66:55:04.6	9.00	0.35	16.66	14.79	258.4	0.4	
05:12:47.00	-66:48:12.7	8.28	0.36	16.91	14.85	284.0	0.4	
05:12:48.67	-66:36:04.3	10.19	0.44	16.56	14.69	306.2	0.3	
05:12:50.04	-67:01:29.8	8.65	0.15	16.16	13.90	276.6	0.6	
05:12:50.27	-66:58:42.4	9.10	0.22	16.45	14.28	280.4	0.5	
05:12:53.76	-66:48:19.5	9.68	0.42	16.70	14.97	297.3	0.5	
05:12:54.65	-66:50:32.1	9.59	0.38	16.30	14.67	272.3	0.6	
05:12:57.19	-66:38:57.0	9.33	0.35	16.45	14.54	288.9	0.6	
05:12:58.95	-66:37:14.3	7.92	0.62	16.75	15.12	250.5	0.4	
05:13:09.91	-66:48:09.4	8.76	0.33	16.40	14.54	314.5	0.4	
05:13:15.34	-67:04:54.2	7.65	0.24	16.97	14.48	252.2	0.7	
05:13:16.49	-66:57:31.5	8.72	0.27	16.30	14.38	293.7	0.5	
05:13:24.70	-66:57:14.7	8.99	0.35	16.47	14.55	262.0	0.5	
05:13:30.69	-66:55:08.7	9.64	0.42	16.98	15.15	306.2	0.4	
05:13:30.41	-66:41:03.8	6.16	0.69	16.98	15.24	28.8	0.6	No miembro

α_{2000}	δ_{2000}	ΣCa	$\sigma_{\Sigma \text{Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
05:13:38.22	-66:56:48.4	7.12	0.55	17.16	15.50	241.4	0.4	
05:13:38.10	-66:54:29.1	5.74	0.404	16.53	14.84	325.7	0.4	
05:13:38.56	-66:45:17.6	7.61	0.434	16.69	15.00	260.6	0.3	
05:13:40.41	-66:47:35.4	9.12	0.429	16.40	14.68	257.2	0.4	
05:13:39.93	-66:38:52.8	6.25	0.252	16.82	13.85	280.4	0.5	
05:13:41.98	-66:52:28.5	9.60	0.329	16.01	13.99	273.9	0.5	
05:13:46.59	-66:51:54.6	7.13	0.628	16.96	15.31	302.3	0.8	
05:13:51.61	-67:00:32.1	8.18	0.717	16.53	14.71	251.1	0.4	
05:13:54.47	-66:53:02.8	9.40	0.450	16.60	14.88	238.0	0.3	
05:13:55.43	-66:43:23.9	8.91	0.310	16.54	14.62	272.9	0.6	
05:14:00.22	-66:39:06.0	9.05	0.619	17.03	15.39	272.5	0.3	
05:14:11.43	-67:02:58.1	7.95	0.299	16.38	14.62	322.5	0.6	
05:14:12.99	-66:47:04.4	11.81	1.225	16.98	15.13	258.1	0.6	Baja S/R
05:14:21.11	-66:49:55.4	6.63	0.491	16.38	14.24	265.1	0.5	
05:14:26.86	-66:49:23.5	10.02	0.770	16.93	15.29	248.8	0.5	
05:14:32.52	-66:46:45.9	5.52	0.360	16.83	14.07	283.5	0.6	
05:14:54.84	-66:58:33.2	6.81	0.496	16.71	14.90	278.1	0.5	
05:15:03.75	-66:47:00.6	3.51	0.754	16.76	15.11	371.1	0.4	
05:15:05.15	-66:55:22.1	8.80	0.513	16.63	15.01	267.5	0.4	
05:08:53.92	-66:49:55.1	6.27	1.06	17.67	16.36	276.6	0.5	Baja S/R
05:09:01.38	-66:37:35.5	8.22	0.29	16.54	14.32	240.2	0.5	
05:09:02.77	-66:58:56.8	10.28	0.36	16.25	14.57	239.8	0.5	
05:09:05.65	-66:40:30.6	7.83	0.60	17.05	15.36	236.5	0.5	
05:09:07.17	-66:51:52.6	9.16	0.42	16.81	15.17	285.6	0.5	
05:09:18.17	-67:01:02.1	9.05	0.31	16.78	15.07	262.6	0.6	
05:09:27.31	-66:42:12.7	8.01	0.41	16.53	14.81	260.3	0.5	
05:09:28.02	-66:37:26.8	9.43	0.42	16.80	15.16	284.0	0.5	
05:09:28.40	-66:58:44.3	9.58	0.29	16.53	14.73	253.4	0.5	
05:09:34.42	-67:03:03.5	9.17	0.35	16.67	15.03	270.5	0.5	
05:09:39.31	-67:03:29.3	9.34	0.45	17.09	15.40	262.6	0.5	
05:09:45.71	-66:36:16.5	8.24	0.41	16.82	15.17	273.1	0.5	
05:09:44.45	-66:51:37.6	8.58	0.27	16.39	14.49	190.4	0.5	
05:09:50.29	-66:47:27.4	7.21	0.45	17.02	15.31	50.5	0.8	No miembro
05:09:49.85	-66:59:27.8	9.30	0.26	16.78	14.78	279.6	0.5	
05:09:49.71	-67:03:17.7	2.70	0.43	17.18	14.48	17.9	0.7	No miembro
05:09:55.57	-66:32:02.9	9.31	0.54	16.96	15.28	253.9	0.4	
05:09:56.87	-66:33:52.0	9.47	0.45	16.78	15.09	259.7	0.7	
05:09:57.49	-66:35:48.8	6.23	0.55	17.23	15.63	271.0	0.4	
05:09:56.65	-67:00:41.4	9.41	0.24	16.58	14.65	225.2	0.6	
05:09:58.40	-66:48:01.1	7.82	0.26	16.44	14.62	335.7	0.5	
05:09:58.20	-66:54:31.3	8.98	0.49	17.48	15.69	237.5	0.4	
05:10:00.22	-66:53:26.2	8.27	0.26	16.66	14.76	280.5	0.5	
05:10:00.65	-66:49:11.5	10.47	0.41	16.84	14.97	262.4	0.5	
05:10:04.59	-67:03:55.9	9.28	0.28	16.33	14.65	280.4	0.5	
05:10:08.03	-66:50:35.2	9.08	0.39	17.01	15.27	271.8	0.6	
05:10:13.07	-67:05:01.7	8.01	0.26	16.22	14.60	250.1	0.5	
05:10:16.34	-66:44:21.2	9.14	0.29	16.53	14.84	290.8	0.5	
05:10:17.48	-66:31:33.3	7.32	0.26	16.46	14.75	81.0	0.4	No miembro
05:10:16.95	-67:03:03.4	8.49	0.37	16.73	15.05	256.4	0.5	
05:10:20.87	-66:33:44.2	9.35	0.30	16.17	14.40	267.1	0.5	
05:10:23.37	-66:31:06.8	8.89	0.38	16.64	14.70	280.2	0.5	
05:10:27.09	-67:03:23.2	8.72	0.43	17.44	15.63	236.3	0.6	
05:10:45.39	-66:29:01.3	9.09	0.31	16.47	14.11	267.7	0.6	
05:10:48.14	-66:31:19.3	8.54	0.46	16.75	15.10	233.7	0.6	
05:10:52.45	-67:07:18.8	9.22	0.33	16.92	15.09	282.7	0.5	
05:10:57.57	-67:02:22.5	9.88	0.15	16.64	13.80	237.1	0.5	
05:10:57.84	-67:03:56.1	9.68	0.18	16.21	13.93	267.3	0.6	
05:11:01.28	-66:28:50.7	8.14	0.43	16.85	14.80	312.6	0.4	
05:11:03.07	-67:07:02.4	8.90	0.37	16.87	15.25	279.5	0.5	
05:11:19.34	-67:04:53.3	8.60	0.37	17.26	15.55	256.8	0.5	

α_{2000}	δ_{2000}	Σ Ca	$\sigma_{\Sigma Ca}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
05:11:24.88	-66:28:56.4	7.78	0.63	17.44	15.49	280.1	0.6	
05:11:28.83	-67:07:39.3	8.54	0.38	17.30	15.51	252.5	0.6	
05:11:40.11	-66:31:06.7	7.75	0.43	16.81	15.20	289.8	0.6	
05:11:46.31	-66:27:53.9	6.20	0.51	16.86	15.09	221.0	0.2	
05:11:53.78	-66:43:25.1	5.76	0.16	16.72	13.85	247.0	0.6	
05:11:59.85	-66:44:28.5	8.55	0.37	16.93	15.42	270.2	0.5	
05:11:59.73	-66:52:56.3	9.81	0.22	16.00	14.09	305.1	0.5	
05:12:01.61	-66:47:43.1	8.04	0.19	16.66	14.06	274.8	0.5	
05:12:02.46	-67:03:41.0	7.38	0.51	17.15	15.51	258.2	0.4	
05:12:03.12	-66:56:50.8	9.22	0.39	17.10	15.46	232.0	0.5	
05:12:05.06	-66:44:33.3	9.76	0.33	16.03	14.21	290.1	0.4	
05:12:15.47	-66:55:10.5	9.09	0.54	17.38	15.89	275.7	0.6	
05:12:23.98	-66:37:28.1	8.43	0.38	16.83	15.08	242.5	0.6	
05:12:24.15	-66:43:46.1	8.89	0.33	16.36	14.74	284.8	0.6	
05:12:25.30	-66:42:37.3	7.57	0.20	16.58	13.99	221.8	0.6	
05:12:27.37	-66:37:48.4	8.68	0.54	16.97	15.33	223.2	0.6	
05:12:31.01	-67:00:16.3	8.38	0.21	17.23	14.53	217.3	0.6	
05:12:34.88	-66:38:52.5	9.58	0.35	16.55	14.78	271.5	0.5	
05:12:37.27	-67:00:34.1	9.57	0.30	16.64	14.74	255.3	0.5	
05:12:40.60	-66:58:47.2	8.93	0.29	16.42	14.78	279.7	0.5	
05:12:47.29	-66:50:23.8	9.54	0.36	16.52	14.81	271.6	0.5	
05:12:49.26	-66:46:34.0	6.24	0.46	17.23	15.59	6.0	0.6	No miembro
05:12:56.74	-66:50:15.2	3.54	0.45	17.39	15.22	35.0	0.6	No miembro
05:12:57.58	-67:01:33.9	8.99	0.31	16.76	15.03	280.2	0.5	
05:13:00.81	-67:05:44.3	7.99	0.48	17.27	15.56	253.7	0.5	
05:13:07.90	-66:46:17.9	9.43	0.62	17.26	15.62	238.9	0.6	
05:13:07.90	-66:43:03.5	9.87	0.38	16.55	14.66	244.2	0.5	
05:13:08.77	-66:52:17.8	7.52	0.44	17.11	15.36	247.6	0.7	
05:13:11.84	-66:44:14.7	7.50	0.83	17.42	15.74	302.2	0.6	
05:13:14.04	-66:41:28.7	9.85	0.31	16.32	14.33	277.0	0.5	
05:13:20.13	-66:55:23.8	3.51	0.30	16.95	14.52	35.0	0.8	No miembro
05:13:21.48	-66:56:32.7	8.75	0.32	16.24	14.62	247.7	0.5	
05:13:21.47	-66:42:37.2	5.29	0.39	17.09	15.04	251.5	0.5	
05:13:27.10	-66:39:12.8	9.37	0.46	16.99	15.10	303.5	0.5	
05:13:31.80	-67:03:16.9	8.96	0.31	16.80	14.96	296.5	0.5	
05:13:32.29	-66:55:42.3	9.19	0.36	16.65	14.97	276.8	0.5	
05:13:33.83	-66:37:07.8	10.16	0.41	16.63	14.78	248.9	0.6	
05:13:34.86	-66:44:20.3	9.53	0.42	16.53	14.85	285.1	0.6	
05:13:35.23	-66:35:59.8	8.10	0.45	16.79	15.09	240.3	0.6	
05:13:42.12	-66:47:50.3	9.16	0.39	16.62	14.78	233.9	0.5	
05:13:44.09	-66:34:12.1	2.40	0.31	16.84	14.05	265.2	0.4	
05:13:48.10	-66:51:20.8	8.79	0.40	16.59	14.82	229.9	0.4	
05:13:51.29	-66:41:19.7	9.93	0.38	16.44	14.53	243.8	0.5	
05:13:58.95	-66:42:28.7	9.51	0.38	16.52	14.58	270.9	0.4	
05:13:59.91	-66:50:56.0	7.90	0.48	16.90	15.30	246.3	0.6	
05:14:01.77	-67:05:05.2	9.19	0.31	16.70	14.80	251.4	0.4	
05:14:05.16	-66:53:41.9	5.65	0.37	16.50	14.70	78.9	0.8	No miembro
05:14:14.38	-66:37:16.3	9.37	0.29	16.42	14.41	310.1	0.5	
05:14:20.01	-66:59:01.7	9.99	0.20	16.70	13.89	236.7	0.5	
05:14:35.15	-66:56:19.2	9.59	0.31	16.52	14.78	238.0	0.5	
05:14:35.13	-66:53:30.9	9.96	0.22	15.74	14.01	279.6	0.5	
05:14:34.76	-66:43:10.1	6.89	0.51	16.89	15.19	273.0	0.5	
05:14:42.69	-66:59:01.1	7.65	0.76	16.73	15.13	225.6	0.4	
05:14:42.06	-66:51:17.4	8.37	0.37	16.65	15.02	284.1	0.5	
05:14:52.50	-66:50:07.5	6.30	0.24	16.58	14.17	265.3	0.6	
05:14:56.46	-66:49:11.4	9.20	0.31	16.66	14.68	224.9	0.5	
05:15:00.73	-66:44:05.4	6.05	0.64	17.25	15.59	269.0	0.5	
05:15:07.68	-66:47:51.1	8.27	0.39	16.49	14.78	301.4	0.7	

α_{2000}	δ_{2000}	ΣCa	$\sigma_{\Sigma \text{Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
05:10:38.62	-65:01:11.9	11.02	0.89	17.68	16.66	264.5	0.4	
05:10:42.98	-64:55:38.2	9.72	0.30	16.50	14.79	271.6	0.2	
05:10:41.61	-65:12:24.3	9.67	0.24	16.47	14.74	278.8	0.2	
05:10:43.48	-65:09:50.5	8.30	0.28	16.75	14.70	237.7	0.3	
05:10:45.36	-65:10:30.3	9.31	0.14	15.87	13.64	270.8	0.1	
05:10:48.79	-65:07:05.8	5.79	0.28	16.70	14.53	1.3	0.4	No miembro
05:10:50.00	-65:01:48.5	9.25	0.28	16.39	14.78	266.2	0.2	
05:10:52.05	-64:54:37.7	9.74	0.69	17.32	16.02	278.6	0.0	
05:11:03.29	-65:15:15.2	6.00	0.13	15.28	13.38	-6.0	0.4	No miembro
05:11:04.52	-65:06:30.5	9.25	0.15	15.83	13.67	280.4	0.2	
05:11:12.67	-65:04:11.2	8.98	0.34	16.65	15.01	297.9	0.2	
05:11:13.40	-65:00:51.8	8.79	0.31	16.77	15.05	228.2	0.1	
05:11:14.42	-65:03:27.2	8.77	0.29	16.57	14.92	266.7	0.3	
05:11:15.93	-65:10:19.9	8.88	0.22	16.45	14.66	280.0	0.2	
05:11:20.66	-64:51:23.2	6.83	0.17	16.68	13.98	289.3	0.2	
05:11:24.67	-64:57:29.0	5.84	0.27	16.51	14.67	104.7	0.2	
05:11:26.40	-64:59:52.3	9.64	0.25	16.18	14.53	279.7	0.1	
05:11:25.85	-65:13:40.3	8.18	0.12	16.29	13.43	236.8	24.1	
05:11:28.75	-65:16:42.2	9.17	0.19	16.34	14.47	299.8	0.1	
05:11:34.59	-64:50:54.3	4.69	0.25	16.76	14.57	22.0	0.5	No miembro
05:11:34.30	-65:15:15.6	9.49	0.27	16.67	15.02	264.3	0.2	
05:11:37.55	-65:18:29.7	9.13	0.26	16.63	14.87	228.2	0.2	
05:11:40.66	-64:59:56.1	9.23	0.28	16.60	14.98	258.3	0.1	
05:11:42.41	-65:06:33.7	6.66	0.26	16.56	14.85	284.7	0.1	
05:11:49.72	-65:02:50.5	9.78	0.19	16.23	14.22	285.0	0.1	
05:11:51.56	-64:59:10.6	8.70	0.28	17.00	14.90	233.9	0.1	
05:12:07.37	-64:54:46.7	5.57	0.20	16.58	13.95	246.5	2.4	
05:12:08.34	-65:10:52.8	9.43	0.21	16.44	14.63	270.8	0.2	
05:12:10.23	-64:53:40.9	7.68	0.29	16.66	14.98	251.1	0.3	
05:12:12.64	-65:05:43.4	10.18	0.19	15.94	14.27	287.1	0.2	
05:12:12.28	-65:19:20.2	8.59	0.24	16.63	14.91	306.1	0.2	
05:12:16.82	-65:17:14.8	4.57	0.26	16.52	14.76	322.5	0.1	
05:12:22.15	-65:10:30.9	8.96	0.22	16.42	14.66	245.9	0.3	
05:12:24.45	-65:15:08.5	8.99	0.17	16.44	14.20	293.0	0.1	
05:12:32.89	-65:20:26.5	8.95	0.12	16.38	13.66	241.7	0.2	
05:12:38.36	-65:18:16.8	8.91	0.21	16.37	14.53	307.3	0.2	
05:12:43.41	-65:20:52.8	8.76	0.27	16.79	15.16	293.9	0.1	
05:12:47.86	-64:48:48.6	9.11	0.23	16.29	14.56	282.7	0.1	
05:12:55.64	-65:04:26.0	5.16	0.22	16.62	14.58	72.2	0.3	No miembro
05:12:57.79	-64:49:15.6	7.96	0.25	16.51	14.82	264.8	0.0	
05:12:58.52	-64:57:13.4	7.70	0.13	15.76	13.57	275.7	0.7	
05:13:00.40	-65:11:12.7	9.47	0.28	16.76	15.06	252.8	0.1	
05:13:03.45	-65:18:14.1	9.77	0.30	16.74	15.11	275.1	0.2	
05:13:04.53	-64:47:17.6	10.09	0.24	16.44	14.65	265.1	0.1	
05:13:05.96	-64:54:42.2	9.16	0.12	15.62	13.23	288.3	0.2	
05:13:06.62	-65:21:18.2	3.09	3.07	18.48	17.48	299.4	0.8	Baja S/R
05:13:08.14	-65:04:34.4	9.14	0.26	16.71	15.03	298.8	0.2	
05:13:15.54	-65:21:27.7	7.54	0.24	16.80	14.70	258.0	0.3	
05:13:15.97	-65:07:30.8	9.74	0.44	16.68	15.04	251.3	0.2	
05:13:16.34	-64:51:43.8	6.59	0.13	15.05	13.29	8.1	0.4	No miembro
05:13:17.92	-64:49:27.4	8.80	0.40	17.14	15.70	268.2	0.2	
05:13:17.99	-65:06:19.1	8.88	0.25	16.86	14.95	295.5	0.2	
05:13:19.38	-65:13:41.0	7.91	0.22	16.12	14.35	296.3	0.2	
05:13:22.19	-65:05:34.7	6.61	0.16	16.53	14.00	302.5	0.3	
05:13:23.65	-65:22:13.1	7.62	0.19	16.14	14.17	260.7	0.7	
05:13:25.17	-65:07:24.5	8.84	0.24	16.62	14.76	271.8	0.2	
05:13:25.70	-65:02:36.6	9.43	0.26	16.47	14.81	209.6	0.1	
05:13:28.73	-65:20:51.7	9.17	0.18	16.22	14.34	281.9	0.2	
05:13:36.11	-65:05:46.3	8.42	0.26	16.74	15.15	281.1	0.2	

α_{2000}	δ_{2000}	$\Sigma \text{ Ca}$	$\sigma_{\Sigma \text{ Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
05:13:37.11	-64:58:42.2	5.57	0.27	16.50	14.83	21.8	0.7	No miembro
05:13:38.90	-65:06:17.1	5.02	0.20	16.63	13.90	256.4	1.7	
05:13:42.50	-65:04:47.8	7.92	0.73	17.90	16.83	301.1	0.8	
05:13:43.03	-64:51:22.1	6.73	0.35	16.69	15.31	14.0	0.3	No miembro
05:13:47.52	-65:08:09.2	9.48	0.55	17.49	16.10	269.9	0.2	
05:13:52.47	-64:45:27.2	9.51	0.31	16.86	15.02	261.1	0.1	
05:13:54.70	-65:01:04.1	4.95	0.26	16.78	14.64	43.9	0.5	No miembro
05:13:56.19	-64:50:18.8	9.37	0.22	16.49	14.53	285.6	0.2	
05:13:58.87	-65:03:03.1	9.38	0.20	16.11	14.43	286.7	0.2	
05:14:00.65	-65:21:12.6	7.99	0.15	16.41	13.84	286.3	0.2	
05:14:02.50	-65:05:46.4	8.18	0.58	17.69	16.34	260.8	0.1	
05:14:02.52	-64:58:16.7	9.47	0.29	16.73	15.10	304.1	0.3	
05:14:09.24	-64:58:28.5	9.45	0.26	16.52	14.84	279.5	0.2	
05:14:09.45	-65:05:29.7	7.81	0.49	17.36	16.05	275.6	0.2	
05:14:12.48	-65:07:16.5	5.88	0.46	17.57	16.23	239.8	0.1	
05:14:14.69	-64:48:32.7	9.19	0.30	16.74	15.13	241.2	0.1	
05:14:19.74	-65:02:18.6	7.08	0.13	16.38	13.74	244.9	1.2	
05:14:21.62	-65:22:17.9	8.99	0.23	16.47	14.65	301.8	0.2	
05:14:28.42	-65:00:45.2	5.17	0.30	17.13	15.11	31.7	0.4	No miembro
05:14:33.15	-65:02:11.4	8.66	0.14	15.73	13.77	356.1	0.1	
05:14:34.84	-65:13:44.2	9.27	0.18	16.30	14.36	240.7	0.2	
05:14:37.17	-64:51:31.0	4.34	0.26	16.81	14.72	21.4	0.6	No miembro
05:14:41.71	-65:20:57.1	3.91	0.27	16.77	14.23	275.8	0.2	
05:14:41.35	-65:02:59.0	8.80	0.30	16.61	15.08	278.9	0.1	
05:14:42.63	-64:46:44.8	7.47	0.13	15.79	13.23	257.9	1.2	
05:14:44.89	-65:19:24.0	10.51	0.14	15.14	13.29	291.9	0.2	
05:14:46.25	-64:55:57.1	9.11	0.35	16.60	14.86	305.3	0.2	
05:14:48.86	-65:21:27.7	6.08	0.20	16.01	14.29	24.0	0.4	No miembro
05:14:52.47	-65:05:30.9	9.88	0.29	16.71	15.02	249.7	0.3	
05:14:54.52	-65:08:41.1	6.91	0.15	16.95	14.08	314.5	0.2	
05:15:00.46	-64:46:29.6	9.66	0.27	16.61	14.81	260.7	0.2	
05:15:04.73	-64:49:11.5	7.90	0.21	16.35	14.16	275.3	0.7	
05:15:09.01	-65:20:17.7	8.11	0.29	16.75	15.21	279.2	0.2	
05:15:09.42	-64:47:14.2	6.93	0.20	16.49	13.90	263.9	1.0	
05:15:15.57	-64:55:54.0	6.09	0.22	16.72	14.22	288.4	0.1	
05:15:17.79	-65:12:57.7	8.26	0.35	16.79	15.14	268.4	0.3	
05:15:17.46	-64:49:37.2	4.08	0.20	16.45	14.06	28.9	0.3	No miembro
05:15:19.86	-65:14:10.0	9.41	0.23	16.40	14.64	266.9	0.3	
05:15:19.94	-64:56:10.1	7.52	0.29	16.46	14.96	307.8	0.2	
05:15:24.27	-65:21:08.1	7.03	0.10	15.48	12.79	276.5	0.3	
05:15:22.62	-64:49:38.0	8.93	0.26	16.37	14.54	284.6	0.1	
05:15:23.72	-64:52:45.5	8.10	0.20	17.00	14.48	300.3	0.2	
05:15:24.32	-64:57:07.9	6.14	0.33	16.87	15.34	284.4	0.4	
05:15:26.64	-65:11:57.4	9.59	0.19	16.30	14.30	252.9	0.1	
05:15:34.55	-65:03:07.5	9.96	0.17	16.02	13.99	272.8	0.2	
05:15:36.52	-65:02:41.1	8.36	0.64	17.73	16.43	291.4	0.3	
05:15:36.57	-64:59:38.5	9.22	0.24	16.52	14.80	298.5	0.1	
05:15:36.87	-65:00:13.6	8.12	0.33	16.75	15.23	294.3	0.1	
05:15:41.73	-65:00:28.3	9.23	0.22	16.48	14.54	250.1	0.2	
05:15:44.26	-65:06:31.5	6.56	0.13	16.64	13.71	221.9	2.4	
05:15:46.94	-65:10:07.6	7.56	0.50	17.62	16.27	272.1	0.7	
05:16:02.95	-65:01:44.2	7.28	0.15	16.75	13.91	271.8	0.2	
05:16:03.89	-64:56:50.6	8.71	0.54	17.44	16.25	276.8	0.6	
05:16:31.04	-65:08:33.8	8.19	0.28	16.59	15.08	290.5	0.1	
05:16:36.97	-65:03:32.3	8.58	0.40	17.17	15.54	325.3	0.0	
05:13:13.45	-65:22:15.7	7.95	0.31	17.48	16.25	285.1	1.0	
05:13:23.65	-65:22:13.1	7.06	0.29	16.14	14.17	282.4	0.2	
05:13:42.11	-65:16:07.6	7.60	0.02	16.56	15.12	299.6	0.5	
05:10:51.86	-65:09:14.4	4.84	0.56	18.09	17.08	275.5	0.9	Baja S/R

α_{2000}	δ_{2000}	ΣCa	$\sigma_{\Sigma \text{Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
05:12:35.90	-65:04:22.3	8.30	0.09	17.90	16.66	265.6	0.3	
05:13:05.09	-65:04:40.9	5.53	0.06	18.23	17.07	275.6	0.4	
05:13:06.43	-65:04:12.7	9.07	0.42	18.37	17.33	260.8	1.3	Baja S/R
05:13:08.87	-65:06:16.1	5.76	1.22	18.00	16.81	221.7	0.6	Baja S/R
05:13:10.04	-65:04:29.4	7.79	0.80	18.34	17.19	269.7	0.4	Baja S/R
05:13:16.38	-65:05:51.4	6.19	0.64	18.28	17.23	285.1	0.6	
05:13:20.98	-65:04:59.0	4.97	0.14	18.50	17.47	249.5	0.2	
05:13:25.05	-65:06:42.3	6.63	0.12	18.03	16.88	274.0	0.9	
05:13:31.49	-65:04:55.4	5.92	0.40	17.88	16.74	286.8	0.7	
05:13:36.11	-65:05:46.3	8.03	0.04	16.74	15.15	291.4	0.6	
05:13:36.26	-65:04:47.1	7.85	0.29	17.20	16.19	323.7	0.5	
05:13:40.24	-65:06:22.7	5.46	0.27	18.29	17.17	267.0	0.8	
05:13:42.50	-65:04:47.8	7.83	0.16	17.90	16.83	311.7	0.2	Baja S/R
05:11:17.87	-64:51:31.1	5.76	2.25	17.56	16.15	291.4	0.5	Baja S/R
05:11:32.37	-64:51:27.0	8.24	0.11	17.31	16.01	253.7	0.2	
05:11:35.49	-64:49:11.9	8.54	0.18	17.54	16.17	259.3	0.3	Baja S/R
05:11:51.84	-64:49:29.0	7.79	0.56	18.32	17.25	275.0	0.4	Baja S/R
05:12:53.62	-64:47:12.0	11.07	0.15	17.91	16.41	287.5	0.5	Baja S/R
05:12:59.95	-64:47:02.5	7.77	0.05	17.14	15.61	274.6	0.5	
05:14:32.86	-65:13:52.1	6.45	1.12	18.02	16.87	276.2	0.3	
05:14:34.63	-65:15:27.6	8.07	0.11	18.05	16.86	247.1	0.8	
05:14:42.45	-65:14:22.0	7.06	0.15	18.54	17.40	287.5	0.4	
05:14:56.22	-65:14:13.2	3.98	0.50	18.16	17.02	231.6	0.2	
05:15:13.55	-65:14:35.2	7.79	0.11	16.86	15.66	273.4	0.3	
05:15:24.83	-65:14:44.8	7.74	0.40	18.36	17.27	299.2	0.7	Baja S/R
05:15:36.58	-65:15:08.9	6.61	0.25	18.03	16.89	296.6	0.2	
05:15:36.96	-65:13:57.8	6.88	0.04	17.75	16.59	260.8	0.1	Baja S/R
05:16:00.03	-65:14:21.2	7.16	0.30	17.67	16.50	259.8	0.3	
05:16:11.48	-65:13:59.0	7.53	0.07	17.12	15.84	290.4	0.2	
05:13:55.53	-65:05:35.0	8.71	0.08	18.53	17.41	312.3	0.5	
05:14:01.96	-65:06:19.8	6.25	0.41	17.73	16.39	296.0	0.7	
05:14:09.45	-65:05:29.7	9.28	0.06	17.36	16.05	274.3	0.6	
05:14:15.57	-65:07:58.6	6.08	0.64	18.11	16.83	247.0	0.2	
05:14:31.53	-65:05:19.1	4.70	0.05	17.15	15.76	311.4	0.1	
05:14:33.36	-65:06:16.0	7.70	0.03	16.73	15.25	262.6	0.4	
05:14:53.40	-65:07:46.1	6.11	0.58	18.33	17.30	327.0	1.6	Baja S/R
05:14:56.68	-65:04:58.1	7.65	0.00	18.25	17.15	277.9	0.2	
05:15:00.46	-65:05:53.9	9.12	0.73	18.20	17.10	266.7	0.1	Baja S/R
05:16:22.14	-65:08:36.2	5.69	1.60	18.46	17.28	257.3	0.1	Baja S/R
05:13:46.37	-65:03:04.0	7.05	0.04	17.78	16.57	278.3	0.6	
05:14:04.22	-65:02:46.4	7.50	0.24	17.87	16.65	328.8	0.7	
05:14:07.20	-65:01:29.7	7.54	0.05	17.80	16.69	282.2	0.1	
05:14:07.61	-65:01:59.6	6.79	0.02	17.62	16.62	84.8	0.1	No miembro
05:14:23.82	-64:58:55.6	8.24	0.05	16.69	15.61	285.0	0.8	
05:14:36.52	-65:03:52.4	7.14	0.09	18.39	17.17	281.5	0.0	
05:14:37.73	-65:03:16.0	6.82	0.08	17.90	16.75	285.5	0.3	
05:14:50.31	-64:57:30.0	9.51	0.03	16.98	15.83	303.5	0.7	
05:14:52.53	-64:58:20.6	6.57	0.06	16.51	15.43	10.1	0.3	No miembro
05:15:00.42	-65:02:01.0	5.47	0.04	18.52	17.36	334.1	1.1	Baja S/R
05:15:05.05	-64:58:37.0	8.76	0.14	17.70	16.51	271.4	0.0	
05:15:11.22	-65:03:38.5	6.72	0.16	17.66	16.44	280.7	0.6	
05:15:15.62	-65:00:43.2	7.98	0.13	18.30	17.34	282.9	0.6	Baja S/R
05:15:48.07	-64:59:41.1	6.59	0.39	18.36	17.39	230.3	0.6	Baja S/R
05:15:56.96	-65:01:25.6	5.65	0.54	17.90	16.65	327.5	0.3	
05:13:48.88	-64:52:56.4	7.77	0.09	16.78	15.74	282.0	0.0	
05:13:59.88	-64:54:01.3	5.16	0.46	17.63	16.56	286.0	0.6	
05:14:16.63	-64:54:31.3	3.12	0.07	17.35	16.19	284.0	0.2	
05:15:06.81	-64:53:57.3	8.63	0.20	17.98	16.91	238.2	0.4	Baja S/R

α_{2000}	δ_{2000}	$\Sigma \text{ Ca}$	$\sigma_{\Sigma \text{ Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
05:12:04.02	-63:51:47.5	8.15	0.26	16.21	14.09	295.3	0.9	
05:13:06.68	-63:51:42.8	11.07	1.23	17.51	16.19	351.1	0.5	Baja S/R
05:12:22.32	-63:51:41.7	9.09	0.36	16.77	15.06	264.6	0.6	
05:14:02.34	-63:51:10.3	7.03	0.47	17.12	15.76	308.9	0.4	
05:12:49.65	-63:49:50.5	9.01	0.32	16.70	15.07	326.7	0.5	
05:14:30.90	-63:49:47.3	7.48	0.54	17.29	15.87	257.3	0.7	
05:11:24.34	-63:49:37.6	9.93	0.39	16.52	14.83	295.7	0.5	
05:13:57.98	-63:48:59.0	6.39	0.37	16.88	15.09	28.6	0.8	No miembro
05:14:21.77	-63:48:49.0	4.50	0.52	17.71	16.38	298.3	0.2	
05:13:22.77	-63:48:37.5	7.14	1.34	18.07	17.05	301.3	0.6	Baja S/R
05:11:46.12	-63:48:23.5	8.06	0.32	16.46	14.82	292.3	0.5	
05:15:03.40	-63:47:55.0	5.99	0.38	17.21	15.56	50.0	0.9	No miembro
05:13:25.93	-63:47:31.3	8.09	0.97	17.83	16.68	274.2	0.8	Baja S/R
05:10:51.19	-63:47:05.9	6.45	0.21	16.27	13.81	308.4	0.6	
05:11:04.80	-63:46:00.6	6.88	1.74	18.27	17.21	291.0	1.1	Baja S/R
05:15:24.20	-63:45:44.7	9.42	0.59	17.41	16.07	273.8	0.7	
05:15:39.71	-63:45:40.2	8.94	0.17	16.02	13.99	274.0	0.6	
05:10:36.91	-63:45:23.7	9.94	1.44	17.13	15.83	285.6	0.6	Baja S/R
05:12:26.16	-63:45:25.7	9.47	0.40	16.86	15.32	269.7	0.6	
05:15:07.16	-63:45:03.8	8.85	0.22	16.26	14.62	330.9	0.5	
05:13:25.51	-63:44:46.7	8.87	0.48	17.27	15.87	242.2	0.7	
05:14:03.35	-63:44:34.2	8.97	0.51	17.12	15.79	325.0	0.7	
05:11:25.57	-63:43:27.8	9.39	0.63	17.29	15.96	281.3	0.5	
05:10:43.29	-63:43:21.6	8.64	0.94	16.99	15.64	282.9	0.4	Baja S/R
05:12:08.33	-63:43:00.0	7.66	0.44	16.72	15.23	318.7	0.6	
05:11:19.11	-63:42:48.3	7.54	0.42	16.87	15.43	306.5	0.7	
05:11:56.71	-63:42:35.3	9.02	0.62	16.93	15.58	276.4	0.7	
05:10:34.75	-63:42:30.3	1.85	1.11	17.33	16.01	285.1	1.8	Baja S/R
05:12:22.55	-63:42:29.0	6.61	0.35	16.88	15.27	21.1	0.6	No miembro
05:14:36.49	-63:42:24.1	8.28	0.31	16.50	15.02	291.6	0.5	
05:12:40.00	-63:42:17.5	8.75	0.25	16.39	14.59	275.5	0.5	
05:15:41.43	-63:41:59.5	4.96	0.51	17.66	16.47	275.6	0.8	
05:11:40.29	-63:41:33.3	8.81	0.58	17.14	15.81	280.4	0.6	
05:12:32.88	-63:41:13.7	8.90	0.26	16.63	14.91	306.0	0.5	
05:14:50.96	-63:40:51.8	9.67	0.23	16.43	14.74	289.1	0.5	
05:15:06.20	-63:40:19.0	5.78	0.51	17.70	16.16	3.0	0.8	No miembro
05:14:22.08	-63:39:41.8	9.11	0.43	17.00	15.61	260.8	0.5	
05:10:59.72	-63:39:33.3	6.05	0.65	17.39	16.09	324.3	0.5	
05:14:32.68	-63:39:32.4	4.14	0.12	15.49	13.26	28.6	0.8	No miembro
05:15:27.60	-63:39:19.6	5.66	0.22	17.03	14.08	248.6	1.5	
05:11:45.77	-63:39:11.8	3.96	0.27	16.53	14.74	43.0	0.6	No miembro
05:12:55.14	-63:39:11.9	5.52	0.80	17.36	16.03	293.7	0.5	
05:13:15.36	-63:38:43.1	8.10	0.38	16.78	15.41	322.4	0.6	
05:16:00.19	-63:38:30.3	8.77	0.21	16.30	14.33	302.7	0.6	
05:13:34.09	-63:38:16.6	8.83	0.25	16.65	14.70	290.6	0.6	
05:15:44.88	-63:37:56.1	11.75	1.06	17.76	16.58	312.4	0.6	Baja S/R
05:13:18.18	-63:37:46.1	6.82	0.19	17.00	14.18	238.2	1.0	
05:14:44.81	-63:37:19.5	10.05	0.19	15.73	14.07	299.1	0.6	
05:12:52.81	-63:36:42.4	8.65	0.28	16.58	14.80	273.6	0.6	
05:11:55.57	-63:36:11.0	6.13	0.26	16.54	14.75	44.8	0.6	No miembro
05:16:04.79	-63:36:05.3	8.15	0.46	16.96	15.63	284.0	0.6	
05:13:00.82	-63:35:52.9	9.27	0.36	16.98	15.45	287.0	0.5	
05:13:12.36	-63:35:51.5	10.16	0.27	16.50	14.90	292.0	0.6	
05:10:31.54	-63:35:34.3	7.64	1.06	17.58	16.11	-24.0	0.7	No miembro
05:12:36.55	-63:35:08.1	8.11	0.54	17.42	16.09	260.2	0.4	
05:15:56.74	-63:34:59.8	4.99	0.28	16.25	14.24	18.0	0.8	No miembro
05:13:24.57	-63:34:14.7	5.58	0.33	16.70	14.47	33.7	0.6	No miembro
05:11:01.71	-63:34:08.0	7.64	0.57	17.25	15.94	281.8	0.5	
05:12:42.40	-63:33:24.8	9.36	0.16	15.99	13.92	304.2	0.6	

α_{2000}	δ_{2000}	ΣCa	$\sigma_{\Sigma \text{Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
05:11:50.35	-63:33:04.4	8.99	0.26	16.49	14.71	297.3	0.6	
05:15:32.19	-63:32:59.4	9.23	0.36	16.83	15.26	299.9	0.5	
05:10:48.11	-63:32:57.3	8.33	0.53	16.95	15.59	293.0	0.5	
05:16:04.34	-63:32:50.5	9.04	0.22	16.31	14.48	296.4	0.4	
05:15:16.54	-63:32:44.4	6.78	0.18	16.19	14.26	335.9	0.5	
05:14:25.24	-63:32:45.6	7.97	0.19	16.43	13.83	294.7	0.7	
05:13:49.32	-63:32:46.4	8.28	0.29	16.64	15.06	299.4	0.6	
05:10:55.55	-63:32:25.8	5.13	0.29	16.42	14.35	23.3	0.7	No miembro
05:13:09.07	-63:32:27.3	9.55	0.40	16.94	15.51	298.5	0.7	
05:12:16.98	-63:32:25.5	9.51	0.21	16.33	14.56	301.3	0.6	
05:14:07.27	-63:32:22.8	7.10	0.20	16.78	13.85	256.9	1.1	
05:12:54.66	-63:32:17.1	5.73	0.23	16.40	14.54	25.9	0.8	
05:11:29.09	-63:31:38.6	13.36	1.33	16.68	15.09	305.4	0.6	Baja S/R
05:12:30.89	-63:31:35.5	7.89	0.34	16.69	15.35	272.8	0.6	
05:13:23.02	-63:31:10.6	8.02	0.19	16.55	14.16	307.6	0.6	
05:10:37.35	-63:30:58.3	8.99	0.51	17.02	15.56	259.9	0.6	
05:13:30.42	-63:30:40.3	8.76	0.62	17.36	16.01	294.3	0.5	
05:10:41.79	-63:30:25.3	7.03	0.37	16.61	15.12	292.4	0.5	
05:13:05.46	-63:30:19.8	5.89	0.39	17.03	15.60	80.4	0.5	No miembro
05:10:57.74	-63:29:41.6	6.11	0.45	16.34	14.96	303.4	0.5	
05:15:49.65	-63:29:33.7	9.19	0.29	16.33	14.77	304.5	0.6	
05:13:44.93	-63:29:33.6	9.00	0.20	16.09	14.05	305.9	0.5	
05:14:19.92	-63:29:07.4	9.44	0.27	16.58	14.91	281.3	0.5	
05:12:42.49	-63:29:04.6	10.09	0.28	16.58	14.88	295.3	0.6	
05:14:51.23	-63:28:41.5	5.31	0.85	18.12	16.96	267.5	0.7	
05:12:20.76	-63:28:29.2	9.22	0.48	17.11	15.69	257.3	0.5	
05:15:20.19	-63:27:51.9	5.34	0.73	18.19	17.14	322.0	0.1	
05:11:29.33	-63:27:48.9	8.10	0.72	17.69	16.18	-18.8	0.6	No miembro
05:12:40.53	-63:26:57.9	8.75	0.54	17.43	16.05	276.2	0.5	
05:12:06.41	-63:26:33.1	5.78	0.52	17.62	16.11	17.0	0.7	No miembro
05:13:47.33	-63:26:33.4	9.24	0.17	16.22	14.01	297.6	0.6	
05:14:56.47	-63:26:01.9	7.61	0.68	17.55	16.25	295.4	0.4	
05:11:37.72	-63:26:00.1	9.16	0.30	16.79	15.12	302.7	0.6	
05:11:22.77	-63:25:51.6	6.99	0.43	16.62	15.28	295.5	0.6	
05:11:48.30	-63:24:47.4	7.10	1.36	18.17	17.07	281.3	0.2	Baja S/R
05:12:02.21	-63:24:37.0	4.23	0.25	16.37	14.12	38.9	0.8	No miembro
05:14:11.52	-63:24:34.1	8.84	0.54	17.27	15.89	307.4	0.5	
05:15:05.60	-63:24:03.1	5.43	1.15	18.34	17.25	276.4	0.6	Baja S/R
05:14:46.42	-63:23:33.6	7.35	0.45	17.24	15.83	7.2	0.9	No miembro
05:15:25.83	-63:22:36.4	8.60	0.30	16.36	14.56	303.0	0.5	
05:13:34.95	-63:21:14.0	7.90	0.25	16.14	14.56	300.4	0.5	
05:14:30.78	-63:21:06.6	8.62	0.62	17.40	16.07	325.1	0.5	
05:12:38.79	-63:20:58.5	8.14	0.16	16.07	13.86	285.8	0.7	
05:11:00.32	-63:20:22.7	10.11	0.36	16.39	14.69	285.1	0.5	
05:14:27.00	-63:19:44.3	7.28	0.56	17.47	16.06	33.6	0.8	No miembro
05:11:45.32	-63:19:35.7	9.10	0.28	16.39	14.74	288.6	0.5	
05:14:21.76	-63:19:35.2	8.21	0.43	17.06	15.69	313.3	0.5	
05:12:52.17	-63:19:32.5	8.69	0.30	16.39	14.87	287.7	0.5	
05:12:21.69	-63:18:58.8	6.47	0.41	16.35	14.70	12.3	0.6	No miembro
05:13:00.95	-63:18:46.6	6.68	0.50	17.46	16.14	269.6	0.4	
05:13:49.59	-63:17:52.0	7.09	0.57	17.43	16.24	296.5	0.7	
05:14:10.84	-63:16:37.2	4.52	0.30	17.04	14.80	26.7	0.8	No miembro
05:12:14.96	-63:16:25.3	8.99	0.31	16.23	14.77	298.7	0.5	
05:12:10.20	-63:15:48.5	8.41	0.38	16.53	15.18	294.8	0.5	
05:13:40.87	-63:15:45.9	8.88	0.29	16.66	14.79	276.3	0.5	
05:13:30.07	-63:15:30.6	8.71	0.54	17.03	15.47	293.0	0.5	
05:10:32.01	-62:02:29.2	6.60	0.64	17.94	16.76	294.7	0.5	
05:10:32.87	-61:56:18.8	7.58	0.81	18.05	17.00	287.5	0.5	
05:10:32.04	-62:09:39.0	6.57	0.41	16.98	15.69	309.5	0.4	

α_{2000}	δ_{2000}	$\Sigma \text{ Ca}$	$\sigma_{\Sigma \text{ Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
05:10:36.67	-62:10:38.6	6.50	0.85	18.25	17.08	283.0	0.4	
05:10:41.00	-62:00:26.5	6.12	0.69	17.86	16.69	297.1	0.4	
05:10:42.54	-62:03:34.1	7.38	0.46	16.81	15.80	104.3	0.4	
05:10:44.49	-61:50:35.7	7.02	0.60	18.02	16.81	-25.0	1.3	No miembro
05:10:45.02	-61:53:12.1	6.64	0.73	17.82	16.58	278.2	0.3	
05:10:47.29	-61:50:06.2	6.72	0.54	17.57	16.37	227.0	0.4	
05:10:47.77	-62:13:37.4	7.20	1.18	18.34	17.23	286.2	0.6	Baja S/R
05:10:50.78	-61:51:44.1	6.64	0.53	17.30	16.07	263.0	0.7	
05:10:53.71	-62:05:26.8	6.60	0.75	18.01	16.96	296.3	0.7	
05:10:53.74	-62:14:16.6	8.63	0.32	16.83	15.34	264.9	0.6	
05:10:56.68	-62:03:52.7	5.59	0.89	18.19	17.18	24.3	0.9	No miembro
05:11:06.03	-61:51:20.7	5.98	0.58	17.66	16.48	324.5	0.5	
05:11:05.67	-62:11:04.5	6.57	0.54	17.28	16.09	38.5	0.8	No miembro
05:11:09.29	-61:48:59.0	4.98	1.01	18.38	17.26	17.8	1.7	No miembro
05:11:08.57	-62:06:16.4	6.36	1.06	18.32	17.23	291.7	0.6	Baja S/R
05:11:09.60	-62:14:11.3	8.03	0.30	16.51	15.02	275.0	0.5	
05:11:11.24	-61:59:19.6	7.94	0.44	17.22	15.97	234.9	0.4	
05:11:16.43	-61:55:18.5	7.42	0.73	17.73	16.49	302.4	0.6	
05:11:17.20	-61:48:12.3	6.09	0.53	17.70	16.48	268.4	0.3	
05:11:15.89	-62:12:51.9	6.40	1.38	18.42	17.36	247.1	0.4	
05:11:17.23	-61:58:06.4	5.07	0.77	17.88	16.82	-8.8	0.5	No miembro
05:11:18.84	-61:47:10.9	6.96	0.66	17.64	16.46	-4.7	1.2	No miembro
05:11:17.17	-62:15:29.6	8.43	0.75	17.33	16.09	280.5	0.6	
05:11:18.50	-61:56:27.6	6.32	0.95	18.26	17.15	287.2	0.9	
05:11:19.92	-61:51:11.7	9.34	0.18	16.26	14.18	274.5	0.5	
05:11:23.24	-62:16:04.1	8.83	0.68	17.67	16.44	276.7	0.4	
05:11:26.67	-61:47:01.0	7.05	0.50	17.47	16.35	58.1	0.3	No miembro
05:11:31.95	-62:15:50.3	4.47	1.05	18.29	17.23	287.2	0.5	
05:11:48.16	-62:13:33.3	8.59	0.36	16.94	15.53	282.4	0.5	
05:11:52.46	-62:13:39.0	8.88	0.22	16.35	14.47	273.8	0.5	
05:11:53.17	-62:15:56.5	8.08	0.34	16.82	15.47	308.5	0.5	
05:12:02.40	-61:46:39.2	4.80	0.85	18.17	17.00	-2.2	0.2	No miembro
05:12:03.19	-62:15:16.2	8.81	0.28	16.66	15.18	273.4	0.6	
05:12:05.28	-61:49:40.3	7.70	0.34	16.50	14.99	263.4	0.5	
05:12:07.07	-61:54:17.6	5.41	0.46	17.35	15.89	8.8	0.6	No miembro
05:12:11.20	-61:41:27.0	5.84	0.98	18.18	17.05	277.2	0.5	Baja S/R
05:12:15.36	-61:43:35.8	4.81	1.02	18.02	16.87	61.7	0.6	No miembro
05:12:22.84	-61:46:07.8	4.27	0.90	17.97	16.86	69.8	0.4	No miembro
05:12:30.65	-61:43:01.5	6.61	0.86	18.10	17.00	244.4	0.5	
05:12:40.06	-61:54:40.4	7.14	0.27	16.64	15.20	302.2	0.5	
05:12:46.33	-62:12:14.0	8.43	0.21	16.38	14.48	276.3	0.6	
05:12:48.06	-61:57:28.3	6.06	0.45	17.64	16.23	136.6	0.2	
05:12:47.83	-62:14:40.6	8.02	0.41	17.20	15.87	236.3	0.5	
05:12:50.38	-61:44:22.4	7.43	0.32	16.53	15.11	-2.5	0.7	No miembro
05:12:52.32	-62:03:34.7	7.08	0.47	17.54	16.10	16.2	0.5	No miembro
05:12:52.93	-62:10:09.1	5.91	0.40	16.91	15.68	280.2	0.4	
05:12:59.12	-61:40:43.3	6.41	0.56	17.58	16.25	270.3	0.5	
05:13:00.81	-62:01:43.6	6.55	0.65	17.74	16.70	-11.8	1.2	No miembro
05:13:00.99	-61:51:22.7	6.87	0.53	17.26	15.98	291.9	0.4	
05:13:01.95	-61:55:54.5	6.09	0.58	17.42	16.29	320.3	0.6	
05:13:04.56	-61:57:13.6	8.47	0.24	16.55	14.88	276.8	0.6	
05:13:05.89	-62:04:50.1	8.55	0.42	17.19	15.71	269.0	0.6	
05:13:06.19	-61:44:23.7	5.72	0.40	17.30	15.96	286.3	0.3	
05:13:11.11	-62:00:51.7	5.55	0.44	17.27	16.08	272.5	0.3	
05:13:11.48	-61:41:39.3	7.30	1.34	18.38	17.35	26.4	0.2	No miembro
05:13:12.23	-61:59:12.7	8.27	0.41	17.09	15.61	278.9	0.6	
05:13:14.17	-61:56:52.3	6.76	0.78	18.02	16.87	246.1	0.6	
05:13:17.02	-61:55:52.7	9.19	0.23	16.23	14.43	299.7	0.5	
05:13:24.09	-61:49:00.1	7.84	0.98	18.17	17.05	236.9	0.4	Baja S/R
05:13:25.27	-61:50:10.2	6.26	0.71	18.15	17.02	236.1	0.2	

α_{2000}	δ_{2000}	ΣCa	$\sigma_{\Sigma \text{Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
05:13:25.82	-61:51:05.5	7.43	0.58	17.40	16.15	311.0	0.6	
05:13:26.55	-62:13:58.6	6.68	0.48	17.43	15.96	-8.7	0.8	No miembro
05:13:29.60	-62:16:02.7	8.42	0.53	17.28	15.97	269.5	0.6	No miembro
05:13:31.26	-62:11:13.0	5.69	0.44	17.04	15.57	34.2	0.7	No miembro
05:13:32.11	-61:52:36.4	6.10	0.45	17.57	16.01	-41.4	1.1	No miembro
05:13:32.65	-61:58:49.2	4.21	0.30	16.75	15.05	-75.5	0.7	No miembro
05:13:34.51	-61:56:01.1	6.99	1.19	18.22	17.13	82.0	0.7	Baja S/R
05:13:37.46	-61:57:59.4	7.72	0.52	17.70	16.25	43.6	0.5	No miembro
05:13:38.69	-61:56:44.6	6.15	0.27	16.15	14.74	76.5	0.3	No miembro
05:13:40.27	-62:11:24.9	6.07	0.16	15.65	13.92	32.6	0.7	No miembro
05:13:42.95	-61:59:00.9	9.00	1.06	18.34	17.29	83.0	0.3	No miembro
05:13:46.37	-61:48:27.3	6.04	0.82	18.26	17.24	26.9	1.2	No miembro
05:13:49.66	-62:00:13.4	5.34	0.58	17.73	16.40	279.8	0.9	
05:13:51.82	-61:45:42.7	9.19	0.18	15.65	13.92	283.3	0.5	
05:13:54.06	-61:56:20.3	7.53	0.43	17.32	15.92	292.7	0.5	
05:13:56.09	-62:05:29.7	6.04	0.47	17.52	16.36	237.5	0.2	
05:13:58.51	-61:48:46.0	8.46	0.92	18.03	16.92	278.0	0.4	
05:14:02.33	-62:08:26.4	7.41	0.34	16.87	15.56	42.2	0.6	No miembro
05:14:06.95	-62:10:34.1	7.62	0.37	16.71	15.40	15.4	0.9	No miembro
05:14:10.56	-62:08:15.0	5.02	0.21	16.44	14.35	3.6	0.7	No miembro
05:14:11.47	-62:05:58.8	9.08	0.64	16.83	15.35	282.1	0.7	
05:14:14.38	-62:01:09.1	7.10	0.79	17.69	16.57	276.1	0.6	
05:14:15.68	-62:15:27.7	6.97	0.20	16.41	14.96	299.2	0.5	
05:14:25.82	-62:06:32.4	5.45	0.22	16.36	14.61	7.9	0.7	No miembro
05:14:28.95	-61:48:48.0	6.56	0.44	17.26	15.95	284.3	0.5	
05:14:32.91	-61:59:17.7	7.92	0.28	16.68	15.16	300.4	0.5	
05:14:38.51	-61:50:51.2	6.61	0.38	17.21	15.75	40.4	0.7	No miembro
05:14:44.71	-61:57:09.8	7.21	0.46	16.99	15.62	268.5	0.6	
05:14:51.69	-62:02:44.4	6.73	0.35	16.74	15.38	28.7	0.7	No miembro
05:14:52.17	-61:48:01.6	8.81	0.20	16.52	14.16	275.8	0.6	
05:14:53.18	-62:02:20.9	5.67	0.73	18.32	17.25	249.0	0.4	
05:14:59.60	-62:07:05.0	7.29	0.27	16.36	14.96	311.9	0.4	
05:15:01.35	-61:53:21.5	8.25	0.26	16.59	14.99	334.6	0.4	
05:15:03.22	-61:45:32.1	4.53	0.15	15.80	13.85	-40.3	0.8	No miembro
05:15:06.22	-62:01:37.3	8.72	0.34	16.91	15.56	286.7	0.6	
05:15:14.13	-61:55:39.8	5.44	0.86	18.14	17.11	218.5	0.1	
05:15:21.38	-61:53:11.2	6.58	0.50	17.46	16.39	12.3	0.8	No miembro
05:15:27.57	-61:58:52.1	6.89	0.31	16.47	15.15	31.0	0.6	No miembro
05:15:30.80	-62:06:26.3	5.41	0.73	16.77	15.38	285.4	0.4	
05:15:35.25	-62:03:58.5	9.63	0.20	16.52	14.20	286.8	0.6	
05:15:41.87	-62:06:33.3	6.99	0.38	18.24	17.15	280.0	0.6	
05:15:43.13	-62:00:09.3	7.39	0.42	17.35	15.94	26.5	0.7	No miembro
05:11:53.17	-62:15:56.5	6.42	0.06	16.82	15.47	318.6	0.8	
05:12:03.19	-62:15:16.2	7.44	0.03	16.66	15.18	279.2	0.4	
05:12:27.93	-62:13:56.7	5.49	0.64	17.72	16.46	252.2	0.5	Baja S/R
05:12:39.97	-62:14:05.0	7.61	0.21	18.11	16.96	276.5	0.3	Baja S/R
05:12:28.85	-62:12:05.1	7.43	0.04	17.83	16.78	44.1	1.1	Baja S/R
05:12:46.33	-62:12:14.0	7.86	0.05	16.38	14.48	280.7	0.4	
05:13:15.49	-62:10:51.1	3.99	0.19	18.13	17.02	271.9	0.6	
05:11:49.98	-62:04:16.2	4.96	0.17	18.02	16.95	293.2	0.7	Baja S/R
05:11:54.93	-62:02:02.8	2.87	0.58	18.29	17.10	240.3	0.7	Baja S/R
05:12:29.30	-61:58:26.6	8.22	0.11	17.52	16.27	290.2	0.4	
05:12:33.09	-62:01:10.8	4.85	0.63	17.60	16.40	289.1	0.6	
05:12:42.03	-61:59:50.3	6.31	0.02	16.98	15.36	19.7	0.7	
05:12:48.17	-62:01:11.6	6.44	0.13	17.72	16.45	273.8	0.5	
05:12:52.32	-62:03:34.7	6.54	0.09	17.54	16.10	44.4	0.3	
05:13:01.38	-62:07:30.4	9.36	0.03	18.05	16.90	297.0	0.5	Baja S/R
05:13:04.24	-61:58:53.1	7.05	1.40	18.03	17.15	252.0	0.3	Baja S/R
05:13:05.89	-62:04:50.1	9.00	0.11	17.19	15.71	280.1	0.2	
05:13:12.23	-61:59:12.7	8.31	0.06	17.09	15.61	285.7	0.4	

α_{2000}	δ_{2000}	$\Sigma \text{ Ca}$	$\sigma_{\Sigma \text{ Ca}}$	V	I	V_r (km s ⁻¹)	σ_{V_r} (km s ⁻¹)	
05:10:44.49	-61:50:35.7	3.94	0.06	18.02	16.81	-7.3	0.2	Baja S/R
05:10:47.29	-61:50:06.2	7.54	0.14	17.57	16.37	236.3	0.8	
05:11:06.03	-61:51:20.7	6.36	0.47	17.66	16.48	307.4	0.2	Baja S/R
05:11:47.98	-61:53:58.9	6.38	0.17	17.13	15.91	265.8	0.4	
05:12:05.28	-61:49:40.3	7.73	0.05	16.50	14.99	271.9	0.4	
05:12:27.39	-61:50:02.2	6.97	0.14	17.11	15.88	30.6	0.8	
05:12:32.72	-61:57:20.3	3.10	1.99	18.11	17.03	303.0	2.6	Baja S/R
05:12:35.42	-61:53:31.3	6.95	0.58	18.00	16.92	22.6	1.0	Baja S/R
05:12:48.06	-61:57:28.3	4.12	0.10	17.64	16.23	154.3	0.6	
05:13:00.99	-61:51:22.7	5.81	0.28	17.26	15.98	282.2	0.6	
05:13:04.84	-61:54:02.4	0.22	0.59	18.18	17.11	374.9	1.4	Baja S/R
05:11:17.23	-61:58:06.4	10.40	0.27	17.88	16.82	-4.9	0.2	Baja S/R
05:11:18.50	-61:56:27.6	5.41	0.83	17.97	15.58	268.4	0.8	Baja S/R
05:12:40.06	-61:54:40.4	6.80	0.09	16.64	15.20	311.0	0.4	
05:12:48.41	-61:43:34.2	5.09	0.36	17.94	16.78	79.0	1.0	
05:14:57.08	-62:09:17.0	7.40	0.10	17.22	15.95	294.4	0.5	
05:15:31.73	-62:08:33.0	6.21	0.13	17.31	16.02	321.7	0.7	
05:13:43.89	-62:16:48.5	7.15	0.47	18.31	17.19	296.8	0.4	Baja S/R
05:13:13.52	-61:59:40.1	4.08	0.03	18.65	17.54	259.2	0.6	Baja S/R
05:13:33.01	-62:01:26.2	4.72	0.05	18.58	17.50	341.4	0.7	Baja S/R
05:13:50.73	-62:03:26.2	7.89	0.01	17.61	16.43	288.6	0.5	
05:14:14.38	-62:01:09.1	4.30	0.36	17.69	16.57	284.8	0.5	
05:14:32.98	-62:00:59.8	3.21	0.11	17.92	16.73	284.6	0.9	
05:13:48.94	-62:00:05.3	6.70	0.13	18.20	17.06	288.9	0.4	
05:13:50.07	-62:01:47.5	7.72	0.76	18.43	17.30	312.3	1.0	Baja S/R

D

Catálogo de Estrellas Observadas en los Campos de la SMC

α_{2000}	δ_{2000}	ΣCa	$\sigma_{\Sigma \text{Ca}}$	B	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
00:33:53.8	-70:24:31.3	2.75	0.23	20.26	18.45	-307.1	68.5	No miembro
00:34:00.0	-70:28:22.9	2.56	0.42	20.31	18.57	79.0	4.2	
00:34:03.1	-70:27:07.7	1.89	0.71	20.82	18.97	78.9	3.3	
00:34:25.9	-70:27:47.1	5.64	0.19	19.66	17.61	133.5	3.7	
00:34:06.4	-70:27:39.3	1.95	0.12	18.67	17.81	162.2	2.9	
00:33:37.1	-70:27:31.8	5.10	0.08	18.82	15.82	69.9	3.1	
00:33:41.8	-70:27:14.3	5.17	0.20	19.72	17.46	31.7	2.9	No miembro
00:34:21.8	-70:25:25.3	8.03	0.51	20.44	18.61	176.4	3.6	
00:34:24.8	-70:24:53.2	3.15	0.23	19.34	17.34	164.4	3.0	
00:33:38.6	-70:31:14.7	3.91	0.26	19.81	18.05	204.0	3.7	
00:34:20.7	-70:30:49.3	5.98	0.11	18.66	16.40	131.3	4.0	
00:34:06.3	-70:30:31.2	4.50	0.09	18.53	16.25	109.2	5.6	
00:33:28.1	-70:30:23.7	7.14	0.10	18.40	15.62	124.1	5.6	
00:34:24.4	-70:30:08.7	5.37	0.11	18.65	16.04	144.5	3.5	
00:34:21.3	-70:29:30.5	6.73	0.12	19.27	17.05	81.0	3.0	
00:34:11.9	-70:28:46.0	4.31	0.24	19.88	18.07	179.9	4.7	
00:35:51.4	-71:59:11.5	6.58	0.26	19.58	17.57	171.0	4.0	
00:35:54.8	-71:59:14.1	5.66	0.21	19.72	17.73	166.5	3.4	
00:35:57.5	-72:00:40.4	4.95	0.25	20.61	18.85	112.6	3.0	
00:36:00.8	-72:00:59.0	3.01	0.28	20.59	18.74	180.7	4.2	
00:36:03.4	-71:59:16.6	6.93	0.06	18.11	15.42	166.1	6.7	
00:36:05.6	-72:00:23.7	3.85	0.23	20.14	18.34	160.0	3.4	
00:36:06.9	-72:01:04.2	3.76	0.26	20.38	18.51	135.0	3.2	
00:36:09.9	-72:01:16.3	4.75	0.17	20.28	18.47	173.4	4.8	
00:36:12.3	-72:01:16.9	4.55	0.20	20.37	18.48	137.5	2.6	
00:35:24.5	-72:02:14.9	5.64	0.22	20.26	18.40	148.9	2.7	
00:35:26.4	-72:00:18.3	4.58	0.20	20.01	18.18	169.1	4.7	
00:35:29.8	-72:01:41.4	6.09	0.17	19.99	18.01	166.1	4.6	

α_{2000}	δ_{2000}	Σ Ca	$\sigma_{\Sigma Ca}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
00:35:34.3	-72:00:48.4	6.41	0.07	18.49	16.25	199.0	4.8	
00:35:36.9	-72:01:02.5	4.18	0.21	20.14	18.41	164.6	5.0	
00:35:39.2	-72:00:17.9	5.55	0.15	19.57	17.67	149.2	4.9	
00:35:42.7	-72:01:51.3	5.32	0.19	20.15	18.27	202.1	2.9	
00:35:45.7	-71:59:37.7	4.89	0.27	19.91	18.06	176.5	4.5	
00:35:49.6	-72:01:49.3	5.15	0.21	20.32	18.49	136.6	3.6	
00:35:10.9	-71:59:10.3	6.38	0.12	19.05	16.86	142.7	4.7	
00:35:13.5	-72:02:23.2	6.31	0.06	24.29	16.22	145.7	4.4	
00:35:17.5	-71:59:48.2	6.38	0.18	19.25	17.28	171.1	4.4	
00:35:19.0	-72:00:25.4	5.56	0.08	18.88	16.79	186.0	5.7	
00:35:21.4	-71:00:25.0	7.11	0.08	18.86	16.43	142.6	4.9	
00:34:45.2	-72:01:17.6	5.38	0.16	19.89	18.03	161.9	4.1	
00:34:47.3	-72:01:04.9	5.46	0.19	19.46	17.59	103.7	4.5	
00:34:50.0	-72:02:32.9	7.09	0.14	19.51	17.59	163.0	2.7	
00:34:51.7	-72:01:33.9	3.78	0.22	19.96	18.23	102.2	5.0	
00:34:54.1	-72:01:11.9	6.54	0.11	19.40	17.22	148.1	5.4	
00:34:57.2	-72:02:29.6	4.89	0.22	20.24	18.43	155.2	3.7	
00:35:03.5	-71:59:58.9	6.83	0.11	19.31	17.05	127.1	4.7	
00:35:05.3	-71:59:11.1	4.85	0.25	20.22	18.35	140.2	6.0	
00:35:07.8	-72:00:31.3	6.60	0.23	20.43	18.63	168.2	5.7	
00:36:43.8	-72:24:46.5	5.77	0.08	18.75	16.68	-22.2	6.6	No miembro
00:36:22.4	-72:24:36.7	7.42	0.06	18.55	15.73	169.1	3.5	
00:36:49.3	-72:24:26.3	3.57	0.33	20.29	18.56	156.4	3.3	
00:36:50.3	-72:24:17.2	7.97	0.05	18.45	15.53	149.3	5.0	
00:36:55.7	-72:24:05.0	5.41	0.14	19.60	17.67	181.4	4.5	
00:36:54.3	-72:23:53.4	6.49	0.04	18.20	14.58	140.9	4.3	
00:36:11.5	-72:23:39.9	7.04	0.11	19.12	16.85	163.1	4.8	
00:36:21.5	-72:23:28.7	5.45	0.16	19.31	17.47	167.0	4.4	
00:36:33.7	-72:23:14.2	6.98	0.04	18.19	15.31	120.1	5.1	
00:36:34.7	-72:23:03.6	7.28	0.06	18.59	15.97	155.6	5.1	
00:37:01.5	-72:26:18.4	5.76	0.13	19.48	17.63	123.6	4.8	
00:37:04.9	-72:22:53.0	6.86	0.09	19.10	16.79	130.8	4.8	
00:36:14.4	-72:22:14.2	6.05	0.23	19.69	17.69	167.7	4.3	
00:37:02.2	-72:22:03.6	5.35	0.14	19.62	17.64	185.7	4.4	
00:36:15.9	-72:26:09.6	5.30	0.18	19.80	17.90	130.3	4.5	
00:36:50.6	-72:26:01.6	6.20	0.15	19.93	17.96	93.9	5.6	
00:36:29.9	-72:25:49.6	6.11	0.12	19.25	17.22	110.9	4.9	
00:37:01.5	-72:25:41.0	7.46	0.04	18.18	15.07	114.6	4.9	
00:36:59.2	-72:25:33.8	6.15	0.10	19.00	16.90	132.2	5.2	
00:37:06.8	-72:25:21.2	7.32	0.04	18.89	14.77	122.9	4.9	
00:36:59.8	-72:25:06.3	4.41	0.12	19.24	17.24	152.4	5.5	
00:37:14.8	-72:24:58.0	7.21	0.08	18.52	15.95	172.1	4.7	
00:36:57.4	-72:27:52.5	5.75	0.23	20.53	18.67	146.9	4.1	
00:36:43.5	-72:27:40.4	8.27	0.04	18.35	15.33	121.8	5.2	
00:36:24.9	-72:27:29.0	6.60	0.06	18.39	15.81	176.9	4.5	
00:36:18.1	-72:27:19.9	5.79	0.20	19.98	18.31	160.8	4.6	
00:37:00.7	-72:27:09.5	4.24	0.22	20.27	18.52	179.4	1.6	
00:37:09.7	-72:27:00.0	6.29	0.07	18.20	15.75	-5.2	5.7	No miembro
00:36:08.3	-72:26:47.4	4.74	0.14	20.00	18.10	136.6	6.8	
00:37:00.4	-72:26:40.0	5.42	0.10	19.15	16.94	205.1	3.4	
00:36:28.7	-72:29:25.6	6.13	0.09	18.86	16.61	148.5	4.6	
00:37:10.3	-72:29:10.4	7.13	0.10	18.99	16.58	107.9	4.9	
00:36:25.1	-72:29:00.5	5.14	0.24	20.29	18.47	131.2	2.8	
00:36:31.5	-72:28:50.1	6.10	0.09	18.97	16.69	136.2	5.0	
00:36:25.0	-72:28:40.8	5.53	0.21	19.70	17.76	148.5	4.3	
00:36:23.0	-72:28:33.2	6.34	0.14	19.55	17.61	177.0	4.4	
00:36:26.6	-72:28:25.0	5.43	0.24	20.23	18.39	129.5	4.3	
00:36:19.8	-72:28:12.1	7.62	0.07	18.71	16.06	134.9	3.8	
00:36:05.6	-72:28:01.8	5.84	0.27	20.45	18.55	136.7	4.4	

α_{2000}	δ_{2000}	$\Sigma \text{ Ca}$	$\sigma_{\Sigma \text{ Ca}}$	V	I	$V_r \text{ (km s}^{-1}\text{)}$	$\sigma_{V_r} \text{ (km s}^{-1}\text{)}$	
00:37:00.9	-72:21:44.8	6.38	0.13	18.91	16.51	202.5	4.1	
00:37:16.2	-72:20:09.2	6.28	0.16	19.41	17.43	103.1	3.8	
00:37:18.8	-72:17:36.0	6.37	0.09	18.25	15.71	151.9	4.5	
00:37:21.7	-72:19:20.8	6.90	0.10	18.69	16.24	174.4	3.8	
00:37:24.2	-72:18:57.7	2.20	0.05	18.64	14.23	25.4	4.0	No miembro
00:37:26.8	-72:18:27.8	7.70	0.06	18.05	15.00	134.9	5.2	
00:37:28.9	-72:18:09.6	6.26	0.17	19.24	17.21	125.6	3.3	
00:37:31.1	-72:17:24.9	8.15	0.38	20.23	18.47	107.0	2.1	
00:37:33.1	-72:21:35.5	10.53	0.36	19.98	18.52	-5.5	0.9	No miembro
00:37:34.9	-72:20:13.0	6.41	0.11	18.85	16.54	124.8	4.1	
00:36:54.5	-72:18:33.2	2.64	0.24	19.69	17.70	147.6	0.6	
00:37:37.3	-72:18:19.7	6.75	0.34	19.86	18.34	39.9	2.3	No miembro
00:37:39.5	-72:17:56.8	6.58	0.23	20.22	18.25	79.6	1.9	
00:37:42.5	-72:16:43.8	5.73	0.21	19.23	17.16	145.7	3.4	
00:37:45.1	-72:17:52.1	4.11	0.04	18.09	14.37	35.0	5.4	No miembro
00:36:56.9	-72:18:44.4	7.72	0.24	20.06	18.45	98.6	2.0	
00:36:58.7	-72:17:52.4	7.65	0.08	18.41	15.72	128.5	4.2	
00:37:00.9	-72:19:54.3	5.24	0.21	19.28	17.22	184.1	3.2	
00:37:02.4	-72:20:37.7	7.23	0.10	18.61	16.26	124.6	4.3	
00:37:04.8	-72:21:16.0	5.91	0.41	19.84	18.02	168.0	3.1	
00:37:06.3	-72:18:42.7	5.62	0.16	19.17	17.25	113.1	3.8	
00:37:09.3	-72:17:53.5	6.75	0.14	19.06	16.73	116.6	3.8	
00:37:11.2	-72:18:36.2	6.29	0.13	18.91	16.87	147.0	3.5	
00:36:42.6	-72:18:07.9	6.60	0.07	18.59	15.62	123.2	4.5	
00:36:46.4	-72:17:08.5	6.24	0.17	19.15	17.05	148.4	3.6	
00:36:48.7	-72:19:54.7	7.40	0.07	18.42	15.41	207.8	3.7	
00:36:18.8	-72:21:02.2	6.17	0.26	99.99	99.99	103.4	3.7	
00:36:20.9	-72:17:47.6	8.07	0.12	18.86	16.46	151.4	3.5	
00:36:23.5	-72:20:04.3	6.59	0.16	19.00	16.66	179.5	4.7	
00:36:25.9	-72:19:09.3	7.82	0.20	19.32	17.36	89.8	3.5	
00:36:27.8	-72:19:23.0	6.59	0.07	18.11	15.61	123.2	4.5	
00:36:30.9	-72:20:06.8	7.50	0.08	18.50	15.79	150.9	4.2	
00:36:32.8	-72:20:44.1	6.64	0.17	18.76	16.40	166.7	2.6	
00:36:36.6	-72:21:18.4	5.71	0.17	19.31	17.28	102.7	3.8	
00:36:40.7	-72:19:21.7	7.46	0.06	18.14	15.31	146.9	4.0	
00:47:30.0	-75:27:55.5	8.06	0.08	18.73	15.66	184.6	3.8	
00:47:27.3	-75:27:45.7	7.50	0.14	19.23	16.75	200.2	3.1	
00:46:37.4	-75:27:35.4	6.27	0.48	20.76	18.48	213.8	2.3	
00:46:20.4	-75:27:21.2	6.84	0.07	18.57	15.57	195.9	3.7	
00:46:54.4	-75:27:14.3	2.07	0.31	20.58	18.30	207.4	1.6	
00:46:34.9	-75:26:53.4	5.16	0.68	20.97	18.79	212.3	2.2	
00:46:55.6	-75:30:17.4	5.74	0.12	18.98	16.43	194.4	3.3	
00:47:00.5	-75:30:09.1	4.95	0.17	19.41	16.94	170.2	3.4	
00:46:50.6	-75:29:56.5	5.52	0.31	20.06	17.72	163.2	2.9	
00:47:12.8	-75:29:13.6	6.27	0.17	18.98	16.42	200.4	4.2	
00:46:39.6	-75:28:47.3	9.00	0.16	19.43	16.87	196.0	3.8	
00:46:55.8	-75:28:22.3	5.15	0.18	19.57	17.01	200.3	3.8	
00:46:48.6	-75:28:07.0	6.04	0.18	19.38	16.80	196.8	3.8	
00:47:03.0	-75:31:54.9	5.63	0.27	20.05	17.83	154.0	2.7	
00:47:25.7	-75:31:16.4	6.08	0.19	19.20	16.73	175.7	4.2	
00:47:08.2	-75:31:02.6	5.85	0.25	20.01	17.62	177.2	1.9	
00:46:39.8	-75:30:53.9	6.21	0.45	20.33	18.10	148.9	1.5	
00:49:44.7	-75:42:42.1	4.62	0.23	19.71	17.59	196.4	2.9	
00:49:49.1	-75:44:01.1	5.27	0.26	19.80	17.67	207.4	2.1	

α_{2000}	δ_{2000}	$\Sigma \text{ Ca}$	$\sigma_{\Sigma \text{ Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)
00:49:54.5	-75:46:38.5	6.90	0.12	18.97	16.45	134.1	3.9
00:49:57.6	-75:45:29.1	2.08	0.35	19.58	99.99	150.6	1.6
00:50:01.8	-75:44:29.7	10.67	0.44	20.48	18.54	203.6	2.6
00:49:06.0	-75:42:50.8	5.60	0.21	19.72	17.66	175.7	3.3
00:49:08.8	-75:43:28.5	7.11	0.25	19.89	17.76	207.5	2.9
00:49:16.3	-75:42:31.8	7.93	0.27	20.07	18.00	182.8	3.5
00:49:19.6	-75:43:54.3	6.09	0.27	19.87	18.04	166.4	3.0
00:49:24.4	-75:43:04.6	7.58	0.07	18.44	15.62	181.2	3.7
00:49:27.9	-75:43:39.4	5.39	0.17	19.36	17.20	197.5	3.8
00:49:31.8	-75:44:58.7	5.80	0.13	19.76	17.61	212.8	3.5
00:49:37.0	-75:42:21.6	5.55	0.27	19.98	17.73	214.0	2.8
00:48:21.9	-75:42:33.5	6.93	0.29	19.32	17.06	247.4	3.5
00:48:31.9	-75:45:56.6	9.49	0.29	20.12	18.07	229.2	2.8
00:48:34.2	-75:44:55.1	6.09	0.31	20.21	18.29	181.0	2.3
00:48:36.5	-75:46:10.2	5.30	0.12	18.99	16.73	198.5	3.9
00:48:39.4	-75:46:23.0	5.24	0.28	20.17	18.21	213.7	2.8
00:48:46.8	-75:42:16.3	6.63	0.15	19.16	16.85	183.3	3.1
00:48:59.3	-75:45:51.6	6.73	0.25	19.45	17.30	184.3	2.6
00:53:39.9	-76:45:17.1	6.19	0.05	18.18	14.82	46.5	4.1
00:53:47.9	-76:47:20.8	5.12	0.24	19.52	99.99	189.9	2.9
00:53:51.2	-76:46:34.9	1.95	0.28	20.77	18.72	127.2	1.7
00:53:55.5	-76:45:44.3	3.29	0.22	20.23	18.06	160.9	2.7
00:53:59.5	-76:44:34.1	6.01	0.15	19.32	16.68	30.4	4.1
00:52:52.3	-76:44:54.4	6.67	0.14	18.04	15.68	28.6	4.3
00:53:00.4	-76:46:54.7	6.57	0.06	18.36	15.52	52.4	4.7
00:53:06.5	-76:45:00.5	4.39	0.28	20.20	18.13	184.4	2.6
00:53:09.4	-76:47:33.3	5.51	0.14	19.31	17.15	22.9	3.8
00:53:14.5	-76:45:18.4	6.04	0.06	18.22	15.24	46.2	5.8
00:53:22.6	-76:44:25.4	5.80	0.48	20.46	18.42	229.6	2.8
00:53:25.2	-76:48:20.4	3.63	0.26	20.31	18.41	161.8	1.9
00:53:32.4	-76:48:35.1	4.41	0.06	18.70	14.84	46.2	4.7
00:53:35.5	-76:46:01.8	4.26	0.29	20.45	18.47	27.0	3.3
00:52:08.3	-76:44:51.6	2.15	0.35	20.82	18.79	207.1	1.6
00:52:20.1	-76:49:08.6	4.15	0.27	20.04	18.13	197.0	2.5
00:52:25.4	-76:46:02.8	4.16	0.29	19.95	17.81	211.1	3.6
00:52:26.9	-76:44:06.8	4.57	0.20	18.68	16.24	245.6	4.4
00:52:32.9	-76:48:48.5	5.70	0.07	18.79	15.51	20.3	4.7
00:52:38.1	-76:46:27.2	6.14	0.11	19.18	16.77	166.1	4.2
00:58:08.2	-73:53:01.6	6.76	0.09	18.72	16.38	201.1	4.0
00:58:11.4	-73:53:00.4	4.95	0.21	19.94	18.03	190.9	3.5
00:58:14.1	-73:52:26.2	6.19	0.12	19.08	16.83	180.3	4.3
00:58:16.9	-73:53:31.7	5.94	0.21	19.83	17.84	229.4	2.8
00:58:19.0	-73:53:04.6	6.81	0.16	19.08	16.95	162.2	3.7
00:58:21.4	-73:52:55.8	6.62	0.14	19.52	17.46	172.1	3.8
00:58:23.4	-73:51:34.6	6.02	0.09	18.67	16.43	153.5	4.6
00:58:25.4	-73:52:55.6	6.13	0.20	19.73	17.76	192.7	3.4
00:58:28.8	-73:53:29.6	7.04	0.19	19.33	17.18	160.5	3.7
00:58:32.6	-73:53:01.4	5.96	0.22	20.20	18.28	176.3	3.4
00:57:49.2	-73:52:47.7	5.99	0.08	18.51	16.34	164.9	4.0
00:58:36.0	-73:53:38.4	3.89	0.24	20.23	18.39	150.5	3.0
00:58:38.4	-73:54:51.8	8.18	0.05	18.31	15.40	166.8	4.1
00:58:40.8	-73:51:55.3	6.20	0.24	20.12	18.23	176.3	3.3
00:58:43.6	-73:53:16.6	8.08	0.07	18.49	15.90	184.8	3.9
00:57:51.2	-73:52:07.1	3.59	0.22	20.06	18.17	215.2	3.0
00:57:53.1	-73:53:42.0	5.59	0.11	19.11	16.92	207.4	3.8
00:57:54.9	-73:54:13.1	5.02	0.16	19.69	17.62	218.2	3.5
00:57:57.1	-73:53:00.2	6.37	0.14	19.10	17.02	189.4	3.9

α_{2000}	δ_{2000}	Σ Ca	$\sigma_{\Sigma Ca}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
00:57:59.3	-73:52:07.9	7.54	0.11	18.53	16.43	231.4	3.8	
00:58:01.6	-73:53:11.2	8.04	0.05	18.36	15.44	179.4	3.7	
00:58:03.9	-73:53:00.9	5.96	0.09	18.53	16.27	164.1	4.5	
00:58:06.1	-73:52:47.1	5.40	0.17	19.73	17.80	230.9	3.3	
00:57:31.7	-73:52:40.7	7.31	0.11	19.17	16.97	190.8	3.9	
00:57:34.3	-73:52:40.3	5.69	0.18	20.07	18.17	160.1	3.5	
00:57:37.6	-73:53:14.3	6.42	0.18	19.67	17.68	198.9	3.8	
00:57:40.1	-73:52:48.6	5.00	0.18	20.15	18.25	206.4	3.4	
00:57:42.5	-73:53:46.6	7.12	0.07	18.24	15.65	158.3	4.0	
00:57:44.7	-73:52:44.4	5.47	0.17	19.56	17.62	156.3	3.6	
00:57:06.3	-73:52:08.6	4.99	0.16	19.63	17.65	180.2	4.3	
00:57:08.3	-73:54:48.3	7.55	0.06	18.21	15.56	142.7	4.3	
00:57:11.2	-73:53:03.0	6.58	0.12	19.17	16.93	167.8	4.1	
00:57:14.7	-73:52:44.1	5.26	0.25	20.23	18.48	230.9	3.7	
00:57:17.1	-73:53:16.8	7.06	0.06	18.32	15.62	226.1	3.9	
00:57:19.8	-73:53:35.0	6.18	0.07	18.50	16.12	219.8	4.1	
00:57:23.2	-73:53:08.4	5.97	0.18	19.78	17.83	220.3	3.2	
00:57:26.6	-73:53:40.8	8.42	0.06	18.57	15.73	197.1	3.9	
00:57:29.3	-73:53:46.2	4.80	0.25	20.38	18.48	202.5	3.3	
01:00:22.4	-74:56:05.0	6.41	0.28	19.73	17.44	229.6	2.9	
01:00:39.0	-74:56:33.5	6.52	0.13	18.81	16.45	230.7	3.5	
01:00:50.0	-74:56:42.8	6.71	0.10	18.47	16.29	3.0	5.2	No miembro
01:00:59.8	-74:56:59.5	5.67	0.16	19.67	17.46	211.2	3.3	
01:00:57.9	-74:56:37.5	4.98	0.37	20.47	18.44	232.7	3.1	
01:01:13.7	-74:57:06.9	6.53	0.14	19.66	17.41	209.3	3.6	
01:01:01.7	-74:55:59.9	6.95	0.16	19.41	17.13	227.4	2.9	
01:00:55.1	-74:55:19.9	8.20	0.39	20.08	17.93	194.3	2.8	
01:00:34.5	-74:59:32.7	7.06	0.25	19.90	17.68	175.1	3.1	
01:00:32.3	-74:58:54.7	5.50	0.28	19.62	17.43	235.6	3.5	
01:00:01.9	-74:56:47.5	5.27	0.19	18.95	16.35	66.3	3.9	
01:00:13.0	-74:57:09.9	4.93	0.20	20.09	17.90	217.9	3.1	
01:00:24.3	-74:57:37.4	5.81	0.12	18.97	16.69	260.8	3.7	
01:00:31.1	-74:57:41.5	6.18	0.14	19.37	16.90	221.0	3.2	
01:00:21.6	-74:56:48.0	5.56	0.05	18.23	15.12	90.4	4.1	
01:00:17.6	-74:56:17.7	6.58	0.12	18.85	16.59	235.1	3.7	
01:00:26.8	-74:56:30.6	6.28	0.34	20.12	18.12	200.5	2.6	
01:00:02.1	-74:58:56.3	5.92	0.15	19.49	17.18	182.6	4.0	
01:00:06.5	-74:59:00.8	5.68	0.22	20.18	18.03	193.6	2.5	
01:00:13.6	-74:59:16.1	5.95	0.27	19.64	17.36	150.4	4.1	
01:00:03.2	-74:58:16.8	7.01	0.12	19.29	16.92	210.4	3.8	
00:59:58.0	-74:57:35.7	5.98	0.16	19.47	17.33	206.4	4.0	
00:59:35.8	-74:59:59.1	6.70	0.30	20.21	18.21	231.2	2.0	
00:59:31.6	-74:59:23.9	5.93	0.20	20.05	17.79	174.4	3.6	
00:59:47.4	-75:00:07.9	5.66	0.30	20.14	18.00	228.9	2.6	
00:59:46.6	-74:59:44.7	5.43	0.11	19.01	16.46	76.9	4.1	
01:01:11.9	-75:01:06.8	5.29	0.12	19.06	16.49	223.9	2.6	
00:59:58.3	-74:59:51.2	5.24	0.22	19.98	17.77	177.5	3.6	
00:59:56.4	-74:59:31.0	6.46	0.16	19.13	16.90	163.2	3.7	
01:00:03.3	-74:59:45.1	7.02	0.22	20.04	17.86	205.2	3.6	
01:00:26.2	-75:00:43.1	7.45	0.12	18.95	16.32	199.8	3.7	
01:02:46.7	-75:45:03.9	5.68	0.28	20.15	18.36	221.0	3.6	
01:02:37.3	-75:44:48.8	4.80	0.24	20.49	18.84	179.8	3.1	
01:02:19.2	-75:44:38.2	5.54	0.11	19.73	17.35	10.3	5.4	No miembro
01:02:04.1	-75:44:26.2	4.68	0.20	20.06	18.33	182.1	3.9	
01:02:38.2	-75:43:51.2	3.57	0.31	20.22	18.59	151.8	3.8	
01:02:55.7	-75:43:30.9	4.24	0.33	20.28	18.60	175.2	3.2	
01:02:00.0	-75:43:22.7	3.66	0.32	20.58	18.85	137.9	2.9	
01:02:49.3	-75:43:12.0	5.62	0.28	20.45	18.75	167.9	2.6	
01:02:24.8	-75:43:03.3	5.57	0.11	19.35	17.18	217.8	4.3	
01:02:06.8	-75:46:50.6	7.30	0.07	18.65	16.37	181.1	3.8	

α_{2000}	δ_{2000}	Σ Ca	$\sigma_{\Sigma Ca}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
01:03:02.1	-75:46:28.2	5.65	0.05	18.51	15.46	17.0	3.7	No miembro
01:02:53.0	-75:46:10.1	5.21	0.09	19.01	16.90	227.0	4.3	
01:01:59.6	-75:46:02.4	7.05	0.07	18.90	16.38	176.0	4.1	
01:02:25.5	-75:45:54.2	4.34	0.18	20.23	18.44	38.3	3.8	No miembro
01:01:46.8	-75:45:39.6	5.89	0.34	20.48	18.66	157.6	3.6	
01:02:20.4	-75:45:32.8	6.16	0.04	18.35	15.33	65.8	4.6	
01:02:46.9	-75:45:20.1	2.53	0.17	20.09	18.45	177.8	3.5	
01:02:52.5	-75:45:13.1	4.80	0.24	19.83	18.11	150.4	3.3	
01:01:52.0	-75:48:02.9	4.24	0.23	20.21	18.49	192.1	3.4	
01:02:31.2	-75:47:34.4	3.50	0.23	20.61	18.96	225.3	2.5	
01:02:24.7	-75:47:26.5	6.33	0.10	19.80	17.13	65.2	4.6	
01:02:34.2	-75:49:59.6	5.03	0.20	20.08	18.05	199.6	3.9	
01:02:19.6	-75:49:49.7	3.77	0.23	19.79	17.89	188.4	4.2	
01:02:12.0	-75:49:41.7	5.62	0.10	19.08	17.07	110.8	4.5	
01:02:35.2	-75:49:28.8	4.28	0.16	19.57	17.68	216.4	4.2	
01:02:40.7	-75:49:17.5	5.98	0.14	20.17	17.38	81.7	4.5	
01:02:41.7	-75:49:06.3	5.84	0.08	18.49	16.46	71.7	4.9	
01:01:43.3	-75:48:44.8	4.28	0.12	18.76	16.55	224.8	4.5	
01:01:41.4	-75:48:34.6	5.00	0.35	20.35	18.32	240.8	3.4	
01:01:39.0	-75:48:15.8	7.25	0.12	18.55	15.99	194.1	4.1	
01:11:58.0	-72:46:52.0	7.85	0.75	20.36	18.73	186.1	1.5	
01:12:00.3	-72:50:29.3	6.11	0.12	18.41	15.81	167.9	4.4	
01:12:03.9	-72:51:10.0	8.04	0.06	17.99	14.92	131.9	4.6	
01:12:07.2	-72:47:07.5	5.44	0.35	20.08	18.24	205.7	6.3	
01:12:10.0	-72:47:44.7	6.36	0.22	19.44	17.26	174.9	3.9	
01:12:12.3	-72:47:06.5	5.28	0.49	20.21	18.52	195.9	2.9	
01:12:15.3	-72:49:02.8	6.84	0.09	18.83	16.20	188.4	4.0	
01:12:18.6	-72:48:43.9	6.38	0.19	19.59	17.48	144.4	4.4	
01:12:20.8	-72:49:16.4	6.53	0.11	18.64	16.36	158.1	4.4	
01:12:22.7	-72:49:05.8	4.99	0.28	19.93	18.26	130.1	3.8	
01:11:34.6	-72:48:06.3	7.46	0.16	19.19	16.89	192.3	3.6	
01:12:25.0	-72:47:18.1	6.56	0.27	19.57	17.64	202.1	2.6	
01:11:37.0	-72:49:33.4	7.36	0.09	18.57	15.99	210.1	4.1	
01:11:39.2	-72:51:24.6	7.10	0.08	18.32	15.39	142.2	4.1	
01:11:42.9	-72:51:22.9	5.79	0.14	19.03	16.71	153.3	3.9	
01:11:46.7	-72:51:53.1	6.70	0.14	18.69	16.20	125.0	4.8	
01:11:49.1	-72:48:51.8	8.31	0.08	18.33	15.57	203.3	4.1	
01:11:52.1	-72:51:37.5	4.96	0.16	18.99	16.81	145.0	4.3	
01:11:53.9	-72:47:34.7	5.25	0.27	20.14	18.22	184.6	3.8	
01:11:16.1	-72:48:14.8	6.89	0.09	18.24	15.32	176.7	4.2	
01:11:19.3	-72:47:48.4	5.99	0.16	19.14	16.90	213.2	3.8	
01:11:21.3	-72:51:02.9	4.04	0.20	19.47	17.31	217.8	4.0	
01:11:24.6	-72:48:51.2	7.01	0.08	18.41	15.58	184.5	4.1	
01:11:27.9	-72:48:13.1	7.35	0.09	18.51	15.47	148.4	3.7	
01:11:30.1	-72:49:02.8	6.69	0.15	19.24	16.99	160.8	4.1	
01:10:53.5	-72:46:55.9	5.74	0.33	19.80	17.89	305.1	88.6	
01:10:55.3	-72:50:31.4	5.09	0.16	19.03	16.83	198.2	3.7	
01:10:57.3	-72:48:23.8	7.08	0.22	19.34	17.30	242.9	3.1	
01:10:59.6	-72:50:46.3	8.11	0.09	18.48	15.66	204.3	3.8	
01:11:01.6	-72:49:19.7	1.51	0.28	19.68	19.69	166.5	3.9	
01:11:03.8	-72:48:49.1	7.07	0.09	18.56	15.87	197.7	3.9	
01:11:06.6	-72:47:50.4	3.67	0.17	18.74	16.57	195.8	4.5	
01:11:09.0	-72:48:10.7	6.21	0.12	18.99	16.71	157.4	4.0	
01:11:12.9	-72:47:31.0	5.91	0.28	19.35	17.04	201.6	3.3	
01:12:37.4	-72:34:35.8	7.36	0.08	17.69	15.56	167.0	4.2	
01:12:59.3	-72:34:22.4	6.49	0.08	17.67	15.82	131.5	4.5	
01:12:34.0	-72:34:09.7	6.01	0.35	19.34	17.42	216.7	2.7	
01:13:02.4	-72:34:04.5	6.53	0.12	18.44	15.94	150.3	4.4	
01:12:50.9	-72:33:55.9	5.97	0.06	18.17	15.58	152.7	3.6	

α_{2000}	δ_{2000}	$\Sigma \text{ Ca}$	$\sigma_{\Sigma \text{ Ca}}$	V	I	V_r (km s $^{-1}$)	σ_{V_r} (km s $^{-1}$)	
01:12:49.7	-72:33:48.0	7.14	0.05	17.91	15.05	166.1	4.4	
01:13:01.6	-72:33:30.7	7.33	0.08	17.66	15.75	184.3	3.8	
01:12:53.0	-72:33:20.1	3.86	0.24	19.73	17.77	147.0	2.7	
01:13:01.8	-72:33:10.7	5.84	0.30	19.22	17.56	12.3	3.5	No miembro
01:12:33.8	-72:33:00.2	6.44	0.31	19.33	17.45	149.7	3.1	
01:13:02.4	-72:36:19.2	7.24	0.06	18.00	15.05	129.4	4.7	
01:13:16.4	-72:32:48.2	7.90	0.16	18.93	16.55	160.8	4.0	
01:13:00.2	-72:32:31.3	7.16	0.15	19.25	17.28	190.4	3.7	
01:13:14.4	-72:36:07.0	4.47	0.25	19.65	17.88	142.2	3.8	
01:13:11.0	-72:35:55.2	9.42	0.09	17.73	15.82	198.2	4.2	
01:12:40.4	-72:35:46.9	6.98	0.13	19.72	17.88	181.9	4.1	
01:13:09.1	-72:35:32.9	4.67	0.18	19.40	17.36	157.9	4.0	
01:12:58.5	-72:35:19.7	7.12	0.07	18.40	15.50	142.7	4.6	
01:12:48.6	-72:35:07.8	6.25	0.08	18.30	15.99	190.6	4.4	
01:13:14.7	-72:34:58.3	3.36	0.34	19.79	17.89	154.1	4.3	
01:13:01.5	-72:34:48.0	5.47	0.15	19.35	17.26	164.3	4.1	
01:13:29.5	-72:37:01.5	5.93	0.18	19.21	17.06	230.1	4.0	
01:12:57.4	-72:36:49.4	6.85	0.21	19.59	17.39	206.0	3.3	
01:13:15.2	-72:36:37.2	8.51	0.07	18.39	15.45	168.5	3.5	
01:12:45.7	-72:39:20.9	6.72	0.05	17.95	15.14	190.9	2.9	
01:12:50.6	-72:39:05.8	7.11	0.11	18.09	16.07	234.0	4.0	
01:12:59.0	-72:38:47.2	5.81	0.08	18.50	16.49	53.5	4.3	
01:12:34.1	-72:38:34.8	3.82	0.12	18.64	16.43	187.9	4.1	
01:12:32.6	-72:38:25.9	6.66	0.10	17.63	15.61	165.9	4.1	
01:13:03.5	-72:38:13.1	4.71	0.33	19.41	17.44	207.3	3.7	
01:12:57.7	-72:38:03.3	5.19	0.31	19.85	17.98	184.2	3.3	
01:13:06.1	-72:37:36.6	7.21	0.07	17.57	15.54	165.2	4.2	
01:13:15.7	-72:37:26.4	4.98	0.17	19.54	17.46	174.3	3.6	
01:16:49.3	-72:58:05.2	8.56	0.06	18.44	15.22	180.9	3.9	
01:16:25.8	-72:57:43.8	5.33	0.48	20.19	18.33	178.4	1.8	
01:16:24.2	-72:57:29.8	5.85	0.08	18.52	15.82	32.3	5.4	No miembro
01:16:42.8	-72:57:16.1	7.68	0.19	19.29	16.88	167.7	3.5	
01:16:12.9	-72:57:10.6	6.29	0.22	19.33	16.91	221.7	3.5	
01:16:14.6	-72:57:01.3	7.21	0.22	19.18	16.90	196.4	3.9	
01:16:42.8	-72:56:51.1	7.57	0.09	18.83	15.87	205.9	4.1	
01:17:07.8	-72:56:36.3	4.74	0.18	19.76	17.75	164.3	3.8	
01:16:47.4	-73:00:07.9	7.10	0.17	20.34	18.38	159.7	2.7	
01:16:18.6	-72:59:49.6	5.03	0.35	20.33	18.38	173.0	3.0	
01:17:03.6	-72:59:24.0	6.37	0.19	19.14	16.65	173.4	4.3	
01:16:12.2	-72:59:14.5	5.65	0.22	19.55	17.60	215.7	3.5	
01:16:35.5	-72:59:01.7	5.88	0.10	19.10	16.63	180.5	3.6	
01:16:11.8	-72:58:54.4	7.07	0.22	19.27	16.80	183.3	4.0	
01:16:48.1	-72:58:40.5	5.52	0.21	19.40	17.36	126.3	3.7	
01:16:44.7	-72:58:34.2	6.82	0.16	19.13	16.66	150.0	4.4	
01:16:56.0	-72:58:20.0	5.76	0.27	20.20	18.08	167.5	3.3	
01:16:43.2	-73:01:28.8	6.17	0.26	20.35	18.39	177.9	2.6	
01:16:48.5	-73:01:13.8	5.88	0.14	18.50	17.02	134.3	3.0	
01:16:46.4	-73:00:56.9	7.47	0.06	18.52	15.66	196.2	3.9	
01:16:46.2	-73:03:26.5	5.39	0.15	19.27	17.23	209.8	3.6	
01:16:48.5	-73:03:15.6	6.38	0.24	19.64	17.35	222.4	3.6	
01:16:48.9	-73:03:05.7	5.81	0.69	20.60	18.55	236.8	1.2	
01:16:57.5	-73:02:57.9	6.80	0.14	19.14	16.51	205.0	3.7	
01:16:48.8	-73:02:34.7	9.08	0.07	18.85	15.94	175.4	4.0	
01:16:56.3	-73:02:18.8	6.41	0.16	19.82	17.52	191.0	3.4	
01:16:26.4	-73:02:07.7	4.73	0.20	19.56	17.40	209.8	3.3	
01:16:43.8	-73:01:55.8	5.54	0.15	19.34	17.25	188.8	3.4	
01:16:16.2	-73:01:43.3	5.23	0.33	20.85	19.19	159.9	3.7	

Agradecimientos

En primer lugar debo agradecer a la comisión de enseñanza, dirigida por Ramón García, que hizo posible que realizara esta tesis. También, gracias a todos aquellos que confiaron en mí como becario del telescopio de la Facultad de Física y del Mons.

Por supuesto, debo agradecer a mi directora, Carme Gallart, por darme la oportunidad de realizar este proyecto, haberme guiado para llevarlo a cabo, y conseguir la implicación en el mismo de todas las personas que en él han participado, que ha servido para enriquecerlo.

También debo dar las gracias a Antonio por su inestimable ayuda en muchos de los puntos tratados en esta tesis, y sobre todo, en los momentos finales de la misma. Gracias a David por darme el empujón necesario para que me dedicara a esto en el momento oportuno. También gracias a Alfred por involucrarme en muchos de sus proyectos futuros. Muchas gracias a Sebastián por el apoyo técnico que ha facilitado la realización de esta tesis. Y por supuesto, muchas gracias a Noelia por ayudarme con la parte de la SMC, y por realizar la fotometría en el filtro *I* de los campos de la SMC en un tiempo "record".

También debo dar las gracias Eduardo Hardy, Elena Pancino y Robert Zinn por ser unos excelentes anfitriones durante mis estancias en Chile, Italia y Estados Unidos, respectivamente, y por su contribución en diferentes partes de este trabajo. También debo agradecer a Edgardo Costa, Eduardo Hardy y Rene Méndez por haber posibilitado el acceso a los telescopios del hemisferio Sur, sin los cuales la misma no hubiera sido posible. Su aportación a este trabajo ha sido fundamental.

Muchas gracias a Miguel por las discusiones que tuvimos al principio de este trabajo, que sirvieron para poner un poco de luz en aquellos momentos de desconcierto. También debo agradecerle el haberse prestado a leer, y contribuir a mejorar, varios de los capítulos de este trabajo.

No puedo olvidar a Sergio, Rosa y Carmen, compañeros en la facultad y en el IAC, por los momentos en la cafetería, las discusiones, etc.

En el apartado personal, gracias a mis padres, Jesús y Teresa, por estar siempre cuando se les necesita. Gracias a Tere, Paco, Curro y Marta por apoyarme siempre.

Tampoco podía faltar mi agradecimiento a todos los que forman mi grupo de entrenamiento: Leo, Juan, Paloma, Antonio, Pedro, Domingo, Jorge, José, ... con los que he compartido largas horas de entrenamiento. Ellos han sufrido mis repetidas ausencias como consecuencia de este trabajo, pero también han contribuido en gran medida a su realización, apoyándome en los momentos duros. También, gracias a Diego y Nuria, con los que he compartido muy buenos momentos.

Gracias a la "Panda el Moco", Juan Bautista, Raúl, Pedro y Arantxa, porque, lo crean o no, ellos son los mejores amigos que uno nunca podría tener. Y, a pesar de estar separados, siempre están ahí cuando se les necesita, y cuando no se les necesita también.

Y por supuesto, gracias a Ana, por animarme, apoyarme, y sobre todo, aguantarme en los peores momentos.

La Laguna, Septiembre de 2006

